
MeMo Fischabstieg

Entwicklung eines kombinierten Mess-/Modelliersystems
zur Planung, Bewertung und Optimierung von
Fischabstiegseinrichtungen an Wasserkraftanlagen

Az. 33867/01-32

- Abschlussbericht -

Projektbeginn: Februar 2019 / Projektende: April 2022

Bearbeitung:

Katharina Bensing, M.Sc.
Dr.-Ing. Ianina Kopecki
Assoc. Prof. Dr.-Ing. Jeffrey A. Tuhtan
Dipl.-Biol. Johannes Ortlepp
Dipl.-Biol. Andreas Becker
Dr.-Ing. Matthias Schneider
Prof. Dr.-Ing. habil. Boris Lehmann

gefördert durch

Deutsche
Bundesstiftung Umwelt

www.dbu.de

Projektkonsortium:

Technische Universität
Darmstadt
Institut für Wasserbau und
Wasserwirtschaft
Fachgebiet Wasserbau und
Hydraulik

sje Ecohydraulic
Engineering
GmbH
Stuttgart

Tallinn University of
Technology
Department of
Computer Systems
Tallinn, Estland

HYDRA Büro für
Gewässerökologie
Mürle & Ortlepp GbR
Niefern-Öschelbronn

Projektkennblatt
der
Deutschen Bundesstiftung Umwelt

Az	33867/01	Referat	32	Fördersumme	376.429 €
----	-----------------	---------	-----------	-------------	------------------

Antragstitel	Entwicklung eines kombinierten Mess-/Modelliersystems zur Planung, Bewertung und Optimierung von Fischabstiegseinrichtungen an Wasserkraftanlagen
---------------------	--

Stichworte	Ethohydraulik, Durchgängigkeit, Fischschutz, Fischabstieg, Sensorik, Fischsinnessonde, Modellierung, Strömungsgradient, Druck, CASiMiR
-------------------	--

Laufzeit	Projektbeginn	Projektende	Projektphase(n)
3 Jahre und 3 Monate	01.02.2019	30.04.2022	

Zwischenberichte	01.08.2020
------------------	------------

Bewilligungsempfänger	Technische Universität Darmstadt Fachgebiet Wasserbau und Hydraulik Franziska-Braun-Straße 7 64287 Darmstadt	Tel	06151/16-21165
		Fax	-
		Projektleitung	Prof. Dr.-Ing. habil. Boris Lehmann
		Bearbeiter	Katharina Bensing, M.Sc.

Kooperationspartner	SJE Ecohydraulic Engineering GmbH: Dr.-Ing. Matthias Schneider, Dr.-Ing. Ianina Kopecki Viereichenweg 12, 70569 Stuttgart HYDRA Büro für Gewässerökologie: Dipl.-Biol. Johannes Ortlepp Mühlweg 17, 75223 Öschelbronn
----------------------------	---

Zielsetzung und Anlass des Vorhabens

Im Wasserhaushaltsgesetz ist die Erzielung des guten ökologischen Zustands für Fließgewässer gesetzlich verankert. Einen entscheidenden Baustein stellt dabei die Durchgängigkeit für die Fischfauna dar (§34 WHG), die an Staubauwerken allgemein und an Wasserkraftanlagen im Speziellen behindert bzw. nicht gegeben ist. Hauptziele sind eine bessere Vernetzung der Fließgewässer und eine Verringerung der Fischmortalität, die besonders bei der Abwärtswanderung oftmals hoch ist. Es ist bislang noch weitgehend unklar, welche Faktoren das Fischverhalten bei der Abwärtswanderung beeinflussen, wie diese Faktoren ggf. gemessen und berechnet werden können und wie sie für die Leitung von Fischen zu Bypässen hin genutzt werden können. Ein Stand der Technik ist bisher nicht definiert. Hier setzt das aktuelle Forschungsvorhaben an: Es soll zum einen das Wissen über maßgebende Strömungssignaturen und das hydraulisch-reaktive Verhalten abwanderungswilliger Fische erweitern. Zum anderen soll ein praxistaugliches Instrument für die Messung verhaltensrelevanter Strömungssignaturen sowie ein numerisches Prognosemodell (als Modul des Habitatmodells CASiMiR) zur Abgrenzung möglicher Reaktionszonen entwickelt werden.

Darstellung der Arbeitsschritte und der angewandten Methoden

Die wesentlichen Arbeitsschritte des Projektes setzen sich aus den Lebendtierversuchen, der hydraulischen Analyse der Strömung und der Kombination beider Aspekte für das ethohydraulische Vorhersagemodell zusammen. Des Weiteren wurde in einem Arbeitspaket für die hydraulische Analyse eine fischförmige Messsonde (Fischsinnessonde – FSS) an der Technischen Universität Tallinn (TalTech) entwickelt, welche verschiedene Sinnesorgane eines Fisches imitieren soll. Aufgrund der Fokussierung des Projektes auf den Fischschutz und -abstieg, wurden für die Versuche zwei Schrägrechensetups (30° und 55° zur Anströmung) gewählt. Die Tierversuche fanden mit verschiedenen Fischarten statt und wurden anschließend unter anderem mittels einer Videoanalyse ausgewertet. Für die Aufnahme der vorliegenden Strömungssignaturen und die Verifizierung der durchgeführten 2D- und 3D-hydrodynamisch-numerischen Simulationen wurden Geschwindigkeitsmessungen mit einem Acoustic Doppler Velocimeter (ADV) sowie umfangreiche Tests mit der FSS durchgeführt. Im Anschluss wurden die ethologischen und hydraulischen Befunde verknüpft und in das Prognosemodell implementiert. Zusätzlich fand eine erste Erprobung der FSS im Feld statt.

Ergebnisse und Diskussion

Zur Weiterentwicklung eines Mess- und Modellersystems, mit dem sich mögliche Faktoren für die Fischbewegung und Verhaltenszonen an Abstiegsbarrieren erfassen bzw. Reaktionsräume prognostizieren lassen, wurden umfangreiche Untersuchungen durchgeführt. In beiden Systemen sind Gradienten die Hauptparameter. Bei der Fischsinnessonde (FSS) stellte sich der Druckgradient quer zum Fischkörper (Differenz zwischen linkem und rechtem Drucksensor) bzw. die daraus definierte Asymmetrie des Strömungsangriffs als vielversprechender Parameter heraus. Im Prognosemodell fanden der räumliche Geschwindigkeitsgradient im Kopfbereich (Spatial velocity gradient, SVG) und dessen Winkel zur Fließrichtung Beachtung. Es zeigte sich, dass Bereiche mit stark asymmetrischer Belastung auf den Körper eher gemieden werden. Die genannte Asymmetrie kann dabei sowohl durch den mit der FSS gemessenen Druckgradienten als auch durch den Winkel zwischen Fließrichtung und SVG im Modell beschrieben werden.

Aufbauend auf den Erkenntnissen wurde für das Prognosemodell ein Passage Hamper Index (PHI; Passage-Behinderungs Index) entwickelt, der sich aus den beiden genannten Parametern (SVG und dessen Winkel zur Fließrichtung) ermitteln lässt. Er stellt ein Maß für die Bevorzugung bzw. Meidung bestimmter Strömungsbereiche dar (0 = Bevorzugung bis 1 = Meidung).

Die entwickelte Fischsinnessonde ermöglicht weiterhin eine neuartige Erfassung verhaltensrelevanter Größen unter Berücksichtigung der Interaktion von Fischkörper und Strömung, die bei konventionellen Strömungsmessungen nicht möglich ist. Die Ergebnisse zeigen, dass der Einfluss hydraulisch wirksamer Strukturen (z.B. vertikale Stützen des Rechens) auf die Strömungssignaturen bzw. die genannten Parameter messbar ist.

Öffentlichkeitsarbeit und Präsentation

Einzelne Aspekte des Projektes wurden bereits veröffentlicht und sind hier frei zugänglich:

Bensing, K.; Tuhtan, J. A.; Toming, G.; Khan, A. H.; Lehmann, B. (2022): Fish body geometry reduces the upstream velocity profile in subcritical flowing waters. In: Aquatic Sciences 84(32):1-14. <https://doi.org/10.1007/s00027-022-00863-6>

Bensing, K.; Tuhtan, J.A.; Lehmann, B. (2022): Fischverhalten besser verstehen mithilfe von Multiparameterdaten; 45. Dresdner Wasserbaukolloquium am 14. und 15. Juni 2022; online verfügbar: https://henry.baw.de/bitstream/handle/20.500.11970/108930/10_Fischverhalten_Multiparameterdaten_Bensing_.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Des Weiteren werden beim 14. International Symposium on Ecohydraulics (ISE, 10.-14. Oktober in Nanjing, China) zwei Vorträge zu Teilaspekten des Projekts gehalten:

Bensing et al.: Application of a Fish-Shaped Probe at an Angled Rack: Introducing the Fish Sensory Sonde (FSS) (inkl. Tagungsbeitrag);

Kopecki et al.: Towards Understanding Fish Behavior Near an Angled Rack: An Approach for Fish Tracing Using Open-Source Software;

Weitere Vorträge sowie Beiträge in deutschen und internationalen Fachjournalen, die sich z.B. mit den Möglichkeiten beim Einsatz der neuen Messtechnik oder auch dem Modellierungsansatz in CASiMiR beschäftigen, sind in Planung. Durch verschiedene Social Media Posts (v.a. in LinkedIn und ResearchGate) wurde zusätzlich versucht öffentliches Interesse für das Projekt zu wecken. Außerdem sind Informationen zum Projekt auf den Internetseiten des Fachgebiets Wasserbau und Hydraulik (www.wasserbau.tu-darmstadt.de) sowie des Ingenieurbüros SJE (www.sjeweb.de) zu finden.

Fazit und Ausblick

Das Mess- und Modellersystem liefert in den neuen Ansätzen bezüglich der Betrachtung von Strömungsgradienten gute Ansätze. Diese sollten zukünftig durch weitere Grundlagenuntersuchungen mit stärker ausgeprägten hydraulischen Variationen, welche wiederum deutlichere Verhaltensunterschiede bei den Fischen hervorrufen, weiterverfolgt werden. Dies hat zum Ziel genaue Toleranzwerte extrahieren und für die Planung und Optimierung von Anlagen nutzen zu können.

Die FSS zeigte außerdem in ihrem Einsatz als „bewegte“ Sonde großes Potential, um kleinste Strömungsschwankungen räumlich hochaufgelöst erfassen zu können. Hier bedarf es zukünftig noch weiterer Optimierungen sowie Tests im Freiland.

Das vorgestellte Projekt geht im Bereich der Ethohydraulik innovative Wege. Der Wissensstand bezüglich des Verhaltens sowie der Wahrnehmung von Fischen bei der Abwärtswanderung wurde erweitert. Die Korrelation der Fischbewegungsmuster mit den gefundenen Strömungsfaktoren sind in weiteren Untersuchungen zu bestätigen und lassen eine zukünftige Bewertung und Optimierung von Fischabstiegsanlagen mit dem Mess- und Modellersystem realistisch erscheinen.

Inhaltsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis	v
Symbolverzeichnis	vi
Abbildungsverzeichnis	viii
Tabellenverzeichnis	xv
Zusammenfassung	xvi
1 Einführung und Motivation	1
1.1 Veranlassung	1
1.2 Ziele	3
1.3 Aufbau des Berichts	4
2 Vorgehensweise und Methodik	6
2.1 Literaturrecherche	7
2.2 Versuchsgerinne, Einbauten und Setups	9
2.3 Messtechnik	13
2.4 Numerische Simulationen	16
3 Tierversuche	20
3.1 Versuchstiere	20
3.2 Versuchsdurchführung	22
3.3 Beobachtungsmethoden	24
3.3.1 Videoaufzeichnung.....	24
3.3.2 Videoauswertung	24
3.3.3 Analyse der Trackingdaten.....	29
3.4 Ethologische Befunde zum Fischverhalten.....	30
3.4.1 Qualitative Verhaltensbeschreibung in der Laborrinne	30

3.4.2	Ergebnisse der Videoauswertung zum Verhalten vor dem Rechen	36
4	Fischsinnessonde (FSS)	45
5	Hydraulische Analysen	48
5.1	Datenerhebung, -analyse und Darstellung	48
5.1.1	Synchrone ADV-FSS Punktmessungen	48
5.1.2	Moving FSS Messungen	53
5.1.3	3D-HN-Simulation	56
5.1.4	2D-HN-Simulation	58
5.1.5	Übersicht.....	64
5.2	Ergebnisse und hydraulische Befunde	65
5.2.1	Beeinflussung der Geschwindigkeiten durch den Fischkörper.....	65
5.2.2	Beeinflussung der Druckdaten durch den Fischkörper	67
5.2.3	Effekt der Schrägstellung der FSS	69
5.2.4	Moving FSS Messung	71
5.2.5	Gegenüberstellung von ADV und FSS	75
5.2.6	Hydraulik der Rechensetups	82
5.2.7	Vergleich von Messung und 3D-Modellierung	85
5.2.8	Vergleich von Messung und 2D-Modellierung	87
5.2.9	Vergleich der 3D- und 2D-Modellergebnisse	90
5.2.10	Zusammenfassung.....	95
6	Vorhersagemodell zum Fischverhalten an einem Schrägrechen	97
6.1	Ethohydraulisches Modellkonzept	97
6.1.1	Spatial velocity gradient – SVG	99
6.1.2	Winkel zwischen der Hauptströmung und dem SVG	100
6.1.3	Gegenüberstellung der Parameter und Fischpositionen	101
6.2	Modellumsetzung	105
6.2.1	Fuzzy-logischer Ansatz	105

6.2.2	Verwendete Fuzzy-Mengen und -Regeln	106
6.3	Modellvorhersagen.....	107
6.3.1	30°-Rechen.....	107
6.3.2	55°-Rechen.....	108
6.3.3	30°-Rechen mit Stein	109
7	Praxiseinsatz an der WKA Auer Kotten	111
7.1	Randbedingungen.....	111
7.2	Durchführung	113
7.3	Auswertung und Ergebnisse	114
8	Projektergebnisse und Praxisempfehlungen	121
8.1	Anwendung der FSS	121
8.2	Erkenntnisse aus den Beobachtungen und Vorhersagemodell.....	123
8.2.1	Beobachtungen und Interpretation	123
8.2.2	Prognosemodell	124
8.2.3	Prinzipielle Kriterien für die Rechengestaltung	125
9	Öffentlichkeitsarbeit.....	127
10	Fazit und Ausblick.....	129
11	Literaturverzeichnis	133
Glossar	139
ANHANG	144
A.1.	Literaturlisten zum Fischabstieg	144
A.2.	Übersicht Tierversuche	155
A.3.	Messdatenauswertung ADV	158
A.4.	Messdatenauswertung FSS	160
A.5.	Rastermessungen am 55°-Rechen – ADV Daten	163

A.6. Rastermessungen am 55°-Rechen – FSS Daten	166
A.7. Rastermessungen am 30°-Rechen – ADV-Daten.....	169
A.8. Rastermessungen am 30°-Rechen – FSS-Daten	172
A.9. Gegenüberstellung der Messdaten.....	175
A.10. Moving FSS Messungen	176
A.11. Simulationsergebnisse des 55° Rechen	178
A.12. Simulationsergebnisse des 30° Rechen	180
A.13. WKA Auer Kotten – bewegte Messungen	183
A.14. WKA Auer Kotten – stationäre Messungen	192

Abkürzungsverzeichnis

ABM	Agent-based Model
ADCP	Acoustic Doppler Current Profiler
ADV	Acoustic Doppler Velocimeter
FAVOR	Fractional Area-Volume Obstacle Representation
fps	frames per second
FDS	Full Depth Simulation
FSS	Fischsinnessonde (Fish Sensory Sonde)
FVM	Finite Volumen Methode
GIS	Geoinformationssystem
GUI	General User Interface
HB	Hochbehälter
HDX	Half Duplex
HN	hydrodynamisch-numerisch
IMU	Inertiale Messeinheit (Inertial Measurement Unit)
LES	Large Eddy Simulation
MeMo	Mess- und Modellersystem für den Fischabstieg
MID	Magnetisch-Induktives Durchflussmessgerät
PDS	Partial Depth Simulation
PHI	Passage-Hamper-Index
QGIS	Open-Source-Geographisches-Informationssystem
RAS	Reynolds Averaged Simulation
RNG	Renormalization Group
SRH-2D	Sedimentation and River Hydraulics – Two-Dimensional Model
SMS	Surface Modeling System
SVG	Spatial Velocity Gradient
TL	Totallänge
UDS	Ultraschall-Distanzsensor
VOF	Volume of Fluid
WBFL	Wasserbauliches Forschungslabor
WKA	Wasserkraftanlage

Symbolverzeichnis

A_g	Integrationskonstante zur Berechnung der dimensionslosen Geschwindigkeit im logarithmischen Wandgesetz (Wertebereich: 5 bis 5,5)	[-]
A_r	Integrationskonstante im angepassten Wandgesetz über einer rauen Sohle nach Bezzola (2002) (Wert: 8,48)	[-]
C_R	Korrekturfaktor im angepassten Wandgesetz über einer rauen Sohle nach Bezzola (2002)	[-]
κ	Von Karman Konstante im logarithmischen Wandgesetz (0,4)	[-]
ν	Kinematische Viskosität	[m ² /s]
$\Delta p_{l-r}, \Delta p_{c-r}, \Delta p_{c-l}$	Druckdifferenz zwischen den Drucksensoren (c = mittig, r = rechts, l = links)	[mbar] = [hPa] ≈ [cmWS]
p_c, p_l, p_r	Absoluter Druck des mittleren (c = central), linken und rechten Drucksensors der FSS	[mbar] = [hPa] ≈ [cmWS]
$p_{dyn,c}, p_{dyn,l}, p_{dyn,r}$	Mittlerer dynamischer Druck des mittleren (c = central), linken und rechten Drucksensors der FSS (siehe Anhang A.6 und A.8)	[mbar] = [hPa] ≈ [cmWS]
$p_{msf,c}, p_{msf,l}, p_{msf,r}$	Mittlere quadrierte Druckfluktuationen des mittleren (c = central), linken und rechten Drucksensors der FSS (siehe Anhang A.6 und A.8)	[mbar ²]
$p_{rel,c}, p_{rel,l}, p_{rel,r}$	Mittlerer relativer Druck des mittleren (c = central), linken und rechten Drucksensors der FSS (siehe Anhang A.6 und A.8)	[mbar] = [hPa] ≈ [cmWS]
p_s	Hydrostatischer Druck	[mbar] = [hPa] ≈ [cmWS]
Q	Durchfluss	[m ³ /s]
ρ	Dichte	[kg/m ³]
Δt	Zeitdifferenz	[s]
$t_{i,max}$	Zeit am Ende der Messung	[s]
$t_{i,min}$	Zeit zur Beginn der Messung	[s]
TI	Turbulenzintensität	[-]
tk_e	Turbulente kinetische Energie	[m ² /s ²]
τ_{xy}	Horizontale Reynolds-Schubspannung	[N/m ²]
SVG_F	Spatial Velocity Gradient zwischen Fischkopf und -schwanz	[m/(s·m)]

SVG_M	Spatial Velocity Gradient zwischen zwei Modell-Rasterzellen mit den x- und y-Komponenten SVG_{Mx} und SVG_{My}	[m/(s·m)]
u^+	Dimensionslose wandparallele Geschwindigkeit im logarithmischen Wandgesetz	[-]
u^*	Schubspannungsgeschwindigkeit (wandparallel) im logarithmischen Wandgesetz	[m/s]
$\bar{u}(y)$	horizontale Geschwindigkeit (Anwendung im Log-Gesetz)	[m/s]
u_H	Am Fischkopf (H = head) vorliegender Betrag der Fließgeschwindigkeit	[m/s]
u_T	An der Schwanzflosse (T = tail) vorliegender Betrag der Fließgeschwindigkeit	[m/s]
v_{FSS}	Bewegungsgeschwindigkeit der FSS	[m/s]
v_m	Räumlich und zeitlich gemittelte Geschwindigkeit im Untersuchungsgebiet	[m/s]
v_{res}	Resultierende Geschwindigkeit, berechnet aus den Geschwindigkeitskomponenten	[m/s]
v_x, v_y, v_z	Geschwindigkeitskomponenten in drei Raumrichtungen x, y, z	[m/s]
$v_{x,d}$	Beeinflusste x-Geschwindigkeitskomponente in einem Abstand d oberstromig der FSS	[m/s]
v_∞	Unbeeinflusste Geschwindigkeit	[m/s]
W_{G-SVG}	Winkel zwischen dem Geschwindigkeitsvektor der Hauptströmung und dem SVG_M	[°]
x, y, z	Kartesische Koordinaten des Koordinatensystems der Rinne mit: positive x-Richtung in Strömungsrichtung, positive y-Richtung von rechter zu linker Rinnenwand, positive z-Richtung von Rinnensohle in Richtung Wasserspiegel	[m]
y	Senkrechter Wandabstand im logarithmischen Wandgesetz	[m]
y^+	Senkrechter, dimensionsloser Wandabstand im logarithmischen Wandgesetz	[-]
y_R	Dicke der Rauheitsunterschicht im angepassten Wandgesetz über einer rauen Sohle nach Bezzola (2002)	[m]

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1-1: Ziele im Projekt MeMo Fischabstieg.....	3
Abbildung 2-1: Anwendung der ethohydraulische Methodik im Projekt MeMo Fischabstieg.....	6
Abbildung 2-2: Versuchseinrichtung im Wasserbaulichen Forschungslabor: a) Blick auf die 40m-Laborrinne inkl. Zelt zur Abdunkelung; b) Wasserkreislauf der Laborrinne (HB = Hochbehälter, P _{mob} = mobile Pumpe); c) Positionierung des Untersuchungsbereichs	10
Abbildung 2-3: Tierversuche: a) Langstrombecken und Notbelüftungssystem; b) Beschriftung einzelner Segmente der Langstrombecken und Einteilung der Versuchsgruppen; c) Einsetzen von Flussbarschen in den durch ein Gitter abgegrenzten Startbereich zur Gewöhnung der Tiere an die Strömung	11
Abbildung 2-4: Gewählte Schrägrechensetups: 55° (a, links) und 30° zur Anströmung (b, rechts) mit Darstellung des digitalen Modells (oben), des Untersuchungsrastrers in der Draufsicht (Mitte) und des realen Modells im Labor (unten)	12
Abbildung 2-5: Im Labor und Feldeinsatz verwendete Messtechnik	14
Abbildung 2-6: Vorgehensweise beim Aufbau und der Lösung des dreidimensionalen hydrodynamisch-numerischen Modells	17
Abbildung 3-1: Zur Beobachtung der Fische eingesetzte Kameras: Kameras für Seitenansicht (a) sowie frontal und in der Draufsicht verwendete Unterwasserkameras (b)	24
Abbildung 3-2: Eingabemenü für die Kamerakalibrierung in Kinovea, auf dem Laborrinnenboden aufgezeichnetes Raster (blau) und digitales, unkalibriertes Raster für das 2D-Koordinatensystem der Software Kinovea (rot)	26
Abbildung 3-3: Beispiel der Georeferenzierung des 30°-Rechens mithilfe des Referenzrastrers (gelb) zur Erstellung eines angepassten Koordinatensystems in Kinovea.	26
Abbildung 3-4: Über seinen Schatten am Rinnenboden in Kinovea getrackter Fisch; Positionen der Schwanzflosse (gelb) und des Kopfes (rot).....	27
Abbildung 3-5: Selbstprogrammiertes Formular für die Eingabe zusätzlicher Daten in Kinovea	28
Abbildung 3-6: Beispiel eines Fischtracks für den 30°-Rechen überlagert mit dem Betrag der Geschwindigkeit in der xy-Ebene 6 cm über dem Rinnenboden aus ADV-Messungen (Test 4.2-V2 Rotaugen, Fisch mit einer Länge L =	

18 cm): Positionen der Köpfe im Zeitabstand 0,33 s (grüne Punkte), Fischvektoren in vier aufeinanderfolgenden Positionen (blaue Pfeile)	29
Abbildung 3-7: Lage und Ausdehnung verschiedener Rinnenbereiche	31
Abbildung 3-8: Annäherung von Döbeln (13 cm Körperlänge) an den Rechen: schnelle Annäherung - negativ rheotaktisch orientiert (links), langsame Annäherung - positiv rheotaktisch orientiert (rechts).....	38
Abbildung 3-9: Laterale Bewegung der Döbel (13 cm Körperlänge) in Strömungsrichtung nach links: bei vorheriger negativer rheotaktischer Orientierung (links), bei vorheriger positiver rheotaktischer Orientierung (rechts)	38
Abbildung 3-10: Verteilung der langsamen (< 0,1 m/s, links) und schnellen (> 0,3 m/s, rechts) Bewegungsgeschwindigkeiten: Rechen 30° (oben) und Rechen 55° (unten), rotes Quadrat kennzeichnet den Bereich mit dunklerem Rinnenboden (siehe Erläuterung auf Seite 42)	39
Abbildung 3-11: Identische Teilpfade eines Rotauges im Versuch F4.1_V1 (links), eines Döbels im Versuch F5.2_V6 (rechts).....	40
Abbildung 3-12: Kopfpositionen aller getrackten Fische für 55°-Rechen (links) und 30°- Rechen (rechts); pink umkreiste Bereiche = Zonen mit wenig oder keinen Kopfpositionen).....	41
Abbildung 3-13: Hindernis vor dem Bypass des 30° Rechens in dem Versuch „mit Stein“	42
Abbildung 3-14: Erste Annäherung an den Stein durch eine Gruppe mehrerer Döbel, 30° Rechen: Positionen der Schwanzflossen: grüne Punkte – Döbel mit 13 cm Länge; rote Punkte – Döbel mit 10 cm Länge; blaue Punkte – Döbel mit 12 cm Länge.	43
Abbildung 3-15: Erste Annäherung an den Stein eines Einzelfischs beim 30° Rechen; Positionen des Fisches: blaue Pfeile – Döbel mit 10 cm Länge (Einzelfisch dargestellt als Fischvektoren); Aufgrund des unterschiedlichen Lichteinfalls konnten die Schatten auf der Sohle nicht immer akkurat abgezeichnet werden. Daher besitzen die Fischvektoren eine unterschiedliche Länge.....	43
Abbildung 3-16: „Bewegen entlang einer virtuellen Linie“ beim Setup 30°-Rechen „mit Stein“: Positionen der Schwanzflossen eines 13 cm langen Döbels.	44
Abbildung 3-17: „Verharren“ in der Attraktionszone beim 30° Rechen: Positionen der Schwanzflossen mehrerer Fische	44
Abbildung 4-1: Körperformen der neun entwickelten Fischsinnessonden und deren Sensorik zur Imitation verschiedener Sinnesorgane (in Anlehnung an Lehmann et al. 2021).....	45
Abbildung 4-2: Fotos der entwickelten Fischsinnessonden: Übersicht (links) und Einsatz während der Tierversuche (rechts).....	46

Abbildung 5-1: Kombinierte Messung mit ADV und FSS: a) Skizze zum Messaufbau und Funktionsprinzip des ADV; b) Aufnahme während der Tests in der Laborrinne mit dem Döbel (FSS 5) (verändert nach Bensing et al. (2022))	49
Abbildung 5-2: Messraster für Messungen mit ADV und verschiedenen FSS für den 55°-Rechen (oben) und den 30°-Rechen (unten). In den Zellmitten der roten Felder, fand jeweils eine Messung in drei (bzw. bei FSS 5 nur zwei) Höhen über der Sohle statt. Die FSS wurden entgegen der Strömungsrichtung ausgerichtet und das Messvolumen des ADV in 1 cm Abstand zur Nasenspitze der FSS platziert. Eine reine ADV Messung ohne FSS fand außerdem für das Setup des Gründlings statt.	50
Abbildung 5-3: Drei Messebenen über der Sohle am Beispiel der Gründling-Sonde: a) Minimale Höhe – für FSS 2 bei 1 cm; b) 6 cm über Sohle; c) 13 cm über Sohle. Das ADV Messvolumen wurde jeweils 1 cm vor dem vordersten Punkt der FSS positioniert und die Sonde in Strömungsrichtung ausgerichtet.	51
Abbildung 5-4: Punktmessungen mit schräg zur Hauptströmung ausgerichteter Sonde: a) Fotoaufnahme vor dem Start der Messung in der Laborrinne; b) Darstellung aller Schrägstellungen in Bezug zur Hauptströmungsrichtung und zum Rechen.	52
Abbildung 5-5: Verschiedene Setups mit bewegter FSS entlang der roten Linien: a) Händische Bewegung der FSS parallel zum Rechen in unterschiedlichen Abständen sowohl stromaufwärts als auch stromabwärts; b) Messsystemgesteuerte Bewegung der FSS entlang des Messrasters.	54
Abbildung 5-6: Konstruktion für die Messung mit bewegter FSS in parallelen Bahnen zum Schrägrechen. Mithilfe eines Seils wird die Profilkonstruktion mit der FSS über seitlich laufende Rollen händisch bewegt.	55
Abbildung 5-7: Sohlnahes Geschwindigkeitsprofil bei Verwendung des Log-Gesetzes über hydraulisch glatter Sohle (Gleichung (5-2)), parametrisiert mit der Schubspannungsgeschwindigkeit unter Verwendung der horizontalen Geschwindigkeit bei: (a) 6 cm über der Sohle und (b) 13 cm über der Sohle.	60
Abbildung 5-8: Korrelation der gemessenen und berechneten sohlnahen Geschwindigkeit bei 1 cm, 6 cm und 13 cm über der Sohle unter Verwendung von: (a) Log-Gleichung (5-2) für hydraulisch glatte Sohlen; (b) angepasster Log-Gleichung (5-3); in beiden Fällen wird der Schubspannungsgeschwindigkeit aus der gemessenen Geschwindigkeit bei 6 cm über dem Boden ermittelt.	62

Abbildung 5-9: Definition der verschiedenen Materialien für die Zuordnung von Manning-Koeffizienten: 30°-Rechen (oben), 55°-Rechen (unten).....	63
Abbildung 5-10: Untersuchungsergebnisse zur Messung der Geschwindigkeitsprofile vor verschiedenen Fischkörpern mit logarithmischer Darstellung der x-Achsen: a) Ausgewertete Geschwindigkeitsverläufe stromauf jeder FSS mit nach der Fischlänge geordneter Legende; b) Normierter und für den Untersuchungsfall generalisierter Kurvenverlauf zur Beeinflussung der Strömung vor dem Fischkörper (verändert nach Bensing et al. (2022))	66
Abbildung 5-11: Kreuzkorrelationsfunktionen zwischen den Drucksensoren der FSS	68
Abbildung 5-12: Gegenüberstellung der Messung mit schräg zur Hauptströmung positionierter FSS (13 cm über Sohle); Hierbei sind die verschiedenen Farbskalen zu beachten, die gewählt wurden, um die Unterschiede deutlich darzustellen.	70
Abbildung 5-13: Ergebnisse der bewegten FSS-Messung in Strömungsrichtung entlang des Rechens: Der Bypass befindet sich im Bereich von $y = 0$ m bis $y = 0,2$ m und der Abstand zum Rechen beträgt 15 cm (D_1 , siehe Kapitel 5.1.2).	72
Abbildung 5-14: Differenzdruck / Asymmetrie bei der Umströmung der FSS während der Bewegung in Strömungsrichtung entlang des 30°-Rechen für den Abstand D_1 vom Rechen	73
Abbildung 5-15: Relative Druckverläufe entlang des Rechens bei verschiedenen Distanzen bei Bewegung in Strömungsrichtung; die auf die Sohle projizierten Farbverläufe spiegeln den relativen Druck des linken Sensors wider	74
Abbildung 5-16: Vergleich der bewegten Rastermessung mit der Rotaugen-FSS in 6 cm Höhe über der Sohle mit der stationären Messung in derselben Ebene.....	75
Abbildung 5-17: Vergleich der gemessenen Rohdaten mit dem ADV (links) und der FSS (rechts, gemessen wird der Absolutdruck)	76
Abbildung 5-18: Gegenüberstellung eines Ausschnittes der normierten Signale des mittleren Drucksensors der FSS sowie der Geschwindigkeitskomponente in x-Richtung des ADV.....	78
Abbildung 5-19: a) Kreuzkorrelationsfunktionen der Signale von ADV und FSS bei verschiedenen Abständen; b) Gegenüberstellung der aus dem Abstand zwischen den Messgeräten und dem Zeitversatz bei maximalem Korrelationswert bestimmten Geschwindigkeit mit der ADV Geschwindigkeitsmessung	79
Abbildung 5-20: Gegenüberstellung der Druckdifferenzen zwischen den lateralen Drucksensoren an den beiden Rechensetups in der Ebene 1 cm und 13 cm über der Sohle	83

Abbildung 5-21: Druckdifferenzen zwischen dem mittigen und den seitlichen Sensoren für beide Rechensetups 13 cm über der Sohle – gemessen mit der FSS 2	84
Abbildung 5-22: Geschwindigkeiten der beiden Rechensetups in allen drei Messebenen	84
Abbildung 5-23: Gegenüberstellung der Simulationsergebnisse (resultierende Geschwindigkeit) verschiedener Software und verschiedener Turbulenzmodelle mit den Messergebnissen für die Ebene E2 in 6 cm Höhe über der Sohle für den 30° Rechen	85
Abbildung 5-24: Gegenüberstellung der Simulationsergebnisse (resultierende Geschwindigkeit) verschiedener Software und verschiedener Turbulenzmodelle mit den Messergebnissen für die Ebene E2 in 6 cm Höhe über der Sohle für den 55° Rechen	85
Abbildung 5-25: Kalibrierte Variante: Differenz aus der xy-Geschwindigkeit des 2D-Modells abzüglich der gemessenen xy-Geschwindigkeit für den 30°-Rechen, PDS (links) und FDS (rechts) bei: 1 cm (oben), 6 cm (Mitte), und 13 cm über der Sohle (unten)	88
Abbildung 5-26: Validierung der für die Kalibrierung verwendeten Eingangsdaten: Differenz zwischen xy-Geschwindigkeit des 2D-Modells und gemessener xy-Geschwindigkeit für den 55°-Rechen, PDS (links) und FDS (rechts) bei: 1 cm (oben), 6 cm (Mitte) und 13 cm über der Sohle (unten)	89
Abbildung 5-27: xy-Geschwindigkeiten für den 30°-Rechen aus dem FDS 2D-Modell (links) und Flow-3D Modell (rechts) bei: 2,5 cm (oben), 6 cm (Mitte) und 13 cm über der Sohle (unten)	91
Abbildung 5-28: Differenz der xy-Geschwindigkeiten: FDS 2D-Modell im Vergleich zur Messung (links) und Flow 3D-Modell im Vergleich zur Messung (rechts) für den 30°-Rechen bei: 1 cm (oben), 6 cm (Mitte) und 13 cm über der Sohle (unten)	92
Abbildung 5-29: xy-Geschwindigkeiten für den 55°-Rechen: 2D-Modell FDS (links) und Flow 3D-Modell (rechts) bei: 2,5 cm (oben), 6 cm (Mitte) und 13 cm über der Sohle (unten)	93
Abbildung 5-30: Differenz der xy-Geschwindigkeiten: FDS 2D-Modell im Vergleich zur Messung (links) und Flow 3D-Modell im Vergleich zur Messung (rechts) für den 55°-Rechen bei: 1 cm (oben), 6 cm (Mitte) und 13 cm über der Sohle (unten)	94
Abbildung 5-31: Vergleich der xy-Geschwindigkeiten 2,5 cm über der Sohle mit PDS (links) und FDS (rechts) für die Variante „mit Stein“; der „Jet“ im linken Bild hinter dem Stein entsteht aufgrund der genauen Abbildung der Geometrie des Steines, welcher mittig eine Einkerbung besitzt.	95
Abbildung 6-1. Schematische Abgrenzung der modellrelevanten Fischreaktionszonen	98

Abbildung 6-2:	Zur Definition der SVG_M auf dem regelmäßigen Raster des hydraulischen Modells (links), Relevanz der Fischkörperorientierung und Position für die Berechnung der SVG_F (rechts)	99
Abbildung 6-3:	Definition des Winkels zwischen Geschwindigkeits- und SVG_M -Vektor (links); Vektoren der SVG_M (rot) und Fließgeschwindigkeit (schwarz) im Bereich von Stütze und Rechenfeld beim 30°-Rechen	100
Abbildung 6-4:	Gegenüberstellung SVG_M und Schwimmpfade: Rotauge in Versuch F4.2_V1 (oben links), Gründling in Versuch F5.1_V3 (oben rechts), Döbel in Versuch F5.1_V5 (unten, links und rechts, die unterschiedliche Farbskala des SVG_M rechts ist zu beachten; diese wurde so verändert, dass eine Übereinstimmung mit den Fischbewegungen erzielt wurde)	102
Abbildung 6-5:	SVG_M (Gradient zwischen Modell-Rasterzellen) aller getrackten Fische für den 30°-Rechen, dargestellt als Kopfpositionen (links), SVG_F (Gradient entlang des Fischkörpers) aller getrackten Fische für den 30°-Rechen, dargestellt als Kopfpositionen (rechts)	103
Abbildung 6-6:	30°-Rechen: Gegenüberstellung des SVG_F im Wertebereich 0,5 bis 2 m/s m^{-1} (dargestellt als Kopfpositionen – schwarze Punkte) mit dem Winkel W_{G-SVG} (links) und den Druckdifferenzen zwischen den lateralen Drucksensoren der FSS2 in der Ebene 6 cm über der Sohle (rechts, je näher der Wert bei Null liegt, desto symmetrischer die Umströmung)	103
Abbildung 6-7:	Gegenüberstellung der Winkel W_{G-SVG} und Schwimmpfade von: einem Rotauge in Versuch F4.2_V2 (oben links), eines Gründlings in Versuch F5.1_V3 (oben rechts); unten: Darstellung mit $SVG_M \sim 0$ m/s m^{-1} ausgeblendet	104
Abbildung 6-8:	Fuzzy-Sets für den Strömungsgradienten SVG_M und den Winkel W_{G-SVG} (links SVG : L = gering (rot), M = mittel (orange), H = groß (grün), rechts W_{G-SVG} : L = gering (rot), Q = quer (orange), H = groß (grün))	106
Abbildung 6-9:	Fuzzy-Regeln und Passage-Hamper-Index PHI als Output Parameter (VH = Very High)	107
Abbildung 6-10:	Passage-Hamper-Index PHI (oben links) für den 30°-Rechen und Gegenüberstellung von Schwimmpfaden: Rotauge in Versuch F4.2_V2 (oben rechts), Gründling in Versuch F5.1_V3 (unten links) und Döbel in Versuch F5.1_V5 (unten rechts)	108
Abbildung 6-11:	Passage-Hamper-Index PHI (oben links) für den 55°-Rechen und Gegenüberstellung von Schwimmpfaden: Rotauge in Versuch F4.1_V1 (oben rechts), Gründlings in Versuch F5.2_V4 (unten links) und Döbels in Versuch F5.2_V6 (unten rechts)	109

Abbildung 6-12: Vorhersage PHI Passage Hamper Index (oben links) für 30°-Rechen mit Stein und deren Gegenüberstellung von Schwimmpfaden von Döbeln in Versuch F5.1_V5.....	110
Abbildung 7-1: WKA Auer Kotten: a) Drohnenaufnahme des Kraftwerks, -kanals und Mutterbetts; b) Blick in Fließrichtung der Wupper auf den Fischschutzrechen (Fotos: B. Lehmann, 28.06.21).....	111
Abbildung 7-2: Fischabstieg am Auer Kotten: a) Verstopfter oberflächennaher Bypass; b) FSS vor dem Smoltbypass (Fotos: B. Lehmann, 09.03.21).....	112
Abbildung 7-3: Messeinsatz an der WKA Auer Kotten: a) Vorbereitung der Messgeräteaufhängung als Aufsatz auf die Schiene des Rechenreinigers; b) Messgeräteaufhängung im Einsatz; c) Befestigung der FSS (hier: Gründling) und Ausrichtung in Hauptströmungsrichtung im 30°-Winkel zum Rechen (Fotos: B. Lehmann, 09.03.21).....	112
Abbildung 7-4: Übersicht zum Messeinsatz an der WKA Auer Kotten mit drei Haupt-Messabläufen mit FSS und ADCP	113
Abbildung 7-5: Punktmessung mit dem ADCP und der FSS5 sowie bewegte Messung in Strömungsrichtung mit der FSS5 (Döbel).....	115
Abbildung 7-6: Differenz der beiden seitlichen Drucksensoren bei der bewegten Messung entlang des Rechens entgegen der Strömungsrichtung mit der FSS5 (Döbel)	117
Abbildung 7-7: Gemittelte stationäre Messung an einzelnen Punkten (P1 bis P5) vor dem Rechen: Druck an drei Sensoren (links als Boxplots) und Geschwindigkeitsvektoren mit Angabe der resultierenden Geschwindigkeit in der xy-Ebene (rechts).....	118

Tabellenverzeichnis

Tabelle 3-1:	Beispiele für die Abwärtswanderung/-drift potamodromer Fischarten	20
Tabelle 3-2:	Typisierung der beobachteten Fischarten nach Aufenthaltsbereich im Wasserkörper und Strömungstoleranz	21
Tabelle 3-3:	Angaben zur Herkunft der Versuchstiere unter Einteilung in zwei verschiedene Größenklassen	22
Tabelle 3-4:	Auswahlparameter für das Kinovea-Fischtrackingformular	28
Tabelle 3-5:	Explorationsverhalten der beobachteten Fischarten	35
Tabelle 4-1:	Abmessungen und Frontansicht der neun Fischeinmesssonden	46
Tabelle 4-2:	Ausgabeparameter der FSS und zugehöriges Koordinatensystem	47
Tabelle 5-1:	Hydraulische Setups für die Voranalyse: Angegeben sind lediglich die Mittelwerte, die Druckschwankungen im System unterliegen. Die Geschwindigkeit wurde mit dem ADV mittig in der Laborrinne gemessen und enthält in Klammern die Standardabweichung	49
Tabelle 5-2:	Übersicht zu den wesentlichen Modelldaten in den Softwarepaketen Flow- 3D und OpenFOAM	57
Tabelle 5-3:	Gitternetz und Randbedingungen der verschiedenen 2D-HN Simulationen	64
Tabelle 5-4:	Durchgeführte experimentelle Tests zum Einsatz der FSS	64
Tabelle 5-5:	Durchgeführte hydrodynamisch-numerische Simulationen	65
Tabelle 5-6:	Gegenüberstellung wesentlicher Eigenschaften eines etablierten ADV und der neu entwickelten FSS	81
Tabelle 5-7:	Für die Berechnung der Geschwindigkeit in verschiedenen Tiefenebenen verwendete und gemittelte Zellwerte der 3D-Simulation	90
Tabelle 6-1:	Reaktionszonen des ethohydraulischen Modellkonzepts und die Werte der SVG_M und der Winkel W_{G-SVG} in diesen Zonen	105
Tabelle 7-1:	Relevante Kraftwerksdaten zur WKA Auer Kotten (Adam et al. 2018)	111
Tabelle 8-1:	Zur Anwendung der Fischeinmesssonde	121
Tabelle 8-2:	Zusammenfassung wesentlicher Ergebnisse aus den Tierversuchen	123

Zusammenfassung

Das Projekt „MeMo Fischabstieg“ basiert auf zwei wesentlichen Säulen: der Entwicklung und dem Einsatz einer Messsonde, welche Umweltparameter (z.B. Druck und Magnetfeld) mithilfe verschiedener Sensorik der Fischwahrnehmung angenähert aufzeichnet, und der Weiterentwicklung eines Modellersystems (CASiMiR) zur Verbesserung der Vorhersage des Abwanderverhaltens von Fischen mithilfe eines Fuzzy-Logic-Ansatzes.

Zu diesem Zweck wurden an der Technischen Universität Tallinn (TalTech) fischförmige Multiparametersonden entwickelt, die das Seitenlinienorgan sowie den vestibulären Apparat durch drei Drucksensoren im Kopfbereich sowie eine inertielle Messeinheit (IMU) für unterschiedliche Fischkörperformen (Spezies) imitiert – die sogenannten Fischsinnessonden (FSS). Im Wasserbaulichen Forschungslabor der Technischen Universität Darmstadt (TUDa) wurde die neue Messtechnik dann umfangreich getestet. Anschließend fanden Rastermessungen mit der FSS und einem Acoustic Doppler Velocimeter (ADV) vor zwei Horizontalrechen mit unterschiedlicher Schrägstellung (30° und 55°) statt. Ergänzend wurden die Strömungsverhältnisse für weitere Analysen dreidimensional mit der Software Flow-3D und OpenFOAM hydrodynamisch-numerisch (HN) simuliert und den Ergebnissen einer 2D-HN-Simulation mit der Software SRH-2D gegenübergestellt. Im Sinne der Ethohydraulik fanden weiterhin Lebendtierversuche mit verschiedenen Fischarten an den genannten Rechen-Setups statt. Die dabei gewonnenen Erkenntnisse zum Fischverhalten wurden zur Interpretation der FSS-Daten als auch zur Erweiterung des Modellersystems verwendet. Zur räumlichen Analyse der Fischbewegungen wurde eine neue Vorgehensweise mithilfe einer manuellen 2D-Datenextraktion mit der Software Kinovea entwickelt.

Die Ergebnisse zeigen großes Potential für die Anwendung der FSS zur Analyse und Interpretation von Strömungssignaturen an hydraulischen Strukturen. Ein großer Vorteil gegenüber etablierter Messtechnik ist dabei die Berücksichtigung der Strömungsbeeinflussung durch den Fischkörper selbst, die synchrone Aufzeichnung von Multiparameterdaten und der bewegte Einsatz der Sonde, wodurch in kurzer Zeit ein größerer räumlicher Bereich aufgemessen werden kann. Dabei hat sich der Druckgradient zwischen den seitlichen Drucksensoren und damit die auf den Fisch wirkende hydraulische Asymmetrie als möglicher ethohydraulisch relevanter Parameter herausgestellt.

Gleichermaßen wurden im Modellersystem der räumliche Geschwindigkeitsgradient (SVG – Spatial Velocity Gradient) sowie der Winkel zwischen SVG und der resultierenden Geschwindigkeit mithilfe von HN-Simulationen mit dem Fischverhalten korreliert. Im Projekt wurden die Ergebnisse des 2D-HN-Modells verwendet, wobei 3D-HN-Modellergebnisse ebenfalls als Grundlage dienen können. Der Zusammenhang wurde anschließend über einen Fuzzy-logischen Ansatz mithilfe des entwickelten Passage-Hamper-Index (PHI), der beim Abstieg bevorzugte und gemiedene Bereiche kennzeichnet, in das Modellersystem CASiMiR integriert.

1 Einführung und Motivation

1.1 Veranlassung

Die Durchwanderbarkeit der Fließgewässer wird durch zahlreiche Barrieren verhindert, was dem nach der Europäischen Wasserrahmenrichtlinien (EU-WRRL 2000) definierten Ziel der Erreichung des guten ökologischen Zustandes als eines der größten Hemmnisse entgegensteht. Das Wasserhaushaltsgesetz fordert insbesondere an vorhandenen und neu zu errichtenden Stauanlagen „geeignete Einrichtungen und Betriebsweisen“ zur Gewährleistung der Durchgängigkeit (§34 WHG 2016). Bisher lag der Forschungsschwerpunkt zur Verbesserung der Umweltverträglichkeit von Wasserkraftanlagen sowie der Vernetzung der Fließgewässer im Bereich von Fischaufstiegsanlagen. Die Durchgängigkeit ist jedoch wie beispielweise Calles und Greenberg (2009) betonen eine „two-way street“. Während für den Fischaufstieg daher Regelwerke, Leitfäden und Richtlinien (z.B. DWA 2014, Dumont et al. 2005, LUBW 2006) verfügbar sind, welche fischökologisch begründete Grenz- und Richtwerte sowie Bemessungs- und Konstruktionsvorgaben liefern, fehlt dieser Technikstandard im Bereich des Fischabstiegs weitgehend (Böttcher et al. 2015, Silva et al. 2018, Calles und Greenberg 2009).

So definiert das Forum „Fischschutz und Fischabstieg“ unter anderem folgende prioritär zur untersuchende Themen im Bereich des Fischabstiegs (Stein et al. 2018):

- *„Biologische Grundlagen zum Verhalten an mechanischen Barrieren, horizontaler/vertikaler Rechen: Suchverhalten, Suchraum, Distanz, Zeitfaktor?“*
- *„Verhalten an Barrieren, Nahbereich von (Leit-)Rechen: Reaktion auf unterschiedliche Geschwindigkeiten“*
- *„Quantifizierung der biologischen Korridornutzung an WKA-Standorten und deren Abhängigkeit von hydraulischen, geometrischen und morphologischen Einflussgrößen? Erstellen von Prognosemodellen“*
- *„Artspezifische Verhaltensmechanismen bei der Wanderung (Lernvermögen, Hörsinn, Stimuli, Temperatur etc.) insbesondere potamodromer Arten“*

Allgemein wird das Verhalten von Fischen sehr stark durch die vorliegenden Strömungssignaturen beeinflusst. Dabei bestehen jedoch noch große Wissenslücken darin, wie ein Fisch auf das komplexe, turbulente Strömungsfeld reagiert, insbesondere was ihn anzieht und leitet. Ebenso stellt sich die Frage danach, welche Reize ein Fisch benötigt, um sich bestimmten Strukturen anzunähern, sie aufzufinden und zu passieren (Silva et al. 2018). Diese werden dringend benötigt, um entsprechende Richtlinien aufzustellen

und Anlagenplanern zu helfen, möglichst effiziente Anlagen zu gestalten, um die Mortalität von Fischen (bspw. aufgrund einer Turbinenpassage oder durch Impingement) zu vermindern und die Umweltverträglichkeit von Wasserkraftanlagen zu verbessern.

Die Strömung selbst kann durch verschiedene Parameter charakterisiert werden, die alle auf den messbaren, physikalischen Größen Geschwindigkeit und Druck basieren. In der wasserbaulich-fischökologischen Praxis wurde bisher meist nur die Geschwindigkeit als gemittelte Größe betrachtet, da noch kein praxistaugliches Messinstrument für die Druckverteilungsmessung existiert. Fische nehmen mit ihrem Seitenlinienorgan jedoch den Druckgradienten zeitlich hochaufgelöst wahr (z.B. Bleckmann et al. 2004) – woraus bzgl. der Strömungsinformation deutliche Unterschiede zu zeitgemittelten Geschwindigkeitsdaten resultieren. Da es durch konvektiv in der Strömung transportierte Wirbel außerdem zu lokalen Druck- und Geschwindigkeitsfluktuationen kommt, ist es für Fische auch möglich diese Wirbelstrukturen wahrzunehmen und ggf. zu charakterisieren (z.B. Bleckmann und Zelik 2009, Liao und Akanyeti 2017). Druck, Wirbelkennwerte oder Turbulenzgrößen wurden bisher aber nur selten direkt mit dem Verhalten von Fischen korreliert, sodass keine konkreten ethohydraulischen Signaturen (d.h. Signaturen, die von einem hydraulischen Reiz auf ein bestimmtes reproduzierbares Fischverhalten schließen lassen) vorliegen. Auf dieses Defizit wiesen Pavlov et al. (2000) bereits hin.

Aufbauend auf neuen Erkenntnissen zum hydraulisch-reaktiven Verhalten können dann auch bereits bestehende Computermodelle (z.B. Noack et al. 2013, Goodwin et al. 2006), welche das Fischverhalten anhand abiotischer Faktoren prognostizieren sollen, verfeinert werden. Aufgrund der schnell wachsenden Rechnerleistungen und dem vermehrten Einsatz von künstlicher Intelligenz, stellt der zukünftig vermehrte Einsatz von Computermodellen im Bereich der Ethohydraulik einen wichtigen Teilaspekt dar.

Daraus folgt, dass

- (1) zusätzliches Wissen über die **maßgebenden Strömungssignaturen** und das **hydraulisch-reaktive Verhalten abwanderwilliger Fische** notwendig ist, um bestehende Anlagen zu optimieren sowie neue Anlagen richtig zu konzipieren,

- (2) ein **praxistaugliches Messinstrument fehlt**, mit dem Strömungssignaturen - wie z. B. der lokale Druck und dessen Schwankung - dem Fischempfinden angenähert erfasst und in puncto Fischverhalten interpretiert werden können,

- (3) mangels der Erkenntnisse aus (1) und (2) gegenwärtig noch kein **Prognosewerkzeug** existiert, mit dem die Leitströmung zu Bypässen simuliert, untersucht und bewertet werden kann.

1.2 Ziele

Die Ziele des Projektes „MeMo Fischabstieg“ knüpfen direkt an die in Kapitel 1.1 festgestellten Defizite an. Das übergeordnete Ziel ist die Erweiterung des **Wissens zum Fischabstieg** und darin vorrangig die Auffindbarkeit und die Akzeptanz von Bypass-Installationen (Abbildung 1-1). An einem Rechen ankommende aquatische Lebewesen, sollen somit ohne große zeitliche Verzögerung den Einstieg in einen Bypass finden, der ihnen dann wiederum eine sichere Passage des Querbauwerks ermöglichen soll.

Das **erste Teilziel** des Vorhabens besteht in der **Weiterentwicklung einer Messsonde** zur Erfassung von verhaltensbestimmenden Strömungssignaturen. Zu diesem Zweck besitzt die Sonde mehrere Drucksensoren sowie einen fischförmigen Messkörper. Sie soll dahingehend weiterentwickelt werden, dass aufgezeichnete Strömungssignaturen der Wahrnehmung eines Fisches möglichst stark ähneln. Durch anschließende Korrelation des strömungsspezifischen Fischverhalten mit den gemessenen hydraulischen Signaturen, können dann wiederum neue ethohydraulische Signaturen entwickelt werden.

Aufbauend auf diesen Signaturen sowie den Ergebnissen hydrodynamisch-numerischer Simulationen beinhaltet das **zweite Teilziel** die **Erweiterung des Modellersystems CASiMiR**. Mit dem auf Fuzzy-Logik basierenden Modellansatz sollen Position und Ausdehnung von Bereichen, in denen Fische ein hydraulisch motiviertes Verhalten zeigen, vorhersagt werden. In der Software hinterlegte Schwellenwerte dienen dabei als Kriterium für bestimmte Verhaltensmuster.

Abbildung 1-1: Ziele im Projekt MeMo Fischabstieg

Werden beide Teilziele zusammengeführt, ergibt sich ein Instrument zur Prognose von Meide-, Toleranz- und Präferenzzonen an Anlagen für den Fischschutz und -abstieg, das genutzt werden kann, um:

- a) neue Anlagen mithilfe hydrodynamisch-numerischer (HN) Strömungssimulationen besser planen zu können sowie
- b) bestehende Anlagen anhand gemessener und modellierter hydraulischer Signaturen ethohydraulisch bewerten und ggf. optimieren zu können.

Im Rahmen von Variantenstudien können damit verschiedene räumliche und hydraulische Konstellationen schneller getestet und optimiert werden.

1.3 Aufbau des Berichts

Der Bericht gliedert sich entsprechend der Hauptarbeitspakete im Projekt, wobei im Sinne der Ethohydraulik sowohl die biologische als auch die hydraulische Komponente betrachtet wird. Zunächst werden in **Kapitel 2** der allgemeine Untersuchungsansatz und die Methodik erläutert. Dabei wird auf die Versuchseinrichtung im wasserbaulichen Forschungslabor der TU Darmstadt, die hydraulischen Setups, die verwendete Messtechnik sowie auch den Einsatz numerischer Simulationen eingegangen.

In **Kapitel 3 bis 7** werden das detaillierte Vorgehen sowie die Ergebnisse innerhalb einzelner Aufgabenschwerpunkte (Tierversuche, Fischsinnessonde, hydraulische Analysen, Fischverhaltensvorhersagemodell (CASiMiR) und der Praxiseinsatz) detaillierter vorgestellt:

Im Einzelnen wird in **Kapitel 3** das Vorgehen bei der Planung, Haltung und Durchführung der Lebendtierversuche mit verschiedenen potamodromen Fischarten beschrieben. Neben der reinen Beobachtung der Tiere wurden auch Videoaufzeichnungen mit Unterwasserkameras aus verschiedenen Perspektiven durchgeführt und analysiert. Zur einfacheren Auswertung der Versuche wurde ein 10 cm x 10 cm Raster auf Sohle und Seitenwände der Laborrinne aufgetragen. Durch manuelle Auswertung der Videos mithilfe verschiedener Bildanalyse Tools konnten einzelne 2D-Fischbahnen sog. Trajektorien, für die spätere Gegenüberstellung mit den hydraulischen Signaturen herausgefiltert werden.

Neben der ethologischen Komponente ist ein wesentlicher Baustein der Ethohydraulik auch die Betrachtung hydraulischer Signaturen. Bisherige Studien berücksichtigten vorrangig Geschwindigkeiten und deren Fluktuationen, weshalb **Kapitel 4** auf die Entwicklung neuer Messtechnik, der sog. Fischsinnessonde (FSS), fokussiert. Mit dieser können

nicht nur der Druck an drei verschiedenen Punkten des fischförmigen Körpers der Messsonde aufgezeichnet werden, sondern auch weitere mit der Strömung in Verbindung stehende Parameter wie Beschleunigungen oder das Magnetfeld. Damit soll die Datenaufnahme der Wahrnehmung eines Fisches stärker ähneln als die Aufzeichnung mit herkömmlicher hydraulischer Messtechnik.

Die mit der FSS und einem Acoustic Doppler Velocimeter (ADV) durchgeführten Messungen sowie die Ergebnisse der numerischen Strömungssimulationen werden in **Kapitel 5** näher erläutert. Dabei werden die verschiedenen hydraulischen Signaturen gegenübergestellt, diskutiert und kritisch hinterfragt. Aufbauend darauf kann zum einen ein direkter Vergleich der neuen mit der etablierten Messtechnik als auch von Messung und Simulation stattfinden.

Die Zusammenführung von Ethologie und Hydraulik findet in **Kapitel 6** statt. Durch Analyse von Korrelationen zwischen dem Verhalten der Fische sowie den hydraulischen Signaturen, können Verhaltensregeln aufgestellt werden, die in das Modellersystem CASiMiR integriert werden. Damit soll mögliches Fischverhalten vorhersagbar werden.

Da die zuvor beschriebene, neu entwickelte FSS auch für den Praxiseinsatz tauglich sein soll, wird sie vor dem Fischschutzrechen an einer realen Wasserkraftanlage getestet. Planung, Anwendung und Ergebnisse werden in **Kapitel 7** genauer erläutert.

Abschließend werden in **Kapitel 8** die wesentlichen Projektergebnisse sowohl für das Messsystem (FSS) als auch für das Modellersystem (CASiMiR) zusammengefasst, in **Kapitel 9** werden Veröffentlichungen sowie Vorträge zusammengefasst und in **Kapitel 10** ein Ausblick auf zukünftige Anknüpfungspunkte und Forschungspotential gegeben.

2 Vorgehensweise und Methodik

Das Forschungsprojekt gliedert sich im Allgemeinen in die Transdisziplin der Ethohydraulik ein. Dabei wird die Methodik nach Adam und Lehmann (2011) mit den drei Phasen Voranalyse, ethohydraulischer Test und Transfer weitestgehend angewandt. Zusätzlich wird angestrebt Methoden und Technik weiterzuentwickeln, die der Transdisziplin zweckdienlich sind (siehe Abbildung 2-1).

Abbildung 2-1: Anwendung der ethohydraulischen Methodik im Projekt MeMo Fischabstieg

Die drei genannten Phasen stellen über die Zwischenschritte der „Situativen Ähnlichkeit“ sowie der „Ethohydraulischen Signatur“ eine Verknüpfung zwischen Freiland und Labor dar.

Im Rahmen der Voranalyse werden wesentliche Aspekte und Parameter herausgearbeitet, die zur realistischen Bearbeitung der Fragestellung abgebildet werden müssen, um eine Übertragbarkeit von der Natur auf das Modell und damit die situative Ähnlichkeit zu garantieren. Da es im Rahmen des Projektes um den Fischabstieg und konkret um verhaltensbeeinflussende Signaturen an Fischschutzrechen geht, gilt es verschiedene hydraulische, geometrische und fischbiologische Parameter zu berücksichtigen (siehe Abbildung 2-1, oben rechts). Die auf der Voranalyse basierenden Setups sowie die notwendige Laborausstattung, Messtechnik für die ethohydraulischen Laboruntersuchungen sowie zur hydrodynamisch-numerischen Simulation eingesetzten Programme werden im Folgenden vorgestellt. Die ethohydraulischen Tests setzen sich aus den Tierversuchen sowie den hydraulischen Analysen zusammen und werden im Modellersystem CASiMiR miteinander verknüpft. Die Ergebnisse werden dann auf das Freiland bzw. die Praxis transferiert.

2.1 Literaturrecherche

Rechen-Bypass-Systeme stellen im Wesentlichen eine Kombination einer Fischschutzeinrichtung (Rechen) und einer Abstiegshilfe bzw. einem Weg das Kraftwerk zu passieren, ohne den direkten Weg durch die Turbine zu wählen (Bypass), dar. Zu deren Konstruktion und Wirkungsweise gibt es bereits einige Publikationen und Empfehlungen:

- zur messtechnischen und hydrodynamisch-numerischen Untersuchung von unterschiedlichsten (vertikal, horizontal, schräg, geneigt) Fischschutzrechen sowie Stabformen (z.B. Beck et al. 2020, Cuchet 2014, DeBie 2017, Kriewitz 2015, Berger 2018, Meister et al. 2020);
- zur Gestaltung von Bypasssystemen (z.B. Göhl 2004, Lehmann et al. 2016, Lehmann et al. 2020);
- zu existierenden Technologien, Gestaltungshinweisen und allgemeinen Erkenntnissen (z.B. DWA 2006, Ebel 2013, Keuneke et al. 2021, LUBW 2016, Schwevers und Adam 2020).

Für die geplante Modellierung des Fischverhaltens anhand gemessener und modellierter Strömungssignaturen sollen im Projekt MeMo neben den projekteigenen auch die in der Literatur zu findenden Erkenntnisse einfließen. Der Schwerpunkt liegt dabei in der kleinräumigen Auffindbarkeit und Akzeptanz der Bypass-Installation und ist nach aktuellen Erkenntnissen stark von (a) der Anordnung der Feinrechen, (b) der Position der Einstiege zu den Bypässen und (c) den durch die Anlagenauslegung hervorgerufenen Strömungssignaturen bestimmt (z.B. Berger 2018, Lehmann et al. 2016).

Für die Analyse und Extraktion ethohydraulischer Signaturen aus der Literatur wurden zahlreiche Publikationen, in denen der Fischabstieg thematisiert wird, analysiert (siehe ANHANG – A.1). Die Literaturlisten beinhalten 112 Publikationen und sind in verschiedene Themenschwerpunkte gegliedert.

Es zeigte sich, dass sich nur wenige mit der direkten Kombination hydraulischer Signaturen und dem Fischverhalten auseinandersetzen. Konkrete geometrische, kinematische und dynamische Parameter, welche direkt mit dem Fischverhalten verknüpft wurden, sind kaum zu finden. Auch mit dem Strömungsverhalten an Rechen mit horizontalen Stäben (welcher auch im vorliegenden Projekt eingesetzt wird), haben sich bisher nur wenige Publikationen beschäftigt, wie auch Meister et al. (2020) darlegen. Aktuell ist nicht bekannt, inwieweit für den Fischaufstieg definierte Parameter ggf. auch für den Fischabstieg anwendbar sind. Grundlegende Untersuchungen zur allgemeinen Schwimmleistung/Schwimmgeschwindigkeit verschiedener Fischarten sind in einschlägiger Literatur zu finden und wurden hier nicht weiter analysiert. Da der Fokus im Projekt vorrangig auf ethohydraulischen Signaturen abseits der Fließgeschwindigkeit liegt, wurde gezielt nach anderen hydraulischen Parametern gesucht. Schwevers et al. (2016) fassen dazu wesentliche Erkenntnisse und ethohydraulische Zusammenhänge prägnant zusammen.

Die Literaturrecherche zeigte, dass Untersuchungen zu Rechen-Bypass-Systemen überwiegend auf Zählen einzelner Ereignisse wie bspw. der Passage von Bypässen und der Bestimmung von Koeffizienten (z.B. Fish Passage Efficiency, FPE) beruhen. Findet keine räumliche und zeitliche Verknüpfung mit dem Strömungsfeld statt, lassen sich jedoch keine detaillierten Aussagen zum ethohydraulischen Ursachen-Wirkungsgefüge tätigen.

In Enders et al. (2009) konnte erstmalig ein weiterer hydraulischer Parameter neben der Geschwindigkeit für den Fischabstieg quantifiziert werden: der „Spatial Velocity Gradient“ (SVG – dt.: räumlicher Geschwindigkeitsgradient). Der SVG wird in verschiedener Literatur oft als Beschleunigung bezeichnet, da er eine Geschwindigkeitsänderung über eine Länge darstellt. In der zuvor genannten Studie wird speziell die Geschwindigkeitsänderung zwischen Schwanz und Kopf über die Körperlänge des Fisches betrachtet. Es wird dabei beschrieben, dass Fische bei zu großen räumlichen Geschwindigkeitsänderungen eine Fluchtreaktion zeigen. Während viele verschiedene Quellen gerade in Zusammenhang mit der Annäherung an einen Bypass ähnliche Beobachtungen qualitativ beschreiben, quantifizieren Enders et al. (2009) (sowie weiterführende Untersuchungen von Enders et al. (2012)) den SVG für die getesteten Lachssmolts mit einem Wert von

ca. $1 \text{ cm}/(\text{s}\cdot\text{cm})$. Hervorzuheben ist dabei die ebenfalls beschriebene Erkenntnis, dass dieser Wert unabhängig von den absoluten Geschwindigkeiten ist, was durch Tests in verschiedenen hydraulischen Bedingungen nachgewiesen wurde. Russon (2011) spezifiziert die Erkenntnisse weiterhin durch Studien zu Bachforellen. Hierbei wird beschrieben, dass ab einem SVG von $0,11 \pm 0,03 \text{ cm}/(\text{s}\cdot\text{cm})$ eine Drehung von zuvor ggf. negativ rheotaktischer in eine positiv rheotaktische Ausrichtung gegenüber der Strömung zu erkennen ist. Ab einem SVG von $0,79 \pm 0,26 \text{ cm}/(\text{s}\cdot\text{cm})$ zeigen die Tiere dann eine Fluchtreaktion in Richtung Oberstrom. Entsprechend verringert sich die Akzeptanz eines Bypasses bei zu hohen räumlichen Geschwindigkeitsgradienten im Bereich des Einstiegs. Des Weiteren lassen sich folgende wesentliche qualitative Erkenntnisse aus den Publikationen zur Umsetzung von Rechen-Bypass-Systemen entnehmen:

- Artspezifisches Verhalten ist zu beobachten;
- Je flacher oder je schräger der Rechen, desto besser scheint die Auffindbarkeit des Bypasses zu sein;
- Je kleiner die Anströmgeschwindigkeit, desto eher findet eine Bypass Passage statt – meist als Empfehlung einen Grenzwert von $0,5 \text{ m/s}$ nicht zu überschreiten;
- Einstieg des Bypasses möglichst am unterstromigen Ende des Rechens und möglichst parallel zur Fließrichtung;
- Bypass sollte im Querschnitt möglichst groß sein (bei Schrägrechen im Idealfall über gesamte Wassersäule);
- Rechenstababstand sollte so klein gewählt werden, dass der Rechen ein physisches Hindernis darstellt (Empfehlungen oft je nach Fischart zwischen 10 und 20 mm);
- Vermeidung von großen Turbulenzen oder Wirbeln;
- Strömungsgradienten (SVG) / Beschleunigungen vor dem Bypass sollten nicht zu groß gewählt werden, da andernfalls eine Fluchtreaktion auftritt.

2.2 Versuchsgerinne, Einbauten und Setups

Die ethologischen sowie hydraulischen Versuche für das Projekt fanden in einer Laborrinne im Wasserbaulichen Forschungslabor der TU Darmstadt statt. Die Rinne ist aufgrund ihrer Größe für ethohydraulische Untersuchungen sehr gut geeignet, um Randeffekte oder zu geringe Wassertiefen zu vermeiden. Unmittelbar neben der Rinne sind drei Langstrombecken für die Hälterung der Fische angeordnet. Im Rahmen des Projekts wurden diese Einrichtungen für die durchzuführenden Untersuchungen teilweise mit neuem technischem Equipment ausgestattet.

Abbildung 2-2: Versuchseinrichtung im Wasserbaulichen Forschungslabor: a) Blick auf die 40m-Laborrinne inkl. Zelt zur Abdunkelung; b) Wasserkreislauf der Laborrinne (HB = Hochbehälter, P_{mob} = mobile Pumpe); c) Positionierung des Untersuchungs- und Startbereichs

Die **Laborrinne** ist zwei Meter breit, ca. 1,2 m tief und insgesamt 40 Meter lang (Abbildung 2-2). Ein Teil der Rinne ist durch ein Zelt abgedeckt und mit dimmbaren Tageslicht-Lampen ausgestattet, um die Lichtintensitäten für die ethohydraulischen Untersuchungen zu optimieren und somit ungünstige Schlagschatten oder Lichtkegel zu vermeiden, welche das Fischverhalten beeinflussen könnten. Des Weiteren wurde durch ein Gitter hinter dem Zulauf ein Startbereich abgetrennt, in dem die Tiere zu Beginn eines jeden Versuchs eingesetzt wurden, um sich an die Strömungssituation zu gewöhnen. Durch zwei Hochbehälter und eine zusätzliche, direkt angeschlossene Pumpe können in der Laborrinne Durchflüsse von bis zu 1.000 l/s eingestellt werden. Zu diesem Zweck zeigen die an den drei Zulauf-Rohrleitungen platzierten Magnetisch-Induktiven-Durchflussmessgeräte (MID) den Durchfluss für den jeweiligen Leitungsstrang an. Ein steuerbarer Wagen mit Messgerätehalterungen kann entlang der Rinnen-Längsachse verschoben

werden und durch Eingabe kartesischer Koordinaten verschiedene Punkte für Rastermessungen genau ansteuern. Der Wasserstand wird am Ende der Rinne durch ein Schütz gesteuert.

Neben der Laborrinne, in welche die Fische für die einzelnen Versuchs-Setups eingesetzt werden, befinden sich drei **Langstrombecken** (4 m x 1 m x 1 m; Abbildung 2-3) für die Hälterung der Tiere. Die Becken werden durch Tauchpumpen beschickt, die an den Kreislauf des Wasserbaulabors angeschlossen sind, sodass die Fische sich dort akklimatisieren können. Eine Belüftung findet zum einen durch die ständige Durchströmung der Becken statt und zum anderen durch zusätzliche Belüftungspumpen. Zusätzlich wurde ein Not-Belüftungssystem integriert, welches aus einer Druckluftflasche mit Magnetventil besteht. Es ist an den Stromkreislauf des Wasserbaulabors angeschlossen und öffnet bei Spannungsabfall im Netz automatisch, sodass die Luft in die Becken entlassen wird. Durch Trennwände können die Langstrombecken in mehrere Segmente unterteilt werden, sodass einzelne Versuchsgruppen getrennt voneinander gehalten werden können.

Abbildung 2-3: Tierversuche: a) Langstrombecken und Notbelüftungssystem; b) Beschriftung einzelner Segmente der Langstrombecken und Einteilung der Versuchsgruppen; c) Einsetzen von Flussbarschen in den durch ein Gitter abgegrenzten Startbereich zur Gewöhnung der Tiere an die Strömung

Die hydraulischen **Setups** (Abbildung 2-4) für die ethohydraulischen Versuche wurden auf Basis der folgenden Kriterien gewählt:

- Situativ ähnliche Abbildung des Rechensystems und der Anströmsituation;
- Berücksichtigung der Erkenntnisse des Vorgängerprojektes (Berger 2018): geometrische Konfigurationen, bei denen Unterschiede im Verhalten deutlich werden;
- Erkenntnisse aus den Vorversuchen mit Fischen (z.B. Begrenzung der Geschwindigkeiten auf 0,5 m/s).

Abbildung 2-4: Gewählte Schrägrechensetups: 55° (a, links) und 30° zur Anströmung (b, rechts) mit Darstellung des digitalen Modells (oben), des Untersuchungsrasters in der Draufsicht (Mitte) und des realen Modells im Labor (unten)

Für den Stababstand des Rechens wurde ein Wert von 18 mm gewählt, da der Widerstand des Rechens bei kleineren Werten sehr stark ansteigt und sich ungünstige hydraulische Bedingungen (keine situative Ähnlichkeit) ergeben. Für die Anströmung des Rechens wurden zwei Winkel (30° und 55°) gewählt, die in den Versuchen von Berger (2018) möglichst große Differenzen im Tierverhalten verursacht haben. Ein wichtiger zu betrachtender Aspekt ist hierbei das von Lehmann et al. (2016) beschriebene und von Berger (2018) bestätigte Gierverhalten (Rotation um die vertikale Achse) von Fischen an Schrägrechen.

Die seitlich angeordnete Bypassöffnung besitzt für alle Setups die gleiche Breite von 20 cm und reicht über die gesamte Wassertiefe. Es ist keine nachgelagerte Trennwand zwischen Bypassöffnung und Rechen vorhanden. Eine Besonderheit des Rechens stellt seine realitätsgetreue Nachbildung dar, durch die sogar der Einfluss der vertikalen Stützstreben untersucht werden kann. Zur späteren hydraulischen und ethologischen Analyse wurde außerdem ein nummeriertes Raster auf der Sohle der Rinne sowie der Rinnenwandung aufgetragen (Abbildung 2-4).

Aufgrund von Vorversuchen mit Fischen wurde die Anströmgeschwindigkeit vor dem Rechen auf 0,5 m/s begrenzt, da einige Fischarten (vor allem der Flussbarsch) große Probleme mit höheren Geschwindigkeiten vor dem Rechen zeigten und Impingement auftrat. Der Wert stimmt wiederum mit dem in Deutschland in einigen Fischereigesetzen und Regelwerken festgelegten Grenzwert sowie als Empfehlung für die zulässige Anströmgeschwindigkeit von Rechen überein (siehe u.a. Dumont et al. 2005; Keuneke und Massmann 2021; Lehmann et al. 2016).

Zusätzlich zu den dargestellten Setups für Rastermessungen vor dem Rechen wurde die neu entwickelte Messsonde (FSS; siehe Kapitel 4) unter vielen verschiedenen Einstellungen umfangreich getestet (siehe Kapitel 5).

2.3 Messtechnik

Um die verschiedenen Setups hydraulisch im Labor zu untersuchen, wurden Geschwindigkeitsmessungen mit einem Acoustic Doppler Velocimeter (*ADV*, *Vectrino Standard*, *Nortek AS*, *Norwegen*) und Wasserstandsmessungen mit einem Ultraschall Distanzsensor (*UDS*, *mic+130/IU/TC*, *Microsonic*, *Deutschland*) durchgeführt. Für die Geschwindigkeitsmessungen im Feld an der Wasserkraftanlage Auer Kotten wurde ein Acoustic Doppler Current Profiler (*ADCP*, *Aquadopp profiler*, *Nortek AS*, *Norwegen*) verwendet. Sowohl im Labor als auch im Freiland fanden außerdem Messungen mit der im

Projekt weiterentwickelten Fischsinnessonde (FSS - siehe Kapitel 4) statt. Für die Labormessungen wurden ADV und FSS zusätzlich synchronisiert, um zeitgleich Daten aufzeichnen zu können. Alle Messgeräte sind beispielhaft in Abbildung 2-5 dargestellt.

Abbildung 2-5: Im Labor und Feldeinsatz verwendete Messtechnik

Das **ADV** wird eingesetzt, um Fließgeschwindigkeiten dreidimensional in einem kleinen, zylindrischen Messvolumen 5 cm unterhalb des Sondenkopfes aufzuzeichnen (Abbildung 2-5 und Abbildung 5-1). Der zentral am Sondenkopf angeordnete Transmitter sendet dazu Ultraschallimpulse mit einem bekannten Zeitversatz aus. Diese Impulse werden von im Messvolumen befindlichen Partikeln reflektiert und von den vier stabförmigen Empfängern des hier verwendeten ADV (Vectrino) wieder erfasst. Es wird dabei angenommen, dass sich transportierte Partikel mit derselben Geschwindigkeit fortbewegen, wie das sie umgebende Wasser. Durch den Dopplereffekt, entsteht zwischen den beiden ausgesendeten Impulsen nach der Reflexion an einem bewegten Partikel ein Phasenversatz, der proportional zur Geschwindigkeit ist. Da die Empfänger die Schallimpulse aus verschiedenen Richtungen empfangen, können gleichzeitig mehrere Geschwindigkeitskomponenten (u , v , w) erfasst werden. Die Datenausgaberate beträgt beim verwendeten Labor-ADV 25 Hz. Die Güte der Daten kann anhand von Qualitätsparametern wie der Korrelation oder dem Signal-to-Noise-Ratio (SNR – Verhältnis der Signalstärke zum Hintergrundrauschen) analysiert werden und ist stark von der Anzahl der im Wasser befindlichen Partikel abhängig. Die Konfiguration des ADVs muss stets an die vorliegende Strömungssituation (Geschwindigkeiten und Nähe zu Oberflächen) angepasst werden,

um Ambiguitäten bei der Berechnung der Geschwindigkeit aus der Phasenverschiebung zu vermeiden bzw. zu verringern. Diese können nämlich zu fehlerhaften Messdaten sog. „Spikes“ führen und müssen mithilfe geeigneter Filter bereinigt und ersetzt werden, was als „Despiking“ bezeichnet wird. In der vorliegenden Untersuchung wurde das Despiking mithilfe der Software WinADV (Wahl 2004) unter Anwendung der Phase-Space-Thresholding Methode nach Goring und Nikora (2002) verändert nach Wahl (2003) durchgeführt.

Der **UDS** (Abbildung 2-5) nutzt zur Messung ebenfalls Ultraschall, basiert jedoch auf dem Laufzeitprinzip. Dabei wird ein Ultraschallimpuls ausgesendet und die Zeit gemessen, bis dieser wieder am Gerät eintrifft - der Transmitter dient somit auch gleichzeitig als Empfänger. Über die bekannte Ausbreitungsgeschwindigkeit von Ultraschall in der Luft und die gemessene Zeit zwischen Senden und Empfangen des Signals kann somit die Entfernung des Geräts bis zu einer Phasengrenze bestimmt werden. Die Schallgeschwindigkeit schwankt in Abhängigkeit der Umgebungstemperatur, weshalb geräteintern eine Temperaturkompensation eingestellt werden kann. Da der Abstand zwischen Sensor und Wasseroberfläche aus den Messungen bestimmt wird, muss ebenfalls der Abstand zur Sohle der Laborrinne gemessen werden, um auf die Wasserstände schließen zu können.

Das **ADCP** (Abbildung 2-5) funktioniert ebenfalls nach dem Doppler Prinzip. Ultraschallimpulse werden hier in Form von sich aufweitenden Strahlen sog. Schallkeulen oder Beams ausgesendet. Der verwendete Aquadopp Profiler besitzt dafür drei Sender, die gleichzeitig als Empfänger dienen und Schallkeulen in einem Winkel von 25° zur Vertikalen nach außen aussenden. Dadurch zentrieren sich die Strahlen nicht in einem Messvolumen, sondern reichen über die gesamte Wassersäule und die Messung kann zeitgleich in mehreren Tiefenzellen durchgeführt werden. Daher ist das ADCP vor allem für den Feldeinsatz geeignet. Die drei Geschwindigkeitskomponenten werden in jeder Tiefenzelle (min. 10 cm Höhe) aus der Proportionalität zur Frequenzverschiebung zwischen gesendetem und empfangenem Signal bestimmt und die Daten mit einer Frequenz von 1 Hz ausgegeben. Bei der Messung sind vor allem Blanking Bereiche (Bereiche, in denen das Gerät keine Messwerte aufnehmen kann) sowie das Auftreffen der schräg verlaufenden Schallkeulen auf Oberflächen zu berücksichtigen, weshalb für 3D-Messungen genügend Abstand zu Wänden zu lassen ist. Der obere Blanking Bereich resultiert aus dem Nachklängen des Senders nach dem Aussenden eines Impulses. Innerhalb dieser Zeit können keine Daten empfangen werden, sodass in unmittelbarer Nähe reflektierte Signale noch nicht aufgezeichnet werden können. Ein weiterer Blanking Bereich (5 bis

10 % der Wassertiefe) entsteht aufgrund der Nebenkeuleninterferenz an der Sohle (siehe NORTEK AS 2008; Simpson 2001).

Die **FSS** (Abbildung 2-5) wurde im Rahmen des Projektes entwickelt und wird in Kapitel 4 vollumfänglich vorgestellt. Sie besitzt die Form eines Fischkörpers und soll durch verschiedene verbaute Sensoren deren Sinnessystem nachahmen. Dafür sind zum einen drei Drucksensoren als Analogie zum Seitenlinienorgan sowie eine Inertiale Messeinheit (IMU), die u.a. das Magnetfeld und Beschleunigungen aufzeichnet, verbaut.

2.4 Numerische Simulationen

Für eine räumlich höher aufgelöste Analyse der Strömungsdaten wurden neben den Messungen noch dreidimensionale hydrodynamisch-numerische (HN) Modellierungen durchgeführt, die anhand der Messdaten kalibriert wurden (Abbildung 2-6). Zum Einsatz kamen dabei zum einen die kommerzielle Software FLOW-3D (Version v12.0 Update 2) von Flow Science und zum anderen die frei verfügbare Software OpenFOAM (Version OpenFOAM-2106) des Entwicklers OpenCFD Ltd. Während FLOW-3D eine nutzerfreundliche Bedienoberfläche (GUI) zur Steuerung besitzt, werden Bearbeitungsschritte in OpenFOAM über die Eingabe von Linux-Befehlen im Terminal gesteuert. Letzteres ist in der Programmiersprache C++ geschrieben, quelloffen und kann daher vom Nutzer beliebig erweitert werden. Beide Programme bieten durch ihre zahlreichen implementierten mathematischen Modelle breite Einsatzmöglichkeiten an.

Für die wasserbauliche Anwendung werden die inkompressiblen Navier-Stokes-Gleichungen unter Anwendung der Finite Volumen Methode (FVM) numerisch gelöst. Zur Abbildung der freien Oberflächen zwischen Wasser und Luft, wird im zweiphasigen OpenFOAM Solver interFoam die Volume of Fluid Methode (VOF) verwendet, während FLOW-3D die TruVOF Methode einsetzt, um die Oberflächen detaillierter abbilden zu können. In OpenFOAM muss das Gitternetz bei der räumlichen Diskretisierung des Untersuchungsgebietes an die Geometrie angepasst und der Einsatz von unstrukturierten Gitternetzen ist möglich. In FLOW-3D wird hingegen die FAVOR-Methode (Fractional Area-Volume Obstacle Representation) eingesetzt, bei der Schnittpunkte der Geometrie auf dem strukturierten Gitter erkannt werden und ein linearer Verlauf über die Zelle hinweg angenommen wird.

Die einzelnen Schritte beim Modellaufbau sind als Überblick in Abbildung 2-6 gegeben und weitere Details sind in Kapitel 5.1.3 zu finden.

Abbildung 2-6: Vorgehensweise beim Aufbau und der Lösung des dreidimensionalen hydrodynamisch-numerischen Modells

2D-HN Simulationen sind heutzutage Stand der Technik bei angewandten Untersuchungen im Ingenieurbereich (bspw. Hochwassersimulationen) – 2D-Modellierungen werden daher aktuell von Planungsbüros verstärkt eingesetzt. Es gibt zahlreiche 2D-HN-

Modelle, die auf den tiefengemittelten Navier-Stokes-Gleichungen (sogenannte Flachwassergleichungen) basieren. Einige weit verbreitete Modelle, die in Deutschland verwendet werden, sind Hydro_AS-2D (Nujic 2008), Basement (Vetsch et al. 2015) und SRH-2D (Lai 2008). Sie sind vergleichsweise einfacher zu erstellen und zu steuern und benötigen im Allgemeinen deutlich weniger Rechenleistung als 3D-Modelle. Aufgrund dieser Vorteile ist es sinnvoll, die Eignung von 2D-Modellen für die Ziele der vorliegenden Studie zu testen. Wenn 2D-Modelle es ermöglichen, die für die Fischbewegungen relevanten Strömungssignaturen in der Nähe von Schrägrechen mit akzeptabler Genauigkeit zu reproduzieren, kann deren Entwicklung sowie praktische Anwendung in verschiedenen Bereichen sinnvoll sein:

- Voranalysen und Variantenstudien in der Planungsphase von Laborversuchen: Dies kann als zuverlässige Grundlage für physikalische und detaillierte 3D-HN Modellierungen dienen;
- Einsatz in angewandten Studien von Planungsbüros zur Planung und Auslegung von Fischschutzmaßnahmen an Wasserkraftanlagen mit Rechen.

Voraussetzung für die Anwendung der zugrundeliegenden Flachwassergleichungen ist ein vernachlässigbarer Impulsaustausch in vertikaler Richtung, was bei einer vernachlässigbar kleinen Geschwindigkeitskomponente in vertikaler Richtung gegenüber den Komponenten in horizontaler Ebene annähernd erfüllt ist. Als Faustregel empfiehlt sich die Anwendung für Strömungen mit einem Verhältnis von Gerinnebreite zu Wassertiefe bei Werten größer zehn. Diese Bedingung ist in der vorliegenden Studie mit einem Wert von ca. 2,7 zwar nicht erfüllt, es gibt jedoch einige Beispiele aus der Praxis, dass selbst für solche Strömungen mit 2D-Modellen eine für Praxisfragen ausreichende Genauigkeit erreicht werden kann (Nujic 2008). Außerdem ist es möglich, die Strömung in separaten horizontalen Schichten zu modellieren (Nujic 2008).

Zur Anwendung kam hier die Software SRH-2D (Sedimentation and River Hydraulics – Two-Dimensional model) - ein frei verfügbares, zweidimensionales Hydraulik-, Sediment-, Temperatur- und Vegetationsmodell für Flusssysteme, das beim Bureau of Reclamation (USBR) entwickelt wurde. SRH-2D löst die tiefengemittelten St.-Venant-Gleichungen. Obwohl es in Bezug auf die Leistungsfähigkeit mit anderen Modellen wie RMA-2 (US Army Corps of Engineers 1996) und MIKE21 (DHI-Software 1996) vergleichbar ist, weist es einige besondere Merkmale auf. SRH-2D ermöglicht für die Abbildung des Geländes ein flexibles Hybridnetz aus viereckigen und dreieckigen Zellen, mit dem ein guter Kompromiss zwischen Lösungsgenauigkeit und Rechenzeiten erzielt werden kann. Es verwendet sehr robuste numerische Algorithmen mit einem stabilen Wetting-

Drying-Algorithmus. Das Modell ist daher lauffähig und es sind nur wenige Einstellungsgrößen anzupassen, um zuverlässige Lösungen zu erhalten. Die Reibung wird nach dem Ansatz von Manning berechnet und eine tiefenabhängige Variation der Rauheit kann implementiert werden. Außerdem stehen zwei Turbulenzmodelle zur Verfügung: das parabolische Modell und das k - ϵ -Modell als Zweigleichungsmodell. Für das Pre- und Post-processing wird die kommerzielle Software SMS (Surface Modeling System) verwendet (Aquaveo).

3 Tierversuche

Durch Beobachtungen und Aufzeichnungen des Fischverhaltens in der Laborrinne des Wasserbaulichen Forschungslabors sollte das Verhaltensrepertoire verschiedener Fischarten im Bereich vor einem Schrägrechen erfasst sowie eine Korrelation von Verhaltensmustern mit hochaufgelösten hydraulischen Signaturen ermöglicht werden. Auf Antrag beim Regierungspräsidium Darmstadt (Veterinärdezernat V54) wurden die Genehmigungen für die Haltung (19 c 18 - DA 8/Haltung Wabau) sowie die Versuchsdurchführung (19 c 20/15 - DA 8/1011) erteilt.

3.1 Versuchstiere

Das Projekt fokussiert auf potamodrome Arten, wobei für die Versuche Fische mit unterschiedlichen Präferenzen bezüglich der Wanderkorridore gewählt wurden (sohlennah, ufernah, Freiwasser).

Tabelle 3-1: Beispiele für die Abwärtswanderung/-drift potamodromer Fischarten

Ortswechsel durch ...	Ursache/Anlass/Ziel	Zeitraum	Beispiele
... passive Verdriftung	hohe Abflüsse, plötzliche Abflussänderungen	ganzjährig	vor allem schwimmschwache Arten und Stadien (z.B. Flussbarsch, Elritze)
... aktive oder passive Verdriftung	ontogenetischer Habitatwechsel	Frühsommer	Larvalstadien vieler Kieslaicher z.B. (Nase, Barbe)
		Sommer	Jugendstadien der Arten mit Laichwanderung
	ungünstige Lebensbedingungen	ganzjährig	alle Arten
... aktive Abwärtswanderung	Rückwanderung	Frühsommer	Laichfische z.B. Nase, Barbe
	Aufsuchen von Winterhabitaten	Herbst, Winter	viele Arten; ausgeprägt bei Barbe, Nase

Potamodrome Arten führen keine obligatorischen Wanderungen zwischen Salzwasser und Süßwasser durch, sie können aber auf Wanderungen zwischen weit auseinanderliegenden funktionellen Lebensräumen angewiesen sein. Die Wanderungen betreffen häufig das Aufsuchen von Laichplätzen, Wechsel zwischen Larval-, Jungfisch- und Adult-Habitaten und Abwanderung in Winterhabitats. Auch Fische, die eigentlich nicht als Wanderfische anzusprechen sind, vollziehen bisweilen größere Ortswechsel: Kon-

kurrenzdruck bei zu hoher Besiedlungsdichte, unzureichendem Nahrungsangebot, unpassenden abiotischen Bedingungen, Verdriftung bei Hochwasserabflüssen und anschließende Wiederbesiedlung der verlassenen Gebiete. Gezielte flussabwärts gerichtete Wanderungen sind dabei oftmals nicht von passiver Verdriftung zu unterscheiden. Wanderungen bzw. Verdriftungen flussabwärts treten bei den einzelnen Arten zu unterschiedlichen Zeiten gehäuft auf (Tabelle 3-1).

Arten & Größen

Für die Versuche wurden potamodrome Arten gesucht, die unterschiedliches Schwimmverhalten zeigen (Tabelle 3-2) und möglichst in verschiedenen Größenklassen zu beschaffen waren. Von den ursprünglich vorgesehenen Arten konnten acht für die Versuche beschafft werden. Von Barbe, Döbel und Nase wurden große Exemplare von 30 bis 60 cm Totallänge in die Versuche einbezogen, die anderen Arten, aber auch die meisten Döbel, waren in einem Größenbereich von 10-20 cm, seltener über 20 cm, vertreten (Tabelle 3-3). Mit Gründlingen und Barben waren ausgesprochen bodenorientierte Arten vertreten, Elritzen aber auch Schneider vertraten die eher am Ufer orientierte Arten. Bis auf Flussbarsche und (zu einem gewissen Grad) Rotaugen sind alle eingesetzten Arten als strömungstolerant einzustufen. Die Fische zeigen je nach Art, aber auch nach Größe, unterschiedliche Verhaltensweisen, die in Kapitel 3.4.1 kurz charakterisiert sind.

Tabelle 3-2: Typisierung der beobachteten Fischarten nach Aufenthaltsbereich im Wasserkörper und Strömungstoleranz

Fischart		Bevorzugter Aufenthaltsbereich im Wasserkörper	Strömungstoleranz
Gründlinge	<i>Gobio gobio</i>	Gewässergrund	+++
Flussbarsche	<i>Perca fluviatilis</i>	Freiwasser & Ufer	+
Nase	<i>Chondrostoma nasus</i>	Freiwasser	+++
Döbel	<i>Squalius cephalus</i>	Freiwasser	+++
Elritzen	<i>Phoxinus phoxinus</i>	Ufer	+++
Schneider	<i>Alburnoides bipunctatus</i>	Ufer	++
Barben	<i>Barbus barbus</i>	Gewässergrund	+++
Rotaugen	<i>Rutilus rutilus</i>	Freiwasser & Ufer	++

Beschaffung der Fische

Die Versuchsfische wurden aus möglichst nahegelegenen Gewässern (Kahl/Alzenau und Nidda/Frankfurt-Höchst) mittels Elektrobefischungen beschafft (Tabelle 3-3). Für die Befischungen lag die Genehmigung des Regierungspräsidiums Darmstadt vor. Die gefangenen Fische wurden bei permanenter Sauerstoffzugabe in speziellen Tanks nach

Darmstadt transportiert. Vor Einsatz in die Haltungsbecken im Wasserbaulichen Forschungslabor wurde die meist niedrigere Wassertemperatur der Transportbecken (etwa Flusstemperatur) durch Teilwasserwechsel (z.T. mit Pumpen) auf die Temperatur des Wasserkreislaufs im Labor gebracht. Dabei wurde die Temperaturzunahme auf 2°C pro 30 Minuten begrenzt. Angaben zur Haltungsanlage befinden sich in Kapitel 2.2.

Nach Beendigung einer Versuchsreihe wurden die Fische nach Abstimmung mit den Fischereibehörden in ihre Entnahmegewässer zurückgesetzt.

Tabelle 3-3: Angaben zur Herkunft der Versuchstiere unter Einteilung in zwei verschiedene Größenklassen

Befischungs-termin	Befischungs-gewässer	Anzahl	Fischarten	Fischlänge TL [cm]	
11.09.2020	Kahl/Alzenau	52	Döbel	8-20	
		34	Elritzen	6-10	
		61	Gründlinge	9-15	
		39	Schneider	9-10	
23.09.2020	Nidda/F-Höchst	8	Barbe		30-50
		7	Döbel		30-40
		4	Flussbarsch	12-20	
		14	Nase		30-50
12.10.2020	Nidda/F-Höchst	15	Döbel		40-60
		9	Barben		20-40
		20	Flussbarsch	15-20	
15.04.2021	Nidda/F-Höchst	5	Flussbarsch	12-15	
		39	Rotauge	10-15	
		2	Döbel	8-20	
		4	Nasen	8-20	
		3	Gründlinge	9-15	
26.04.2021	Kahl/Alzenau	40 + 6	Döbel	12-20	30-40
		94	Gründlinge	10-15	
		41	Schneider	9-11	

3.2 Versuchsdurchführung

Besatz der Versuchsrinne

Die Versuchsfische wurden jeweils ca. 6 bis 7 m unterhalb des Einlaufgitters bzw. ca. 2 m unterhalb eines dauerhaft vorhandenen, lokal stabilen Wirbels in die Rinne entlassen (Abbildung 3-7). In den Vorversuchen wurden die Fische aus einer Wanne direkt in die Laborrinne entlassen. In den weiteren Versuchen wurde das Vorgehen optimiert und

die Tiere oberhalb eines Gitters (Abbildung 2-3 c) eingesetzt, welches den Startbereich abtrennte und nach einer kurzen Akklimatisierungsphase entfernt wurde. Dies hatte den Vorteil, dass die Fische vor Versuchsbeginn nochmals in ihrem Strömungsverhalten kontrolliert und geschädigte oder geschwächte Fische wieder entfernt werden konnten.

Versuchsdurchführung

Die Versuche (mit dem vollen eingestellten Durchfluss) erstreckten sich über maximal 30 Minuten. Hatten alle Fische bereits vorher den Bypass passiert oder hielten sich die oberhalb Rechen verbleibenden Fische langfristig inaktiv in den strömungsberuhigten Zonen auf, wurde der Versuch vorzeitig abgebrochen.

Jeder Fisch wurde höchstens zweimal in Versuchen eingesetzt. Damit sollten Gewöhnung (Lehmann et al. 2016) aber auch Erschöpfung oder Schädigungen vermieden werden.

Entnahme der Versuchsfische

Nach Beendigung eines Versuchs wurde der Zufluss zur Laborrinne abgestellt, wodurch der Wasserstand langsam sank. Währenddessen wurden die Tiere mit Netzen abgefischt und in die Haltungsbecken zurückgesetzt.

Modifikationen beim Versuch und Haltung

Verschiedene Probleme, die sich bei der Versuchsdurchführung und Tierhaltung ergaben, wurden durch geeignete Anpassungen behoben:

- Ein übermäßiger Temperaturanstieg (durch die Sonneneinstrahlung sowie den Pumpenbetrieb) in der Fließrinne wurden durch Zugabe von kälterem Leitungswasser in das Wasserversorgungssystem begrenzt.
- Um schwimmschwachen Fischen, die den Rechen/Bypass bereits passiert hatten strömungsberuhigte Unterstände zu bieten, wurden mehrere Blöcke in den unterstromigen Rinnenbereich kurz vor der Fluchtsperre – aber in ausreichendem Abstand zum Rechen - gesetzt. Diese Bereiche wurden jedoch nicht angenommen, sodass die Fische sich eher in anderen strömungsberuhigten Bereichen unmittelbar hinter dem Rechen oder seitlich entlang der Rinnenwand aufhielten oder sogar den hinteren Bereich der Rinne auf- und abschwammen.
- Besonders kleine Fische (vor allem Elritzen) mussten durch zusätzliche Abdichtungen der Gitterränder der Fluchtsperren an einem Eindringen in das Zu-/Ausleitungssystem der Laborrinne gehindert werden.

3.3 Beobachtungsmethoden

Die in die Fließrinne eingesetzten Fische wurden über die gesamte Länge der Rinne beobachtet, ihr Verhalten wurde in Fotoaufnahmen festgehalten und protokolliert (Kapitel 3.4.1). Das Verhalten der Fische im Bereich unmittelbar oberstromig des Schrägrechens wurde außerdem in Videoaufnahmen festgehalten.

3.3.1 Videoaufzeichnung

Das Verhalten sowie detaillierte Bewegungen der Fische im Bereich des Rechens, direkt am Rechen und am Bypass wurden besonders ausführlich dokumentiert. Während der Vorversuche wurde der Untersuchungsbereich zunächst mit drei Kameras von der Seite und dann ergänzend mit drei Unterwasserkameras von (schräg) oben dokumentiert (Abbildung 3-1). Für die Unterwasseraufzeichnungen wurden geeignete robuste Kameras gekauft (Crosstour CT9500). In den Folgeversuchen wurde dann die Anzahl der Kameras reduziert und sich auf die Perspektiven beschränkt, die für die Fragestellung die wesentlichen Informationen lieferten und das größte zusammenhängende Sichtfeld abbildeten. Als besonders aufschlussreich erwiesen sich die Aufnahmen, die schräg von oben fast die gesamte Rechenfläche, dazu den Bypass-Bereich und das intensiv genutzte Rechenvorfeld erfassten. Das auf die Sohle sowie Wand der Rinne gezeichnete 10 x 10 cm Raster (Abbildung 2-4 und Abbildung 3-1) diente zur besseren Nachbearbeitung und Auswertung der Aufzeichnungen.

Abbildung 3-1: Zur Beobachtung der Fische eingesetzte Kameras: Kameras für Seitenansicht (a) sowie frontal und in der Draufsicht verwendete Unterwasserkameras (b)

3.3.2 Videoauswertung

Die Auswertung einiger biologisch-relevanter Videoaufnahmen mit typischen Reaktions- und Bewegungsmustern dient der objektivierten Dokumentation und Analyse der Fischbewegungen. Der Prozess der Videoauswertung ist in folgende Schritte unterteilt, wobei

die in Kapitel 3.3.1 aufgeführten Videoaufnahmen der Unterwasserkamera mit der Software Kinovea (Kinovea) bearbeitet wurden:

- a) **Kalibrierung** der Videos bzw. einzelner Kameraframes, um die unterwasserspezifische Verzerrung zu begleichen;
- b) **Georeferenzierung** der Videos, d. h. Integration eines zweidimensionalen Modellgitters zur eindeutigen Positionsbestimmung der Individuen in einem definierten Koordinatensystem vor dem Rechen;
- c) **Manuelles „Tracking“** einzelner Individuen und Export der Daten ins Geoinformationssystem QGIS für die nachfolgende Analyse (s. Kapitel 3.3.3).

Software Kinovea

Die Software Kinovea erlaubt die Erfassung von Objekten innerhalb eines kalibrierten 2D-Koordinatensystems, welches dabei auch perspektivisch verzerrt und nicht parallel zur Kamera ausgerichtet sein kann. Da Kinovea's Quellcode (Programmiersprache C#) offen zur Verfügung steht, war es möglich, diesen um MeMo-spezifische Funktionen (Aufnahme zusätzlicher Parameter, Export der Aufnahmen im Spreadsheet-Format für die weitere Verarbeitung) zu erweitern. Da die Videos unter Wasser aufgenommen wurden, ist noch eine zusätzliche Linsenkrümmung einzubeziehen. Dies wurde durch die Option der Kamerakalibrierung in Kinovea ermöglicht.

Kamerakalibrierung

Kinovea bietet eine Funktion für die Kompensation der durch den Wasserkörper entstehende Verzerrung der Kameraaufnahmen. Dazu werden Kalibrierungskoeffizienten benötigt, welche bspw. mit dem Programm Agisoft Lens (Agisoft) bestimmt werden können. Die Erstellung der Kalibrierungsdatei erfolgt durch mehrere Fotoaufnahmen eines Kalibrierungsmusters (Schachbrettmuster) mit vordefinierten Dimensionen aus verschiedenen Perspektiven und anschließendem Einlesen in Agisoft Lens. Die erstellte Datei kann dann unter der Option „Camera calibration“ in Kinovea importiert werden (Abbildung 3-2).

Georeferenzierung der Aufnahmen

Der Bezug zum Modellkoordinatensystem wird über das auf dem Boden der Laborrinne eingezeichnete 10 x 10 cm Raster (Abbildung 2-4) hergestellt. Aufgrund der in jedem Versuch abweichenden Kamerapositionen und Kamerawinkel und der Überdeckung einzelner Rasterquadrate bei den beiden Schrägstellungen des Rechens (30° und 55°) mussten insgesamt vier unterschiedliche Referenzraster definiert werden. Definiert wurde das Referenzraster an den Eckpunkten vierer Kacheln (Beispielkachel in Gelb in

Abbildung 3-3), wobei Seitenlängen von 1,0 m gewählt wurden. Beim Export der Fischpositionen wurden die Koordinaten zusätzlich um den globalen Versatz in x- und y-Richtung verschoben und folglich an das Koordinatensystem der Laborrinne angepasst.

Abbildung 3-2: Eingabemenü für die Kamerakalibrierung in Kinovea, auf dem Laborrinnenboden aufgezeichnetes Raster (blau) und digitales, unkalibriertes Raster für das 2D-Koordinatensystem der Software Kinovea (rot)

Abbildung 3-3: Beispiel der Georeferenzierung des 30°-Rechens mithilfe des Referenzrasters (gelb) zur Erstellung eines angepassten Koordinatensystems in Kinovea.

Fischtrackingmethode

Das Tracking erfolgte durch Markierung der Fischkörperlängsachse (als Vektor) auf dem Boden und damit auf das 2D-Referenzsystem der Laborrinne in jedem zehnten Videoframe, sodass neben der Position auch die Körperorientierung aufgezeichnet werden konnte. Bei einer Framerate von 30 fps ergeben sich folglich drei Positionen und Ausrichtungen des Fisches pro Sekunde. Die Vektoren wurden auf dem sich am Rinnenboden abbildenden Schatten des relevanten Fisches platziert, da dieser die Projektion der Position im dreidimensionalen Raum auf den zweidimensionalen Raum darstellt. Das Einzeichnen der Fischvektoren, auf den Fischkörpern selbst hätte die Ergebnisse aufgrund der Kameraperspektive verfälscht.

Beim Einzeichnen der Fischvektoren wurde am Schwanz der Fische angesetzt und eine Linie bis zum Kopf gezogen, wo sich die Vektorpfeilspitze befindet (Abbildung 3-4), um die Ausrichtung der Fische zu dokumentieren.

Abbildung 3-4: Über seinen Schatten am Rinnenboden in Kinovea getrackter Fisch; Positionen der Schwanzflosse (gelb) und des Kopfes (rot)

Nach dem Einzeichnen des Fischvektors konnten zusätzliche Parameter, z.B. die vertikale Position oder die Zugehörigkeit zu einer Gruppe, über ein MeMo-spezifisches Formular angegeben werden (Abbildung 3-5, Tabelle 3-4). Für die Auswertung wurden schließlich aber nicht alle aufgenommenen Parameter verwendet.

Anfangs- und Endpunkte der eingezeichneten Fischvektoren wurden im festgelegten und korrekt ausgerichteten Koordinatensystem exportiert. Die Ergebnisse wurden für jeden Fisch einzeln gespeichert, sodass sich die Bewegungen einzelner Fische eindeutig nachvollziehen lassen. Anschließend wurden diese aus Kinovea als csv-Dateien exportiert und in Microsoft Excel geprüft.

Abbildung 3-5: Selbstprogrammiertes Formular für die Eingabe zusätzlicher Daten in Kinovea

Tabelle 3-4: Auswahlparameter für das Kinovea-Fischtrackingformular

Parameter	Parameterwerte
Verhaltenstyp	0 - Nicht kategorisiert 1 - Passives Halten 2 - Aktives Halten leicht 3 - Aktives Halten angestrengt 4 - Aktiv driftend (Kopf gegen die Strömungsrichtung) 5 - Passiv driftend (Kopf gegen die Strömungsrichtung) 6 - Passiv driftend (Kopf mit der Strömungsrichtung) 7 - Schwimmen gegen die Strömung 8 - Schwimmen mit der Strömung
Vertikale Position	0 - Nicht definiert 1 - Auf dem Rinnenboden (Schutzblech) 2 - Fast unten (oberes Schutzblech) 3 - Lamelle 1 4 - Lamelle 2 5 - Lamelle 3 6 - Lamelle 4-5 7 - Lamelle 6-7 8 - Wassersäule - Mitte 9 - Nahe der Oberfläche

3.3.3 Analyse der Trackingdaten

Für die Analyse der Videotracks wurde die Software QGIS (Open-Source geografische Informationssystem, Version 3.22.4-Biatowieza) verwendet (QGIS). Der Hauptvorteil eines GIS ist die Möglichkeit der Kombination und Überlagerung von Daten aus unterschiedlichen Quellen. Im MeMo-Projekt wurde dieses System für die Überlagerung und Gegenüberstellung der Fischpositionen aus dem Video mit den hydraulischen Mess- und Simulationsergebnissen bei unterschiedlichen Rechenstellungen genutzt (Kapitel 5). Zusätzlich ermöglicht das System die Validierung des ethohydraulischen Vorhersagemodells (Kapitel 6).

Import der Fischpositionen in QGIS

Nach dem erfolgreichen Import der csv-Dateien (über den QGIS-Dialog „Add delimited text layer...“) ist es wichtig x- und y-Koordinaten der Fische zu spezifizieren. Dabei können je nach Fragestellung die Spalten mit den Koordinaten der Köpfe oder der Schwänze verwendet werden. Anschließend erscheinen die Fischpositionen als Punkt-Shapes.

Für die Darstellung der Fischvektors selbst wurde die Funktion „XY to Line“ des QGIS Shape Tools Plugins verwendet (Hamilton, Abbildung 3-6).

Abbildung 3-6: Beispiel eines Fischtracks für den 30°-Rechen überlagert mit dem Betrag der Geschwindigkeit in der xy-Ebene 6 cm über dem Rinnenboden aus ADV-Messungen (Test 4.2-V2 Rotaugen, Fisch mit einer Länge $L = 18$ cm): Positionen der Köpfe im Zeitabstand 0,33 s (grüne Punkte), Fischvektoren in vier aufeinanderfolgenden Positionen (blaue Pfeile)

Zeitliche Rekonstruktion der Fischbewegung (QGIS „Videos“)

Als hilfreich für die biologische Beurteilung der Versuche erwiesen sich die in QGIS mit dem Tool „Temporal Controller“ erzeugten „Videos“ des zeitlichen Ablaufs der Fischbewegungen. Dazu wurden die in den csv-Dateien gespeicherten Zeitstempel jeder Fischposition verwendet. Da die Zeitschritte weitgehend konstant bei 0,33 s gehalten wurden, weist der Abstand zwischen den Fischpositionen auf die Bewegungsgeschwindigkeit der Fische hin (größerer Abstand = schnellere Bewegung). Die Videos können vorwärts und rückwärts abgespielt werden und ermöglichen eine Betrachtung der Fischbewegungen in dem hinterlegten 2D-Strömungsfeld, sodass gegenüber statischen Positionsbildern weitergehende Verhaltensinformationen extrahiert werden können.

3.4 Ethologische Befunde zum Fischverhalten

Fische zeigen je nach Art, Größe, Gruppeneinbindung - aber auch individuell - ein unterschiedliches Verhalten. Dieses Verhalten wurde bei den in den Versuchen eingesetzten Fischen protokolliert und teilweise fotografiert. Die Beobachtungen des Verhaltens sind erforderlich, um festzustellen, wie und ob die Fische mit den Versuchsbedingungen zurechtkommen. Sie geben zudem Hinweise darauf, inwieweit bestimmte hydraulische Bedingungen bei verschiedenen Fischen ein gleiches und damit ggf. reproduzierbares Verhalten hervorrufen. Die entsprechenden Beobachtungen sind in Kapitel 3.4.1 zusammengefasst.

Während die von den an den Versuchen beteiligten Wissenschaftlern durchgeführten Beobachtungen über die gesamte Laborrinne die wesentliche Basis für die Verhaltensinterpretationen bilden, erlaubt das Tracking einzelner Fische eine Korrelation von Bewegungsmustern der Fische und lokal gemessenen oder berechneten hydraulischen Signaturen. Diese parameterbezogene Beschreibung des Fischverhaltens erfolgt dann in dem Bereich vor dem Rechen und korreliert einzelne Bewegungskomponenten mit unterschiedlichen hydraulischen Parametern (Kapitel 6.1).

3.4.1 Qualitative Verhaltensbeschreibung in der Laborrinne

Die Fische zeigten je nach Art und Fischgröße aber auch als Einzelfisch und in der Gruppe in den verschiedenen Abschnitten der Rinne ein unterschiedliches Verhalten. Dieses Verhalten wird hier qualitativ beschrieben. Es stellt eine wesentliche Voraussetzung für eine Interpretation der beobachteten und analysierten Bewegungsmuster dar.

Abbildung 3-7: Lage und Ausdehnung verschiedener Rinnenbereiche

Verhalten in einzelnen Rinnenbereichen

In der Rinne lassen sich mehrere Zonen erkennen, die von den Fischen unterschiedlich genutzt werden (Abbildung 3-7, vgl. Reaktionsräume bei Lehmann et al. 2020).

a. Bereich der Fluchtsperre (Zulauf)

Die für Fische nutzbare Laborrinne beginnt an einem Gitter, das über den gesamten benetzten Rinnenquerschnitt ein Eindringen der Fische in das Leitungssystem verhindern soll. Vor allem kleinere Fische, die in Gruppen schwimmen hielten sich lange in den strömungsärmeren Randzonen des Gitters auf, wo sie die gesamte Wassersäule nutzten. Fische, die sich hier längere Zeit aufhalten (vor allem Elritzen), dürften kaum als abwanderungswillig angesehen werden.

b. Bereich "Stabiler Wirbel"

Etwa 2 bis 4 m unterhalb der Fluchtsperre wurde ein stabiler Wirbel beobachtet, der eine wechselnde Strömungsrichtungen in Bodennähe bewirkte. Hier sammelten sich vor allem Gruppen kleinerer Fische (insbesondere bodenorientierte Arten), die sich ständig neu gegen die wechselnde Strömungsrichtung orientierten. Sie zeigten dabei eine anhaltende, aber nicht intensive Aktivität, was auf mäßige, aber wechselnde Strömungsbedingungen hindeutet.

c. Bereich der Laborrinne

Zwischen dem unter b genannten "stabilen Wirbel" und der Rechenanlage (samt Vorbereich) befindet sich ein ca. 10 m langer Abschnitt der Strömungsrinne, der recht gleichmäßige Fließbedingungen aufweist. Schwimmschwache Fische passierten diesen Abschnitt mit hoher Geschwindigkeit driftend, meist in den bodennahen Schichten. Oft versuchten einzelne Fische – bisweilen erfolgreich -, diesen Bereich gegen die Strömung im Sprint zu passieren (oberflächen- und bodennah). Gruppen dagegen passierten diesen Bereich ruhiger aktiv oder passiv driftend, bevorzugt in Bodennähe. Im Winkel zwischen Seitenwänden und Rinnenboden konnten kleinere Fische zeitweilig ihre Position halten, ohne gegen die Strömung ankämpfen zu müssen.

Obwohl in der Rinne die Fließgeschwindigkeit von 50 cm/s für die Versuchsfische unterhalb der üblichen kritischen Fließgeschwindigkeit (entspr. der gesteigerten Schwimgeschwindigkeit) von (5 bis 15) x Körperlänge/s liegt (Ebel 2013;

Keuneke et al. 2021) scheint der gesamte Bereich nicht für einen längeren Aufenthalt geeignet und wird mit der Strömung aktiv oder passiv driftend oder mit erheblicher Anstrengung aktiv gegen die Strömung schwimmend durchquert. Nach der in Ebel (2013) kompilierten Tabelle (Ebel 2013, Anhang A1-3) müsste die Fließgeschwindigkeit in der Rinne mit 50 cm/s sogar unterhalb der Dauerschwimmgeschwindigkeit der meisten eingesetzten Fische liegen. Deren Verhalten deutet jedoch in nicht wenigen Fällen (Flussbarsch, Elritze, z.T. Schneider) auf große Probleme hin, in der Strömung zurecht zu kommen. Eventuell erschwert das Fehlen fast jeder Struktur eine Orientierung und damit den Aufenthalt in diesem Strömungsbereich, oder es ist eine unerkannte Vorschädigung dieser Fische anzunehmen.

- d. *Bereich des Rechenvorfelds* (in Kap. 6 als "Freibewegungszone" definiert)
Das Rechenvorfeld wurde mittels Videoaufnahmen erfasst. Die Fische erreichten diesen Bereich, indem sie (meist in einer Gruppe) zentral oder entlang der rechten Rinnenwand eindrifteten, einschwammen oder indem sie, am linken Rinnenrand eindriftend, aus der Strömung vor dem Bypass ausbrachen. Einzelfische hielten sich kaum in diesem Bereich auf. Fischgruppen bewegten sich oft längere Zeit in diesem Bereich, zum Teil ruhten sie hier auch längere Zeit. Aktivität wie auch Ruhen fanden fast ausschließlich in Bodennähe statt. Die Fischgruppen verließen diesen Bereich entweder in Richtung gegen die Strömung ("stromauf") oder direkt in Richtung Bypass. Der Bereich vor dem Bypass wird zwar häufig von Gruppen durchschwommen, im Gegensatz zum eigentlichen Rechenvorfeld aber nie als Ruheplatz gewählt. *Die meisten Gruppen waren zu Beobachtungsende durch den Bypass gedriftet/geschwommen, etwa halb so viele waren jeweils gegen die Strömung in den oberen Rinnenabschnitt geschwommen oder hielten sich noch vor dem Rechen auf.*
- e. *Bereich unmittelbar vor dem Rechen*
Der Bereich direkt am Rechen lässt sich unterteilen in
→ einen Bereich an der rechten Wandhalterung (zwischen Rechen und rechter Rinnenwand) - ähnlich den Randbereichen am Einlaufgitter wurde dieser strömungsreduzierte Bereich vor allem von kleinen Fischen über die gesamte Wassersäule genutzt, wobei bodennahe Bereiche deutlich häufiger genutzt wurden.
→ einen Bereich entlang des gesamten Rechens an der Bodenverblendung - hier hielten sich vor allem Einzelfische auf, die oft nahezu inaktiv, an Boden und Blende gepresst, verharrten.
→ den Bereich direkt an der Rechenfläche – in diesem Bereich hielten sich Fische nur kurz auf. Vor allem Fische aus Gruppen scheinen die Möglichkeit einer Passage durch die Lücken zwischen den Rechenstäben zu erkunden (meist mit Schwanzflosse voran). Selten passiert ein Fisch dabei die Lücke vollständig, oft kommt er aber anschließend durch die Lücke zurück.
→ weitere, auf dem Tracking der Einzelfische beruhende Differenzierungen des Bereichs vor dem Rechen werden in Kapitel 3.4.2 diskutiert.
Der Bereich am Rechen wurde oft von eindriftenden Einzelfischen oder Fisch-

gruppen direkt erreicht, einzelne kleine Fische passierten bisweilen sofort die Rechenzwischenräume, die meisten Fische jedoch hielten sich in Bodennähe vor dem Rechen und orientierten sich (falls noch nicht geschehen) positiv rheotaktisch.

f. *Bereich des Bypasses*

Der linksseitige Bypass erstreckt sich über die gesamte Wassersäule. Die wenigen Fische, die in den oberen Wasserschichten an den Bypass herandriften oder -schwammen, passierten den Bypass meist ohne Verzögerung. Fische, die in Bodennähe herandriften oder schwammen passierten den Bypass selten direkt. Die meisten wichen zunächst in den Bereich vor dem Rechen aus.

Häufig hielten sich Fischgruppen im Bereich der letzten vertikalen Stützstruktur des Rechens vor der Bypassöffnung auf. Aus diesen Gruppen verließen immer wieder einzelne Fische die Gruppe zum Bypass hin und passierten diesen bisweilen. Häufig folgten dann weitere Fische und nicht selten die ganze Gruppe. Der Bypass wurde mitunter auch gegen die Strömung passiert, sowohl von einzelnen Fischen als auch von ganzen Gruppen, sowohl direkt nach einer Passage als auch nach längerem Aufenthalt unterhalb des Rechens.

g. *Bereich zwischen Rechen und Fluchtsperre (Auslauf)*

In diesem Bereich wurden zwei Zonen besonders häufig aktiv aufgesucht:

→ die direkt an den Rechen angrenzende Zone, oft auch der Winkel zwischen Rechen und rechter Rinnenwand sowie

→ der Bypass selbst, durch den vor allem Einzelfische in das Rechenvorfeld zurückschwammen.

Verhalten von Gruppen und Einzelfischen für unterschiedliche Größen und Arten

a. *Bevorzugter Aufenthalt in der Wassersäule*

Für alle beobachteten Arten war eine Bevorzugung eines bodennahen Aufenthalts zu beobachten. Für die kleinen Fische und bodenorientierte Arten wie den Gründling kann neben der Funktion der "Sohle" zur Orientierung auch eine reduzierte Strömung als bestimmender Faktor angenommen werden. Elritzen und Schneider nutzten jedenfalls die strömungsreduzierten Randbereiche (Rechenblenden, Blenden an den Fluchtsperren) vom Boden bis an die Wasseroberfläche.

b. *Größe und Strömungstoleranz*

Einen wesentlichen Einfluss auf das Verhalten in der Fließrinne oberhalb des Rechenvorfeldes hat die Größe der beobachteten Fische und damit ihr Schwimmvermögen. Während kleine Fische (bis ca. 10 cm) oft mit aller Kraft versuchten, sich gegen die Strömung zu behaupten und verdriftete Einzelfische durch ausgeprägte Sprints versuchten stromauf zu gelangen, konnten große Döbel, Barben und Nasen (ab ca. 30 cm) sich mehr oder weniger unabhängig von der Strömung bewegen.

c. *Verhalten von Einzelfischen und Gruppen*

Sehr deutlich fiel ein unterschiedliches Verhalten von Einzelfischen und Fischen in Gruppen auf. Einzelfische hielten sich bisweilen lang in den Winkel zwischen

Boden und Seitenwand gepresst gegen die Strömung. Wenn sie abdrifteten und weder direkt durch den Bypass noch durch einen Rechenzwischenraum drifteten, lagen sie meist wenig aktiv am Boden vor dem Rechen, an die horizontale Rechenblende gepresst. Bisweilen zeigten sie auch ein extrem aktives Sprintverhalten, wobei sie auch oberflächennah versuchten, gegen die Strömung anzuschwimmen. Die Fische, die in Gruppen auftraten, waren wesentlich aktiver und nutzten einen weiten Rinnenbereich. Sie schwammen oftmals erfolgreich gegen die Strömung rinnenaufwärts. Bisweilen ruhten Gruppen auch kurzzeitig am Boden in der zentralen Fließrinne.

Der Aufenthalt in einer Gruppe kann teilweise verhaltensbiologisch zu erklären sein, jedoch scheint hier auch ein hydrodynamischer Vorteil der Bewegung in der Gruppe vorhanden zu sein (Hemelrijk et al. 2015; Li et al. 2020; Marras et al. 2015; Weihs 1973). Dies ist besonders deutlich an kleinen Gruppen zu sehen, die das Rechenvorfeld gegen die Strömung verlassen.

d. *Fischarten*

Die einzelnen Fischarten zeigten sehr auffällige Unterschiede in ihrem Verhalten. Nicht beurteilt werden hier die eingesetzten großen Fische (> 30 cm TL), die sich unabhängig von der Strömung bewegten und nur in geringer Zahl vertreten waren (Anhang A.2). Die kleineren Fische zeigten - bis auf die Barsche - eine deutliche Präferenz für den Aufenthalt in Gruppen, die aber unterschiedlich stark ausgeprägt war. Vor allem das Explorationsverhalten (Tabelle 3-5 - von der Exploration der Fläche, verschiedener Wasserschichten bis hin zu verschiedenen Strömungsbereichen, sowohl mit als auch gegen die Strömung, - war bei den einzelnen Arten unterschiedlich. Dabei hielten sich alle Arten weit überwiegend in Bodennähe auf. Deutlich abweichend war das Verhalten der Elritzen, die sehr intensiv versuchten, ein Abdriften zu vermeiden, und die öfters gar nicht in den Bereich des Rechens gelangten. Auch die (wenigen) Barsche zeigten ein abweichendes Verhalten, das eventuell auf ihre Schwierigkeiten beim Schwimmen in der Strömung zurückzuführen ist. Meist fand bereits kurz nach Versuchsbeginn Impingement statt oder die Tiere wurden durch den Rechen „gespült“, sodass der Versuch abgebrochen werden musste.

Das unterschiedliche Verhalten der einzelnen Arten, das weniger ausgeprägt auch in gemischten Gruppen zu erkennen war, führte zu unterschiedlich häufigen Bypass- oder Rechenpassagen. Am häufigsten wanderten Rotaugen durch den Bypass ab, seltener Döbel und Gründlinge. Oft folgte die ganze Gruppe sobald ein Individuum den Bypass passiert hatte. Arten, die auch höhere Wasserschichten erkundeten (z.B. Schneider) gerieten häufiger zwischen die Rechenstäbe, fanden aber fast immer den Weg zurück vor den Rechen.

Ein Überblick über die wenige vorhandene Literatur bestätigt die meisten der aufgeführten Beobachtungen. So stimmt das beobachtete Verhalten weitgehend mit den Angaben von Zitek et al. (2007) und den Beobachtungen von Lehmann et al. (2020) überein, wobei sich Ergänzungen durch zusätzliche Arten und Abweichungen im rechen nahen Bereich durch veränderte Rechentypen ergeben. Edler et al. (2011) stellten bei Abwanderungs-

untersuchungen, trotz hoher Besiedlungsdichten stromauf, einen überraschend geringen Anteil größerer potamodromer Fische (> 15 cm) in der Drift fest. Edler et al. gehen davon aus, dass größere Fische bevorzugt bei hohen Abflüssen über überströmte Wehre abwandern. Damit wird die Bedeutung von Klein- und Jungfischen für die Abstiegsbetrachtungen bei potamodromen Fischen betont.

Tabelle 3-5: Explorationsverhalten der beobachteten Fischarten

Fischart	Gruppenverhalten (bis ca. 20 cm TL)	Explorationsverhalten	Anmerkungen
Gründlinge	sehr ausgeprägt	sehr aktiv	häufige Bypasspassage
Flussbarsche	kein Gruppenverhalten	gering	keine Abwanderungstendenz, Impingement und Rechenpassagen
Nase	-	-	keine Tests mit Nasen < 20 cm
Döbel	deutlich	aktive	
Elritzen	ausgeprägt	sehr aktiv	aktive Exploration nur flussauf; vermeiden Abwärtsdrift
Schneider	sehr ausgeprägt	sehr aktiv	
Barben	deutlich (TL zwischen 20 bis 40 cm)	?	Explorationsverhalten konnte nicht bewertet werden
Rotaugen	ausgeprägt	sehr aktive	häufige Bypasspassage

Zusammenfassend ergab sich aus den Direktbeobachtungen der Eindruck, dass der Fokus der Fische oberhalb des direkten Rechenvorfeldes primär darauf lag, sich zu halten, langsam stromab zu bewegen und nicht unkontrolliert zu verdriften. Mit Ausnahme der sehr großen Fische (> 30 cm) schien die Strömung das Verhalten der meisten Fische hier maßgeblich zu bestimmen. Dabei ließen sich viele der beobachteten Verhaltensweisen als Versuch interpretieren, sich gegen diese Strömung zu behaupten oder diese Situation zu verlassen. Viele der beobachteten Fische versuchten (vor allem als Gruppe) oft erfolgreich, gegen die Strömung "stromauf" zu schwimmen. Fische, die den Bypass oder den Rechen passiert hatten, kehrten mitunter durch den Bypass oder Rechenzwischenräume zurück.

Deutlich von diesen Beobachtungen abweichend ist das Verhalten der Fische im Rechenvorfeld und am Rechen. Während das Verhalten kleiner Einzelfische immer noch weitgehend von der Strömung bestimmt zu sein scheint, wirkt die Strömung bei der Bewegung in Gruppen unproblematisch.

Ein Faktor, der das Verhalten der meisten beobachteten Fische wesentlich bestimmt haben dürfte, war die Suche nach Anschluss oder der Verbleib in einer Gruppe. Vereinzelte Fische waren deutlich inaktiver als Fische in Gruppen und unternahmenseits große Anstrengungen, Anschluss an eine Gruppe zu bekommen. Sie passierten

den Bypass oder sogar die Rechenstäbe gegen die Strömung und schwammen im zentralen Fließrinnenbereich im Sprint gegen die Strömung bis sie wieder zu einer Gruppe stießen. Die erhöhte Aktivität und der Zusammenhalt einer Gruppe könnten eine häufigere Bypasspassage von Gruppen im Vergleich zu Einzelfischen erklären.

Eine von den Fischen intendierte Abwärtswanderung ist zumindest nicht zweifelsfrei zu erkennen. Eine "Abwärtswanderung" kann teilweise auch einfach als Bestandteil lokal begrenzten Explorationsverhaltens verstanden werden. Allerdings kann das Verlassen eines ungünstigen Aufenthaltsbereiches, wie ihn die Fließrinne, zumindest für die schwimmschwächeren Fische darstellt, ein Antrieb sein, für eine Fortbewegung stromauf und falls dies nicht gelingt, auch stromab. Damit kommen diese Fische in eine sehr ähnliche Situation wie "abwanderungswillige" Fische. Eine Passage zwischen den Rechenstäben führt zu einer riskanten Turbinenpassage, die auf jeden Fall verhindert werden sollte, eine Rückwanderung "stromauf" ist energetisch sehr aufwendig, so dass sich die Weiterleitung zu einem sicheren Bypass als die beste Lösung darstellt.

3.4.2 Ergebnisse der Videoauswertung zum Verhalten vor dem Rechen

Das Ziel der Analyse der Fischpositionen aus den Fischversuchen ist die Klärung folgender Fragen zum Fischverhalten in der Nähe von Fischschutzanlagen (Rechen):

- Abgrenzung von bevorzugten und gemiedenen Bereichen sowie Zonen, in denen die Fische spezielle Reaktionen zeigen;
- Unterscheidung der Ausdehnung und der Lage der Reaktionsräume bei zwei unterschiedlichen Rechenanordnungen (30° und 55°);
- Abgrenzung der Reaktionsräume unter Berücksichtigung unterschiedlicher Fischarten und/oder Fischgrößen;
- Abgrenzung der Reaktionsräume für den Fall eines Hindernisses im Bereich des Bypasses;
- Vorbereitung der Grundlagen für die Herleitung von Zusammenhängen zwischen den Reaktionsräumen und den gemessenen und/oder berechneten hydraulischen Parametern bzw. deren Gradienten oder Kombinationen (siehe Kapitel 6);

Auswahl der Fischversuche für das Fischtracking

Da das manuelle Fischtracking mit einem erheblichen Zeitaufwand verbunden ist, konnte nur ein ausgewählter Teil der Videoaufzeichnungen in dieser Form ausgewertet werden. Zusätzliche Schwierigkeiten bereiteten die abnehmende Sichtbarkeit der Fische bzw. deren Schatten am Laborrinnenboden mit zunehmender Entfernung zur Kamera und die

Überlagerung von Fischpositionen beim engen Stehen in der Gruppe. Die Trackingsequenzen können nur für die Ableitung von grundsätzlichen Bewegungsmustern herangezogen werden. Wegen der begrenzten Zahl an Auswertungen ist die Grundgesamtheit für tiefgehende statistische Auswertungen der Bewegungen und Positionen zu gering. Die hydraulischen Bedingungen waren während aller Versuche gleich (Kapitel 2.2 und Abbildung 2-4).

Anhand der folgenden Punkte wurde die Auswahl einzelner Versuchsaufzeichnung getroffen:

- Es sind hauptsächlich aktive Fische zu beobachten (das Verhalten von einigen inaktiven Einzelfischen wurde zum Vergleich aufgenommen);
- Die Aktivität der Fische findet zumindest teilweise in dem Bereich vor dem Rechen und/oder vor dem Bypass statt;
- Zumindest einige Fische sind über längere Zeit gut zu identifizieren.

In Anhang A.2 sind die ausgewählten Versuche hellblau hinterlegt. Zusätzlich ist die Anzahl der getrackten Fischvideosequenzen angegeben. In einigen Fällen ist diese Zahl größer als die Gesamtzahl der Fische im Versuch, da manche Fische in mehreren kurzen Videosequenzen erfasst wurden.

Muster der Fischbewegungen vor einem Schrägrechen

Die aufgezeichneten und als Animationen ins QGIS überspielten Sequenzen deuten auf folgende grundsätzliche Muster der Fischbewegungen im näheren Umfeld des Rechens hin:

- Bei den Fischen, die sich auf den Rechen zu bewegen, lassen sich zwei Gruppen unterscheiden: Fische, die sich bereits im größeren Abstand positiv rheotaktisch ausrichten und langsam auf den Rechen zutreiben und Fische, die negativ rheotaktisch orientiert, sehr direkt auf den Rechen zutreiben bzw. zuschwimmen. (siehe Annäherung der 13 cm langen Döbel an den Rechen in Abbildung 3-8). In der Nähe des Rechens (ca. 10-20 cm = eine Fischlänge oberstromig) erfolgt eine Verringerung der Bewegungsgeschwindigkeit und schließlich immer eine positive rheotaktische Orientierung. Die Geschwindigkeit der Fische in diesen und folgenden Beispielen kann aus den Abständen zwischen den Fischkopfpositionen abgeleitet werden (kleiner Abstand – langsam, großer Abstand - schnell).

Abbildung 3-8: Annäherung von Döbeln (13 cm Körperlänge) an den Rechen: schnelle Annäherung - negativ rheotaktisch orientiert (links), langsame Annäherung - positiv rheotaktisch orientiert (rechts)

- Im Fall lateraler Bewegung (in y-Richtung): ist der Fisch negativ rheotaktisch orientiert, richtet er sich mit dem Kopf in die gewünschte Schwimmrichtung aus (Abbildung 3-9, links). Ist er hingegen positiv rheotaktisch orientiert, nutzt er die Schrägstellung seines Körpers entgegen der lokalen Strömungsrichtung und damit den Strömungsdruck auf seinen Körper, um entlang des Rechens zu gieren (Abbildung 3-9, rechts).

Abbildung 3-9: Laterale Bewegung der Döbel (13 cm Körperlänge) in Strömungsrichtung nach links: bei vorheriger negativer rheotaktischer Orientierung (links), bei vorheriger positiver rheotaktischer Orientierung (rechts)

- Fische, die sich positiv rheotaktisch in Richtung Rechen bewegen, bleiben in kurzer Distanz vor dem Rechen stehen oder schwimmen wieder nach oberstrom, ohne den Rechen mit der Schwanzflosse zu berühren. Diese Beobachtung lässt vermuten, dass die Fische den Rechen nicht unbedingt visuell erfassen müssen, um diesen als Hindernis wahrzunehmen, sondern diesen durch andere Sinnesorgane (z.B. mit dem Seitenlinienorgan) detektieren. Dies gilt sowohl für die generelle Annäherung zum Rechen als auch bei der Annäherung zum Bodenhindernis in dem Versuch „mit Stein“.

- In Abbildung 3-10 sind die Kopfpositionen aller getrackten Fische bei beiden Rechenstellungen dargestellt. Die Farben entsprechen ihrer Bewegungsgeschwindigkeit in der Rinne: rote Punkte – schnellere Bewegung mit einer Geschwindigkeit über 0,3 m/s, hellblaue Punkte – langsame Bewegung oder stehend mit einer Geschwindigkeit kleiner als 0,1 m/s (Fischpositionen mit Körpergeschwindigkeiten von 0,1 bis 0,3 m/s sind zur Vereinfachung der Interpretation nicht dargestellt, die Bewegungsgeschwindigkeit wurde anhand der Track-Zeitschritte und den Positionen des Fischmittelpunktes errechnet). Besonders beim Rechen mit 30°-Ausrichtung sind zwei Zonen erkennbar: Bereiche mit langsamer Fortbewegungsgeschwindigkeit (entlang des Rechens bei kleinem Abstand zwischen Kopf und Rechen) und Bereiche mit großer Fortbewegungsgeschwindigkeit (überall in dem Nebenrechenbereich aber mit einem senkrechten Abstand zum Rechen größer als 10-15 cm). Zwar überschneiden sich diese Bereiche, aber es ist zu erkennen, dass schnellere Bewegungen nie in unmittelbarer Nähe des Rechens stattfinden. Beim 55°-Rechen ist dieser Sachverhalt weniger deutlich.

Abbildung 3-10: Verteilung der langsamen (< 0,1 m/s, links) und schnellen (> 0,3 m/s, rechts) Bewegungsgeschwindigkeiten: Rechen 30° (oben) und Rechen 55° (unten), rotes Quadrat kennzeichnet den Bereich mit dunklerem Rinnenboden (siehe Erläuterung auf Seite 42)

- In Abbildung 3-10 ist am 55°-Rechen eine weitere Zone, in der langsame Bewegungen auftreten, sichtbar. Sie befindet sich in der Mitte der Rinne mit einem Abstand von ca. 1 m vom Rechenmittelpunkt und ist in etwa durch das rote Quadrat (hier war der Rinnenboden dunkler als in der Umgebung) im Plan gekennzeichnet. Auf die Bewertung dieser Zone wird später näher eingegangen (siehe Seite 42).
- Auffällig viele der getrackten Pfade verlaufen bei hohen Bewegungsgeschwindigkeiten der Tiere über weite Abschnitte fast identisch. Identische Pfade können dabei in

beide Richtungen verlaufen (z.B. zum Bypass und zurück, Abbildung 3-11, links) oder sie wiederholen sich in der gleichen Richtung (Abbildung 3-11, rechts).

Abbildung 3-11: Identische Teilpfade eines Rotauges im Versuch F4.1_V1 (links), eines Döbels im Versuch F5.2_V6 (rechts)

- Den Bypass passieren die Fische meist in Gruppen und mit erhöhter, oft zunehmender, Bewegungsgeschwindigkeit. Kurz vor der Passage drehen sich die Fische oftmals mit dem Kopf in Richtung der Passage (negativ rheotaktische Orientierung). An der engsten Stelle der Passage erfolgte aber fast immer eine positiv rheotaktische Ausrichtung - vermutlich, um in der Beschleunigungszone die Kontrolle nicht zu verlieren.
- Nicht selten werden schnelle Bewegungen zum Bypass hin abgebrochen und es findet eine entgegengesetzte Bewegung Richtung Rechen statt, wo sich die Fische sammeln. Die Fische bleiben dann länger in unmittelbarer Nähe zum Rechen stehen oder schwimmen nur langsam.
- Es gibt Zonen vor dem Rechen, bei denen keine oder kaum Positionen des Kopfes zu sehen sind (Abbildung 3-12). Hierbei wird die Bedeutung des Rechenrahmens bzw. dessen vertikalen Stützstrukturen (im Folgenden als Stützen bezeichnet) deutlich, die in bisherigen ethohydraulischen Analysen oft keine besondere Rolle spielten. Bereiche ohne Kopfpositionen befinden sich oft leicht seitlich versetzt der Stützen (pink umkreiste Bereiche in Abbildung 3-12). Auf die besonderen Strömungsbedingungen in diesem Bereich wird bei der hydraulischen Analyse eingegangen. Des Weiteren ist zu berücksichtigen, dass die Kopfpositionen dargestellt sind.
- In Bereichen zwischen und vor den vertikalen Stützen werden sehr viele Fischauenthaltungspositionen registriert. Besonders deutlich sieht man dies im Fall des 30°-Rechens (Abbildung 3-12, rechts). In diesen Bereichen nehmen die Fische sehr unterschiedliche Reize wahr: die Richtung der Hauptströmung, eine Abnahme der Strömungsgeschwindigkeit und eine physische Barriere. Die Videoauswertung lässt erkennen, dass sich in diesen Bereichen die Fische vermehrt in der Wassersäule nach oben bewegen. Das Aufsteigen in der Wassersäule kann allerdings fast nur bei den Fischen, die sich in einer Gruppe bewegen beobachtet werden.

Abbildung 3-12: Kopfpositionen aller getrackten Fische für 55°-Rechen (links) und 30°-Rechen (rechts); pink umkreiste Bereiche = Zonen mit wenig oder keinen Kopfpositionen)

Einfluss des Rechenwinkels auf die Bewegungsmuster der Fische

Bei der Beurteilung des Einflusses der Rechenwinkel auf die Fischbewegungsmuster muss berücksichtigt werden, dass beim 30°-Rechen deutlich mehr Fischpositionen getrackt wurden (5123) als beim 55°-Rechen (3378). Das heißt, die abgeleiteten Aussagen zum den 55°-Rechen beziehen sich auf eine geringere Datenbasis als jene zum 30° Rechen.

- Die Fische stehen im Fall des 30° Rechens näher am Rechen - oft mit dem Körper entlang des Rechens ausgerichtet mit einem minimalen, senkrechten Abstand von ca. 0 bis 5 cm. Im Fall des 55° Rechens ist der Abstand der Fischkopfpositionen zum Rechen größer und beträgt ca. 10-15 cm (Abbildung 3-12). Unabhängig von der unterschiedlichen Distanz, die bereits durch die Geometrie des Rechens in Bezug auf die Fischkopfposition erzeugt wird, halten die Tiere folglich beim 55°-Rechen einen größeren Abstand.
- Die Zonen, in denen schnellere Fischbewegungen stattfinden, unterscheiden sich in ihrer Form und Ausdehnung: Für den 30°-Rechen hat diese Zone eine „trichterähnliche“ Form (Abbildung 3-10, oben rechts), d.h. die entsprechenden Positionen sind relativ regelmäßig über den gesamten Rechenvorraum verteilt und verdichten sich im Bereich des Bypasses. Beim 55°-Rechen ist die Zone mit schnelleren Bewegungen (Abbildung 3-10, unten rechts) auf einen schmalen Streifen mit einer Breite von ca. 30-40 cm beschränkt. Dieser Streifen folgt der Rechenrichtung.
- Die Auswertung der Zeit, die von den getrackten Fischen für die Gesamtdurchgangspassage gebraucht wurde, ergab keine signifikanten Unterschiede zwischen beiden Rechen-Schrägstellungen.

Einfluss der Art, Größe und Anzahl der Fische auf Bewegungsmuster

Wie bereits erwähnt, sind die Trackingpositionen statistisch nicht repräsentativ. Dennoch lassen sich aus den Beobachtungen die Aussagen treffen:

- Das Verhalten von einzeln schwimmenden Individuen unterscheidet sich deutlich vom Gruppenverhalten: Einzelfische kommen viel seltener in die Nähe des Bypasses und es dauert wesentlich länger, bis sie in den Bypass schwimmen. Sie bewegten sich außerdem viel seltener in der Wassersäule vor dem Rechen nach oben. Mögliche Ursachen für das häufiger vorkommende Aufsteigen der Fische in der Gruppe sind die Besetzung hydraulisch günstiger Stellen durch andere Fische der Gruppe und die erhöhte Aktivität.
- Die Flussbarsche waren die einzige Art, die mit den (Strömungs-)bedingungen in der Rinne nicht zurechtkam. Sie zeigten wenig Aktivität und wurden häufiger an den Rechen gedrückt (sog. Impingement), sodass die Versuche abgebrochen werden mussten.
- Gründlinge verblieben meist in Gruppen vor dem Rechen. Auch das dunkle Quadrat auf dem Rinnenboden wurde viel häufiger von den Gründlingen aufgesucht als von anderen Arten (z.B. Abbildung 3-12, links).
- Rotaugen, Döbel und Schneider waren in Gruppen meist sehr aktiv, aber es gab auch Einzelexemplare, die sich nur passiv und sehr langsam entlang des Rechens bewegten. Dies könnte jedoch auch an der geringeren individuellen Fitness dieser Fische liegen.
- Fische in Gruppen schwammen ähnliche Pfade, wenn sie sich Richtung Bypass bewegten. Sie wechselten dabei aber mehrfach untereinander ihre Position in Höhe und Breite.

Einfluss eines Hindernisses im Bereich des Bypasses auf die Bewegungsmuster

Um zusätzlich eine hydraulisch veränderte Situation zu untersuchen, wurde beim 30°-Rechen ein ca. 13 cm hoher Stein vor dem Bypass platziert und das Verhalten von Döbeln, Schneidern und Gründlingen beobachtet (Abbildung 3-13).

Abbildung 3-13: Hindernis vor dem Bypass des 30° Rechens in dem Versuch „mit Stein“

Überraschenderweise trat in diesem Versuch keine Bypass-Passage innerhalb des Beobachtungszeitraums von 30 Minuten auf. Die Trackingsequenzen, die beim ersten Annähern an den Rechen (Stein) aufgenommen wurden, zeigen rheotaktisch positiv orientiertes Schwimmen (gegen die Strömung gerichtet). Alle Fische der Gruppe bremsen ab einer bestimmten Distanz (ca. 10-15 cm) zum Stein (siehe Positionen der Schwanzflossen in Abbildung 3-14) und verblieben dort in langsamer Bewegung.

Abbildung 3-14: Erste Annäherung an den Stein durch eine Gruppe mehrerer Döbel, 30° Rechen: Positionen der Schwanzflossen: grüne Punkte – Döbel mit 13 cm Länge; rote Punkte – Döbel mit 10 cm Länge; blaue Punkte – Döbel mit 12 cm Länge.

Abbildung 3-15: Erste Annäherung an den Stein eines Einzelfisches beim 30° Rechen; Positionen des Fisches: blaue Pfeile – Döbel mit 10 cm Länge (Einzelfisch dargestellt als Fischvektoren); Aufgrund des unterschiedlichen Lichteinfalls konnten die Schatten auf der Sohle nicht immer akkurat abgezeichnet werden. Daher besitzen die Fischvektoren eine unterschiedliche Länge.

Auch ein Einzelfisch, der in die Nähe des Hindernisses kam, zeigte ein ähnliches Verharren vor dem Stein wie die Gruppe (Abbildung 3-15). Die positiv rheotaktisch orientierten Fische scheinen das Hindernis ohne Sichtkontakt wahrnehmen, wie es auch in vorherigen Studien an Rechen oft beobachtet wurde (z.B. Lehmann et al. 2016; Lehmann et al. 2020). Wahrscheinlich erlaubt ihnen ihr Seitenlinienorgan das Wahrnehmen der speziellen hydraulischen Bedingungen, die der Stein hervorruft – z.B. die erzeugte „Stauungserscheinung“, wie sie bereits 1947 von Dijkgraaf beschrieben wurde. Auffallend sind auch fast geradlinige Bewegungen entlang des Steins wie in Abbildung 3-16. Es scheint als bewegten sich die Fische entlang einer Art virtuellen Linie.

Abbildung 3-16: „Bewegen entlang einer virtuellen Linie“ beim Setup 30°-Rechen „mit Stein“: Positionen der Schwanzflossen eines 13 cm langen Döbels.

Im weiteren Versuchsverlauf teilte sich die Fischgruppe mehrmals auf und fand sich danach wieder. Die meiste Zeit verharrete die Gruppe jedoch in Fließrichtung rechts oberhalb des Steins (Abbildung 3-17).

Abbildung 3-17: „Verharren“ in der Attraktionszone beim 30° Rechen: Positionen der Schwanzflossen mehrerer Fische

4 Fischsinnessonde (FSS)

Im Rahmen des Projektes wurde eine fischförmige Messsonde weiterentwickelt, die neben dem Druck auch weitere Parameter wie das Magnetfeld, die Linearbeschleunigung und die Winkelgeschwindigkeit aufzeichnen kann. Da diese Parameter von lebenden Fischen nicht rein durch das mechanosensorische Seitenlinienorgan, sondern auch durch den vestibulären Apparat wahrgenommen werden, wird die Messsonde als Fischsinnessonde (FSS; eng: *fish sensory sonde*) bezeichnet (Abbildung 4-1).

Nach umfangreichen Tests im wasserbaulichen Forschungslabor mit einem ersten Prototyp, wurden neun verbesserte FSS entwickelt, welche die Geometrien von acht (die Döbel-FSS liegt in zwei Größen vor) verschiedenen Süßwasser-Fischarten besitzen (Abbildung 4-1, Tabelle 4-1 und Abbildung 4-2). Die Fischkörper für die FSS wurden von den 3D-Künstlern Panka J. Singh (CGTrader) und Sebastian Dosch (Dosch Designs) entworfen. Jedem Künstler wurde dafür der lateinische Name der Fischart, ein Portfolio an Bildern und die charakteristischen Abmessungen zur Verfügung gestellt. Anschließend wurde unter Nutzung der Software MeshLab sichergestellt, dass die Körper der einzelnen Fischarten die richtigen Dimensionen aufweisen, bevor sie letztendlich in ein finales Modell überführt wurden. Der Kopf der FSS wurde so gestaltet, dass die Sensorelektronik, das Netzkabel und das Kabel zur Datenübertragung sowie das Halterungsrohr integriert werden konnten. Der Kopf wurde additiv gefertigt und die flexible Schwanzflosse (bis zu 2/3 des Körpers) aus Silikon gegossen.

Abbildung 4-1: Körperformen der neun entwickelten Fischsinnessonden und deren Sensorik zur Imitation verschiedener Sinnesorgane (in Anlehnung an Lehmann et al. 2021)

Tabelle 4-1: Abmessungen und Frontansicht der neun Fischeinnessonden

FSS ID	Spezies <i>Lat. Name</i>	Front- ansicht	Totallänge [cm]	Höhe [cm]	Breite [cm]
FSS 1	Quappe <i>Lota lota</i>		25	4.25	4.25
FSS 2	Gründling <i>Gobio gobio</i>		15	2.70	1.95
FSS 3	Barbe <i>Barbus barbus</i>		30	5.70	3.60
FSS 4	Nase <i>Chondrostoma nasus</i>		25	5.50	3.00
FSS 5	Döbel <i>Squalius cephalus</i>		40	9.60	6.00
FSS 5.2	Döbel <i>Squalius cephalus</i>		25	6.00	3.75
FSS 6	Brachse <i>Abramus brama</i>		30	10.20	3.00
FSS 7	Flussbarsch <i>Perca fluviatilis</i>		20	5.80	3.20
FSS 8	Rotaugen <i>Rutilus rutilus</i>		20	6.00	2.80

Abbildung 4-2: Fotos der entwickelten Fischeinnessonden: Übersicht (links) und Einsatz während der Tierversuche (rechts)

Für die neuen FSS wurde außerdem gegenüber dem Prototyp eine verbesserte Inertiale Messeinheit (Bosch BMX160) verwendet, die eine höhere Genauigkeit und Sensitivität des Magnetometers aufweist. Der Grund dafür ist eine zu geringe maximale Aufnahme-rate des Prototyps von nur 20 Hz, wobei die Vorversuche an der TU Darmstadt jedoch zeigten, dass selbst der Prototyp bereits in der Lage war lokale Magnetfeldanomalien in der Laborrinne abzubilden. Diese Ergebnisse sind neuartig und für einige Fischarten, wie die Forelle, ist es bekannt, dass sie in der Lage sind, das lokale Magnetfeld wahrzunehmen und sich daran zu orientieren (z.B. Putman et al. 2014).

Die Anordnung der seitlichen Drucksensoren (links und rechts) basiert auf den Analysen von Ristroph et al. (2015). Die Arbeit zeigt, dass der Verlauf des Druckkoeffizienten entlang des Fischkörpers bei symmetrischer Umströmung des Körpers bei 5% der Körperlänge einen Nulldurchgang besitzt und damit an dieser Stelle ungefähr dem hydrostatischen Druck entspricht. Ein weiterer Drucksensor sitzt mittig an der Nase („center“).

Die FSS kann sowohl über ein Kabel per USB, als auch über Bluetooth mit dem PC verbunden werden. Letzteres bietet vor allem im Feldeinsatz Vorteile. Über einen Terminal Emulator (z.B. Tera Term) können die erzeugten Messdaten (Tabelle 4-2) in einer Frequenz von 50 Hz ausgelesen und in eine Text-Datei geschrieben werden.

Tabelle 4-2: Ausgabeparameter der FSS und zugehöriges Koordinatensystem

Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4	Spalte 5	Spalte 6
Time [s]	Fisch ID [-]	ADV Sync-Zeit [s]	Druck Sensor rechts [mbar]	Temperatur Sensor rechts [°C]	Druck Sensor links [mbar]
Spalte 7	Spalte 8	Spalte 9	Spalte 10	Spalte 11	Spalte 12
Temperatur Sensor links [°C]	Druck Sensor Mitte [mbar]	Temperatur Sensor Mitte [°C]	Beschleunigung in x-Richtung [m/s ²]	Beschleunigung in y-Richtung [m/s ²]	Beschleunigung in z-Richtung [m/s ²]
Spalte 13	Spalte 14	Spalte 15	Spalte 16	Spalte 17	Spalte 18
Winkelgeschwindigkeit in x-Richtung [deg/s]	Winkelgeschwindigkeit in y-Richtung [deg/s]	Winkelgeschwindigkeit in z-Richtung [deg/s]	Magnetische Flussdichte in x-Richtung [mT]	Magnetische Flussdichte in y-Richtung [mT]	Magnetische Flussdichte in z-Richtung [mT]

Das Diagramm zeigt die räumliche Anordnung der Sensoren an einem Fisch. Links ist ein Fisch mit einem Koordinatensystem (x, y, z) dargestellt, wobei x nach vorne, y nach unten und z nach oben zeigt. Rechts daneben ist ein schematisches Diagramm des IMU-Koordinatensystems mit den Achsen x, y, z und den Positionen der Drucksensoren p_{rechts} , p_{center} und p_{links} angedeutet.

5 Hydraulische Analysen

Ein wesentlicher Bestandteil des Projektes stellte die genaue hydraulische Analyse der gewählten Setups mithilfe verschiedener Messgeräte und HN-Simulationen dar sowie ein vielseitiges Testen der FSS in verschiedenen Einsatzbereichen. Das Vorgehen und die Ergebnisse dazu werden in den folgenden Abschnitten genauer erläutert. Dabei wurden unter anderem verschiedene Einsatzmöglichkeiten der FSS untersucht, die sich im Wesentlichen folgenden Kategorien zuordnen lassen:

- Voranalyse: Abstand ADV-FSS und Geschwindigkeitsprofil vor der FSS
- Stationäre Rastermessungen: Ausrichtung parallel zur Hauptströmungsrichtung
- Stationäre Rastermessungen: Ausrichtung schräg zur Hauptströmungsrichtung
- Lineare Messung mit bewegter FSS parallel zum Rechen
- Flächige Messung mit bewegter FSS entlang der Rasterpunkte

Des Weiteren findet im Folgenden eine Gegenüberstellung und Analyse von Mess- und Simulationsergebnissen sowie von 2D- und 3D-Modellierungen statt.

5.1 Datenerhebung, -analyse und Darstellung

5.1.1 Synchrone ADV-FSS Punktmessungen

Die Funktionsprinzipien und der Aufbau der Messgeräte wurden bereits in den vorhergehenden Abschnitten dargelegt. Das ADV wurde im Projekt eingesetzt, um das Strömungsfeld vor dem Rechen zu analysieren, es mit weiteren hydraulischen Parametern der FSS gegenüberzustellen und um die numerischen Simulationen zu kalibrieren. Für die Gegenüberstellung zwischen ADV und FSS fand eine kombinierte und zeitlich synchronisierte Messung mit beiden Geräten statt, wobei die FSS mit 50 Hz die doppelte Anzahl an Messwerten des ADV (25 Hz) ausgibt. Dabei wurde das ADV in einer definierten Distanz d vor dem vordersten Punkt des Fischkörpers platziert und zunächst eine Voranalyse durchgeführt, um herauszufinden, ob das ADV einen Einfluss auf die Messergebnisse der FSS besitzt.

Voranalyse

Die Voranalyse wurde mit allen neun FSS unter demselben hydraulischen Setup H2 (siehe Tabelle 5-1) durchgeführt, welches auch für die Rastermessungen vor dem Rechen verwendet wurde (siehe Abbildung 2-4). Zusätzlich wurde eine Auswahl von drei

Fischen, die das Größenspektrum vorhandener FSS gut widerspiegeln (FSS 2, FSS 4, FSS 5), in zwei weiteren hydraulischen Setups H2 und H3 (siehe Tabelle 5-1) eingesetzt.

Tabelle 5-1: Hydraulische Setups für die Voranalyse: Angegeben sind lediglich die Mittelwerte, die Druckschwankungen im System unterliegen. Die Geschwindigkeit wurde mit dem ADV mittig in der Laborrinne gemessen und enthält in Klammern die Standardabweichung.

Hydraulische Setup Nr.	Durchfluss Q [m ³ /s]	Wasserstand h [m]	Geschwindigkeit v_{res} [m/s]
H1	HB Empore = 0,490 m ³ /s Q _{H1,ges} = 0,490 m ³ /s	0,70	0,35 (+/- 0.041)
H2	HB Empore = 0,700 m ³ /s HB L501 = 0,070 m ³ /s Q _{H2,ges} = 0,770 m ³ /s	0,75	0,48 (+/- 0.060)
H3	HB Empore = 0,700 m ³ /s HB L501 = 0,087 m ³ /s Mobile Pumpe = 0,173 m ³ /s Q _{H3,ges} = 0,960 m ³ /s	0,72	0,63 (+/- 0.065)

Abbildung 5-1: Kombinierte Messung mit ADV und FSS: a) Skizze zum Messaufbau und Funktionsprinzip des ADV; b) Aufnahme während der Tests in der Laborrinne mit dem Döbel (FSS 5) (verändert nach Bensing et al. (2022))

Die Messungen fanden synchronisiert statt und der Abstand zwischen dem Drucksensor an der Nasenspitze der FSS und dem zylindrischen Messvolumen 5 cm unterhalb des ADV-Sondenkopfes wurde schrittweise variiert, um eine mögliche gegenseitige Beeinflussung zu untersuchen. Da hydraulische Größen wie die Geschwindigkeit mit kleiner werdender Distanz zu Oberflächen aufgrund ihrer viskosen Eigenschaften und der Haftbedingung an der festen Oberfläche einen größeren Gradienten besitzen, wurde der Abstand der Messpunkte unmittelbar vor der Nase kleiner gewählt. Die einzelnen Messpunkte und Distanzen d sind in Abbildung 5-1 dargestellt. Für die Voranalyse betrug die

Messdauer 5 Minuten, um weitere statistische Betrachtungen zur Messdauer für die Rastermessungen durchzuführen.

Rastermessungen

Zusätzlich wurden Messungen in dem in Kapitel 2 (Abbildung 2-4) bereits abgebildeten Raster vor den verschiedenen Rechenetups durchgeführt.

Abbildung 5-2: Messraster für Messungen mit ADV und verschiedenen FSS für den 55°-Rechen (oben) und den 30°-Rechen (unten). In den Zellmitten der roten Felder, fand jeweils eine Messung in drei (bzw. bei FSS 5 nur zwei) Höhen über der Sohle statt. Die FSS wurden entgegen der Strömungsrichtung ausgerichtet und das Messvolumen des ADV in 1 cm Abstand zur Nasenspitze der FSS platziert. Eine reine ADV Messung ohne FSS fand außerdem für das Setup des Gründlings statt.

Aufgrund der großen Anzahl an Messpunkten, wurde das Messraster für die Messungen jedoch ausgedünnt (rot markierte Zellen in Abbildung 5-2). Ebenso wurde sich auf den Einsatz von drei Fischsonden beschränkt (FSS 2, FSS 8, FSS 5), für die das Messraster aufgrund der unterschiedlichen Größe und damit dem unterschiedlichen Abstand zum Rechen variiert. Bei der Auswahl der Sonden wurde außerdem das Verhalten am Rechen aus den Tierversuchen berücksichtigt, sodass jene Tierarten für die Sondentypen gewählt wurden, die in den Versuchen deutlichere Reaktionen zeigten. Anhand der Ergebnisse der ersten Tierversuche wurde ebenso der Abstand zur Rinnensohle festgelegt. Da die Tiere sich vorrangig im sohnahen Bereich aufhielten und nur gelegentlich in den unteren Bereich der einzelnen Rechenfelder einschwammen, befindet sich die unterste Messebene (E1) in einer Höhe über der Sohle, in der die Sonden mit ihrer Unterseite gerade nicht die Oberfläche berührten. Die zweite Messebene (E2) verläuft ungefähr auf Höhe der Oberkante der „Sohlschürze“ als Teil der Stützkonstruktion des Rechens und die dritte Messebene (E3) im Bereich der untersten Rechenstäbe (siehe Abbildung 5-3). Aufgrund der Größe der Döbel-Sonde (FSS 5) fallen die unteren beiden Ebenen bei dem Sondentyp zusammen.

Abbildung 5-3: Drei Messebenen über der Sohle am Beispiel der Gründling-Sonde: a) Minimale Höhe – für FSS 2 bei 1 cm; b) 6 cm über Sohle; c) 13 cm über Sohle. Das ADV Messvolumen wurde jeweils 1 cm vor dem vordersten Punkt der FSS positioniert und die Sonde in Strömungsrichtung ausgerichtet.

Die hydraulischen Bedingungen bei den Versuchen entsprachen – wie in Kapitel 2 bereits erwähnt – stets dem hydraulischen Setup H2. Die Messdauer betrug bei den Rastermessungen pro Punkt nur 90 Sekunden, was sich in der statistischen Betrachtung der Daten aus der Voranalyse als ausreichend genau erwiesen hat.

Die Sonde wurde für die Messungen in Hauptströmungsrichtung, parallel zur Rinnenwand ausgerichtet. Zusätzlich wurden mit der mittelgroßen Rotaugen-Sonde (FSS 8)

Messungen am 30°-Rechen unter einer Schrägstellung der Sonde zur Hauptströmung von 60°, 30°, -30° und -60° in einem Abstand von 13 cm über der Sohle (E3) durchgeführt (Abbildung 5-4).

Abbildung 5-4: Punktmessungen mit schräg zur Hauptströmung ausgerichteter Sonde: a) Fotoaufnahme vor dem Start der Messung in der Laborrinne; b) Darstellung aller Schrägstellungen in Bezug zur Hauptströmungsrichtung und zum Rechen

Parameterauswertung und Datenformat

Für alle Punkte der drei Ebenen in jedem Setup und für jede getestete Fischsonde, lagen damit Zeitreihen von drei Messgeräten (UDS, ADV, FSS) vor. Zusätzlich wurde mit dem UDS der Abstand zur Rinnensohle gemessen, um aus den UDS Daten die Wassertiefen zu bestimmen. Da die FSS den Absolutdruck misst, welcher sich aus dem Atmosphärendruck sowie dem hydrostatischen und hydrodynamischen Druckanteil zusammensetzt, musste zusätzlich vor und nach jeder Messung eines Setups der Atmosphärendruck aufgezeichnet und gemittelt werden. Dadurch konnte zum einen der leichte Offset zwischen den einzelnen Drucksensoren aus den Messdaten entfernt werden und zum anderen der reine hydrostatische und hydrodynamische Anteil errechnet werden.

Um diese große Datenmenge verarbeiten zu können, kam die Programmiersprache Python (Version 3.7.11) zum Einsatz. Mit deren Hilfe wurden die Zeitreihen für jeden Messpunkt so verarbeitet, dass CSV-Dateien ausgeschrieben wurden, in denen relevante Parameter spaltenweise aufgelistet und kartesischen Koordinaten im Rinnensystem zugeordnet wurden. Die Struktur dieser Dateien für die nachfolgende Datenanalyse folgt der Auflistung in Anhang A.3 und A.4.

Für die ADV Messungen mit den Geschwindigkeitskomponenten in drei Raumrichtungen (v_x , v_y , v_z) sind mithilfe des Python-Skripts die folgenden Parameter ausgewertet worden, deren genaue Berechnung in Anhang A.3 zu finden ist:

- Einzelkomponenten der Geschwindigkeit in x-, y-, z-Richtung
- Resultierende Geschwindigkeit
- Standardabweichungen der Geschwindigkeit in x-, y-, z-Richtung
- Turbulenzintensität
- Turbulente kinetische Energie
- Horizontale Reynolds-Schubspannung

Für die FSS Messungen wurde sich zunächst auf die Daten der drei verbauten Drucksensoren beschränkt (Positionen der Sensoren: r = rechts, l = links, c = central (Mitte)) und daraus die folgenden Parameter berechnet (Formeln in Anhang A.4):

- Mittlerer Atmosphärendruck (r, l, c)
- Hydrostatischer Druck
- Mittlerer hydrodynamischer Druck (r, l, c)
- Mittlerer relativer Druck (r, l, c)
- Mittlere quadrierte Druckschwankungen (r, l, c)
- Differenzdruck zwischen den Sensoren (l - r, c - l, c - r)

Die anschließenden Visualisierungen der Messdaten in Kapitel 0 und Anhang A.5 bis A.8 wurden entweder ebenfalls in Python oder mit der Software ParaView (Version 5.7.0) erarbeitet.

5.1.2 Moving FSS Messungen

Neben den Punktmessungen mit stationärer FSS und ADV wurden zusätzlich Daten mit bewegter („moving“) FSS (ohne ADV) aufgenommen, um zu prüfen, ob damit ein effizienterer (schnellerer und räumlich höher aufgelöster) Einsatz möglich ist. Dafür wurde die Sonde zum einen in verschiedenen Abständen und parallelen Bahnen zum Rechen bewegt und zum anderen zum Vergleich mit den Punktmessungen entlang des Rasters (Abbildung 5-5). Die Daten wurden unter Verwendung des 30°-Rechens und den hydraulischen Bedingungen des Setups H2 (siehe Tabelle 5-1) aufgezeichnet und die FSS waren stets in Hauptströmungsrichtung (0°) ausgerichtet.

Abbildung 5-5: Verschiedene Setups mit bewegter FSS entlang der roten Linien: a) Händische Bewegung der FSS parallel zum Rechen in unterschiedlichen Abständen sowohl stromaufwärts als auch stromabwärts; b) Messsystemgesteuerte Bewegung der FSS entlang des Messrasters.

FSS-Bewegung parallel zum Rechen

Bei der Messung parallel zum Rechen wurde die FSS an einer Profilsystemkonstruktion über seitlich laufende Rollen per Hand gezogen (Abbildung 5-6). Jede Messung wurde fünf Mal in jeder Richtung (stromauf- und stromabwärts) wiederholt, wobei versucht wurde, die Sonde mit einer gleichförmigen Geschwindigkeit zu ziehen. Bei der ersten Messung fand die Bewegung zusätzlich in verschiedenen Geschwindigkeiten statt, um deren Einfluss zu analysieren. Aus konstruktiven Gründen wurde ein Abstand von 30 cm über der Sohle gewählt. Zum Einsatz kam die Gründling-Sonde (FSS 2), da sie die kleinste Sonde ist und damit der Abstand zwischen den verbauten Sensoren und dem Rechen minimal gewählt werden kann.

Abbildung 5-6: Konstruktion für die Messung mit bewegter FSS in parallelen Bahnen zum Schrägreden. Mithilfe eines Seils wird die Profilkonstruktion mit der FSS über seitlich laufende Rollen händisch bewegt.

Anhand der von der FSS aufgezeichneten Zeit und der bekannten Strecke, über die sie bewegt wurde, kann die Bewegungsgeschwindigkeit bei annähernd gleichförmiger Bewegung mithilfe folgender Gleichung (5-1) bestimmt werden:

$$v_{FSS} = \frac{s}{\Delta t} = \frac{s}{t_{i,max} - t_{i,min}} \left[\frac{m}{s} \right] \quad (5-1)$$

Bei bekannter Bewegungsgeschwindigkeit kann dann wiederum von der zeitlichen auf eine räumliche Skala umgerechnet werden.

FSS-Bewegung entlang des Messrasters

Bei der Bewegung der FSS8 (Rotaugen-Sonde) entlang des Messrasters wurde der Linearmotor des Messwagens verwendet, der eine unabhängige Bewegung in den drei kartesischen Koordinatenrichtungen ermöglicht. Aufgrund der begrenzten Reichweite des Linearmotors konnte jedoch nicht die komplette Länge der Messebene vor dem Rechen abgedeckt werden (siehe Abbildung 5-5 b). Auch unmittelbar vor dem Rechen musste etwas Abstand gelassen werden, um eine Kollision der FSS mit dem Rechen zu vermeiden.

Auch hier sind der Weg und die Zeit bekannt und da sich der Messwagen mit konstanter Geschwindigkeit bewegte, konnten die Messwerte auf einzelne Zellen mit definierter Größe umgerechnet werden. Dafür wurden die Messwerte, welche die FSS bei der Bewegung über eine Messzelle aufzeichnete, gemittelt.

5.1.3 3D-HN-Simulation

Für den Aufbau der numerischen Modelle, wurde die Versuchsrinne genau ausgemessen, um diese im Modell möglichst ähnlich abzubilden. Aufgrund der einfachen Geometrie war es nicht nötig ein digitales Modell zu integrieren und das Untersuchungsgebiet konnte durch quaderförmige Gitterblöcke abgebildet werden. Eine Schwierigkeit bei der Abbildung der Geometrie stellte der Rechen dar. Die Abbildung der genauen Geometrie der einzelnen Rechenstäbe erfordert eine sehr feine Auflösung des Untersuchungsgebietes und damit eine enorme Rechenleistung. Daher wurde sich dafür entschieden eine vereinfachte Abbildung des Rechens durchzuführen. Dafür wurde der Rechen als poröses „Baffle“ abgebildet, dem in OpenFOAM ein Drucksprung und in Flow-3D ein quadratischer Verlustbeiwert (u.a. untersucht in Santhirasegaran (2020)) zugeordnet werden kann, um den Rechenverlust vereinfacht modellieren zu können. Da das Baffle eine Art interne Randbedingung darstellt, welche die Modellparameter beeinflusst, verläuft es entlang der Zellränder und es ergibt sich ein treppenstufenartiger Verlauf. Um den Einfluss größerer Strukturen des Rechens im Modell mit zu berücksichtigen, wurde die Stützstruktur des Rechens durch einfache Geometrien im Modell angenähert. Aus ersten Analysen während der Kalibrierung des Modells zeigte sich außerdem, dass der Zustrombereich des Modells einen großen Einfluss auf die Strömungssignaturen am Rechen besitzen. Durch die Zuleitung aus mehreren Rohrsystemen, ergibt sich ein sehr komplexes Strömungsmuster, weshalb versucht wurde diesen Bereich geometrisch möglichst genau an die Natursituation anzupassen. Die Gerinnewandungen können aufgrund ihrer geringen Rauheit als glatt angenommen werden, sodass lediglich die No-Slip Bedingung an den Modellrändern vorlag. Über Anfangsbedingungen wurde das Modellgebiet bereits gefüllt, um die Rechenzeit zu verkürzen. Die Modellgeometrie, Rauheitsbeiwerte, Rechenverluste und Turbulenzmodelle wurden gezielt variiert und anhand der Labormessungen kalibriert. Für das OpenFOAM Modell wurde eine Kalibrierung und Validierung im Rahmen der Arbeit von Schäfer (2021) durchgeführt. Eine Zusammenfassung wesentlicher Modellparameter liefert Tabelle 5-2.

Die Modellergebnisse aus Flow-3D wurden als Text-Dateien an das Modellersystem CASiMiR übergeben, worin verschiedene Strömungsparameter mit zugehörigen kartesischen Koordinaten spaltenweise aufgelistet sind. Die OpenFOAM Ergebnisse konnten in ein VTK-Format umgewandelt und übergeben werden. Dieses Datenformat ist wesentlich effizienter, weshalb Daten oft einfacher eingelesen und verarbeitet werden können.

Tabelle 5-2: Übersicht zu den wesentlichen Modelldaten in den Softwarepaketen Flow-3D und OpenFOAM

Software	Flow-3D	OpenFOAM
Gitternetz	Zellen gesamt (55° Rechen): 1.262.896 Zellen gesamt (30° Rechen): 1.386.096 Strukturiertes Gitter aus quaderförmige Zellen mit Zellkantenlängen zwischen 2,5 cm und 5 cm Verfeinerung im Bereich des Rechens	Zellen gesamt (55°/30° Rechen): 1.896.000 Strukturiertes Gitter aus quaderförmigen Zellen mit Zellkantenlängen zwischen 2 cm und 10 cm Verfeinerung im Bereich des Rechens
Geometrie/ Abbildung des Rechens	Rechenfläche als poröses Baffle mit Festlegen eines quadratischen Verlustterms – kalibriert mit Messdaten Vereinfachte Abbildung der Stützkonstruktion/des Rechenrahmens durch Quader	Rechenfläche als poröses Baffle mit Festlegen eines Drucksprungs nach der Darcy-Forchheimer Gleichung – kalibriert mit Messdaten Vereinfachte Abbildung der Stützkonstruktion/des Rechenrahmens mithilfe undurchlässiger Baffles
Fluideigenschaften	Aufgrund der TruVOF Methode nur Angabe zu einem Fluid (Wasser) nötig: Dichte: 1000 kg/m ³ Dynamische Viskosität: 0,001 kg/(m·s)	Wasser: Dichte: 1000 kg/m ³ Kinematische Viskosität: 1·10 ⁻⁶ m ² /s Luft: Dichte: 1 kg/m ³ Kinematische Viskosität: 1,48 ·10 ⁻⁵ m ² /s Grenzflächenspannung: 0,07 N/m
Turbulenzmodell	RNG – k-ε RAS – k-ε LES	RAS – k-ε
Anfangsbedingungen	Vorgabe für t=0: Wasserstand und mittlere Geschwindigkeit v _x	Vorgabe für t=0: Wasserstand und mittlere Geschwindigkeit v _x
Randbedingungen	Zustromrand: Durchflüsse aus verschiedenen Rohrleitungen einzeln genau nachgebildet Ausstromrand: Wasserstand Feste Ränder: Wand/No-Slip	Zustromrand: Geometrie des Einlaufbereichs ähnlich abgebildet; Durchflüsse der verschiedenen Rohrleitungen durch eine gemeinsame rechteckige Fläche dargestellt, wobei die Einströmrichtungen beibehalten wurden Ausstromrand: Wasserstand Feste Ränder: Wand/No-Slip

5.1.4 2D-HN-Simulation

2D-hydrodynamisch-numerische Modelle liefern Simulationsergebnisse in Form von räumlichen Verteilungen der Wassertiefe und der tiefengemittelten Geschwindigkeitskomponenten v_x und v_y in den horizontalen Richtungen (x und y). In der vorliegenden Studie bewegten sich die meisten Fische in den unteren (bodennahen) Schichten der Wassersäule ($0 < z < 15$ cm) und nur selten stiegen einige Individuen weiter auf. Daher ist es wichtig, die bodennahen Geschwindigkeitsverteilungen zu ermitteln, um die Verhaltensauslöser zu beurteilen. Für die vorliegende Studie stehen zwei Möglichkeiten zur Verfügung:

- a) Abschätzung der bodennahen Geschwindigkeit unter Verwendung des universellen logarithmischen Geschwindigkeitsverteilungsgesetzes (Gesamtteiefensimulation - siehe Seite 61) oder
- b) direkte Modellierung der bodennahen Schicht (Teiltiefensimulation - siehe Seite 61)

Logarithmische Geschwindigkeitsverteilung (Log-Gesetz) über hydraulisch glatter Sohle

Das Gesetz der logarithmischen Geschwindigkeitsverteilung erlaubt es, die Geschwindigkeitsverteilung $\bar{u}(y)$ senkrecht zur Fließrichtung über die Schubspannungsgeschwindigkeit u_* abzuschätzen. Für hydraulisch glatte Sohlen (keine Rauheitselemente, die aus der sohlennahen viskosen Unterschicht herausragen) ist das Log-Gesetz gegeben durch:

$$u^+ = \frac{1}{\kappa} \ln y^+ + A_g \quad (5-2)$$

$$u^+ = \bar{u}(y) / u_*$$

$$y^+ = \frac{yu_*}{\nu}$$

Dabei ist $A_g = (5 \text{ bis } 5,5)$ die Integrationskonstante, $\kappa = 0,4$ die von Karman Konstante und ν die kinematische Viskosität von Wasser ($= 1.1386 \text{ mm}^2/\text{s}$ bei 15°C). Zur Normierung der Gleichungen werden dimensionslose Größen berechnet: aus dem Wandabstand y ergibt sich der dimensionslose Wandabstand y^+ mit der zugehörigen dimensionslosen Geschwindigkeit u^+ . Das logarithmische Wandgesetz ist ab einem dimensionslosen Wandabstand von ca. 30 anwendbar. In unmittelbarer Nähe zur Wand befindet sich zunächst die laminare Unterschicht, gefolgt von einem Bereich, der den Übergang zum logarithmischen Geschwindigkeitsverlauf darstellt (weiterführende Literatur siehe z.B. Schlichting und Gersten 1997).

Aus der Integration des logarithmischen Gesetzes ergibt sich, dass die über die Wassertiefe h tiefengemittelte Geschwindigkeit gleich der Geschwindigkeit in einer Entfernung $0,4 \cdot h$ vom Ursprung des logarithmischen Profils ist, wobei der Ursprung des logarithmischen Profils annähernd an der festen Oberfläche (hier: an der Rinnensohle) angenommen wird. Unter dieser Voraussetzung kann die aus dem hydrodynamischen 2D-Modell erhaltene tiefengemittelte Geschwindigkeit mithilfe obiger Gleichungen (5-2) zur Abschätzung der Schubspannungsgeschwindigkeit u_* verwendet werden und letztere wiederum zur Abschätzung der Geschwindigkeitsverteilung an jedem Punkt des vertikalen Profils.

Direkte Modellierung der bodennahen Schicht

Die ADV Geschwindigkeitsmessungen liefern Fließgeschwindigkeiten in drei Abständen über dem Rinnenboden: 1 cm, 6 cm und 13 cm. Im Allgemeinen gilt, dass die Anwendbarkeit des logarithmischen Wandgesetzes bis zu einem Abstand von 20% der Wassertiefe gegeben ist. Für das untersuchte hydraulische Setup entspricht dies einem Abstand zur Sohle von 15 cm (20% der Wassertiefe von 0,75 m). Es wird hier die Annahme getroffen, dass die laminare Grenzschicht sowie der Übergangsbereich vernachlässigbar klein sind. Die aus der direkten Simulation dieser 15 cm dicken bodennahen Schicht gewonnenen resultierenden Geschwindigkeiten (als Betrag der Geschwindigkeitskomponenten in x- und y-Richtung) können direkt für den Vergleich mit den Messwerten bei 6 cm übernommen werden. Die tiefengemittelte Strömungsgeschwindigkeit liegt genau 6 cm vom Grund entfernt (oder 40 % der simulierten 15 cm-Bodenschichtdicke). Die anderen beiden Geschwindigkeitswerte bei 1 und 13 cm können anschließend unter Anwendung der logarithmischen Geschwindigkeitsverteilung auf den bei 6 cm vorliegenden berechneten Wert bestimmt werden.

Validierung des Log-Gesetzes über glatter Sohle, modifiziertes Log-Gesetz

Die ADV Messungen wurden verwendet, um zu überprüfen, ob das Log-Gesetz für die vorliegenden Versuche Gültigkeit besitzt. Abbildung 5-7 (a) zeigt ein typisches vertikales Geschwindigkeitsprofil nahe dem Rechen, gemessen mit dem ADV (rote Punkte) und seine Annäherung unter Verwendung des Log-Gesetzes für eine hydraulisch glatte Sohle. Das Profil ist mit der Schubspannungsgeschwindigkeit parametrisiert, die aus Messungen der Fließgeschwindigkeit 6 cm über dem Boden abgeleitet wurde, weshalb sich die beiden Kurven in diesem Punkt kreuzen.

Abbildung 5-7: Sohlnahes Geschwindigkeitsprofil bei Verwendung des Log-Gesetzes über hydraulisch glatter Sohle (Gleichung (5-2)), parametrisiert mit der Schubspannungsgeschwindigkeit unter Verwendung der horizontalen Geschwindigkeit bei: (a) 6 cm über der Sohle und (b) 13 cm über der Sohle.

Die Abweichung besitzt dabei einen systematischen Charakter: Die direkte Anwendung der Gleichung (5-2) führt zu einer Unterschätzung der bodennahen Geschwindigkeit bei 1 cm über dem Boden und einer Überschätzung der bodennahen Geschwindigkeit bei 13 cm. Die Größe der resultierenden horizontalen Geschwindigkeit erreicht bereits einige Zentimeter über dem Boden die Werte der tiefengemittelten Geschwindigkeit, unabhängig von der Position im Grundriss und der Rechenkonfiguration. Es war generell nicht möglich, das gemessene Geschwindigkeitsprofil mit der Gleichung (5-2) zufrieden-

stellend zu approximieren. Dabei spielt es keine Rolle, welcher ADV-Messwert der Geschwindigkeit (bezogen auf den Abstand über der Sohle) für die Berechnung der Schubspannungsgeschwindigkeit verwendet wurde (Abbildung 5-7 b).

Da die Gleichung (5-2) für die Abschätzung der sohlnahen Geschwindigkeiten keine zufriedenstellenden Ergebnisse liefert, wurde die Log-Gesetz-Verteilung gemäß der gemessenen Werte angepasst. Als Grundlage des Log-Gesetzes wurde die Gleichung (5-3) nach Bezzola (2002) für das turbulente Geschwindigkeitsprofil über einer rauen Sohle herangezogen, wobei die Dicke der hydraulisch rauen Unterschicht bei der vorhandenen glatten Sohle auf den vernachlässigbar niedrigen Wert von 1×10^{-7} m gesetzt wurde (beste Anpassung des Log-Profiles):

$$\frac{\bar{u}(y)}{u_*} = c_R \left(\frac{1}{\kappa} \ln \frac{y}{y_R} + A_r \right) \quad (5-3)$$

Dabei ist $A_r = 8,48$ die Integrationskonstante, $\kappa = 0,4$ die von Karman-Konstante, c_R der Korrekturfaktor (kann für die glatte Sohle mit 1 angenommen werden) und y_R die Dicke der Rauheitsunterschicht ($= 1 \times 10^{-7}$ m).

Die Verwendung dieser Näherung erfolgt im Bewusstsein, dass die erhaltenen Werte in erster Linie eine Parametrisierungsgröße für das vertikale Geschwindigkeitsprofil darstellen. Die Gegenüberstellung der auf die zwei Arten berechneten mit den gemessenen Geschwindigkeiten in Abbildung 5-8 zeigt, dass Gleichung (5-3) es ermöglicht, die bodennahen Strömungsgeschwindigkeiten mit höherer Genauigkeit abzuschätzen als Gleichung (5-2). Ähnlich der Idee, das Log-Gesetz über glatter Sohle für die Schätzung der bodennahen Fließgeschwindigkeiten zu verwenden, wird auch die Gleichung (5-3) für die folgenden zwei Fälle angewendet:

- a) FDS (Full Depth Simulation): die Geschwindigkeitsverteilung wird aus der Gesamttiefensimulation (Tiefe 75 cm) bestimmt und
- b) PDS (Partial Depth Simulation): es wird eine „Teiltiefensimulation“ der bodennahen Schicht mit einer Dicke von 15 cm durchgeführt.

Die PDS ist für den Versuchsfall „mit Stein“ besonders relevant, da die Ergebnisse der FDS die Besonderheiten dieses speziellen Falls nicht widerspiegeln können.

Ein detaillierter Vergleich der bodennahen Strömungsgeschwindigkeiten aus den ADV-Messungen mit den 2D-Modellergebnissen, die über FDS und PDS und die anschließende Anwendung der modifizierten Log-Gleichung (5-3) erhalten wurden, ist in Kapitel 5.2.8 gegeben.

Abbildung 5-8: Korrelation der gemessenen und berechneten sohnahen Geschwindigkeit bei 1 cm, 6 cm und 13 cm über der Sohle unter Verwendung von: (a) Log-Gleichung (5-2) für hydraulisch glatte Sohlen; (b) angepasster Log-Gleichung (5-3); in beiden Fällen wird der Schubspannungsgeschwindigkeit aus der gemessenen Geschwindigkeit bei 6 cm über dem Boden ermittelt.

2D-HN-Modelldefinition und berechnete Varianten

Beide Rechen-Varianten wurden mit gemischten Dreiecks- und Viereckselementen mit einer maximalen Größe von 2,5 cm modelliert (Tabelle 5-3). Die Rechen weisen an der Sohle eine undurchlässige Schürze mit einer Höhe von 5 cm auf – in den 2D-Modellen wird diese über eine Erhöhung der Sohle in diesem Bereich integriert. Des Weiteren gilt Folgendes für die Simulationsvarianten:

- Die Verteilung der Rauheitskoeffizienten (Manning-Koeffizienten) wird für alle Zellen des Berechnungsbereichs unter Verwendung von Material-IDs definiert. Abbildung 5-9 zeigt die Materialverteilung für den 30°- und 55°-Rechen. Für den Fall des 30°-Rechens „mit Stein“ wurde dem Stein die gleiche Material-ID wie dem Rinnenboden zugewiesen. Den Stützen wird die Material-ID „0“ (blaue Farbe) zugewiesen, was diese Bereiche als undurchlässig definiert. Die durchlässigen Rechenbereiche sind als Bereiche mit erhöhter Rauheit modelliert. Die anhand der Messungen kalibrierten Manning-Werte für das Material mit der ID „1“ ergeben sich zu $0,007 \text{ s/m}^{1/3}$ und für das Material mit der ID „2“ zu $0,03 \text{ s/m}^{1/3}$. Die Manning-Werte sind sowohl für die beiden Rechen-Konfigurationen als auch für FDS und PDS gleich.

Abbildung 5-9: Definition der verschiedenen Materialien für die Zuordnung von Manning-Koeffizienten: 30°-Rechen (oben), 55°-Rechen (unten)

- Die Zufluss- (Q) und Ausfluss-Randbedingungen (h) werden über Knotenkette an den oberen und unteren Modellenden angegeben und ihre Werte sind in Tabelle 5-3 aufgeführt. Der Zufluss wurde bei der PDS für den 30°-Rechen über die Integration der gemessenen Geschwindigkeiten in x-Richtung innerhalb der ersten 15 cm über der Rinnensohle am obersten Profil der ADV-Messungen angenähert.

Die Simulationen wurden, unter Verwendung eines k-ε Turbulenzmodells, instationär für eine Simulationszeit von einer Stunde durchgeführt bis stationäre Bedingungen (konstante zeitliche Verteilungen von Fließgeschwindigkeit und Wassertiefe) erreicht wurden. Die Ergebnisse der 2D-HN-Simulationen, in Form von Knotenwertverteilungen der tiefengemittelten Geschwindigkeiten, Wassertiefen, Wasserspiegellagen, turbulenten

Modellparametern und Sohlschubspannungen wurden mithilfe der Software SMS ausgelesen. Die Berechnung der sohlnahen Geschwindigkeit unter Verwendung der modifizierten Log-Gleichung (5-3) erfolgte im Postprocessing mithilfe der Software SMS.

Tabelle 5-3: Gitternetz und Randbedingungen der verschiedenen 2D-HN Simulationen

Simulationsvariante	Elemente / Knoten	Zufluss [m ³ /s]	Wassertiefe am Ausfluss [m]
30°-Rechen (FDS/PDS)	44.363 / 33.856	0.77/0.135	0.74/0.14
30°-Rechen "Mit Stein" (PDS)	44.349 / 33.893	0.135	0.14
55°-Rechen (FDS/PDS)	38.330 / 33.208	0.77/0.135	0.74/0.14

5.1.5 Übersicht

Für eine bessere Übersicht zu allen beschriebenen, messtechnisch und numerisch untersuchten Varianten, sind diese in Tabelle 5-4 und Tabelle 5-5 noch einmal auf das Wesentliche präzisiert worden.

Tabelle 5-4: Durchgeführte experimentelle Tests zum Einsatz der FSS

Test	Messgeräte/ Abstand FSS- ADV	Hydraulische Setups	Rechen	Ausrichtung FSS zur Haupt- strömung
Voranalyse	Alle 9 FSS ADV <i>Abstand FSS- ADV: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 40, 50 cm</i>	H1, H2, H3	Ohne Rechen	0°
Stationäre Rastermessung, FSS parallel	FSS2, FSS8, FSS5 ADV, UDS <i>Abstand FSS- ADV: 1 cm</i>	H2	55° und 30°	0°
Stationäre Rastermessung, FSS schräg	FSS8 <i>ohne ADV</i>	H2	30°	+60°, +30°, 0°, -30°, -60°
Moving FSS parallel zum Rechen	FSS2 <i>ohne ADV</i>	H2	30°	0°
Moving FSS in Ebene vor dem Rechen	FSS8 <i>ohne ADV</i>	H2	30°	0°

Tabelle 5-5: Durchgeführte hydrodynamisch-numerische Simulationen

Programm	Hydraulische Setups	Rechen	Kommentar
Flow-3D	H2	55°	Kalibrierung anhand der Messdaten
	H2	30°	Validierung der kalibrierten Variante durch Gegenüberstellung mit Messdaten
	H3	55° und 30°	Anwendung des kalibrierten und validierten Modells ohne verfügbare Messdaten
OpenFOAM	H3	30°	Variante zur Kalibrierung (Schäfer (2021))
	H2	55° und 30°	Zur Validierung durch Gegenüberstellung mit Messdaten
SRH-2D	H2	30°	Kalibrierung anhand der Messdaten
	H2	55°	Validierung anhand der Messdaten
	H2	30° mit Stein	Anwendung des kalibrierten und validierten Modells ohne Messdaten

5.2 Ergebnisse und hydraulische Befunde

Die im vorherigen Kapitel 5.1 beschriebenen Mess- und Simulationsergebnisse dienen zum einen als Eingangsdaten in das Modellsystem CASiMiR (Kapitel 6) und zum anderen zur Analyse der neu entwickelten Messsonde hinsichtlich ihrer Anwendbarkeit sowie deren Einsatzmöglichkeiten (siehe Kapitel 5.2.1 bis 5.2.6).

5.2.1 Beeinflussung der Geschwindigkeiten durch den Fischkörper

Im Rahmen der Voranalyse wurde mit dem ADV in verschiedenen Abständen stromauf von allen FSS die Geschwindigkeit aufgezeichnet. Die aus den Daten erstellten und für jede FSS variierenden Geschwindigkeitsprofile zeigen eine Beeinflussung der Strömung vor dem Körper von bis zu einer Fischlänge. Dies wird vor allem in der normierten Darstellung in Abbildung 5-10 (b) deutlich. Die Distanzen d der Messpunkte zur FSS wurden dabei mithilfe der Fischlänge L_{Fisch} (x -Achse) und die gemittelten Geschwindigkeiten in x -Richtung $v_{x,d}$ mithilfe der Geschwindigkeit der unbeeinflussten Strömung v_{∞} normiert. Durch eine Kurvenanpassung an die Messwerte konnte damit eine Gleichung ermittelt werden, die für das untersuchte Größen- und Geschwindigkeitsspektrum ($15 \text{ cm} < L_{Fisch} < 40 \text{ cm}$ und $0,35 \text{ m/s} < v_{x,d} < 0,63 \text{ m/s}$) anwendbar ist. Diese Beeinflussung der Strömung bekräftigt die Aussage von Tuhtan et al. (2018a), dass die Körpergeometrie des Fisches eine wichtige Rolle beim Verständnis des Zusammenhangs zwischen Hydraulik und Fischverhalten darstellt. Die am Fischkörper ankommende Information wird dabei durch dessen Anwesenheit verändert und beeinflusst damit auch seinen „Sensorischen

Raum“ (eng.: Sensory Space). Montgomery et al. (1997) beschreiben die Beeinflussung der umgebenden Strömung ebenfalls und gehen auf die dadurch verbesserte Detektion von Objekten in stehendem Wasser ein. Coombs (1999) beschreiben ebenfalls einen Zusammenhang zwischen der Fischlänge und dem Wahrnehmungsraum des Fisches.

Abbildung 5-10: Untersuchungsergebnisse zur Messung der Geschwindigkeitsprofile vor verschiedenen Fischkörpern mit logarithmischer Darstellung der x-Achsen: a) Ausgewertete Geschwindigkeitsverläufe stromauf jeder FSS mit nach der Fischlänge geordneter Legende; b) Normierter und für den Untersuchungsfall generalisierter Kurvenverlauf zur Beeinflussung der Strömung vor dem Fischkörper (verändert nach Bensing et al. (2022))

Zwar ist grundsätzlich bereits bekannt, dass ein Körper bei strömendem Abfluss auch Einfluss auf das oberstromige Geschwindigkeitsfeld nimmt, jedoch wurde dies bisher noch nicht für verschiedene Fischkörper genauer untersucht, wie es in der hier dargestellten Studie getan wurde. Genauere Informationen zu der Analyse und den Ergebnissen können in der zugehörigen Veröffentlichung von Bensing et al. (2022) nachgelesen werden.

Um einen weiteren Vergleich zur Beeinflussung der Geschwindigkeiten verschiedener Fischkörper anzustellen, können die Ergebnisse der stationären Rastermessungen vor dem Rechen betrachtet werden (siehe Anhang A.5 bis A.8). Bezüglich der ADV-Messungen vor den verschiedenen FSS-Körpern lassen sich folgende, rein hydraulische (also ohne Bezug zu den Tierversuchen) Aussagen treffen:

- Die Reduktion der oberstromigen, resultierenden Geschwindigkeit verstärkt sich mit steigender Fischkörpergröße;

- Der Geschwindigkeitsvektor zeigt keine deutlich sichtbare Änderung in seiner Richtung;
- Die turbulenten Schwankungen vor dem Körper zeigen ebenfalls keine maßgebliche Beeinflussung. Die teilweise im Bereich der Turbulenzintensität (TI) beobachtbare steigende Tendenz mit größer werdendem Fischkörper basiert lediglich auf der Tatsache, dass die turbulenten Schwankungsgrößen hier auf die resultierende Geschwindigkeit bezogen wird (siehe Gleichung zur Berechnung der TI). Diese resultierende Geschwindigkeit ist dabei vor dem größeren Fisch kleiner, weshalb die TI zunimmt (hierzu sind weitere Untersuchungen geplant).

5.2.2 Beeinflussung der Druckdaten durch den Fischkörper

Neben der Geschwindigkeit vor dem Fischkörper wurde zusätzlich der Druck an drei Positionen der FSS (mittig (Nase), rechts und links; Tabelle 4-2) aufgezeichnet und analysiert. Auch hier können wieder die Ergebnisse der Rastermessungen (siehe Anhang A.5 bis A.8) betrachtet werden, wobei sich bei der Auswertung der FSS-Daten vor allem die Differenzdrücke sowie die mittlere quadrierte Druckfluktuation als interessante Parameter herausgestellt haben. Bezüglich der **FSS-Messungen** lassen sich damit folgende Aussagen treffen:

- Die gemittelten quadratischen Druckfluktuationen zeigen ein ähnliches Bild wie die turbulente kinetische Energie als äquivalenter Parameter der Geschwindigkeit und scheinen vom Fischkörper unabhängig zu sein.
- Je nach Größe der Fischsonde, konnte die bodennahe Ebene in unterschiedlicher Höhe über der Sohle gewählt werden und es musste der Abstand zum Rechen angepasst werden. Daher zeigen sich in dieser Ebene unterschiedliche Ausprägungen.
- Aufgrund der räumlichen Distanz der Drucksensoren bei unterschiedlichen Fischgrößen ist zu erwarten, dass Druckdifferenzen zwischen den Sensoren bei unterschiedlich großen Fischen variieren, was aus den Ergebnissen auch ersichtlich wird. Bei der Korrelation der Geschwindigkeiten in y-Richtung und der Druckdifferenz zwischen linkem und rechtem Sensor konnte bspw. auch eine unterschiedliche Steigung der Ausgleichsgeraden beobachtet werden. Da hier ein komplexes Zusammenspiel zwischen den Strömungsgrößen und der Fischkörperumströmung vorliegt, sind weitere Untersuchungen hierzu geplant.

Aus den Ergebnissen der Voranalyse lassen sich außerdem Kreuzkorrelationsfunktionen zwischen den einzelnen Sensoren aufstellen (siehe Abbildung 5-11). Diese Funktionen beschreiben den Zusammenhang von zwei Signalen bei zeitlichem Versatz zueinander.

Abbildung 5-11: Kreuzkorrelationsfunktionen zwischen den Drucksensoren der FSS

Da Strömungsinformationen konvektiv transportiert werden, besteht in der Regel ein Zusammenhang zwischen den Signalen an zwei benachbarten Orten, wobei die Signale aufgrund ihrer räumlichen Entfernung auch einen entsprechenden Zeitversatz besitzen. Auch hier ist eine Korrelation zwischen dem mittleren Sensor und den seitlichen zu erkennen (Abbildung 5-11). Dennoch sind die maximalen Korrelationen mit einem Wert unter 0,5 nicht sehr stark ausgeprägt. Dies liegt hier unter anderem an der sehr geringen Distanz zwischen den Sensoren und der dafür zu geringen Messfrequenz, aufgrund derer der Zeitversatz in Intervallen von 0,02 s (50 Hz) durchgeführt wurde. Dennoch lassen sich aus den Diagrammen folgende Aussagen ableiten:

- Es besteht eine Korrelation zwischen den Signalen des mittleren und der seitlichen Sensoren – hydraulische Signale werden entlang der Oberfläche der fischförmigen Sonde transportiert;
- Die Kreuzkorrelationsfunktion nimmt für alle untersuchten Körper eine unterschiedliche Form an und ist daher voraussichtlich von der Körpergeometrie und/oder der Position der Sensoren auf dem Körper abhängig;
- Der wellenförmige Verlauf der Funktionen lässt auf zyklische Strukturen (z.B. Wirbel) schließen.

Die Barbe (FSS3) zeigt gegenüber den anderen Sonden die größte Abweichung. Bei näherer Betrachtung der Sonde fallen dabei vor allem zwei Punkte bezüglich der Geometrie auf: zum einen sind die seitlichen Sensoren sehr nahe an der Unterseite der FSS platziert und zum anderen besitzt sie als einzige Barteln, welche sich zwischen dem mittleren und den seitlichen Sensoren befinden. Gerade letzteres könnte das Signal stark beeinflussen.

Die geringen Werte der Korrelation könnten außerdem damit zusammenhängen, dass der mittlere Sensor durch den Staudruck beeinflusst wird und die Druckdaten damit auch den Geschwindigkeitsanteil beinhaltet, während diese bei den seitlichen Drucksensoren bei symmetrischer An- und Umströmung nicht der Fall ist. Da Geschwindigkeit und Druck ja in der Regel eine negative Korrelation aufweisen (hohe Geschwindigkeit bei niedrigem Druck), kann dies Einfluss auf den Verlauf der Kreuzkorrelationsfunktionen nehmen.

5.2.3 Effekt der Schrägstellung der FSS

Für die Hauptuntersuchungen wurde die FSS parallel zur Wand der Laborrinne und damit auch zur Hauptströmung ausgerichtet. Untersucht werden sollte nun auch der Einfluss der Schrägstellung auf die Messergebnisse. Ristroph et al. (2015) fanden dazu bereits in einer Studie heraus, dass zum einen die größten Druckunterschiede zwischen

der rechten und der linken Seite des Körpers im Bereich von 5% der Körperlänge auftreten und zum anderen Fische aufgrund der Häufung der Sinneszellen in diesem Bereich besonders sensitiv sind. Des Weiteren beschreiben sie einen Zusammenhang zwischen der Differenz des beidseitig angreifenden Drucks und dem Angriffswinkel der Strömung in Bezug zum Fischkörper. Colvert und Kanso (2016) greifen den Gedanken auf und bestätigen in ihrem mathematischen Modell den möglichen Einfluss der asymmetrischen Druckverteilung auf die rheotaktische Reaktion des Fisches. Tuhtan et al. (2018b) beschrieben dann erstmalig die Druckdifferenz zwischen den beiden Flanken als Asymmetrie als potentielle destabilisierende Größe, die auf den Fisch wirkt.

Die Ergebnisse der Messung mit schräg zur Hauptströmung positionierter FSS sind in Abbildung 5-12 dargestellt. Dabei ist zu berücksichtigen, dass der Messbereich bei vom Rechen weg geneigter Sonde (positive Winkel) kleiner ist, da aufgrund der Länge des fischförmigen Körpers ein entsprechender Abstand gehalten werden musste. Die Farbskala wurde so gewählt, dass die Unterschiede zwischen den Einstellungen deutlich werden.

Abbildung 5-12: Gegenüberstellung der Messung mit schräg zur Hauptströmung positionierter FSS (13 cm über Sohle); Hierbei sind die verschiedenen Farbskalen zu beachten, die gewählt wurden, um die Unterschiede deutlich darzustellen.

Es zeigt sich deutlich je nach Ausrichtung der FSS eine unterschiedliche Asymmetrie des Druckes, die auch mit der Richtung der Geschwindigkeit zu korrelieren scheint. Bereiche in denen die Druckdifferenz gegen Null geht, sind damit Bereiche, für die die Ausrichtung der Sonde in Richtung des Geschwindigkeitsvektors tendiert und damit eine

weitgehend symmetrische Umströmung des Körpers erfolgt. In Bereichen hoher Differenzbeträge wird ein Drucksensor zusätzlich durch den Staudruck der auftreffenden Strömung beaufschlagt und erhöht den vorliegenden Druck damit lokal. Deutlich zeigt sich dies bspw. bei der $+60^\circ$ -Ausrichtung: vor den ersten Rechenfeldern nahe der rechten Rinnenwand liegen hohe Differenzdrücke (bzw. eine große Asymmetrie bezogen auf die Ausrichtung der FSS) vor, da die Strömung hier durch das Leitblech abgelenkt wird und den linken Sensor damit stark beaufschlagt.

Des Weiteren kann aus der Druckdifferenz zwischen den beiden Flanken eines Fisches rückgeschlossen werden, dass eine Kraft wirkt, welche einen realen Fisch bei seitlichem Angriff in seiner Position destabilisieren bzw. verdriften kann. Folglich wäre es für einen realen Fisch sinnvoll, eine stabile Position mit symmetrischer Umströmung und damit symmetrischem Druckverlauf einzunehmen. Andererseits kann ein Fisch diese Asymmetrie natürlich auch gezielt zur energiearmen Fortbewegung nutzen, wie es bspw. in Lehmann et al. (2016) beschrieben wird. Bisher steht folglich die begründete Hypothese im Raum, dass Fische Bereiche mit symmetrischer Druckverteilung zum Halten ihrer Position bevorzugen. Einige Indizien dafür gibt es auch bereits: z.B. das in den Tierversuchen beobachtete längere Aufhalten unmittelbar vor den vertikalen Streben der Stützkonstruktion des Rechens. In Abbildung 5-12 (Mitte) sind diese Bereiche bei der 0° -Ausrichtung durch kleine, helle Flecken vor dem Rechen zu erkennen.

Die FSS-Messungen zeigen, dass diese Asymmetrie der Fischkörperumströmung mit der Sonde messbar ist und womöglich weitere Informationen über die Fischwahrnehmung liefern.

5.2.4 Moving FSS Messung

Da stationäre Messungen sehr zeitaufwendig sind und räumlich weniger hochaufgelöst, wurde zusätzlich getestet, ob ähnlich gute Ergebnisse mit einer entlang eines Pfades bewegten Sonde zu erzielen sind (Vorgehen siehe Kapitel 5.1.2).

Lineare Messung mit bewegter FSS parallel zum Rechen

Bei den Messungen mit bewegter Sonde muss darauf geachtet werden, dass diese nicht zu schnell bewegt wird, da dadurch der Druck auf den der Strömung entgegen gerichteten Sensor erhöht wird. Des Weiteren zeigte sich in ersten Tests bei zu schneller Bewegung, dass die Messdaten die Strömung zu ungenau mit geringem Detailierungsgrad abbilden. Bei den im Folgenden dargestellten Messungen wurde die FSS mit einer Geschwindigkeit von ca. 3 bis 4 cm/s entlang des Rechens bewegt.

Abbildung 5-13: Ergebnisse der bewegten FSS-Messung in Strömungsrichtung entlang des Rechens: Der Bypass befindet sich im Bereich von $y = 0$ m bis $y = 0,2$ m und der Abstand zum Rechen beträgt 15 cm (D1, siehe Kapitel 5.1.2).

Um zu überprüfen, ob die Bewegung einen starken Einfluss auf die Messungen hat, wurde sie in beide Richtungen bewegt. Dabei zeigte sich ein sehr ähnliches Bild (vgl. Abbildung 5-13 und Anhang A.10). Auf die Daten wurde dabei ein Mittelwertfilter (Savitzky-Golay) angewendet, um den Verlauf deutlicher hervorzuheben. Die Graphen stellen Projektionen auf einen Rinnenquerschnitt der 2 m breiten Laborrinne mit Blick in Fließrichtung dar und die vertikalen Stützen des Rechens wurden durch hellgraue Bereiche markiert. Dadurch wird auch der Umfang des Querschnittsverbaus allein durch diese Strukturen ersichtlich. Beispielhaft wurde in der Darstellung der minimale Abstand von 15 cm (eine Fischlänge der FSS2) zum Rechen gewählt. Während die geglätteten Kurven für die Bewegungen in und entgegen der Strömung einen sehr ähnlichen Verlauf zeigten, traten bei der Bewegung entgegen der Strömung deutlich stärkere Fluktuationen auf (vgl. Abbildung 5-13 und Anhang A.10). Da für diese Bewegungsrichtung deutlich mehr Kraft aufzubringen war, geriet die FSS stärker in Schwingung, was die Ursache für die größeren Fluktuationen sein kann.

Zusätzlich wurde in Abbildung 5-14 der Differenzdruck bzw. die Asymmetrie zwischen den beiden lateralen Sensoren dargestellt (siehe auch Anhang A.10).

Abbildung 5-14: Differenzdruck / Asymmetrie bei der Umströmung der FSS während der Bewegung in Strömungsrichtung entlang des 30°-Rechen für den Abstand D1 vom Rechen

Ist der Druck dabei am linken Sensor (dem Bypass abgewandten Sensor) größer, ergeben sich positive Werte und ein Druckgradient in Richtung des Bypasses. Ist dagegen der Druck am rechten Sensor (dem Bypass zugewandten Sensor) größer, ergeben sich negative Werte und ein Druckgradient vom Bypass weg. Bei einer Differenz von Null hingegen befindet sich die FSS in Bereichen symmetrischer An- und Umströmung. Letzteres zeigt sich deutlich in Bereichen vor der Stützstruktur des Rechs. Dabei sollte berücksichtigt werden, dass dies nur für die wandparallele Ausrichtung der FSS gilt.

Des Weiteren zeigen die Daten, dass der Einfluss der Rechenstrukturen auf den Druckverlauf mit zunehmendem Abstand deutlich abnimmt. Nach Erhöhung der Distanz auf 20 cm (also um 5 cm) sind die Druckspitzen vor der Stützstruktur nur noch leicht angedeutet (siehe Abbildung 5-15). Der allgemeine Druckabfall zum Bypass hin, ist auch in größerer Distanz noch deutlich ersichtlicher.

Abbildung 5-15: Relative Druckverläufe entlang des Rechs bei verschiedenen Distanzen bei Bewegung in Strömungsrichtung; die auf die Sohle projizierten Farbverläufe spiegeln den relativen Druck des linken Sensors wider

Flächige Messung mit bewegter FSS entlang der Rasterpunkte

Die Ergebnisse der flächigen Messung entlang des Messrasters sind in Abbildung 5-16 (oben) zu sehen. Die Messdaten, die bei der Bewegung innerhalb einer 10 cm langen Rasterzelle aufgezeichnet wurden, wurden dabei gemittelt, wodurch die Messung mit

bewegter Sonde höher aufgelöst ist, als die Messung mit stationärer Sonde. Aufgrund der begrenzten Reichweite des Linearmotors des Messwagens, konnte nicht das komplette Raster abgefahren werden, sodass im oberstromigen Bereich gegenüber den Punktmessungen ein Teil fehlt. Die Daten der bewegten FSS zeigen eine gute Übereinstimmung mit jenen der stationären Messung, wie Abbildung 5-16 zeigt. Dies bekräftigt die Idee, Messdaten mit bewegter Sonde aufzeichnen zu können, wodurch viel Zeit eingespart oder auch in derselben Zeit größere Bereiche hydraulisch ausgemessen werden können. Da es „zeilenweise“ zu leichten Abweichungen innerhalb der bewegten Messung kommt, sind zukünftig weitere Tests zur Verbesserung der Messwertaufnahme geplant. Zum Beispiel kann die Bewegung in beide Richtungen durchgeführt werden, um die Ergebnisse der Bewegungsrichtungen für die einzelnen Sensoren zu mitteln und dadurch ggf. die Beeinflussung der Bewegung herausfiltern zu können.

Abbildung 5-16: Vergleich der bewegten Rastermessung mit der Rotaugen-FSS in 6 cm Höhe über der Sohle mit der stationären Messung in derselben Ebene.

5.2.5 Gegenüberstellung von ADV und FSS

Da eine synchronisierte (zeitgleiche) Messung von ADV und FSS stattfand, erlauben diese Messdaten auch einen direkten Vergleich zwischen den beiden Messgeräten. Bevor eine Übersicht über wesentliche Vor- und Nachteile der beiden Messgeräte gegeben wird, werden zunächst wichtige zugehörige Ergebnisse dargelegt.

Robustheit der Messdatenaufnahme

Da das ADV die Geschwindigkeit auf Basis des Dopplereffekts ermittelt, kann es zu sogenannten Phase-Wrapping kommen. Aus der ermittelten Phasenverschiebung der aufeinanderfolgenden Impulse wird dann ein falscher Geschwindigkeitswert ermittelt und es treten „Spitzen“ (meist als „Spikes“ bezeichnet) auf (Abbildung 5-17, links oben).

Abbildung 5-17: Vergleich der gemessenen Rohdaten mit dem ADV (links) und der FSS (rechts, gemessen wird der Absolutdruck)

Daher müssen ADV-Daten vor der Weiterverarbeitung erst analysiert und gefiltert werden. Abbildung 5-17 zeigt exemplarisch den Vergleich der Rohdaten eines ADV (links, Geschwindigkeitskomponenten in x-, y- und z-Richtung) und der FSS (rechts, jeweils Druck des linken, mittleren und rechten Drucksensors). Dabei wurden jeweils die Zeitreihen (oben), Histogramme mit je 20 Bins (Mitte) sowie Boxplots (unten) gegenübergestellt. Dasselbe Bild zeigt sich bei zahlreichen anderen ausgewerteten Messungen, woraus zu schließen ist, dass das Messprinzip des Drucks bei den FSS wesentlich robuster arbeitet. Die Boxplots bilden dabei sehr gut einzelne Ausreißer ab, welche sich außerhalb des 1,5-fachen-Interquantilabstands vom unteren und oberen Quartil befinden. Werden diese ausgefiltert, verbessert sich die Datenqualität deutlich (siehe Anhang A.9).

Dennoch muss auch berücksichtigt werden, dass auch die Prototypen der FSS nicht alle die gleiche Robustheit zeigen. Einige Sonden zeigen immer wieder während der Messung Druckabfälle oder stark schwankende Offsets bei der Luftdruckmessung, was die berechneten Parameter letztendlich mehr oder weniger stark beeinflussen kann. Daher bedarf es auch hier weiterer Entwicklungen und Verbesserungen in der Sensorik sowie in der Durchführung der Messungen.

Vergleich der Zeitreihen

Da die Geschwindigkeit und der Druck über die Energieerhaltung miteinander verknüpft sind, sollten sich die beiden Zeitreihen der mit ADV und FSS synchron gemessenen Signale ähneln. Vor allem der Druck des mittleren Sensors entspricht dem Staudruck, bei dem die Geschwindigkeitsenergie in Lageenergie umgewandelt wird, und müsste daher mit der Geschwindigkeit korrelieren. Um dies zu prüfen, wurden die Messdaten der FSS von einer Messfrequenz von 50 Hz auf die Messfrequenz des ADVs von 25 Hz reduziert. Ein exemplarischer Ausschnitt einer Messreihe ist in Abbildung 5-18 zu sehen, wobei die Signale zusätzlich auf eine Skala von 0 bis 1 normiert wurden, um sie optimal gegenüberstellen zu können. Es zeigt sich hierbei, dass die Zeitreihen einen sehr ähnlichen, jedoch leicht zeitversetzten Verlauf besitzen, welcher aus dem räumlichen Abstand der Messgeräte resultiert. Dieser Zeitversatz sowie auch die Ähnlichkeit der Signale kann mithilfe der Kreuzkorrelationsfunktion ermittelt werden. Zusätzlich scheint das Signal des ADV verrauschter, weshalb zukünftig noch weitere Signalanalysen zum Vergleich der Signale geplant sind.

Abbildung 5-18: Gegenüberstellung eines Ausschnittes der normierten Signale des mittleren Drucksensors der FSS sowie der Geschwindigkeitskomponente in x-Richtung des ADV

Geschwindigkeit aus der Kreuzkorrelation ADV-FSS

Die Kreuzkorrelationsfunktionen zwischen ADV und FSS (siehe beispielhaft Abbildung 5-19) bestätigen den Zusammenhang der Druck- und Geschwindigkeitssignale deutlich. Dabei nimmt das Maximum mit größer werdendem Abstand zwischen den Messgeräten ab, was durch den Zerfall und die Produktion von Wirbelstrukturen der Eigenschaft der turbulenten Strömung entspricht. Abbildung 5-19 (b) zeigt außerdem die Gegenüberstellung der mit dem ADV aufgezeichneten Geschwindigkeit sowie der durch die Kreuzkorrelation berechneten Geschwindigkeit, mit der das Signal zwischen den jeweiligen Messpunkten gewandert ist (Abstand der Messgeräte geteilt durch den Zeitversatz der Signale, berechnet aus den Maxima der Korrelationsfunktion). Auch Chagnaud et al. (2008) beschreiben, dass Fische womöglich die Richtung und den Betrag der Geschwindigkeit durch entlang ihres Körpers wandernde Fluktuationen mithilfe des Seitenlinienorgans wahrnehmen können.

Abbildung 5-19: a) Kreuzkorrelationsfunktionen der Signale von ADV und FSS bei verschiedenen Abständen; b) Gegenüberstellung der aus dem Abstand zwischen den Messgeräten und dem Zeitversatz bei maximalem Korrelationswert bestimmten Geschwindigkeit mit der ADV Geschwindigkeitsmessung

Da der Zeitversatz im hier dargestellten Beispiel dem Kehrwert der Messfrequenz und damit einem Intervall von 0,04 Sekunden entspricht, wird die Berechnung der Geschwindigkeit bei kleineren Distanzen zwischen den Messgeräten ungenau. Der Ansatz soll daher in zukünftigen Analysen noch verfeinert werden und ggf. untersucht werden, ob eine genauere Kreuzkorrelation - dann auch zwischen den einzelnen Drucksensoren - möglich ist (vgl. Kapitel 5.2.2).

Übersicht

Obige Ergebnisse zeigen deutlich, dass die Aufnahme des Drucks mithilfe der FSS dieselben oder zumindest sehr ähnliche Informationen beinhaltet, wie auch die Geschwindigkeitsmessung mit dem langjährig etablierten ADV. Dabei ist zu berücksichtigen, dass es nicht das Ziel ist, Geschwindigkeitsmessungen zu ersetzen, sondern neue hydraulische Parameter zu identifizieren und zu untersuchen, die mit Fischverhalten sinnvoll verknüpft werden können.

Dabei zeigt die FSS sich sehr positiv in der Handhabung und Robustheit. Des Weiteren wird aus den Ergebnissen deutlich, dass die Sondendaten womöglich weitere Aufschlüsse über die Wahrnehmung von Fischen liefern kann. Der große Vorteil gegenüber anderer Messtechnik ist dabei, dass der Fischkörper, der die ihn umgebende Strömung maßgeblich beeinflusst, mitberücksichtigt werden kann. Während das ADV jedoch auch in Wiederholungsversuchen stetig ähnliche Werte produziert, zeigt die FSS hier größere Schwankungen. Dies liegt maßgeblich an der Beeinflussung durch den Atmosphärendruck, der während einer Messung teilweise um 3 mbar oder vereinzelt sogar mehr schwankte. Bei der Berechnung untersuchter Parameter wurde jedoch lediglich der gemittelte Wert aus Atmosphärendruck vor und nach der Messung berücksichtigt. An den Farbskalen der Ergebnisdarstellungen sieht man, dass die hydrodynamischen Druckanteile jedoch oft nur im Bereich von nur 3 bis 6 mbar ($1 \text{ mbar} \approx 1 \text{ cmWS}$) schwankten, sodass die Änderung des Atmosphärendrucks einen großen Einfluss auf die Messungen haben kann. Daher ist es zukünftig sinnvoll, den Atmosphärendruck parallel mitzumessen, um verlässlichere Daten zu erzeugen.

Eine Gegenüberstellung wesentlicher Eigenschaften des bereits vielfach eingesetzten, etablierten ADV und der hier neu entwickelten FSS zeigt Tabelle 5-6. Auch wenn in manchen Punkten noch Optimierungen notwendig sind, besteht doch großes Potential in den Einsatzbereichen und dem Nutzen der FSS in Hinblick auf ein besseres Verständnis der Sinneswelt von Fischen.

Je nach Untersuchungsziel kann die FSS im Einsatz in verschiedenen Winkeln ausgerichtet werden. Bisher wird empfohlen sie in Richtung der Hauptströmungsrichtung (ähnlich der Definition der x-Richtung beim ADV) zu positionieren, um Bereiche größerer Asymmetrie in Hinblick auf die definierte Achse zu erhalten.

Tabelle 5-6: Gegenüberstellung wesentlicher Eigenschaften eines etablierten ADV und der neu entwickelten FSS

	Acoustic Doppler Velocimeter ADV	Fischsinnessonde FSS
Handhabung	<ul style="list-style-type: none"> - ADV-Sondenkopf sehr empfindlich, Gerätekörper demgegenüber recht groß und schwer - Verbindung mit Rechner nur über Kabel möglich 	<ul style="list-style-type: none"> - Fische sind sehr handlich und lassen sich per Kabel oder auch Bluetooth-Verbindung mit dem Rechner verknüpfen
Messdatenaufnahme und -ausgabe	<ul style="list-style-type: none"> - Aufgrund des Messprinzips treten Spikes bei der Datenaufnahme auf, weshalb diese umfangreich gefiltert werden müssen - Datenaufnahme und deren Güte abhängig von im Wasser vorhandenen Partikeln; bei zu klarem Wasser ergibt sich eine schlechte Datenqualität - Herstellereigenes Programm zur Datenaufzeichnung mit Einstellungsoptionen und guter Benutzeroberfläche, in der Daten in Echtzeit beobachtet und geprüft werden können - Datenausgabe sehr robust 	<ul style="list-style-type: none"> - Robuste Aufnahme einzelner Datenwerte; sensorabhängig kommt es jedoch zu stark schwankenden Offsets und vereinzelt zum Druckabfall (ggf. bei fehlerhaften Sensoren?) - Datenaufnahme aufgrund des Messprinzips auch in klarem Wasser möglich - Wenig benutzerfreundliches, kostenloses Programm von Drittanbietern zum Auslesen der Daten ohne Visualisierung - Datenausgabe fehleranfällig; regelmäßig treten fehlerhafte Zeilen auf
Datenumfang	<ul style="list-style-type: none"> - Ausgabe dreidimensionaler Geschwindigkeit und Temperatur 	<ul style="list-style-type: none"> - Ausgabe des Drucks und der Temperatur an drei Punkten des fischförmigen Körpers, des 3D-Magnetfeldes, der 3D-Beschleunigung und Winkelgeschwindigkeit
Verknüpfung mit der Fischwahrnehmung	<ul style="list-style-type: none"> - Fische können die Geschwindigkeit und deren Schwankung mit Sinneszellen auf der Haut (Epidermalneuromasten) wahrnehmen - wengleich auch die relativ unbeeinflusste Geschwindigkeit, die das ADV misst, nicht genau der vom Fisch wahrgenommenen, beeinflussten Geschwindigkeit entspricht. 	<ul style="list-style-type: none"> - Fischförmiger Körper der FSS beeinflusst die Strömung und kann damit Fischkörper gut nachahmen - Gerade strömungsliebende Arten besitzen vermehrt Kanalneuromasten, die nicht mit der Geschwindigkeit, sondern mit der Beschleunigung/dem Druckgradienten korrelieren. - Manche Fischarten reagieren nachweislich auf Magnetfelder
Dateninterpretation	<ul style="list-style-type: none"> - Geschwindigkeiten unabhängig von der Wassertiefe als absolute Werte mess- und interpretierbar 	<ul style="list-style-type: none"> - Druckwerte abhängig von weiteren Faktoren, wie dem Atmosphärendruck und der Wassertiefe, was deren Interpretierbarkeit erschwert, da der dynamische Druckanteil nicht einfach herausgefiltert werden kann. - Die Definition von Grenzwerten des dynamischen Drucks wird dadurch erschwert.
Feldeinsatz	<ul style="list-style-type: none"> - Sondenkopf empfindlich und kann mit Treibgut/Geschwemmsel verklauen - Eingeschränkter Bewegungsspielraum, da Kabelverbindung nötig - Keine integrierte Positionsbestimmung (GNSS) - Nur Einzelpunktmessungen möglich 	<ul style="list-style-type: none"> - Fischförmiger Körper sehr robust, aber auch Drucksensoren können sich zusetzen - Durch Bluetooth Verbindung etwas flexibler, jedoch ist Reichweite noch recht begrenzt - Keine integrierte Positionsbestimmung (GNSS) - Möglichkeit bewegter Messung gegeben, wodurch größere, zusammenhängende Bereiche in kürzer Zeit aufgenommen werden können
Instandhaltung	<ul style="list-style-type: none"> - Langlebig, keine besonderen Anforderungen 	<ul style="list-style-type: none"> - Membran der Drucksensoren kann austrocknen, sodass diese ggf. in regelmäßigen Abständen getestet und ersetzt werden müssen

5.2.6 Hydraulik der Rechenetups

Da zwei unterschiedliche Schrägstellungen des Rechens zum Einsatz kamen (55° und 30°), wird hier kurz auf die hydraulischen Erkenntnisse bezüglich der Rechenetups eingegangen. Zu diesem Zweck wurden die Ergebnisse der Rastermessungen vor dem Rechen, welche in Anhang A.5 bis A.8 dargestellt sind, genauer betrachtet. Zu berücksichtigen ist, dass der minimale Abstand zwischen dem Messvolumen und dem Rechen ca. 15 cm betrug und in Abbildungen dargestellte Vektorpfeile im Messpunkt starten. Das nähere Strömungsfeld vor dem Rechen (< 15 cm) ist folglich durch die Messdaten nicht abgedeckt.

Wesentliche **allgemeine Erkenntnisse** aus der Untersuchung der Rechenetups:

- Im Bereich des Leitblechs tendieren die Vektorpfeile der Geschwindigkeit teilweise noch Richtung Bypass. In der höheren Ebene vor dem Rechenfeld nimmt diese Tendenz ab und manche Vektoren drehen eher in Richtung der Rechenoberfläche ab, wo sie die Rechenstäbe umströmen (siehe Abbildung 5-22, rechts unten). Dies ergibt sich ebenso aus der Druckdifferenz der lateralen Sensoren (siehe Abbildung 5-20), sodass in der sohlnahen Ebene aufgrund der Sohlschürze eine rechenparallele Strömung entsteht (Druck auf den linken Sensor überwiegt). In der höheren Ebene verändert sich das Bild, sodass ab der Hälfte des Rechens sogar der Druck auf den rechten Sensor überwiegt. Dies widerlegt auch die häufig aufzufindende Aussage, der Fisch würde durch eine tangentielle Geschwindigkeitskomponente vor dem Rechen zum Bypass hingeleitet (vgl. auch Abbildung 5-22, Bild der Fadenharve).
- Auch der Betrag der Geschwindigkeit ist in der sohlnahen Ebene (a) aufgrund der Nähe zur Sohle (Haftbedingung = Geschwindigkeit an der Wand ist Null) und (b) aufgrund der Beeinflussung durch die Sohlschürze deutlich geringer als in den darüber liegenden Ebenen (Abbildung 5-22).
- Das Leitblech, die Sohlschürze und die Stützkonstruktion des Rechens besitzen einen großen Einfluss auf die hydraulischen Ausprägungen der Strömung. Deutlich zeigen diesen die veränderten Richtungen sowie der Betrag der Geschwindigkeiten (ADV-Daten) ebenso wie erhöhte Druckdifferenzen (FSS-Daten).
- Sowohl durch die plötzliche Einengung aufgrund des Leitblechs im rechten Bereich der Rinne, als auch durch die Einlaufbedingungen des Rinnensystems entsteht zwischen dem Leitblech und dem ersten Rechenfeld ein Bereich, in dem sich die Geschwindigkeit rapide ändert. Das heißt, in diesem Bereich liegt ein großer SVG vor.

Abbildung 5-20: Gegenüberstellung der Druckdifferenzen zwischen den lateralen Drucksensoren an den beiden Rechen setups in der Ebene 1 cm und 13 cm über der Sohle

Wesentliche **Erkenntnisse bezüglich der Unterschiede** zwischen den beiden Rechen setups (55° und 30° Schrägstellung):

- Trotz der gleichen Anströmgeschwindigkeit, liegen bei der 30° Schrägstellung sowohl höhere Geschwindigkeiten (vgl. Abbildung 5-22) als auch höhere Werte der turbulenten kinetischen Energie (tke) vor. Dies kann daran liegen, dass der größere Rechen auch eine größere Stützkonstruktion (Rahmen) bedingt und damit der Querschnitt stärker verbaut wird. Dies hebt wiederum den oben bereits erwähnten großen Einfluss der Strukturen des Rechens hervor.
- Ein ähnliches Bild zeigt sich in den FSS-Daten: Die Druckdifferenzen zwischen den einzelnen Sensoren sind beim 30°-Rechen in allen Ebenen deutlich ausgeprägter als beim 55°-Rechen (vgl. Abbildung 5-21). Ansonsten zeigt sich bezüglich der Drücke in den beiden Setups ein recht ähnliches Strömungsmuster.

Abbildung 5-21: Druckdifferenzen zwischen dem mittigen und den seitlichen Sensoren für beide Rechenetups 13 cm über der Sohle – gemessen mit der FSS 2

Abbildung 5-22: Geschwindigkeiten der beiden Rechenetups in allen drei Messebenen

5.2.7 Vergleich von Messung und 3D-Modellierung

Die HN-Simulationen wurden im Wesentlichen durchgeführt, um die generierten Daten an das Modellersystem CASiMiR zu übergeben. Im Rahmen der Kalibrierung wurden dabei unter anderem verschiedene Turbulenzmodelle untersucht (Abbildung 5-23, Abbildung 5-24 sowie Anhang A.11 und A.12).

Abbildung 5-23: Gegenüberstellung der Simulationsergebnisse (resultierende Geschwindigkeit) verschiedener Software und verschiedener Turbulenzmodelle mit den Messergebnissen für die Ebene E2 in 6 cm Höhe über der Sohle für den 30° Rechen

Abbildung 5-24: Gegenüberstellung der Simulationsergebnisse (resultierende Geschwindigkeit) verschiedener Software und verschiedener Turbulenzmodelle mit den Messergebnissen für die Ebene E2 in 6 cm Höhe über der Sohle für den 55° Rechen

Die Darstellung zeigen dabei nicht den kompletten Modellbereich, sondern nur einen Ausschnitt sowie nur einen Zeitschritt. Die Ergebnisse im quasi-stationären Zustand zeigten nur minimale Änderung über verschiedene Zeitschritte, sodass die Abbildungen repräsentativ sind.

Das k-epsilon Modell zeigt gute Modelleigenschaften im Bereich der freien Strömung, während es im wandnahen Bereich als eher schwächer eingestuft wird. Die Anwendung dieses Turbulenzmodells zeigt dabei unterschiedliche Ergebnisse beim Einsatz der Software Flow-3D und OpenFOAM. Dies kann unter anderem daran liegen, dass das Modell in Flow-3D auf den Gleichungen von Harlow und Nakayama (1967) beruht, während in OpenFOAM die Ansätze von Launder und Spalding (1974) sowie Tahry (1983) implementiert sind. Dabei wird deutlich, dass die niedrigeren Geschwindigkeiten in Rinnenmitte, die sich auch in den Messergebnissen widerspiegeln, beim Ansatz mit OpenFOAM besser abgebildet werden. Diese Geschwindigkeitsreduktion basiert auf dem Einfluss des Einlaufbereichs und den sich entwickelnden horizontalen, längs der Rinne verlaufenden Sekundärströmung.

Das RNG-k-epsilon Modell - in Flow-3D basierend auf den Ansätzen von Yakhot und Orszag (1986) und Yakhot und Smith (1992) - hat sich bisher im Bereich des Wasserbaus oft bewährt. Es besitzt einen breiteren Einsatzbereich, da einige Koeffizienten explizit berechnet werden, die im k-epsilon Modell durch empirische Werte hinterlegt wurden. Während sich in den Geschwindigkeiten im vorliegenden Fall nur geringe Abweichungen zum k-epsilon Modell zeigen, werden die Unterschiede bei der turbulenten kinetischen Energie deutlicher. Nach Flow Science Inc. (2019) werden vor allem Bereiche geringer Turbulenz besser abgebildet, was sich ebenfalls in dem Vergleich zwischen den Ergebnissen des RNG-k-epsilon Modells mit den Messungen bestätigt (Anhang A.12).

Es zeigt sich folglich, dass das betrachtete Modellgebiet mit einem Wirbelviskositätsansatz und dem k-epsilon Modell in OpenFOAM bereits sehr gute Ergebnisse liefert. Auch die vereinfachte Modellierung des Rechens durch ein poröses Baffle anstelle der detailgetreuen Nachbildung einzelner Rechenstäbe beweist sich für diesen Anwendungsfall als guter Ansatz, um Rechenzeit zu sparen.

Des Weiteren zeigen die Simulationsergebnisse sehr gut, dass der Einfluss des Rechens auf die Strömung ungefähr bis zum oberstromigen Beginn des Rechens reicht und somit ab diesem Punkt eine mögliche Wahrnehmung des Rechens für Fische möglich wird.

Bei den final an das Modellersystem CASiMiR übergebenen Daten handelt es sich um die Ergebnisse des RNG-k-epsilon Modells in Flow-3D sowie des k-epsilon Modells in OpenFOAM.

5.2.8 Vergleich von Messung und 2D-Modellierung

Die hier vorgestellten 2D-Modellierungsergebnisse für den Fall des 30°-Rechens wurden anhand der Geschwindigkeitsmessung mit dem ADV unter iterativer Anpassung des Manning-Koeffizienten für die Rauheit kalibriert (Tabelle 5-5). Die gleichen Koeffizienten wurden für die Simulationen des 55°-Rechens verwendet und lieferten gute Ergebnisse im Vergleich mit den Messwerten (Validierung).

Da die Geschwindigkeiten hier zweidimensional in der xy-Ebene betrachtet werden, wird die Resultierende der v_x - und v_y -Komponente im Folgenden als xy-Geschwindigkeit bezeichnet.

30°-Rechen

Sowohl PDS als auch FDS liefern gute Ergebnisse (Abbildung 5-25). Die PDS zeigt in der Nähe des Rechens eine etwas bessere Übereinstimmung mit den Messwerten, während die FDS in größerer Entfernung bessere Ergebnisse liefert. Beide überschätzen die Geschwindigkeit in Bereichen vor den halbdurchlässigen Rechenfeldern, treffen aber die Geschwindigkeiten in der Nähe der Stützen gut. Die Geschwindigkeit in der Nähe des Bypasses und an der rechten Wand wird jedoch unterschätzt.

55°-Rechen

Sowohl PDS als auch FDS liefern beim 55°-Rechen gute Ergebnisse, wobei die Model-
lergebnisse beim FDS Ansatz eine etwas höhere Übereinstimmung mit den Messwerten in den Schichten 6 und 13 cm erzielen (Abbildung 5-26). Die Fließgeschwindigkeit in der Nähe des Bypasses wird allerdings unterschätzt. Beim PDS sind die Abweichungen in den wandnahen Zonen größer als in der Rinnenmitte.

Abbildung 5-25: Kalibrierte Variante: Differenz aus der xy-Geschwindigkeit des 2D-Modells abzüglich der gemessenen xy-Geschwindigkeit für den 30°-Rechen, PDS (links) und FDS (rechts) bei: 1 cm (oben), 6 cm (Mitte), und 13 cm über der Sohle (unten)

Abbildung 5-26: Validierung der für die Kalibrierung verwendeten Eingangsdaten: Differenz zwischen xy-Geschwindigkeit des 2D-Modells und gemessener xy-Geschwindigkeit für den 55°-Rechen, PDS (links) und FDS (rechts) bei: 1 cm (oben), 6 cm (Mitte) und 13 cm über der Sohle (unten)

5.2.9 Vergleich der 3D- und 2D-Modellergebnisse

Für den Vergleich der 2D- und 3D-Modellierungsergebnisse wurden die 3D-Fließgeschwindigkeiten schichtweise extrahiert und gemittelt (Tabelle 5-7). Der Abstand 2,5 cm zur Sohle wurde zusätzlich zu den anderen Abständen gewählt, da sich in dieser Zone viele Fische über längere Phasen aufhielten.

Tabelle 5-7: Für die Berechnung der Geschwindigkeit in verschiedenen Tiefenebenen verwendete und gemittelte Zellwerte der 3D-Simulation

Abstand zur Sohle	Für Berechnung der xy-Geschwindigkeit Nutzung alle Zellwerte zwischen
1 cm	0 und 2,5 cm über der Sohle
2,5 cm	1 und 4 cm über der Sohle
6 cm	4,5 und 7,5 cm über der Sohle
13 cm	11,5 und 14,5 cm über der Sohle

30°-Rechen

Das Strömungsbild ist in beiden Modellvarianten ähnlich. Das 3D-Modell (Verwendung der Ergebnisse der Software Flow-3D) sagt die Strömung in der Nähe des Bypasses besser voraus, überschätzt jedoch die Strömung in Rinnenmitte (Abbildung 5-28). Beide Modelle unterschätzen die Strömung in der Nähe der rechten Wand. Das 2D-Modell überschätzt die Fließgeschwindigkeiten im Beschleunigungsbereich in Fließrichtung links der Stützen etwas (gelbe Zonen in Abbildung 5-27). Dies mag zum einen daran liegen, dass die Rechenfelder nicht als halbdurchlässige Wände (wie im 3D-Modell) abgebildet wurden, sondern dort lediglich eine größere Rauheit über den Manning-Beiwert implementiert wurde. Die verlangsamten Zonen direkt vor den Streben werden gut abgebildet. Flow3D überschätzt die Fließgeschwindigkeiten in der Nähe der Stützen vor allem im mittleren Rinnenbereich, was bereits in Kapitel 5.2.7 erwähnt wurde. Die Ergebnisse in unmittelbarer Nähe des Rechens können nicht beurteilt werden, da der Messwagen mit dem ADV nicht näher an den Rechen heranfahren konnte und dort daher keine Messwerte vorliegen. Die rote Linie zeigt die Grenze des mit ADV-Messungen abgedeckten Bereichs (Abbildung 5-27).

Abbildung 5-27: xy-Geschwindigkeiten für den 30°-Rechen aus dem FDS 2D-Modell (links) und Flow-3D Modell (rechts) bei: 2,5 cm (oben), 6 cm (Mitte) und 13 cm über der Sohle (unten)

Abbildung 5-28: Differenz der xy-Geschwindigkeiten: FDS 2D-Modell im Vergleich zur Messung (links) und Flow 3D-Modell im Vergleich zur Messung (rechts) für den 30°-Rechen bei: 1 cm (oben), 6 cm (Mitte) und 13 cm über der Sohle (unten).

55°-Rechen

Die Ergebnisse aus der 2D- und 3D-Berechnung ähneln sich besonders in den Schichten bei 6 cm und 13 cm über der Sohle. Das 3D-Modell bildet die Geschwindigkeiten in der Nähe des Bypasses besser ab als beim 30°-Rechen, unterschätzt jedoch jene im rechten Teil des Rechens (Abbildung 5-30). Das 2D-Modell hat in diesem Fall geringere Abweichungen als das 3D-Modell. Das 2D-Modell unterschätzt hingegen die Geschwindigkeiten in der Nähe des Bypasses in allen Schichten.

Abbildung 5-29: xy-Geschwindigkeiten für den 55°-Rechen: 2D-Modell FDS (links) und Flow 3D-Modell (rechts) bei: 2,5 cm (oben), 6 cm (Mitte) und 13 cm über der Sohle (unten)

Abbildung 5-30: Differenz der xy-Geschwindigkeiten: FDS 2D-Modell im Vergleich zur Messung (links) und Flow 3D-Modell im Vergleich zur Messung (rechts) für den 55°-Rechen bei: 1 cm (oben), 6 cm (Mitte) und 13 cm über der Sohle (unten)

30°-Rechen „mit Stein“

Um die Bedeutung der Teiltiefensimulation (PDS) für den Fall einer Teilblockade des Bypasses durch einen Stein zu untersuchen, wurde zunächst die Gesamttiefensimulation (FDS) mit dem direkt als Geometrieelement auf der Rinnensohle modellierten Stein durchgeführt. Die xy-Geschwindigkeit in Bodennähe wurde unter Verwendung der modifizierten Log-Gleichung (5-3) berechnet. Abbildung 5-31 (rechts) zeigt, dass das FDS nicht in der Lage ist, die verzögerte Strömungszone vor dem Stein zu reproduzieren. Bei der Simulation der gesamten Wassertiefe von 75 cm (FDS) nimmt also die Beschleunigung bei der Überströmung des Steines zu großen Einfluss auf die tiefengemittelte Geschwindigkeit, sodass hier nur die Beschleunigungszone, jedoch nicht die Verzögerung vor dem Stein abgebildet wird. Die mit dem PDS-Konzept erzielten Ergebnisse zeigen eine realistischere Strömungsverteilung als die der FDS (Abbildung 5-31). Für die sohlennahe Ebene (2,5 cm über der Sohle) wird bei der PDS die zu erwartende Verzögerung der Strömung durch den Rückstau vor dem Stein abgebildet. Diese Ergebnisse sollten jedoch zukünftig noch mithilfe von Messdaten oder eines 3D-HN-Modells verifiziert werden.

Abbildung 5-31: Vergleich der xy-Geschwindigkeiten 2,5 cm über der Sohle mit PDS (links) und FDS (rechts) für die Variante „mit Stein“; der „Jet“ im linken Bild hinter dem Stein entsteht aufgrund der genauen Abbildung der Geometrie des Steines, welcher mittig eine Einkerbung besitzt.

5.2.10 Zusammenfassung

Aus den obigen hydraulischen Analysen lassen sich die folgenden wesentlichen Erkenntnisse noch einmal kurz zusammenfassen:

- Der Fischkörper und dessen (unterschiedliche) Geometrie beeinflusst die Strömung in seinem näheren Umfeld. Hydraulische Signale werden entlang der Oberfläche eines fischförmigen Körpers transportiert und durch diesen beeinflusst;
- Die Asymmetrie der Strömung kann mit der FSS aufgezeichnet und ausgewertet werden. Dabei wird die Hypothese aufgestellt, dass Fische innerhalb ihres lokal

begrenzten Wahrnehmungsbereich Zonen mit geringerer Asymmetrie (Differenzdruck zwischen den Körperflanken) bevorzugen, um zu verweilen oder die Differenz nutzen, um sich energiesparend fortzubewegen. Entsprechend können sie sich auch in der Strömung ausrichten, um eine solche Position herbeizuführen;

- Die aufgezeichneten Drucksignale des mittigen FSS-Sensors korrelieren mit den Geschwindigkeitssignalen der ADV (Staudruck entspricht Geschwindigkeit). Da dies zu erwarten war, bekräftigt das Ergebnis vor allem die Funktionsweise der FSS;
- Potential beweist die FSS vor allem im Bereich der bewegten Messung, wodurch in geringerem Zeitumfang ein größeres Strömungsgebiet hydraulisch untersucht werden kann;
- Größere Strukturen des Rechens wie die Stützen, das Leitblech und die Sohl-schürze, beeinflussen die Strömung und nehmen aufgrund ihrer Größenordnung Einfluss auf das Fischverhalten. Auch in HN-Simulationen beeinflussen sie maßgebend das Strömungsgeschehen und sollten daher nicht vernachlässigt werden;
- Druck und Geschwindigkeit zeigen beim 30°-Rechen gegenüber dem 55°-Rechen einen größeren und extremeren Wertebereich. Dies kann an dem stärkeren Verbauungsgrad des größeren Rechens und dessen Stützstrukturen liegen. Sonst zeigen sich sehr ähnliche Signaturen vor den Rechen;
- Die Beeinflussung der Strömungssignaturen durch den Rechen reicht oberstromig bis zum Beginn der baulichen Rechenstruktur, sodass ein klarer hydraulisch beeinflusster Rechenraum abgegrenzt werden kann;
- Die Nutzung der Wirbelviskositätsmodelle zeigen - vor allem beim Einsatz des k-epsilon Ansatzes in OpenFOAM - gute Ergebnisse bezüglich der Gegenüberstellung der Messungen und Simulationen von Geschwindigkeit und turbulenter kinetischer Energie;
- Auch der Einlaufbereich der Rinne nimmt aufgrund der dortigen Turbulenzproduktion in Natur und im Modell großen Einfluss auf die hydraulischen Signaturen vor dem Rechen. Dieser muss daher sinnvoll modelliert werden, was durch verschiedene Turbulenzmodelle maßgeblich beeinflusst werden kann.
- Geschwindigkeitsmessungen sind für die Modellkalibrierung unumgänglich und sollten bei neuerlichen Untersuchungen wiederum durchgeführt werden.
- Die 2D-Modellierung in Kombination mit dem modifizierten Log-Gesetz liefert bei guter Kalibrierung für die sohnahen Fließgeschwindigkeiten gute Ergebnisse. Da hier Geschwindigkeiten in verschiedenen Tiefenschichten angenähert über die Sohl-schubspannung mit dem Log-Gesetz simuliert werden, könnte man von einer 2,5D-Simulation sprechen;
- Bei der Gesamttiefen- (FDS) und Teiltiefensimulation (PDS) mit modifiziertem Log-Gesetz liefert ähnliche Ergebnisse für die Varianten ohne Stein im Bypass. Bei der Variante mit Stein bedarf die Bewertung zunächst noch einer Verifizierung anhand von Messdaten.

6 Vorhersagemodell zum Fischverhalten an einem Schrägrechen

Die Analyse der Videoaufzeichnungen, der hydraulischen Signaturen und die biologische Beurteilung der Versuche zeichnen ein kontroverses Bild der Fischbewegungsmuster vor Schrägrechen ab. Nach dem derzeitigen Stand der Forschung ist es noch nicht möglich, die Bewegungen jeder einzelnen Fischart, charakterisiert durch deren Art, Altersstadium und Fitnesszustand mit Hilfe des ethohydraulischen Vorhersagemodells abzubilden. Viel mehr konzentriert sich die Modellentwicklung auf Abgrenzung von Position und Ausdehnung der fischspezifischen Verhaltenszonen (Reaktionszonen), die eindeutig über hydraulische und/oder geometrische Charakteristika der Schrägrechen definiert werden können. Die Ergebnisse von 2D- oder 3D-HN-Simulationen stellen die Basis für das Vorhersagemodell dar.

6.1 Ethohydraulisches Modellkonzept

Das hier ausgearbeitete Modellkonzept basiert auf den folgenden, aus Videoauswertungen gewonnenen, Erkenntnissen, die auf der einheitlichen Auswertung aller in den Versuchen getrackten Fischarten beruhen. Dabei ist das Hauptziel des Vorhersagemodells, das Verhalten von Fischen im Bereich des Rechens und Bypasses abzubilden.

- Es lassen sich Zonen mit schnelleren und langsameren Fischbewegungen unterscheiden; die Zone mit schnelleren Bewegungen (Freibewegungszone, siehe Abbildung 6-1) liegt weiter oberhalb des Rechens als die Zone mit langsameren Bewegungen, die in einem Streifen direkt oberstromig des Rechens verläuft. Ausdehnung und Position dieser Zonen sind vermutlich von der Rechenkonfiguration (Rechenneigung, Anzahl und Positionen der Stützen) abhängig.
- In Fließrichtung links benachbart zu den Stützen befinden sich die „Sonderzonen“, die weniger frequentiert werden. Diese Zonen wurden von schneller schwimmenden Fischen weiträumig umschwommen. Die langsamer schwimmenden Fische hielten sich in den Kernbereichen dieser Zonen so gut wie nie auf.
- Die Fische scheinen in ähnlicher Häufigkeit sowohl den Bypassbereich als auch die Rechenfelder zwischen den Stützen aufzusuchen. Der Bypass scheint prinzipiell eine „Anziehungs- bzw. Attraktionszone“ zu sein. Diese Zone ist durch die Beschleunigung der Strömungsgeschwindigkeit in Richtung der Hauptströmung gekennzeichnet. Die Zonen vor den Rechenfeldern ähneln strömungstechnisch der Zone am Bypass, in denen aufgrund der me-

chanischen Barriere durch die Rechenstäbe aber kaum eine Passage möglich ist. Das lange Stehen, Herumsuchen und vertikale Aufsteigen in der Wassersäule deutet womöglich auf die gleichzeitig anlockende, aber vielleicht auch irritierende Wirkung dieser Zone hin, in der Fische ein erkundendes Verhalten aufweisen.

- Sowohl die Präsenz des Rechens als auch anderer Barrieren (z.B. Steine) werden von den Fischen nicht nur visuell wahrgenommen. Dass auch die rheotaktisch positiv (gegen die Strömung) orientierten Fische bei der Annäherung in einem bestimmten Abstand zum Hindernis stehen bleiben oder wieder gegen die Strömung aufsteigen, spricht für dessen Wahrnehmung über das Seitenlinienorgan.

Abbildung 6-1. Schematische Abgrenzung der modellrelevanten Fischreaktionszonen

Das Verhalten der Fische in der Nähe des Rechens unterscheidet sich deutlich von jenem im homogenen Strömungsfeld weiter oberhalb des Rechens. Betrachtet man nur die absoluten Werte der Fließgeschwindigkeit (Kapitel 5, Abbildung 5-27, Abbildung 5-29), ist festzustellen, dass diese auch im Bereich des Rechens räumlich nicht so stark variieren, dass sie die Bewegungsmuster der Fische vollständig erklären könnten. Deshalb wurden bei der Modellentwicklung weitere Parameter berücksichtigt.

Einer dieser Parameter, der sich bereits in anderen Studien zu Fischbewegungen als relevant erwiesen hat, ist der räumliche Geschwindigkeitsgradient (SVG, Kapitel 2.1). Versuche von Enders et al. (2009) sowie Vowles und Kemp (2012) haben z.B. gezeigt, dass die Fische ab einem bestimmten Wertebereich des SVG ihr Verhalten ändern. Der zweite Parameter, der für das hier vorgestellte Modellkonzept als wichtig erachtet wird, ist der Winkel zwischen der Richtung der Hauptströmung und dem SVG. Die nächsten zwei Kapitel beschreiben diese zwei Parameter und die Methoden für deren Berechnung

im Detail. In Kapitel 6.1.3 werden diese zwei anhand der 2D-Modellergebnisse berechneten Parameter dann den getrackten Fischpositionen gegenübergestellt, um ihre Relevanz für die Fischbewegungen darzustellen.

6.1.1 Spatial velocity gradient – SVG

Enders et al. (2009) definieren den Spatial Velocity Gradient (SVG_F) bezogen auf den Fischkörper als absolute Differenz zwischen den Werten der Strömungsgeschwindigkeit am Kopf u_H und an der Schwanzflosse u_T , geteilt durch die Fischlänge TL :

$$SVG_F = \frac{|u_H - u_T|}{TL} \quad (6-1)$$

Laut dieser Definition gibt dieser Parameter das Maß der Fließgeschwindigkeitsänderung entlang eines Fischkörpers an und berücksichtigt nicht die Art der Änderung. Es kann sich also um eine Beschleunigung oder Verzögerung handeln.

Es ist auch möglich, einen fischkörperunabhängigen SVG_M in einem hydraulischen Modellnetz zu berechnen. Am einfachsten zu definieren ist dessen Berechnung auf einem regelmäßigen Raster mit der Zellgröße $\Delta l = 2,5$ cm über die SVG_M -Komponenten in x und y Richtung. Diese wiederum müssen zunächst mithilfe der Fließgeschwindigkeiten in benachbarten Zellen bestimmt werden (Abbildung 6-2, links):

$$SVG_{Mx} = \frac{u_2 - u_1}{\Delta l}$$

$$SVG_{My} = \frac{u_3 - u_1}{\Delta l} \quad (6-2)$$

$$SVG_M = \sqrt{SVG_{Mx}^2 + SVG_{My}^2}$$

Abbildung 6-2: Zur Definition der SVG_M auf dem regelmäßigen Raster des hydraulischen Modells (links), Relevanz der Fischkörperorientierung und Position für die Berechnung der SVG_F (rechts)

Es ist wichtig zwischen dem fischkörperbasierten SVG_F und dem modellbasierten SVG_M zu unterscheiden: erster ist von der Fischkörperlänge abhängig und kann je nach Fischkörperorientierung in der Strömung sehr unterschiedliche Werte annehmen (Abbildung 6-2, rechts). Beispielsweise ist Fisch A einem viel größeren Gradienten ausgesetzt, weil der Kopf sich im Staubereich vor der Stütze befindet, und die Schwanzflosse in der Beschleunigungszone vor dem Rechenfeld liegt. Für den Fisch B ist der SVG_F nahezu null, obwohl er sich in einem Bereich hoher Geschwindigkeit befindet. Das modellbasierte SVG_M ist dagegen im Fall der stationären Strömung eine konstante raumbezogene Eigenschaft, deren räumliche Auflösung durch die Rastergröße bestimmt ist.

6.1.2 Winkel zwischen der Hauptströmung und dem SVG

Für das Modellkonzept ist es wichtig, nicht nur den absoluten Wert, sondern auch die Richtung des SVG_M zu ermitteln. Diese kann anhand der Vektorkomponenten SVG_{Mx} und SVG_{My} (Gleichung (6-2), Abbildung 6-3, links) abgeleitet werden. In Bereichen, in denen der SVG_M und die Hauptströmung in dieselbe Richtung weisen, findet eine Beschleunigung statt, umgekehrt, dort wo sie in entgegengesetzte Richtung wirken, findet eine Verzögerung der Strömung statt. Der Winkel (W_{G-SVG}) zwischen dem Geschwindigkeitsvektor der Hauptströmung und dem SVG_M stellt somit einen Parameter zur Abgrenzung der für absteigende Fische potentiell anziehenden oder gemiedenen Bereiche dar.

Abbildung 6-3: Definition des Winkels zwischen Geschwindigkeits- und SVG_M -Vektor (links); Vektoren der SVG_M (rot) und Fließgeschwindigkeit (schwarz) im Bereich von Stütze und Rechenfeld beim 30°-Rechen

Abbildung 6-3 (rechts) zeigt die Komplexität der Strömung in der Nähe des Rechens: Im Bereich vor den Stützen befindet sich eine Region mit stark negativen Gradienten mit

einem W_{G-SVG} im Bereich von 180° (Verlangsamung, Staubereich) bzw. seitlich im Bereich um 90° (je nach Richtung Verlangsamung/Beschleunigung quer zu Hauptströmung). Im Bereich des Rechenfelds mit Horizontalstäben sind die absoluten Gradienten niedriger als vor den Stützen, der Winkel W_{G-SVG} nimmt Werte um $45-90^\circ$ an (Beschleunigung quer zu Hauptströmung).

In Bereichen mit sehr kleinen Fließgeschwindigkeiten bzw. sehr kleinen SVG_M wird auf die Berechnung des Winkels W_{G-SVG} verzichtet.

6.1.3 Gegenüberstellung der Parameter und Fischpositionen

Die Gegenüberstellung der Modellparameter und Fischpositionen erfolgt für die Geschwindigkeitsverteilungen, die für die Ebene 2,5 cm über der Rinnensohle (hier häufigste Aufenthalts- und Bewegungsebene der Fische) mit dem 2D-Modell und dem PDS Setup ermittelt wurde. Eine Verwendung der 3D-Modell Ergebnisse wäre ebenfalls möglich gewesen. Im Hinblick auf den späteren praktischen Einsatz fiel die Entscheidung für das 2D-Modell.

Betrachtet man die Korrelation zwischen Kopfpositionen aktiver, entlang des Rechens gleitender Fische und den SVG_M (z.B. in Abbildung 6-4 oben links und rechts), kann folgende Fischreaktion festgestellt werden: die Fische versuchen die Zonen mit höheren Beträgen des Gradienten im Kopfbereich zu umgehen. Wenn die Fische aus dem Bereich mit niedrigen SVG_M kommen (dunkelgrüne Zone) und den Bereich mit Werten um $0,3$ bis $0,5 \text{ m/s m}^{-1}$ erreichen, reagieren sie mit Verlangsamung und folgen anschließend der Isolinie des Gradienten mit diesen Werten. Viele Fische in mehreren Versuchen zeigten dieses ähnliche Schwimmuster. Diese Muster wurden offensichtlich durch die Stützen des Rechens beeinflusst. Die Beobachtung trifft auf den ersten Blick nicht für strömungsschutzsuchende Fische zu (z. B. in Abbildung 6-4, unten links). Ändert man jedoch die Skalierung der SVG_M Werte (Abbildung 6-4, unten rechts), wird deutlich, dass auch diese Fische auf Geschwindigkeitsgradienten reagieren. Ihre Reaktionsschwellenwerte liegen lediglich in deutlich höheren Bereichen – sie zeigen also eine größere Toleranz gegenüber hohen Gradienten.

Um die Grenzen der tolerierbaren Gradienten auszuloten, wurden für alle kartierten Fischpositionen fischkörperbasierte SVG_F berechnet und dem modellbasierten SVG_M gegenübergestellt. Die Ergebnisse dieser Berechnung für den 30° -Rechen sind in Abbildung 6-5 visualisiert, in der die Farbe der Punkte den berechneten SVG_F bzw. SVG_M entspricht. Der SVG_M spiegelt dabei besser die Gradienten im Kopfbereich des Fisches

wieder. In den Zonen, in denen der Gradient bei ca. 2 m/s m^{-1} liegt, werden deutlich weniger Fische vorgefunden.

Die Positionen mit SVG_F im Bereich von $0,5$ bis 2 m/s m^{-1} befinden sich in der strömungsberuhigten Zone vor den vertikalen Rechenhalterungen, mit auffällig vielen Punkten in den Zonen, in denen der Winkel $W_{G\text{-}SVG}$ Werte $>135^\circ$ annimmt (Abbildung 6-4, rechts). Das sind die Zonen, in denen der Gradient und die Strömung ungefähr gegensätzlich ausgerichtet sind und folglich eine Verlangsamung der Strömung stattfindet. Positionen mit hohen SVG_F findet man aber auch im Bereich des Bypasses, also im Bereich mit einer Beschleunigung der Strömung ($W_{G\text{-}SVG}$ Werte $<45^\circ$): um den Bypass zu passieren, müssen die Fische den vorliegenden Gradienten kurzzeitig akzeptieren, ohne jegliche Möglichkeit, diesen durch ihre Körperausrichtung zu kompensieren.

In den Bereichen der Rechenfelder, in denen eine Beschleunigung der Strömung stattfindet, sind die absoluten SVG_F Werte niedriger als in den strömungsberuhigten Zonen oder im Bypass und liegen im Wertebereich von 0 bis $0,5 \text{ m/s m}^{-1}$. Der Winkel $W_{G\text{-}SVG}$ beträgt dort jedoch 0° bis 135° .

Abbildung 6-4: Gegenüberstellung SVG_M und Schwimmpfade: Rotaugen in Versuch F4.2_V1 (oben links), Gründling in Versuch F5.1_V3 (oben rechts), Döbel in Versuch F5.1_V5 (unten, links und rechts, die unterschiedliche Farbskala des SVG_M rechts ist zu beachten; diese wurde so verändert, dass eine Übereinstimmung mit den Fischbewegungen erzielt wurde)

Abbildung 6-5: SVG_M (Gradient zwischen Modell-Rasterzellen) aller getrackten Fische für den 30°-Rechen, dargestellt als Kopfpositionen (links), SVG_F (Gradient entlang des Fischkörpers) aller getrackten Fische für den 30°-Rechen, dargestellt als Kopfpositionen (rechts)

In den Darstellungen in Abbildung 6-6 links ist die vermutete Korrelation zwischen dem Winkel W_{G-SVG} und den Fischpositionen dargestellt. In Retardationszonen (Bereichen mit $W_{G-SVG} > 135$) schienen Fische die erhöhten SVG Werten 0,5 bis 2 $m/s\ m^{-1}$ zu tolerieren (oder gar zu bevorzugen). Die Darstellung der mit der FSS gemessenen Druckdifferenzen (Abbildung 6-6, rechts) legt auch die Vermutung nahe, dass die Fische in Bereichen mit erhöhten SVG Werten geringere Druckgradienten, d.h. stärkere Symmetrie der Anströmung, bevorzugen.

Abbildung 6-6: 30°-Rechen: Gegenüberstellung des SVG_F im Wertebereich 0,5 bis 2 $m/s\ m^{-1}$ (dargestellt als Kopfpositionen – schwarze Punkte) mit dem Winkel W_{G-SVG} (links) und den Druckdifferenzen zwischen den lateralen Drucksensoren der FSS2 in der Ebene 6 cm über der Sohle (rechts, je näher der Wert bei Null liegt, desto symmetrischer die Umströmung)

Dem neuen, bislang auf Berechnungen beruhenden, CASiMiR-Modellkonzept folgend, lässt sich aus den Fischbewegungen zusätzlich eine Hypothese ableiten, dass die Fische Bereiche mit den Winkeln $W_{G-SVG} < 45^\circ$ wie auch mit Winkeln $> 135^\circ$ als Orientierungspunkte nutzen (Abbildung 6-7). Viele Einstiege in und Ausstiege aus den Bereichen

mit höheren Gradienten vor dem Rechen finden in diesen Bereichen statt. Obwohl zahlreiche Bewegungspfade dieser Hypothese entsprechen, scheint dieser Parameter aber einen geringeren Einfluss auf die Fischbewegungen und -reaktionen zu haben als der Parameter SVG_M . Dennoch ist der Winkel wesentlich für das Modellkonzept, da er erlaubt, den Bypass, die Rechenfelder und die Bereiche vor den Stützen voneinander zu unterscheiden. Es stellt sich die interessante, aber im Rahmen des aktuellen MeMo-Projekts nicht beantwortbare Frage: Wie wirkt sich ein W_{G-SVG} von ca. 90° auf das Fischverhalten aus, also wenn die Beschleunigung (oder Verlangsamung) quer zur Richtung der Hauptströmung erfolgt.

Abbildung 6-7: Gegenüberstellung der Winkel W_{G-SVG} und Schwimmpfade von: einem Rotauge in Versuch F4.2_V2 (oben links), eines Gründlings in Versuch F5.1_V3 (oben rechts); unten: Darstellung mit $SVG_M \sim 0 \text{ m/s m}^{-1}$ ausgeblendet

Aus den dargelegten Beobachtungen, den Schwellenwerten für W_{G-SVG} und SVG_M sowie deren Auswertung lassen sich die in Tabelle 6-1 zusammengefassten Zonen für das ethohydraulische Modellkonzept ableiten.

Tabelle 6-1: Reaktionszonen des ethohydraulischen Modellkonzepts und die Werte der SVG_M und der Winkel W_{G-SVG} in diesen Zonen

Zone	Bedeutung der Zone/Fischverhalten	SVG_M , [m/s m ⁻¹]	W_{G-SVG} [°]
Zone freier Bewegung	Fischverhalten: Suchen nach einer vorteilhafteren Position in der Rinne? Suchen nach einer Passage? Verhaltensweise: Hohe Bewegungsgeschwindigkeit, spontanes Verlassen des Rechennahbereichs, Zurückkommen in Rechennahbereich	~0	-
Gemiedene Zone – nahe der Stützen	Fischverhalten: Vermeiden der Zone Verhaltensweise: Hohe Bewegungsgeschwindigkeit, Eindringen in Zone nur für kurze Zeit mit nachfolgendem Wiederverlassen	>2	>45°
Ruhezonen nahe der Stützen	Fischverhalten: Verweilen Verhaltensweise: Sehr geringe Bewegungsgeschwindigkeit, Bewegungslosigkeit / Stehen	0,5-2	>135°
Erkundungszone – in den Rechenfeldern zwischen den Halterungen – Passage nicht möglich aufgrund mechanischer Barriere	Fischverhalten: Versuch, zu passieren, erkunden Verhaltensweise: Langsame Bewegung entlang der Rechen zwischen den Stützen, wenn in Gruppe, dann auch Aufsteigen in der Wassersäule	0-0,5	0-135°
Bypass-Zone	Fischverhalten: Falls Bypass beim Erkunden gefunden wird – Bewegung nach Unterstrom, nur selten Zurückschwimmen nach oben Verhaltensweise: Hohe Bewegungsgeschwindigkeit, in der Zone mit hohem Gradienten SVG – positive rheotaktische Ausrichtung (gegen die Hauptströmung), in der Annäherung auch teilweise negative rheotaktische Ausrichtung	>0,2	< 45°

6.2 Modellumsetzung

Für die Bewertung der Räume vor dem Rechen erfolgt mithilfe der Fuzzy-Logik die rechnerische Kombination der zwei für die Bewegung als maßgebend angenommenen Parameter - also dem SVG_M und dem Winkel W_{G-SVG} . Es wird ein regelbasierter Ansatz verwendet, der sich im Modell CASiMiR für die Vorhersage des Habitatangebots in Flüssen bewährt hat (Jorde et al. 2000; Noack et al. 2013; Schneider 2001).

6.2.1 Fuzzy-logischer Ansatz

Der in CASiMiR implementierte Fuzzy-Regel-basierte Ansatz beinhaltet für das Modellkonzept vorteilhafte Eigenschaften:

- Das vorhandene bzw. aus den Beobachtungen abgeleitete Wissen über die Bewegungsmuster der Fische ist semiquantitativ; Über den fuzzy-logischen

Ansatz kann dieses Wissen in den Berechnungen numerisch verarbeitet werden.

- Der Ansatz berücksichtigt das Zusammenwirken, setzt aber keine Unabhängigkeit der Eingangsparameter voraus.
- Dazu kommt der Ansatz mit einer vergleichsweise geringen Anzahl von Mess- oder Beobachtungswerten aus und
- die Berechnungsschritte sind auch im Nachhinein nachvollziehbar (keine Blackbox).

Basiselement der Fuzzy-Logik sind unscharfe Fuzzy-Mengen (auch Fuzzy-Sets), denen linguistische Variablen zugeordnet werden können, z.B. ‚großer‘ (High), ‚mittlerer‘ (Medium) oder ‚kleiner‘ (Low) Strömungsgradient. Diese Variablen dienen zur Benennung von Wertebereichen/Klassen und werden in den sogenannten Inferenzregeln verwendet.

Die Inferenzregeln, die Grundlage für die fuzzy-logischen Berechnungen von CASiMiR sind, beruhen also im vorliegenden Fall nicht auf den „Standardhabitatparametern“ Fließgeschwindigkeit, Wassertiefe und dem Sohlsubstrat, sondern auf dem zuvor beschriebenen Strömungsgradienten SVG_M und dem Winkel W_{G-SVG} .

6.2.2 Verwendete Fuzzy-Mengen und -Regeln

In Abbildung 6-8 ist dargestellt, welche Wertebereiche des SVG_M den Klassen „gering“ (Low), „mittel“ (Medium) und „groß“ (High) und welche Wertebereiche des Winkels W_{G-SVG} den Klassen „gering“ (Low), „quer“ (Quer) und „groß“ (High) zugeordnet sind.

Abbildung 6-8: Fuzzy-Sets für den Strömungsgradienten SVG_M und den Winkel W_{G-SVG} (links SVG: L = gering (rot), M = mittel (orange), H = groß (grün), rechts W_{G-SVG} : L = gering (rot), Q = quer (orange), H = groß (grün))

Als Output Parameter (Regelkonsequenz) wird ein „Passage-Hamper-Index“ PHI (Passage-Behinderung-Index) zwischen 0 und 1,0 verwendet, welcher anzeigt, in welchen Bereichen die Fische sich bevorzugt bewegen bzw. welche sie meiden. Geringe PHI-Werte stehen für Bereiche, die während der Abwärts Passage bevorzugt werden, je geringer der PHI Wert desto stärker die Bevorzugung. (0 = maximale Bevorzugung). Hohe PHI Werte stehen für zunehmende Behinderung der Passage / Vermeidung (1,0 = maximale Behinderung/Meidung).

Ein Beispiel für eine Inferenzregel ist im Folgenden gegeben und entspricht in diesem Fall der Regel Nr. 3 aus dem Regelwerk in Abbildung 6-9 :

WENN SVG „groß“ (High = H)
UND Winkel W_{G-SVG} „gering“ (Low = L)
DANN Passage-Hamper-Index PHI „mittel“ (Medium = M)

svg #	Angle	PHI
L	L	L
M	L	L
H	L	M
L	Q	L
M	Q	M
H	Q	VH
L	H	L
M	H	M
H	H	H

Abbildung 6-9: Fuzzy-Regeln und Passage-Hamper-Index PHI als Output Parameter (VH = Very High)

6.3 Modellvorhersagen

Im Folgenden werden die Schwimmpfade einiger Fische mit den Karten des Passage-Hamper-Index PHI verglichen und interpretiert.

6.3.1 30°-Rechen

Umkehrbewegungen und Richtungsänderungen des Rotauges und Gründlings (Abbildung 6-10) finden in Zonen mit erhöhten PHI Werten statt. Das Rotauge (Abbildung 6-10, oben rechts) zeigt dabei größere Aktivität und Schwimmgeschwindigkeiten, bewegt sich beim Zurückweichen vom Rechen bis zum linken Rinnenrand und driftet dort nach Un-

terstrom Richtung Bypass. Der Gründling (Abbildung 6-10, unten links) bewegt sich lateral entlang des Rechen, ohne in die Zonen mit hohen PHI Werten einzudringen. Der Döbel (Abbildung 6-10, unten rechts) zeigt vergleichsweise geringe Aktivität, bewegt sich lateral dichter am Rechen als der Gründling, zeigt aber auch im Bereich der Stützen mit hohen PHI Werten leichte Ausweichbewegungen vom Rechen weg oder passiert sie schneller als andere Bereiche.

Abbildung 6-10: Passage-Hamper-Index PHI (oben links) für den 30°-Rechen und Gegenüberstellung von Schwimmpfaden: Rotaugen in Versuch F4.2_V2 (oben rechts), Gründling in Versuch F5.1_V3 (unten links) und Döbel in Versuch F5.1_V5 (unten rechts).

6.3.2 55°-Rechen

Beim 55°-Rechen scheinen die Richtungsänderungen und Umkehrbewegungen noch deutlicher als beim 30°-Rechen mit den Strömungsmustern in der unmittelbaren Umgebung der Stützen zusammenzuhängen (Abbildung 6-11). Die Zonen hoher PHI-Werte an den Stützen, die gemieden werden, sind im Vergleich zum 30°-Rechen ausgedehnter. Das Rotaugen (Abbildung 6-11, oben rechts) zeigt im Vergleich zum 30°-Rechen geringere Rückweichbewegungen vom Rechen, der Gründling (Abbildung 6-11, unten links) verharrt länger im Bereich des rechten Rechenfeldes mit geringen PHI Werten im direkten Rechenumfeld, der Döbel (Abbildung 6-11, unten rechts) zeigt hier stärkere Aktivität mit Lateralbewegungen und Richtungsänderungen an den Stützen. Zu beachten

ist, dass es sich hierbei um andere Individuen handelt als im Versuch mit dem 30°-Rechen. Im Bypass sind geringere PHI Werte vorhanden als beim 30°-Rechen.

Abbildung 6-11: Passage-Hamper-Index PHI (oben links) für den 55°-Rechen und Gegenüberstellung von Schwimmpfaden: Rotaugen in Versuch F4.1_V1 (oben rechts), Gründlings in Versuch F5.2_V4 (unten links) und Döbels in Versuch F5.2_V6 (unten rechts).

6.3.3 30°-Rechen mit Stein

Die PHI-Karte für dieses Setup unterscheidet sich stark von der des 30°-Rechens ohne Stein. Bei diesem Versuch passierte kein einziger Fisch den Bypass innerhalb der Versuchszeit von 30 min. Der Stein scheint in dieser Versuchsvariante in seinem direkten Umfeld im Oberstrom hydraulische Bedingungen zu verursachen, die von den dargestellten Döbeln bevorzugt werden. Alle drei getrackten Fische verharren einige Zeit bodennah direkt oberhalb des Steins in Bereichen mit geringem PHI Wert (Abbildung 6-12, oben rechts). Sie schwimmen nicht auf und können somit den Stein auch nicht abwärts passieren.

Das Vorhandensein von sohlernen Strömungshindernissen im direkten Bypass-Bereich könnte insofern die Passage eher behindern oder verzögern, da der oberstromig liegende Ruhebereich zum Verweilen genutzt wird (Interpretation 1). Die Attraktivität von Ruhezonen könnte allerdings bei günstiger Anordnung auch für die Führung in Richtung des Bypasses genutzt werden. Allerdings sind rechts des Steins im ersten Rechenfeld

die Fließgeschwindigkeiten erhöht (Abbildung 5-31, links) - d.h. es findet eine Beschleunigung in Richtung der Hauptströmung statt. Das bedeutet erhöhte SVG_M Werte und geringe W_{G-SVG} Winkel, die niedrige PHI-Werte ergeben. Dies könnte ein Grund für die Bevorzugung dieses Bereiches sein (Interpretation 2). In diesem Zusammenhang werden weitere Untersuchungen empfohlen.

Abbildung 6-12: Vorhersage PHI Passage Hamper Index (oben links) für 30°-Rechen mit Stein und deren Gegenüberstellung von Schwimmpfaden von Döbeln in Versuch F5.1_V5.

Interessant erscheint der Pfad des einzelnen Döbels (Abbildung 6-12, unten links), der bei der ersten Annäherung an den Bypass dort endet, wo auch die anderen Fische sich sehr lange aufhalten. Auch bei anderen Fischen (hier nicht dargestellt) wurde ein längeres Suchen rechts vor dem Stein beobachtet (Abbildung 6-12, oben rechts), für welches die zwei Interpretationen oben eine Erklärung sein könnten.

7 Praxiseinsatz an der WKA Auer Kotten

Im Rahmen einer Feldmessung an der Wasserkraftanlage Auer Kotten wurde der Einsatz der Fischsinnessonde auch im Freiland getestet.

7.1 Randbedingungen

Der Feldeinsatz fand am 09.03.2022 an der Wasserkraftanlage (WKA) Auer Kotten an der Wupper bei Solingen statt, nachdem das Kraftwerk im Spätsommer 2021 von einem Hochwasser stark beschädigt wurde. Abbildung 7-1 zeigt die Anlage bei einem Vorort-termin vor dem Hochwasser im Sommer 2021 und Tabelle 7-1 legt ausgewählte Kraftwerksdaten dar.

Abbildung 7-1: WKA Auer Kotten: a) Drohnenaufnahme des Kraftwerks, -kanals und Mutterbetts; b) Blick in Fließrichtung der Wupper auf den Fischschutzrechen (Fotos: B. Lehmann, 28.06.21)

Tabelle 7-1: Relevante Kraftwerksdaten zur WKA Auer Kotten (Adam et al. 2018)

Bauwerksbestandteil	Kennwert
Ausbaudurchfluss	14 m ³ /s
Turbinenleistung	340 kW
Anzahl Turbinen	1
Schrägrechen	
Lichte Weite der horizontalen Stäbe	12 mm (Fische sollen an Passage gehindert werden)
Breite	26,25 m
Winkel der Anströmung	30°
Smoltbypass	<i>über dem Turbineneinlauf mit Treibgutschutz</i>
Lichte Weite der horizontalen Stäbe	35 mm (Fische sollen diesen Bypass passieren)
Breite	12 m
Höhe	0,6 m

Bei HDX-Messungen wurde bereits festgestellt, dass ein Großteil der Tiere am Ausleistungsstandort den Weg in Richtung Kraftwerk nimmt (Adam et al. 2018). Am Kraftwerk

stehen dann verschiedene Abstiegskorridore zur Verfügung, die in der Studie von Adam et al. (2018) ebenfalls genauer betrachtet wurden (Fischaufstiegsanlage, Smoltbypass, oberflächennaher und sohlnaher Bypass, Spülschütz (nicht dauerhaft geöffnet) - Abbildung 7-2). Der Fischschutzrechen besitzt wie einer der untersuchten Laborrechen eine Schrägstellung von 30° . Der Smoltbypass wurde nach Erkenntnissen aus den Untersuchungen von Adam et al. (2018) nur von wenigen Tieren genutzt.

Abbildung 7-2: Fischabstieg am Auer Kotten: a) Verstopfter oberflächennaher Bypass; b) FSS vor dem Smoltbypass (Fotos: B. Lehmann, 09.03.21)

Der nächste Pegel (Pegel Glüder/Wupper) liegt circa zwei Kilometer flussaufwärts der WKA Auer Kotten. Am Tag der Messung lag dort laut HYGON (2022) ein mittlerer Wasserstand von 48,41 cm und ein Abfluss von $7,39 \text{ m}^3/\text{s}$ vor. Der Wert liegt dabei zwischen dem mittleren Niedrigwasserabfluss MNQ von $5,73 \text{ m}^3/\text{s}$ und dem Mittelwasserabfluss von $13,59 \text{ m}^3/\text{s}$ (ELWAS-WEB 2022), weshalb auch der Abfluss durch das Kraftwerk und die dortigen Fließgeschwindigkeiten sehr gering waren. Dies ist auch an der glatten Oberfläche in Abbildung 7-3 (b) gut zu erkennen. Der Kraftwerksdurchfluss selbst ist für den Messtag unbekannt.

Abbildung 7-3: Messeinsatz an der WKA Auer Kotten: a) Vorbereitung der Messgeräteaufhängung als Aufsatz auf die Schiene des Rechenreinigers; b) Messgeräteaufhängung im Einsatz; c) Befestigung der FSS (hier: Gründling) und Ausrichtung in Hauptströmungsrichtung im 30° -Winkel zum Rechen (Fotos: B. Lehmann, 09.03.21)

Für die Aufhängung der Messgeräte wurde eine Konstruktion verwendet, die auf die Laufschiene des Rechenreinigers aufsetzt und durch aufgelagerte Rollen seitlich verschiebbar ist. Am unteren Ende der Konstruktion können verschiedene Messgeräte an einem Profilsystem angebracht und ins Wasser eingetaucht werden (Abbildung 7-3).

7.2 Durchführung

Die Messungen mit drei verschiedenen FSS, die auch im Labor zum Einsatz kamen, wurden unmittelbar vor dem Smoltbypass durchgeführt. Dies hatte zum einen den Vorteil, dass ggf. zusätzliche Aussagen zur schlechten Annahme des Smoltbypasses getätigt werden können (vgl. Adam et al. 2018; Lehmann et al. 2016). Zum anderen war eine tiefere Messung aufgrund der örtlichen Gegebenheiten in der begrenzten Zeit nicht möglich. Die FSS tauchten daher ca. 70 cm ins Wasser ein. Der Abstand des Profilsystems vom Rechen/Smoltbypass betrug ca. 30 cm sodass sich aufgrund der verschiedenen Fischlängen die folgenden Abstände zwischen Nasenspitze der FSS und Rechen ergaben: FSS2: 33,5 cm; FSS5: 37 cm; FSS8: 34,5 cm (Abbildung 7-4).

Abbildung 7-4: Übersicht zum Messeinsatz an der WKA Auer Kotten mit drei Haupt-Messabläufen mit FSS und ADCP

Da das ADCP mit der x-Koordinate parallel zum Smoltbypass ausgerichtet wurde, wurde dieses rechthändige Koordinatensystem für die Auswertungen übernommen. Dadurch zeigt die positive x-Richtung parallel zur Bypassfläche entgegen der Strömung, die positive z-Richtung zeigt nach unten und die positive y-Richtung steht senkrecht auf der Bypassfläche (x-z-Ebene) nach außen. Die Messdauer betrug bei den stationären Messungen stets drei Minuten. Bei der bewegten Messung (Moving FSS) wurde die jeweilige FSS langsam entlang der Schiene des Rechenreinigers bewegt. Dies dauerte jeweils rund 90 Sekunden, sodass sich eine Bewegungsgeschwindigkeit über die 8 m lange Strecke von circa 9 cm/s ergab. Aufgrund von vertikalen Streben der Schiene, die an manchen Stellen etwas hervorragten, musste die Aufhängung in regelmäßigen Abständen leicht angehoben werden. Die verschiedenen Messpunkte sowie Abstände für die einzelnen Messinstrumente sind in der Übersicht in Abbildung 7-4 zusammengefasst.

7.3 Auswertung und Ergebnisse

Aufgrund der sehr geringen Strömung ist die Interpretation der Daten schwierig und bedarf zukünftig umfangreicherer Messungen in komplexeren Strömungen. Dies zeigt jedoch bereits, wie hochgenau Fische Drucksignaturen wahrnehmen müssen, um diese richtig interpretieren zu können.

Abbildung 7-5 zeigt eine Gegenüberstellung aller erhobenen Messdaten. In der obersten Grafik sind zunächst die mit dem ADCP gemessenen Geschwindigkeiten als Einzelkomponenten sowie als resultierende Geschwindigkeit dargestellt. Es wird deutlich, dass die z-Komponente gegen Null geht und die Strömung damit fast horizontal verläuft. Die resultierende Geschwindigkeit zeigt dabei sehr geringe Werte, meist nur im Bereich von 0,2 m/s, was für eine rheotaktische Orientierung sowie einen klaren Wanderkorridor für viele Tierarten nicht ausreichend ist. Um die Richtung der Geschwindigkeit besser interpretieren zu können, sind die Vektoren in der xy-Ebene in Abbildung 7-7 dargestellt. Hier zeigen sich deutlich Rückströmbereiche aus dem Bypass heraus. Diese Ergebnisse bekräftigen die Erkenntnisse von Lehmann et al. (2016). In deren Studie zeigte sich in den numerischen Simulationen, dass unter anderem die Konkurrenzströmung zum Rechen sehr groß ist und es dadurch teilweise wieder von Rückströmungen kommt.

Abbildung 7-5: Punktmessung mit dem ADCP und der FSS5 sowie bewegte Messung in Strömungsrichtung mit der FSS5 (Döbel)

Für die Druckdaten wurde wieder der Atmosphärendruck vor und nach der Messung gemittelt und von den Messdaten abgezogen, sodass der hydrostatische und hydrodynamische Anteil des Drucks bleibt. Da die Eintauchtiefe ca. 70 cm betrug, sind die Messergebnisse im Bereich von 67 bis 73 mbar, was einer Wassersäule von 67 bis 73 cm entspricht, plausibel.

Betrachtet man die Gegenüberstellung der 3-minütigen Punktmessungen an den Punkten P1 bis P5 mit den moving FSS Messungen in Abbildung 7-5 und Abbildung 7-6 (sowie in Anhang A.13) ergibt sich als wesentliche Erkenntnis, dass durch die punktuellen Messungen viele Informationen verloren gehen. Diese Informationen können jedoch möglicherweise für einen Fisch ausschlaggebend für eine Reaktion sein. Beispielsweise zeigt sich in den Druckverläufen im Bereich von $x = 5$ bis 6 m und $x = 7$ bis 8 m der einzelnen Sensoren bei allen drei Sonden ein lokales Minimum (siehe Abbildung 7-5 und Anhang A.13). Diese sind jedoch nur durch die bewegte Messung, nicht aber durch punktuelle ersichtlich und könnte z.B. auf einen Wirbel hindeuten. Die Auswertung der moving FSS Messung fand sowohl in als auch entgegen der Strömungsrichtung statt, um den Einfluss der Bewegung zu untersuchen und kann zusätzlich mit den stationären Messungen gegenübergestellt werden. In den Druckdifferenzen (Abbildung 7-6 und A.13) ist die Bewegung durch die stärkere Beaufschlagung des jeweils angeströmten Sensors leicht angedeutet zu erkennen:

- entgegen der Strömungsrichtung – Drucksensor links stärker beaufschlagt: Differenz $p_l - p_r$ wird größer
- in Strömungsrichtung – Drucksensor rechts stärker beaufschlagt: Differenz $p_l - p_r$ wird kleiner.

Auch die stärkeren Fluktuationen bei der Bewegung entgegen der Strömung, die schon im Labor beobachtet werden konnten, sind zu erkennen. Auffällig sind in den bewegten Messungen außerdem regelmäßig auftauchende Spitzen, die durch das Anheben/„Anschubsen“ über die bereits erwähnten einzelnen Erhebungen der Schiene des Rechenreinigers entstanden sind. Hier zeigt sich die Empfindlichkeit der Druckmessungen auf Fluktuationen des Systems.

Die stationären Punktmessungen stimmen teilweise sehr gut mit den bewegten Messungen überein. An manchen Stellen weichen sie voneinander ab, wobei berücksichtigt werden muss, dass es bereits durch leichte Schwankungen im Atmosphärendruck und den zeitlichen Versatz der Messungen zu Abweichungen kommen kann.

Da die ADCP-Messungen über eine recht großräumige 10 cm hohe Messzelle gemittelt sind, geben sie ebenfalls nur ein grobes Bild über die Strömungsverhältnisse. Daher

können Aussagen zum Druckverlauf der einzelnen Sonden nicht genau mit den Geschwindigkeitsmessungen überlagert werden, sondern nur Tendenzen zeigen.

Wird die Differenz der seitlichen Sensoren (Asymmetrie) betrachtet, zeigen FSS5 und FSS2 ein recht ähnliches Bild (Abbildung 7-6 und Anhang A.13) mit annähernd symmetrischer Umströmung. Dies bestätigen auch die Geschwindigkeitsvektoren, die zum Großteil eine frontale Anströmung zeigen. Aufgrund der kleinen Geschwindigkeiten, die bei der Umrechnung auf eine Druckgröße quadratisch einfließen, ergibt sich nur ein geringer Einfluss durch diesen Staudruck. Der leicht erhöhte Druck des linken Sensors kann auf den leichten Aufstau in Richtung des Rechs hindeuten.

FSS8 zeigt im Vergleich zu den anderen beiden Sonden zwar einen ähnlichen Verlauf, jedoch einen stärkeren Versatz der einzelnen Drucksensoren zueinander. Hier wird wiederum der Einfluss des Atmosphärendrucks deutlich. Der mit der FSS8 gemessene Atmosphärendruck weist nämlich zwischen den einzelnen Sensoren vor und nach der Unterwasser Messung sehr unterschiedliche Sprünge auf: ($\Delta p_r \approx -0,2$ mbar, $\Delta p_l \approx -4,0$ mbar, $\Delta p_c \approx -1,6$ mbar). Diese nehmen aufgrund ihres Betrages großen Einfluss auf die Mittelwerte, die nur im Bereich von 2 mbar voneinander abweichen. Hier wird ein möglicher Defekt an der FSS8 vermutet.

Abbildung 7-6: Differenz der beiden seitlichen Drucksensoren bei der bewegten Messung entlang des Rechs entgegen der Strömungsrichtung mit der FSS5 (Döbel)

Abbildung 7-7: Gemittelte stationäre Messung an einzelnen Punkten (P1 bis P5) vor dem Rechen: Druck an drei Sensoren (links als Boxplots) und Geschwindigkeitsvektoren mit Angabe der resultierenden Geschwindigkeit in der xy-Ebene (rechts)

Des Weiteren zeigt sich bei der Betrachtung der Boxplots (vgl. Abbildung 7-7 und Anhang A.14), dass es an einigen Punkten doch stärkere Ausreißer gibt. Hier sollten zukünftig weitere Analysen angeknüpft werden, um zu untersuchen, ob es sich hierbei um turbulenzbedingte oder durch die Aufhängung schwingungsbedingte Druckfluktuationen handelt.

Wesentliche (etho-)hydraulische Erkenntnisse:

- Durch Punktmessungen können wesentliche Strömungsinformationen verloren gehen, weshalb Messungen mit bewegter FSS aufschlussreiche Informationen geben können.
- Es gibt kein deutliches Druckgefälle zu einer Abstiegsmöglichkeit hin, wie es im Labor der Fall war. Dies zeigt zum einen den verstopften Zustand des Bypasses im Freiland sowie auch die Tatsache, dass der Bypass im Labor nicht situativ ähnlich abgebildet ist.
- Die Geschwindigkeiten waren am Tag der Messung zu gering und der Messbereich zu klein, um klare Aussagen über hydraulische Signaturen zu ermöglichen.
- Aufgrund der geringen Geschwindigkeiten sowie teilweise Rückströmungen aus dem Smoltbypass wird der Fisch dort (beim gegebenen Abfluss) keine klare Leitströmung und keinen Wanderkorridor auffinden.
- An einigen Stellen des Druckverlaufs treten Druckminima auf, die möglicherweise auf Wirbel schließen lassen.

Erkenntnisse zur Handhabung der FSS im Praxiseinsatz und Ansätze zur Verbesserung:

- Es ist schwierig mit einfachen Mitteln in großen Tiefen zu messen – hier bedarf es weiterer verbesserter Entwicklungen für die Aufhängung. Ebenso muss das Kabel zur Stromzufuhr sowie zum Übertragen der Daten verlängert werden.
- Eine stabilere Datenübertragung bei der kabellosen Messung über Bluetooth ist sinnvoll.
- FSS ist empfindlich bei ruckartigen Bewegungen/Schwingungen der Sonde bzw. der Aufhängung. Hierfür muss ein geeigneter Filtermechanismus entwickelt werden, um turbulenzbedingte von schwingungsbedingten Druckfluktuationen zu trennen.
- Bei genügend langsamer kontinuierlicher Bewegung der Sonde zeigt sich ein neues Bild der Hydraulik, das weiter untersucht und mit dem Fischverhalten verknüpft werden kann.
- Bisher wurde eine gleichförmige Bewegung der Sonde bei der Umrechnung vom zeitlichen auf einen Längenmaßstab angenommen. Sinnvoller wäre hierbei die Integration eines GNSS und automatisierte Verknüpfung zwischen Messdaten und räumlicher Position.
- Anknüpfend daran ist auch die Entwicklung einer entsprechenden Auswertesoftware sinnvoll, um die Lagedaten mit den hydraulischen Daten zu verknüpfen und mit bewährten Parametern und Visualisierungen darzustellen.

Ebenso sollte die Software eine Echtzeitvisualisierung der Daten ermöglichen, um eine erste Plausibilitätsprüfung bereits während der Messung durchführen zu können. Hier kann außerdem unterschieden werden zwischen der stationären und der moving FSS Messung oder die Messzeit definiert werden. Auch können mit einer solchen Software direkt fehlerhafte Zeilen identifiziert und der oben erwähnte Filtermechanismus integriert werden.

- Der Atmosphärendruck ist ein ausschlaggebender Parameter bei der Messdatenauswertung und sollte zukünftig parallel mitgemessen und intern direkt subtrahiert werden.
- Die Ausrichtung der Sonde zur Strömung wurde sehr grob durchgeführt und kann ggf. verbessert werden sowie Empfehlungen zur Ausrichtung gegeben werden.
- Zukünftig könnte eine Checkliste für das Vorgehen sowie die Handhabung (u.a. auch die Lagerung) der Sonde entwickelt werden.

8 Projektergebnisse und Praxisempfehlungen

8.1 Anwendung der FSS

Die FSS wurden umfangreich im Labor sowie testweise im Freiland eingesetzt. Auch wenn hier noch einige Verbesserungen möglich sind, zeigt die Sonde bereits Potential für weiteren zukünftigen Einsatz. Die hauptsächlichen Verbesserungsvorschläge sind dabei in Kapitel 7.3 zu finden. Für die Anwendung der FSS können im Allgemeinen die folgenden Empfehlungen gegeben werden:

Tabelle 8-1: Zur Anwendung der Fischsinnsonde

Vorbereitung des Einsatzes

- 1) Aufhängung für Sonde an Messeinsatz anpassen: ausreichendes Messgestänge für Messungen in großer Tiefe; wo kann ich die Messaufhängung befestigen (Ortsbegehung); wie soll die FSS ausgerichtet werden
- 2) Installation der kostenfreien Software zur Datenaufzeichnung z.B. *Tera Term*
- 3) Für Bluetooth Verbindung wird eine Powerbank zur Stromversorgung der FSS benötigt
- 4) Ggf. Synchronisation mit ADV falls zeitgleiche Messung der Geschwindigkeit gewünscht ist

Vorgehen bei der Messung

- 1) Anpassung der Sonde an die Umgebungstemperatur im Wasser: erstes Eintauchen für einige Minuten
- 2) Messung des Atmosphärendrucks vor der Messung
- 3) Ausrichtung der Sonde in Hauptströmungsrichtung
- 4) Erste Plausibilitätsprüfung: (1) Stimmt die Eintauchtiefe ungefähr mit den angezeigten Daten überein (Atmosphärendruck von ca. 1.000 mbar + Eintauchtiefe in cm [cmWS \triangleq mbar])?
- 5) Bei bewegter Messung: (1) Starten der Datenaufzeichnung; (2) Bewegen der FSS entlang des gewünschten Pfades; (3) Stoppen der Datenaufzeichnung
- 6) Bei stationärer Messung: (1) Positionierung an gewünschtem Punkt; (2) 90-sekündige Datenaufzeichnung (je nach Ausprägung der Turbulenz muss die Messdauer angepasst werden) (3) Positionierung am nächsten Punkt usw.
- 7) Aufzeichnung des Atmosphärendrucks nach der Messung

Vorgehen bei der Messdatenauswertung

- 1) Empfehlung zur Nutzung eines Auswerteskriptes (hier wurde die Programmiersprache Python angewendet)
- 2) Mittelung der Zeitreihen des Atmosphärendrucks vor und nach der Messung
- 3) Mittelung der Mittelwerte des Atmosphärendrucks (aus (2)) vor und nach der Messung
- 4) Abziehen des mittleren Atmosphärendrucks von den Zeitreihen der Messdaten, um die relativen Drücke zu erhalten (Entfernung des Offsets)
- 5) Zeitreihen können separat untersucht oder gemittelt und weiterverarbeitet werden (siehe Anhang A.4) – hierbei sind vor allem Druckdifferenzen aussagekräftig, da diese den mittleren hydrostatischen Anteil sowie weitere Schwankungen des Atmosphärendrucks entfernen.
- 6) Bei Analyse der bewegten Messungen, muss von der Zeitskala auf eine Längenskala umgerechnet werden und ggf. verschiedene Abschnitte auf gewünschte Zellgrößen gemittelt werden.

Mögliche Interpretation der Daten

- 1) Wichtiger Parameter Asymmetrie: die Druckdifferenz zwischen der rechten und der linken Seite der FSS gibt Auskunft über die unterschiedliche hydraulische Belastung der beiden Fischkörperseiten und damit die Asymmetrie der Körperumströmung und stellt damit einen wichtigen Parameter für die ethohydraulische Analyse dar.
- 2) Aus der Druckdifferenz/-gradient zwischen den drei verschiedenen Sensoren lässt sich womöglich eine Aussage über die Richtung des Strömungsangriffs als auch dessen Betrag tätigen (Zusammenhang des Geschwindigkeitssignals und Signals durch den Staudruck in Kapitel 5.2.1 belegt) – genaue Parametrisierungen liegen jedoch noch nicht vor.
- 3) Allseitig (in allen drei Sensoren vorhandener) erhöhter Druck kann ein Zeichen für den Aufstau durch bauliche Strukturen und damit eine lokale Verminderung der Geschwindigkeit sein (siehe Labormessungen vor dem Rechen).
- 4) Einseitig erhöhter Druck ist eher ein Zeichen für den direkten Strömungsangriff (Staudruck) aus der entsprechenden Richtung oder eine einseitig deutlich geringere Strömungsgeschwindigkeit.
- 5) Einseitig stark abgesenkter Druck kann ein Zeichen für eine unmittelbar angrenzende Oberfläche sein, wodurch das Wasser zwischen FSS und Oberfläche beschleunigt wird und der Druck sich absenkt; außerdem gelten bei einseitig stark abgesenktem Druck die umgekehrten Eigenschaften verglichen mit Punkt 4

Zukünftig ist noch eine verbesserte Operationalisierung der Daten notwendig sowie die Verknüpfung mit weiteren hydraulischen Ausprägungen wie z.B. Wirbelstrukturen. Es zeigt sich jedoch, dass die Sonde durch die Berücksichtigung des Fischkörpers selbst sowie die vielseitige Datenaufnahme große Potentiale für ethohydraulische Untersuchungen aufweist.

8.2 Erkenntnisse aus den Beobachtungen und Vorhersagemodell

8.2.1 Beobachtungen und Interpretation

Die Ergebnisse aus den Versuchsbeobachtungen im direkten Rechenbereich lassen sich folgendermaßen zusammenfassen und interpretieren:

Tabelle 8-2: Zusammenfassung wesentlicher Ergebnisse aus den Tierversuchen

Beobachtung	Mögliche Interpretation
Die Bodenverblendung wird vor allem von Einzelfischen zum Verharren genutzt	Strömungsschutz im direkten Blendenbereich als Fluchtraum für erschöpfte Fische
Fische erkunden den direkten Rechenbereich (Rechenfelder) zwischen den Stützen vor allem in Gruppen, hier ist die Anzahl der getrackten Fischpositionen besonders hoch (Abbildung 3-12). Vereinzelt dringen Fische durch die Lamellen, kehren aber meist nach Oberstrom zurück.	Beschleunigung in Strömungsrichtung wird (wie beim Bypass) bevorzugt, aber die mechanische Barriere stellt ein schwer zu überwindendes Hindernis dar, In der Gruppe herrscht eine höhere Risikobereitschaft als bei Einzelfischen.
Die Fische erreichen den Rechen schnell driftend negativ rheotaktisch oder langsamer driftend positiv rheotaktisch. Vor dem Rechen verlangsamen sie, ändern ihre Ausrichtung oder weichen aus, so dass sie den Rechen meist nicht berühren.	Schneller schwimmende/driftende Fische wechseln erst bei Empfindung des Strömungsgradienten in Rechennähe ihre Orientierung. Langsamer schwimmende/driftende Fische sind schon in Bereichen ohne Gradienten rheotaktisch positiv ausgerichtet, um bessere Kontrolle zu behalten
Fische mit geringem Abstand (bis ca. 5 cm) zum Rechen bewegen sich i.d.R. langsamer als jene mit größerem Abstand (10 bis 15 cm), dies ist vor allem beim 30°-Rechen, weniger deutlich auch beim 50°-Rechen zu beobachten	Der höhere Strömungsgradient in Rechennähe provoziert ein vorsichtigeres Verhalten. In Bereichen mit geringerem Gradient sind die Bewegungen weniger beeinflusst.
Langsamere Bewegungen von Gründlingen treten auch auf bei Positionierung über einem Rinnebodenbereich mit dunklerer Farbe als der angrenzende Boden.	Der dunklere Bodenbereich hat eine Sichtschutzwirkung, welche die Gründlinge als bodenorientierte Fische nutzen.

Viele getrackte Fischpfade mit erhöhten Bewegungsgeschwindigkeiten verlaufen nahezu identisch, teilweise auch in die Gegenrichtung.	Fische nutzen hydraulische Muster um mit geringem Kraftaufwand lateral zu driften (Gieren). Von Gieren ist allerdings nur in Richtung der Rechenneigung zu sprechen, in der Gegenrichtung ist aktives Schwimmen notwendig. Für die Wahl der Schwimmpfades könnten in beide Richtungen geringe Gradienten eine Rolle spielen.
Der Bypass wird meist in Gruppen mit erhöhter Bewegungsgeschwindigkeit passiert. Kurz vor der Passage erfolgt oft eine Ausrichtung in Strömungsrichtung, in der Engstelle des Bypasses dann eine Änderung auf Ausrichtung gegen die Strömung (rheotaktisch positiv).	Versuch der Fische, die Kontrolle im Bereich hoher Gradienten zu behalten (siehe oben: Verhalten in Rechennähe), die im Bypass zusätzlich hohe absolute Fließgeschwindigkeit könnte ein weiterer wichtiger Faktor sein.
Bewegungen von Fischgruppen zum Bypass hin werden des Öfteren unterbrochen und in Richtung eines Rechenfeldes fortgesetzt, die Fische sammeln sich dann direkt vor einem der Rechenfelder.	Die Strömungsmuster mit positiver Beschleunigung in Strömungsrichtung vor dem Bypass und mittig vor den Rechenfeldern sind ähnlich.
Das Einschwimmen/Eindriften in den Bypass wird von Gruppen in zahlreichen Fällen im Bereich der Engstelle des Bypasses abgebrochen.	Die Größe des Strömungsgradienten bewegt sich im Grenzbereich der Toleranz einiger Fische (Gruppeneffekt spielt eine wichtige Rolle).
In bestimmten Bereichen konnten nur selten Fischköpfe identifiziert werden, wobei deren Körperpositionen nicht genauer untersucht wurden: diese Zonen befinden sich in Hauptströmungsrichtung seitlich vor allen Stützen (30° Rechen) bzw. bestimmten Stützen (50° Rechen, Abbildung 3-12)	Die gemiedenen Bereiche sind charakterisiert durch verzögerte Strömung (sehr großer negativer Gradient) mit senkrechtem Strömungsangriff auf den Fischkörper (Abbildung 5-14; Druckdifferenzen seitlich der Stützen) – dies kann womöglich zur Destabilisierung des Fisches führen.
Bestimmte Bereiche werden von den Fischen besonders häufig aufgesucht: diese Zonen befinden sich in Hauptströmungsrichtung direkt oberhalb der Stützen (Abbildung 3-12)	Die bevorzugten Bereiche sind charakterisiert durch einen mittleren Strömungsgradienten, der ungefähr gegen die Hauptströmung ausgerichtet ist (verzögerte symmetrische Anströmung – auch durch FSS-Daten belegt; Abbildung 5-14)

8.2.2 Prognosemodell

Das entwickelte Prognosemodell verwendet als Grundlage für die Identifikation von Vermeidungs- und Bevorzugungszonen räumliche Geschwindigkeitsgradienten und deren Orientierung zur Hauptströmung.

Diese Parameter werden über den Spatial Velocity Gradient SVG_M (analog zum in der Literatur verwendeten fischkörperbezogenen SVG_F , Enders et al. 2009) und den Winkel W_{G-SWG} zwischen der Richtung der Hauptströmung und dem SVG_M definiert (Kapitel 6.1).

Mit diesen zwei Parametern ist es möglich, von den Fischen gemiedene und bevorzugte Zonen über einen Fuzzy-Regel-basierten Ansatz zu beschreiben.

Für die Berechnung der Parameter erwies sich der erste Einsatz eines 2D-HN-Modells mit kalibrierter Abschätzung der sohnnahen Fließgeschwindigkeiten für die gegebene Versuchskonstellation zunächst als ausreichend. Das vorgestellte Konzept ist jedoch nicht auf zwei Dimensionen beschränkt. Vorhersagen für komplexere Strömungen mit 3D-Effekten können über entsprechende 3D-Simulationen ebenfalls getroffen werden.

8.2.3 Prinzipielle Kriterien für die Rechengestaltung

Aus den Untersuchungen lassen die folgenden Empfehlungen für die Gestaltung von schräg zur Strömung angeordneten Horizontalrechen mit Bypass ableiten, die vor allem für Klein- und Jungfische gelten:

Die (bodennah) driftenden Fische sollten durch sich nur allmählich ändernde hydraulische Bedingungen direkt zum Bypass geleitet werden.

Die in den Untersuchungen festgestellten Toleranzwerte der Fische gegenüber den Strömungsgradienten könnten zukünftig als Entwurfskriterium für den Bypass (Unterschreitung der Toleranzwerte) aber auch für Verhaltensbarrieren (Überschreitung des Toleranzwerte) genutzt werden. Die Toleranzwerte sollten in weiteren Untersuchungen genauer definiert werden.

Der Einlaufbereich des Bypasses sollte eine ausreichende Breite aufweisen, die unbeeinflusst von benachbarten negativen Strömungsgradienten (Verzögerungen) ist (in den Versuchen die Stütze rechts des Bypasses).

Sowohl der Übergang zum Bypass aus der (bodennahen) Drift im Kanal als auch der Übergang aus aktiv explorierten (bodennahen) Bereichen vor dem Rechen sollten ohne größere, von der Sohle hochragende, physische oder hydraulische Hindernisse (im Versuch 13 cm hoher Stein) gestaltet sein. Die Sohle sollte in diesen Zonen also auch von Verlegungen freigehalten werden.

Der Bereich vor dem Rechen sollte den Fischen keine kontinuierlichen Ruhezone bieten, die zu einem längeren Aufenthalt bzw. verzögertem Abwandern führen und damit die Gefahr erhöhen, dass die Fische zwischen die Rechenstäbe geraten. Allerdings könnten vorteilhaft gestaltete lokale Ruhezone die Richtungsfindung zum Bypass unterstützen.

Die Gestaltung des Vorrechenbereichs sollte durch eine hydraulische Modellierung unterschiedlicher Abflusssituationen begleitet werden. Das Modellierungsraster sollte dabei die geringe Größe der betreffenden Fische berücksichtigen. Als hydrodynamische Größen müssen dabei verstärkt Gradienten berücksichtigt werden, die direkt von den Fischen wahrgenommen und präferiert bzw. gemieden werden.

9 Öffentlichkeitsarbeit

Aufgrund der Corona Pandemie waren die Projektarbeit im Team selbst sowie die Öffentlichkeitsarbeit stark erschwert. Ein fachlicher Austausch fand unter anderem auch mit der TU Braunschweig statt, an der Prof. Aberle und Herr Dipl.-Ing. Eikenberg ebenfalls ein DBU Projekt bearbeiten (MigRamp). Dabei wurden den Kollegen der TU Braunschweig zwei im Projekt MeMo entwickelte Fischsonden zur Verfügung gestellt, welche sie in den hydraulischen Untersuchungen einsetzten. Publikationen, Tagungsbeiträge und mehr werden im Folgenden aufgelistet.

Publikationen

Bisher wurde eine internationale Fachpublikation im Springer Nature Journal „*Aquatic Sciences*“ Open Access veröffentlicht (siehe unten). Daran anknüpfende Publikationen, die beispielsweise den Einfluss des Fischkörpers auf die Turbulenz vor dem Fisch betrachten, sind geplant.

Bensing, K.; Tuhtan, J. A.; Toming, G.; Khan, A. H.; Lehmann, B. (2022): Fish body geometry reduces the upstream velocity profile in subcritical flowing waters. In: Aquatic Sciences 84(32):1-14. <https://doi.org/10.1007/s00027-022-00863-6>

Des Weiteren ist nach Projektabschluss eine Einreichung weiterer Beiträge in der deutschen Springer-Zeitschrift „*WasserWirtschaft*“ angestrebt, die sich z.B. mit den Möglichkeiten beim Einsatz der neuen Messtechnik beschäftigen oder auch dem Modellierungsansatz in CASiMiR.

Da einige Messdaten auch in der Dissertation von Katharina Bensing verwendet werden, werden auch dort weiterführende Ergebnisse öffentlich zugänglich gemacht.

Vorträge und Tagungsbeiträge

Zur Einführung und Vorstellung von Projektinhalten wurden Beiträge bei den folgenden Konferenzen eingereicht, angenommen und teilweise veröffentlicht. Auch hier sind weitere Teilnahmen in 2023 geplant, um die Erkenntnisse des Projektes zu teilen.

Bensing, K.; Tuhtan, J.A.; Lehmann, B. (2022): Fischverhalten besser verstehen mit Hilfe von Multiparameterdaten; 45. Dresdner Wasserbaukolloquium am 14. und 15. Juni 2022; online verfügbar: https://henry.baw.de/bitstream/handle/20.500.11970/108930/10_Fischverhalten_Multiparameterdaten_Bensing_.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Bensing, K.; Tuhtan, J. A.; Toming, G.; Becker, A.; Kopecki, I.; Schneider, M.; Ortlepp, J.; Lehmann, B. (2022): Application of a Fish-Shaped Probe at an Angled

Rack: Introducing the Fish Sensory Sonde (FSS); 14th International Symposium on Ecohydraulics, 10.-14. Oktober in Nanjing, China. (Tagungsbeitrag eingereicht)

Kopecki, I.; Schneider, M.; Bensing, K.; Becker, A.; Ortlepp, J.; Tuhtan, J. A.; Lehmann, B. (2022): Towards Understanding Fish Behavior Near an Angled Rack: An Approach for Fish Tracing Using Open-Source Software; 14th International Symposium on Ecohydraulics, 10.-14. Oktober in Nanjing, China. (ohne Tagungsbeitrag)

Projektinfos Online

Neben verschiedenen Beiträgen in LinkedIn und ResearchGate stehen außerdem Informationen zum Projekt auf unseren Homepages bereit:

https://www.bauing.tu-darmstadt.de/forschung_bau_umwelt/forschungsprojekte_4/aktuelle_projekte_1/memo_fischabstiegseinrichtung/index.de.jsp

https://www.wasserbau.tu-darmstadt.de/forschung_wb/fo_forschungsprojekte/messsystem_faa.de.jsp

<http://www.sjeweb.de/research-de.php>

Ergänzend wurde in den online verfügbaren Jahresberichten des Instituts für Wasserbau und Wasserwirtschaft, dem das Fachgebiet Wasserbau und Hydraulik angehört, der jeweilige Projektstand dokumentiert:

Bensing, K. (2020): Forschung: MeMo Fischabstieg: Entwicklung eines kombinierten Mess-/Modelliersystems zur Planung, Bewertung und Optimierung von Fischabstiegseinrichtungen an Wasserkraftanlagen. In: Lehmann, B. und Schmalz, B.: WasserJahr 2019. Förderverein des Instituts für Wasserbau und Wasserwirtschaft der TU Darmstadt e.V. – online verfügbar: https://www.iww.tu-darmstadt.de/media/iww/foerderverein_3/wasserjahr/WasserJahr2019-web.pdf

Bensing, K. (2021): MeMo Fischabstieg - Entwicklung eines kombinierten Mess-/Modelliersystems zur Planung, Bewertung und Optimierung von Fischabstiegseinrichtungen an Wasserkraftanlagen. In: Lehmann, B. und Schmalz, B.: WasserJahr 2020. Förderverein des Instituts für Wasserbau und Wasserwirtschaft der TU Darmstadt e.V. – online verfügbar: https://www.iww.tu-darmstadt.de/media/iww/foerderverein_3/wasserjahr/WasserJahr2020.pdf

Bensing, K. (2022): Forschung: MeMo Fischabstieg: Entwicklung eines kombinierten Mess-/Modelliersystems zur Planung, Bewertung und Optimierung von Fischabstiegseinrichtungen an Wasserkraftanlagen. In: Lehmann, B. und Schmalz, B.: WasserJahr 2021. Förderverein des Instituts für Wasserbau und Wasserwirtschaft der TU Darmstadt e.V. – online verfügbar: https://www.iww.tu-darmstadt.de/media/iww/foerderverein_3/wasserjahr/Wasserjahr2021_web.pdf

10 Fazit und Ausblick

Im hier vorgestellten Projekt wurden umfangreiche Untersuchungen zur Weiterentwicklung eines Mess- und Modellersystems durchgeführt, mit dem sich mögliche Faktoren für die Fischbewegung und Verhaltenszonen an Abstiegsbarrieren erfassen bzw. prognostizieren lassen. In beiden Systemen sind Gradienten die Hauptparameter. Bei der Fischsinnessonde (FSS) stellte sich der Druckgradient quer zum Fischkörper (Druckdifferenz zwischen linkem und rechtem Sensor) bzw. die daraus definierte Asymmetrie des Strömungsangriffs als vielversprechender Parameter heraus. Im Prognosemodell fanden der räumliche Geschwindigkeitsgradient im Kopfbereich (SVG_M) und dessen Winkel zur Fließrichtung Beachtung. Da Geschwindigkeit und Druck energetisch miteinander verknüpft sind, sind die zwei Systeme auf ähnliche Verhaltens-Einflussfaktoren ausgerichtet.

Hauptschlussfolgerungen aus beiden Systemen sind:

- a) Die Symmetrie bzw. Asymmetrie der Fischanströmung hat entscheidenden Einfluss auf das Fischverhalten. Dies führt zur Hypothese, dass Bereiche mit annähernd symmetrischer hydraulischer Belastung bevorzugt werden (geringe Druckgradienten aus der FSS Messung, bzw. Strömungsgradient in oder entgegen der Fließrichtung im Prognosemodell). Bereiche mit stark asymmetrischer Belastung werden dagegen eher gemieden. Solche Zonen befinden sich z.B. seitlich von festen Strukturen, wie den Vertikalstützen der untersuchten Rechen. Es zeigt sich damit auch, dass selbst scheinbar hydraulisch wenig wirksame Konstruktionselemente Auswirkungen auf das Verhalten haben und ggf. eine Verzögerung des Abstiegs bewirken können.
- b) Zum anderen können Bereiche mit zwar symmetrischer Belastung, aber sehr großen Strömungsgradienten das Verhalten beeinflussen. So wirken z.B. sehr hohe Beschleunigungen im Bypassbereich abschreckend und verzögern ebenfalls den Abstieg.

Die weitere Untersuchung von Strömungsgradienten – sei es bezüglich der Geschwindigkeit oder des Druckes – könnte daher zielführend sein, um zukünftig neue ethohydraulische Signaturen zu entwickeln, welche zur Planung und Optimierung von hydraulischen Strukturen sowie Fischabstiegsanlagen eingesetzt werden können. Hier sind jedoch Grundlagenuntersuchungen mit einfachen abgrenzbaren Setups notwendig, um situationsbedingte Grenzwerte (z.B. Toleranzwerte von Strömungsgradienten) zu extrahieren.

Für das Modellersystem ergeben sich aus den vorliegenden Untersuchungen verschiedene Anknüpfungspunkte für weitere Forschungsfragen:

Einen wichtigen Ansatz stellt die gezielte Variation einzelner Parameter dar, um konkrete Unterschiede in der Geometrie und Hydraulik mit entsprechenden Unterschieden im Fischverhalten zu verknüpfen. Hierbei kann es sich um unterschiedliche Rechenkonstellationen und -aufbauten (z.B. bzgl. der Stützen), den Einbau von Strukturen im Rechenvorfeld (z.B. Leitschwelle) oder auch die Variation von Größe und Form des Bypasses handeln. Zur besseren Differenzierung der Ergebnisse kann es dabei sinnvoll sein, stärkere Kontraste zwischen den Varianten zu erzeugen, damit sich auch deutlichere Verhaltensunterschiede der Fische abzeichnen. Zu testen wären hier bspw. auch durchgehende Bereiche geringer oder moderater Strömung, welche die Tiere mit geringem Energieaufwand in Richtung des Bypasses weisen.

Im Rahmen der Modellierung entstand weiterhin die Frage, wie verschiedene Strömungsparameter zusammenwirken und ineinandergreifen. Gerade das Zusammenwirken von Strömungsgradienten und den absoluten Fließgeschwindigkeiten oder ggf. daraus entwickelte alternative Größen könnten hier eine Rolle spielen. In den Untersuchungen von Enders et al. (2012) stellte sich z.B. ein reproduzierbares Fischverhalten bei gleichen Strömungsgradienten ein, selbst wenn die absoluten Geschwindigkeiten variierten.

Nicht zuletzt ist für das Modellersystem zukünftig auch eine Schnittstelle zur Integration von Mess- und Simulationsdaten angedacht, um eine Bewertung und Optimierung von Rechen- und Bypasssystemen zu ermöglichen. Der große Vorteil eines Prognosemodells ist die Möglichkeit zum Einsatz in Situationen, in denen Messungen schwierig umzusetzen oder Planungsvarianten zu optimieren sind.

Die Fischsinnsonde ermöglicht eine neuartige Erfassung verhaltensrelevanter Größen unter Berücksichtigung der Interaktion von Fischkörper und Strömung. Die Ergebnisse zeigen, dass hydraulische Strukturen bzw. deren Einfluss auf die hydraulischen Signaturen, messbar und daher höchstwahrscheinlich auch für den Fisch wahrnehmbar sind. Um ein detailliertes hydraulisches Abbild der jeweiligen Situation mithilfe der Messdaten zu erzeugen und aufbauend darauf ein Fischverhalten abzuleiten, sind jedoch noch weitere Grundlagenuntersuchungen durchzuführen. Auch wenn die Ergebnisse vielversprechend sind, wurden einige Aspekte identifiziert, die an der Sensorik oder auch bezüglich der Handhabung verbessert werden können - bspw. sollte der Atmosphären-

druck direkt extrahiert und von den Messwerten abgezogen werden. Dies sollte bestenfalls geräteintern erfolgen. Daran anknüpfend ist bei einer Fortführung der Arbeiten die Entwicklung einer entsprechenden Software zur Datenspeicherung, Echtzeitdarstellung während der Datenaufzeichnung, integrierter Positionsbestimmung über ein GNSS sowie Datenanalyse geplant.

Des Weiteren ist noch nicht ganz geklärt, wie sich die Geometrie der Sonde genau auf die Datenaufzeichnung und in der Folge ggf. auf die Wahrnehmung eines Fisches auswirkt. Mit diesem Thema beschäftigt sich aktuell jedoch ein Doktorand an der TalTech, der die Umströmung verschiedener Fischkörper mithilfe von 3D-HN-Simulationen in OpenFOAM untersucht.

Die Untersuchungen haben sich bisher im Wesentlichen auf die Drucksensoren bezogen, auch wenn bspw. das Magnetfeld für die verschiedenen Setups ebenfalls ausgewertet wurde. Dieses zeigte jedoch in der Laborrinne lediglich kleine lokale Schwankungen, wobei die Vektoren der Magnetfeldlinien sehr gerichtet entlang der süd-nord orientierten Rinne verlaufen. Da bekannt ist, dass einige Fischarten einen Magnetsinn besitzen und sich womöglich nach dem Erdmagnetfeld orientieren können, sollten zukünftig Messungen vor Rechenfeldern im Feld durchgeführt werden. Dadurch können lokale Magnetfeldschwankungen aufgrund von metallenen Materialien oder ggf. des Generators analysiert werden.

Da die in den Drucksensoren vorhandenen Temperaturfühler sich durch die Elektronik im Messgerät kontinuierlich aufheizen, zeigten sie bei der Auswertung unrealistische Werte. Durch eine Integration weiterer, sensibler Temperaturfühler an einer geeigneten Stelle der FSS könnten zukünftig auch Wärmefahnen analysiert werden. In der kürzlich veröffentlichten Publikation heben Brandl et al. (2022) bereits die Bedeutung von Temperaturfahnen auf das Fischverhalten hervor. Auch hier wird erneut die Wichtigkeit weiterer Feldmessungen hervorgehoben. Ziel wäre es daher zukünftig mithilfe der FSS ein Vorgehen abzuleiten, um Fischschutz- und -abstiegsanlagen im Feldeinsatz bewerten zu können.

In den Untersuchungen hat sich außerdem klar gezeigt, wie komplex die Extraktion und Analyse von Fischbewegungspfaden sein kann. Dazu wurde eine neue Methodik mithilfe der Software Kinovea vorgestellt, die es ermöglicht, manuell detaillierte Fischpositionen zu erfassen und nachfolgend für die Analyse mit hydraulischen Signaturen zu verschneiden. Auch hier wird weiteres Verbesserungspotential gesehen – u.a. auch um Auswertungen verschiedener Studien zu vereinheitlichen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass im dargestellten Projekt im Bereich der Ethohydraulik innovative Wege gegangen wurden. Diese helfen den Wissensstand bezüglich des Verhaltens sowie der Wahrnehmung von Fischen zu vergrößern. Damit tragen sie einen Teil zur Verbesserung der Durchgängigkeit und folglich der Umweltverträglichkeit von Stauanlagen bei.

11 Literaturverzeichnis

- Adam, B.; Engler, O.; Schwevers, U. (2018): HDX-Wupper. Projektendbericht. Im Auftrag der Bezirksregierung Düsseldorf. Institut für angewandte Ökologie.
- Adam, B.; Lehmann, B. (2011): Ethohydraulik. Grundlagen, Methoden und Erkenntnisse. Berlin: Springer.
- Agisoft. Software. Online verfügbar unter <https://www.agisoft.com/>.
- Aquaveo: SMS. Software. Online verfügbar unter <https://www.aquaveo.com/software/sms-surface-water-modeling-system-introduction>.
- Beck, C.; Albayrak, I.; Meister, J.; Peter, A.; Selz, O. M.; Leuch, C. et al. (2020): Swimming Behavior of Downstream Moving Fish at Innovative Curved-Bar Rack Bypass Systems for Fish Protection at Water Intakes. In: *Water* 12 (11), S. 3244. DOI: 10.3390/w12113244.
- Bensing, K.; Tuhtan, J. A.; Toming, G.; Khan, A. H.; Lehmann, B. (2022): Fish body geometry reduces the upstream velocity profile in subcritical flowing waters. In: *Aquatic Sciences* 84 (32), S. 1–14. DOI: 10.1007/s00027-022-00863-6.
- Berger, C. (2018): Rechenverluste und Auslegung von (elektrifizierten) Schrägrechen anhand ethohydraulischer Studien. Dissertation. Technische Universität Darmstadt, Darmstadt. Online verfügbar unter <http://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/7186/>.
- Bezzola, G. R. (2002): Fließwiderstand und Sohlenstabilität natürlicher Gerinne unter Berücksichtigung des Einflusses der relativen Überdeckung. Mitteilungen 173. Hg. v. H.-E. Minor. Im Eigenverlag der Versuchsanstalt für Wasserbau, Hydrologie und Glaziologie der ETH Zürich. Zürich.
- Bleckmann, H.; Mogdans, J.; Engelmann, J.; Kröther, S.; Hanke, W. (2004): Wie Fische Wasser fühlen: Das Seitenliniensystem. In: *Biologie in unserer Zeit* 34 (6), S. 358–365. DOI: 10.1002/biuz.200410266.
- Bleckmann, H.; Zelick, R. (2009): Lateral line system of fish. In: *Integrative zoology* 4 (1), S. 13–25. DOI: 10.1111/j.1749-4877.2008.00131.x.
- Böttcher, H.; Unfer, G.; Zeiringer, B.; Schmutz, S.; Aufleger, M. (2015): Fischschutz und Fischabstieg – Kenntnisstand und aktuelle Forschungsprojekte in Österreich. In: *Österr Wasser- und Abfallw* 67 (7-8), S. 299–306. DOI: 10.1007/s00506-015-0248-5.
- Brandl, A.; Mader, H.; Käfer, S.; Laaha, G. (2022): Temperatur als Schlüsselreiz für die Auffindbarkeit von Fischaufstiegsanlagen. In: *WASSERWIRTSCHAFT* 112 (4), S. 12–18. DOI: 10.1007/s35147-022-0984-y.
- Calles, O.; Greenberg, L. (2009): Connectivity is a two-way street-the need for a holistic approach to fish passage problems in regulated rivers. In: *River Res. Applic.* 25 (10), S. 1268–1286. DOI: 10.1002/rra.1228.
- Chagnaud, B. P.; Brücker, C.; Hofmann, M. H.; Bleckmann, H. (2008): Measuring flow velocity and flow direction by spatial and temporal analysis of flow fluctuations. In: *The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience* 28 (17), S. 4479–4487. DOI: 10.1523/JNEUROSCI.4959-07.2008.
- Colvert, B.; Kalso, E. (2016): Fishlike rheotaxis. In: *Journal of Fluid Mechanics* 793, S. 656–666. DOI: 10.1017/jfm.2016.141.

- Coombs, S. (1999): Signal detection theory, lateral-line excitation patterns and prey capture behaviour of mottled sculpin. In: *Animal behaviour* 58 (2), S. 421–430. DOI: 10.1006/anbe.1999.1179.
- Cuchet, M. (2014): Fish protection and downstream migration at hydropower intakes. Investigation of fish behaviour under laboratory conditions. Dissertation. München: Technische Universität München (Berichte des Lehrstuhls und der Versuchsanstalt für Wasserbau und Wasserwirtschaft, 132).
- DeBie, J. (2017): Quantification of the collective response of fish to hydrodynamics for improving downstream fish passage facilities. Dissertation. University of Southampton, Southampton.
- Dijkgraaf, S. (1947): Über die Reizung des Fern tastsinns bei Fischen und Amphibien. In: *Experientia* 3 (5), S. 206–208. DOI: 10.1007/BF02163996.
- Dumont, U.; Anderer, P.; Schwevers, U. (2005): Handbuch Querbauwerke. Wasserwirtschaft. 1. Aufl. Hg. v. Ministerium für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen (MUNLV). Düsseldorf.
- DWA (2006): Fish protection technologies and downstream fishways. Dimensioning, design, effectiveness inspection. July 2005. Hennef: Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall (DWA-topics).
- DWA (2014): Fischaufstiegsanlagen und fischpassierbare Bauwerke. Gestaltung, Bemessung, Qualitätssicherung. Mai 2014. Hennef: Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall (DWA-Regelwerk, M 509).
- Ebel, G. (2013): Fischschutz und Fischabstieg an Wasserkraftanlagen. Handbuch Rechen- und Bypasssysteme. Halle (Saale): Büro für Gewässerökologie und Fischereibiologie Dr. Ebel (Mitteilungen aus dem Büro für Gewässerökologie und Fischereibiologie 4).
- Edler, C.; Diestelhorst, O.; Kock, M. (2011): Untersuchungen zur Abwanderung und Schädigung von Fischen an der Wasserkraftschnecke Rhede-Krechting (Bocholter Aa, Kreis Borken) im Sommer und Herbst 2010. Abschlussbericht im Auftrag des Landesfischereiverbandes Westfalen und Lippe e.V., Münster. Planungsgemeinschaft terra aqua. Bochum.
- ELWAS-WEB (2022): Detailinformation Pegel Glüder (2736731000100). Hg. v. Ministerium für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen (MUNLV). Online verfügbar unter <https://www.elwasweb.nrw.de/elwas-web/data/ow/menge/pegel/pegelDetailsTab.xhtml?jsessionid=BB39E87A08660A64ABB7A2DFC21D8C9C?cid=1>, zuletzt geprüft am 16.03.2022.
- Enders, E. C.; Gessel, M. H.; Anderson, J. J.; Williams, J. G. (2012): Effects of Decelerating and Accelerating Flows on Juvenile Salmonid Behavior. In: *Transactions of the American Fisheries Society* 141 (2), S. 357–364. DOI: 10.1080/00028487.2012.664604.
- Enders, E. C.; Gessel, M. H.; Williams, J. G. (2009): Development of successful fish passage structures for downstream migrants requires knowledge of their behavioural response to accelerating flow. In: *Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences* 66 (12), S. 2109–2117. DOI: 10.1139/F09-141.
- Flow Science Inc. (2019): Flow-3D v.12.0 User Manual.

- Göhl, C. (2004): Bypasseinrichtungen zum Abstieg von Aalen an Wasserkraftanlagen. Zugl.: München, Techn. Univ., Diss., 2014. München: TUM (Berichte des Lehrstuhls und der Versuchsanstalt für Wasserbau und Wasserwirtschaft).
- Goodwin, R. Andrew; Nestler, John M.; Anderson, James J.; Weber, Larry J.; Loucks, Daniel P. (2006): Forecasting 3-D fish movement behavior using a Eulerian–Lagrangian–agent method (ELAM). In: *Ecological Modelling* 192 (1-2), S. 197–223. DOI: 10.1016/j.ecolmodel.2005.08.004.
- Goring, D. G.; Nikora, V. I. (2002): Despiking Acoustic Doppler Velocimeter Data. In: *Journal of Hydraulic Engineering* 128 (1), S. 117–126. DOI: 10.1061/(asce)0733-9429(2002)128:1(117).
- Hamilton, C.: QGIS Plug-In „Shape Tools“. Online verfügbar unter <https://github.com/NationalSecurityAgency/qgis-shapetools-plugin>.
- Harlow, F. H.; Nakayama, P. I. (1967): Turbulence Transport Equations. In: *Physics of Fluids* 10 (11), S. 2323. DOI: 10.1063/1.1762039.
- Hemelrijk, C. K.; Reid, D. A.P.; Hildenbrandt, H.; Padding, J. T. (2015): The increased efficiency of fish swimming in a school. In: *Fish and Fisheries* 16 (3), S. 511–521. DOI: 10.1111/faf.12072.
- HYGON (2022): Wasserstand des Pegels Glüder. Hydrologische Rohdaten Online. Hg. v. Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen. Online verfügbar unter <https://luadb.it.nrw.de/LUA/hygon/pegel.php?stations-name=Glueder&ersterAufruf=aktuelleWerte>, zuletzt geprüft am 16.03.2022.
- Jorde, K.; Schneider, M.; Zöllner, F. (2000): Invited lecture: Analysis of Instream Habitat Quality - Preference Functions and Fuzzy Models. Conference Paper. In: *Proceedings of the 8. International Symposium on Stochastic Hydraulics - 25.-28.07.2000, Beijing, China; Wang, Z.-Y.; Hu, S.-X. (eds.)*, S. 671–680.
- Keuneke, R.; Anderer, P.; Hermens, G.; Pietzsch, B.; Massmann, E.; Schwevers, U. et al. (2021): Evaluierung von Maßnahmen zur Wiederherstellung der Durchgängigkeit gemäß § 35 WHG. Ergebnisse des gleichnamigen F+E-Vorhabens des Bundesamtes für Naturschutz. Bonn: Bundesamt für Naturschutz (Naturschutz und Biologische Vielfalt, Heft 173).
- Keuneke, R.; Massmann, E. (2021): Ziele für den Fischschutz und Fischabstieg in Deutschland. In: *Korrespondenz Wasserwirtschaft* 14 (12), S. 786–789. DOI: 10.3243/kwe2021.12.005.
- Kinovea. Software. Online verfügbar unter <https://www.kinovea.org/>.
- Kriewitz, C. R. (2015): Leitrechen an Fischabstiegsanlagen: Hydraulik und fischbiologische Effizienz. VAW-Mitteilungen 230. Dissertation. ETH Zürich, Zürich. Versuchsanstalt für Wasserbau, Hydrologie und Glaziologie (VAW).
- Lai, Y. G. (2008): SRH-2D Version 2: Theory and User's Manual, Sedimentation and River Hydraulics - Two-Dimensional River Flow Modeling. U.S. Department of the Interior, Bureau of Reclamation, Technical Service Center. Denver (Colorado).
- Lauder, B. E.; Spalding, D. B. (1974): The numerical computation of turbulent flows. In: *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering* 3 (2), S. 269–289. DOI: 10.1016/0045-7825(74)90029-2.

- Lehmann, B.; Adam, B.; Engler, O.; Hecht, V.; Schneider, K. (2016): Ethohydraulische Untersuchungen zur Verbesserung des Fischschutzes an Wasserkraftanlagen. Naturschutz und Biologische Vielfalt Heft 151. Münster: LV Buch Verlag (NaBiV Heft, 151).
- Lehmann, B.; Adam, B.; Engler, O.; Kissel, G. (2020): Dimensionierung und Anordnung von Fischschutzeinrichtungen vor Wasserkraftanlagen. Untersuchungen zum Flachrechen-Bypassrinnen-System. Naturschutz und Biologische Vielfalt Heft 169. Bonn: LV Buch Verlag (NaBiV Heft, 169).
- Lehmann, B.; Bensing, K.; Adam, B.; Schwevers, U.; Tuhtan, J. A. (2021): Ethohydraulik. Eine Methode für naturverträglichen Wasserbau. Wiesbaden: Springer Spektrum (Springer eBook Collection).
- Li, L.; Nagy, M.; Graving, J. M.; Bak-Coleman, J.; Xie, G.; Couzin, I. D. (2020): Vortex phase matching as a strategy for schooling in robots and in fish. In: *Nature communications* 11 (1), S. 5408. DOI: 10.1038/s41467-020-19086-0.
- Liao, J. C.; Akanyeti, O. (2017): Fish Swimming in a Kármán Vortex Street: Kinematics, Sensory Biology and Energetics. In: *Marine Technology Society journal* 51 (5), S. 48–55. DOI: 10.4031/MTSJ.51.5.8.
- LUBW (2006): Durchgängigkeit für Tiere in Fließgewässern. Leitfaden. Mannheim: Landesanstalt für Umweltschutz Baden-Württemberg. LfU c/o JVA Mannheim Druckerei (Oberirdische Gewässer, Gewässerökologie, 104).
- LUBW (2016): HANDREICHUNG. Fischschutz und Fischabstieg an Wasserkraftanlagen. Fachliche Grundlagen. Karlsruhe: Landesanstalt für Umweltschutz Baden-Württemberg.
- Marras, S.; Killen, S. S.; Lindström, J.; McKenzie, D. J.; Steffensen, J. F.; Domenici, P. (2015): Fish swimming in schools save energy regardless of their spatial position. In: *Behavioral ecology and sociobiology* 69, S. 219–226. DOI: 10.1007/s00265-014-1834-4.
- Meister, J.; Fuchs, H.; Beck, C.; Albayrak, I.; Boes, R. M. (2020): Velocity Fields at Horizontal Bar Racks as Fish Guidance Structures. In: *Water* 12 (1), S. 280. DOI: 10.3390/w12010280.
- Montgomery, J. C.; Baker, C. F.; Carton, A. G. (1997): The lateral line can mediate rheotaxis in fish. In: *Nature* 389 (6654), S. 960–963. DOI: 10.1038/40135.
- Noack, M.; Schneider, M.; Wieprecht, S. (2013): The Habitat Modelling System CASiMiR: A Multivariate Fuzzy Approach and its Applications. In: I. Maddock, A. Harby, P. Kemp und P. J. Wood (Hg.): *Ecohydraulics. An integrated approach*. Chichester, West Sussex, Hoboken, NJ: John Wiley & Sons Inc, S. 75–91.
- NORTEK AS (2008): Aquadopp Current Profiler. User Guide. Rud, Norwegen.
- Nujic, M. (2008): Hydro_AS-2D: Ein zweidimensionales Strömungsmodell für die wasserwirtschaftliche Praxis. Benutzerhandbuch. Rosenheim (Deutschland).
- Pavlov, D.; Lupandin, A.; Skorobogatov, M. (2000): The Effects of Flow Turbulence on the Behavior and Distribution of Fish. In: *Journal of Ichthyology* 40 (2), S. 232–261.
- Putman, N. F.; Meinke, A. M.; Noakes, D. L. G. (2014): Rearing in a distorted magnetic field disrupts the 'map sense' of juvenile steelhead trout. In: *Biology letters* 10 (6). DOI: 10.1098/rsbl.2014.0169.

- QGIS. Software. Version 3.22.4-Biatowieza. Online verfügbar unter <https://www.qgis.org/de/site/>.
- Ristroph, L.; Liao, J. C.; Zhang, J. (2015): Lateral line layout correlates with the differential hydrodynamic pressure on swimming fish. In: *Physical Review Letters* 114 (1), S. 18102. DOI: 10.1103/PhysRevLett.114.018102.
- Russon, I. J. (2011): The Response of Eel, Lamprey and Brown Trout to Conditions Associated with Barriers to Up- and Downstream Movement Under Experimental Conditions in a Flume. Dissertation. University of Southampton, Southampton. Faculty of Engineering, Science & Mathematics.
- Santhirasegaran, S. (2020): Analyse von Strömungsparametern an einem Fischschutzrechen und deren Beeinflussung durch einen Fischkörper. (unveröffentlicht). Masterthesis. Technische Universität Darmstadt, Darmstadt. Fachgebiet Wasserbau und Hydraulik.
- Schäfer, J. (2021): Empfehlungen zum Aufbau eines Laborrinnenmodells mit Schrägrechen in OpenFOAM. (unveröffentlicht). Masterthesis. Technische Universität Darmstadt, Darmstadt. Fachgebiet Wasserbau und Hydraulik.
- Schlichting, H.; Gersten, K. (1997): Grenzschicht-Theorie. Berlin, Heidelberg: Springer.
- Schneider, M. (2001): Habitat- und Abflussmodellierung für Fließgewässer mit unscharfen Berechnungsansätzen. Mitteilungen des Instituts für Wasserbau, Heft 108. Dissertation. Universität Stuttgart, Stuttgart.
- Schwevers, U.; Adam, B. (2020): Fish protection technologies and fish ways for downstream migration. Cham: Springer Nature Switzerland AG.
- Schwevers, U.; Göpfert, S.; Rosenfellner, V. (2016): Grundlagen für den Bau von Fischschutz- und -abstiegsanlagen. 1. Zwischenbericht. F&E-Vorhaben FKZ 3515 88 0100. Hg. v. Bundesamt für Naturschutz.
- Silva, A. T.; Lucas, M. C.; Castro-Santos, T.; Katopodis, C.; Baumgartner, L. J.; Thiem, J. D. et al. (2018): The future of fish passage science, engineering, and practice. In: *Fish and Fisheries* 19 (2), S. 340–362. DOI: 10.1111/faf.12258.
- Simpson, M. R. (2001): Discharge Measurements Using a Broad-Band Acoustic Doppler Current Profiler. OPEN-FILE REPORT 01-1. Hg. v. United States Geological. U.S. Department of the Interior Gale A. Norton. Sacramento, California. Online verfügbar unter <https://pubs.usgs.gov/of/2001/ofr0101/text.pdf>, zuletzt geprüft am 22.03.2022.
- Stein, U.; Naumann, S.; Göhl, C.; Görlach, J.; Heimerl, S. (2018): Diskussionspapier: Forum "Fischschutz und Fischabstieg". Thema: Verbesserung der Maßnahmenumsetzung. 7. Workshop am 18./19. April 2018 in Dresden. Dresden.
- Tahry, S. H. El (1983): k-epsilon equation for compressible reciprocating engine flows. In: *Journal of Energy* 7 (4), S. 345–353. DOI: 10.2514/3.48086.
- Tuhtan, J. A.; Fuentes-Perez, J. F.; Toming, G.; Schneider, M.; Schletterer, M. (2018a): Ein Fisch ist kein Punkt: Analyse von Strömungssignaturen in Fischaufstiegsanlagen mit einem Seitenlinien Sensor. In: *WASSERWIRTSCHAFT* 108 (2-3), S. 48–53. DOI: 10.1007/s35147-018-0015-1.
- Tuhtan, J. A.; Fuentes-Perez, J. F.; Toming, G.; Schneider, M.; Schwarzenberger, R.; Schletterer, M.; Kruusmaa, M. (2018b): Man-made flows from a fish's perspective: autonomous classification of turbulent fishway flows with field data collected using an artificial lateral line. In: *Bioinspiration & Biomimetics* 13 (4), S. 46006. DOI: 10.1088/1748-3190/aabc79.

- USBR: SRH-2D. Software. Online verfügbar unter <https://www.usbr.gov/tsc/techreferences/computer%20software/models/srh2d/index.html>.
- Vetsch, D.; Siviglia, A.; Ehrbar, D.; Facchini, M.; Gerber, M.; Kammerer, S. et al. (2015): System Manuals of BASEMENT, Version 2.5. Laboratory of Hydraulics, Glaciology and Hydrology (VAW), ETH. Zürich. Online verfügbar unter <http://people.ee.ethz.ch/~basement/baseweb/download/tools/base-mesh/BASEmesh-manual-v1-4.pdf>.
- Vowles, A. S.; Kemp, P. S. (2012): Effects of light on the behaviour of brown trout (*Salmo trutta*) encountering accelerating flow: Application to downstream fish passage. In: *Ecological Engineering* 47, S. 247–253. DOI: 10.1016/j.ecoleng.2012.06.021.
- Wahl, T. L. (2003): Discussion of “Despiking Acoustic Doppler Velocimeter Data” by Derek G. Goring and Vladimir I. Nikora. In: *Journal of Hydraulic Engineering* 129 (6), S. 484–487. DOI: 10.1061/(asce)0733-9429(2003)129:6(484).
- Wahl, T. L. (2004): Analyzing ADV Data Using WinADV. In: *Joint Conference on Water Resource Engineering and Water Resources Planning and Management 2000, Minneapolis, Minnesota, United States - July 30-August 2, 2000*, S. 1–10. DOI: 10.1061/40517(2000)300.
- Weihls, D. (1973): Hydromechanics of Fish Schooling. In: *Nature* 241 (5387), S. 290–291. DOI: 10.1038/241290a0.
- Yakhot, V.; Orszag, S. A. (1986): Renormalization group analysis of turbulence. I. Basic theory. In: *Journal of Scientific Computing* 1 (1), S. 3–51. DOI: 10.1007/BF01061452.
- Yakhot, V.; Smith, L. M. (1992): The renormalization group, the ϵ -expansion and derivation of turbulence models. In: *Journal of Scientific Computing* 7 (1), S. 35–61. DOI: 10.1007/BF01060210.
- Zitek, A.; Haidvogel, G.; Jungwirth, M.; Pavlas, P.; Schmutz, S. (2007): Ein ökologisch-strategischer Leitfaden zur Wiederherstellung der Durchgängigkeit von Fließgewässern für die Fischfauna in Österreich. AP5 des MIRR-Projektes, Endbericht. Studie im Auftrag von Lebensministerium und Land Niederösterreich. Wien.

Glossar

Absolutdruck	Gesamtdruck, der sich bezogen auf ein Vakuum aus dem Atmosphärendruck sowie weiteren wirkenden Druckanteilen (hier: hydrostatisch und hydrodynamisch) zusammensetzt.
Acoustic Doppler Velocimeter	Messgerät, welches den Doppler-Effekt nutzt, um die Geschwindigkeit an einem Punkt in der Strömung zu bestimmen, mit der sich mit der Strömung transportierte Partikel bewegen. Aus einer Vielzahl an Punktmessungen über ein Strömungsgebiet in hoher zeitlicher Auflösung, kann das Strömungsfeld dreidimensional in Form hydraulischer Signaturen dargestellt werden und aufgrund der hohen zeitlichen Auflösung der Messungen das turbulente Verhalten bewertet werden.
Acoustic Doppler Current Profiler	Messgerät, welches den Doppler-Effekt nutzt, um die Geschwindigkeit in mehreren Zellen einer Lotrechten gleichzeitig zu messen. In der Ausführung gibt es unterschiedliche Varianten bezüglich der Dimensionalität, des Einsatzbereiches und der Messdurchführung.
Anströmgeschwindigkeit	Flächig gemittelte Fließgeschwindigkeit unmittelbar vor einer durchströmten, für Fische unpassierbaren Barriere (Rechen) oder der Bypassöffnung.
Asymmetrie	Im Kontext des Berichtes: Ungleichverteilung hydraulischer Strömungsgrößen auf den beiden symmetrischen Längshälften des Fischkörpers, woraus folglich eine Kraft asymmetrisch am Körper angreifen kann.
Baffle	Eine Art „Trennwand“, deren Dicke gegen Null geht, der aber in numerischen Strömungsmodellen strömungsbeeinflussende Eigenschaften (wie z.B. ein Verlustbeiwert oder eine Porosität) zugeordnet werden können.
Bypass	Ein Bypass verbindet an einer Stauanlage hydraulisch das Ober- mit dem Unterwasser und soll Fischen eine sichere stromabwärtige Passage ermöglichen. Bypässe sind in der Regel als Rohrleitungen ausgeführt und seltener als Kanäle mit oder ohne Freispiegelabfluss. (Lehmann et al. 2016)

Diskretisierung	Einteilung kontinuierlicher Informationen oder Funktionen in endliche, diskrete Teilmengen, wodurch die Realität angenähert werden kann. Je feiner die Diskretisierung (z.B. räumlich oder zeitlich), desto besser die Annäherung an eine reale Situation.
Ethohydraulik	Die Transdisziplin nach Adam und Lehmann (2011), welche die klassische vergleichende Verhaltensforschung (Ethologie) und die Lehre vom Strömungsverhalten (Hydraulik) vereint, indem das Verhalten aquatischer Lebewesen als Reaktion auf hydraulische Reize untersucht wird.
Ethohydraulische Signaturen	Die ethohydraulische Signatur entsteht aus der Verschneidung von Leistungsdaten oder reproduzierbaren Verhaltensweisen der Fische mit einer hydraulischen Signatur. Bisher wird vielfach nur die mittlere Geschwindigkeit verwendet, die anzeigt, in welchen Bereichen und Zonen eines Setups die Fische mit welcher Intensität in der Strömung arbeiten müssen, um dort aktiv manövrieren zu können. Das exakte Vorgehen zur Erstellung ethohydraulischer Signaturen ist Adam und Lehmann (2011) zu entnehmen.
Ethologische Untersuchungen	Beobachten, Aufzeichnen sowie Protokollieren und Interpretieren des Verhaltens von Fischen in einem definierten Setup, dessen hydraulische Gegebenheiten bekannt sind. Im Labormaßstab muss dabei die situative Ähnlichkeit (Adam und Lehmann 2011) gewährleistet sein.
Fisch-Sinnes-Sonde	Multiparameter-Sonde, welche eine fischähnliche Körperform besitzt und mit ihren verbauten Sensoren das messtechnische Pendant zu dem Sinnessystem von Fischen darstellen soll.
Gieren	Drehbewegung des Fischkörpers um seine Hochachse. Durch Gieren erfolgt eine Querstellung zu einer vorhandenen Hauptströmung, wodurch es während des stromabwärtigen Driftens zu einer seitlichen passiven Ortsveränderung der Fische kommt. Grund für die seitliche Drift ist der hydrodynamische Druckunterschied zwischen der Luv- und der Lee-Seite des Fisches. (Lehmann et al. 2016)

Habitateignungsmodell	In diesem Fall physikalisches Habitateignungsmodell (oft auch verkürzt Habitatmodell; dieser allgemeine Begriff „Habitatmodell“ umfasst viele Typen von Modellen, welche z.T. auch biotische Interaktionen berücksichtigen). Viele Fischarten bevorzugen bestimmte Wertebereiche physikalischer Umgebungsparameter (z.B. Wassertiefen, Fließgeschwindigkeiten und strukturelle Parameter wie Sohlsubstrate) und bestimmte Kombinationen dieser Parameter. Diese Bevorzugungen oder „Präferenzen“ werden in Habitateignungsmodellen genutzt, um die Eignung von Gewässerzonen als Lebensraum zu ermitteln. Diese Eignung wird als Anzeiger für die Ansiedlung und Nutzungsintensität durch die untersuchten Fischarten und -entwicklungsstadien angesehen.
Hydraulische Signaturen	Hydraulische Signaturen bilden Parameter in einem Untersuchungsgebiet, welche die Strömung charakterisieren, grafisch ab. Dies können skalare Größen wie der Druck, vektorielle wie die Geschwindigkeit oder auch zusammengesetzte Größen sein. Die Darstellung kann in Form von Isotachen/-linien, Stromlinien, Vektoren meist zwei- oder dreidimensional erfolgen.
HN-Simulation	In einem hydrodynamisch numerischen Simulationsmodell werden die Lösungen für die Unbekannten hydraulischen Größen (z.B. Geschwindigkeit und Druck) in den Strömungsgleichungen von Navier- und Stokes mithilfe numerischer Lösungsverfahren und Turbulenzmodelle ein-, zwei- oder dreidimensional angenähert. Damit kann das Strömungsgebiet grafisch dargestellt werden.
Impingement	In Folge einer zu hohen Anströmgeschwindigkeit vor unpassierbaren Rechen an Wasserkraftanlagen und Wasserentnahmebauwerken werden abwandernde Fische gegen diese Abwanderbarriere gepresst und können sich nicht mehr selbstständig befreien und fliehen. (Lehmann et al. 2016)
interFOAM	Gleichungslöser in OpenFOAM für zwei inkompressible, isothermische, sich nicht vermischende Fluide, bei dem die Volume of Fluid Methode eingesetzt wird, um die Phasengrenze zwischen den Fluiden zu bestimmen.

Kármánsche Wirbelstraße	Sich hinter umströmten Objekten wechselseitig und periodisch ablösende Wirbel, die sich konvektiv in Strömungsrichtung vom Objekt wegbewegen.
No-Slip Bedingung	sog. Haftbedingung an einer festen Wand; Meist im Bereich der numerischen Strömungssimulation als Randbedingung an nicht bewegten Oberflächen verwendet, um am jeweiligen Modellrand eine Geschwindigkeit von Null festzulegen.
PHI	Passage Hamper Index (Passage Behinderungs Index): je geringer der PHI-Wert desto stärker die Bevorzugung während der Abwärtspassage (0 = maximale Bevorzugung) bzw. je höher der PHI-Wert desto stärker ist die Behinderung der Passage / Vermeidung (1,0 = maximale Behinderung/Meidung)
Potamodrom	Fischarten, die innerhalb des Süßwassers über mehr oder weniger große Entfernungen wandern.
Reaktionsraum	Definierbarer und abgrenzbarer Bereich, in dem Fische als Antwort auf dort herrschende Bedingungen wie eine Strömungssignatur, ein reproduzierbares Verhalten zeigen. (Lehmann et al. 2016)
Rechen-Bypass-System	Kombination aus einem Rechen, der verhindern soll, dass Treibgut oder aquatische Lebewesen (Fischschutz) in die Turbine gelangen, und einem Bypass, der den Lebewesen einen alternativen Abwanderkorridor bieten und damit dem Fischabstieg dienen soll. Die Rechen sind meist horizontal oder vertikal zur Hauptströmung geneigt, um damit möglicherweise eine Leitwirkung in Richtung des Bypasses zu erzeugen.
Rheotaktische Ausrichtung	Ausrichtung nach dem Strömungsreiz; Positiv rheotaktisch ist dabei die Ausrichtung des Fisches mit dem Kopf entgegen der Strömungsrichtung und negativ rheotaktisch mit dem Kopf in Strömungsrichtung.
Schrägrechen	Senkrecht zur Sohle jedoch schräg zur Hauptströmung (um vertikale Achse gedreht) angeordneter Rechen. Demgegenüber sind sog. Flachrechen, zur Sohle hin geneigt. Häufig wird auch noch zwischen Horizontalrechen, bei denen die Rechenstäbe horizontal verlaufen, und Vertikalrechen, bei

	denen die Rechenstäbe vertikal verlaufen, unterschieden.
Seitenlinienorgan	Kanalartiges Sinnesorgan entlang der Flanke eines Fisches mit zahlreichen Verzweigungen. Mit den in den Kanälen sitzenden Kanalneuromasten und den auf der Haut angeordneten Epidermalneuromasten können Fische ihre turbulente Strömungsumgebung hochaufgelöst wahrnehmen.
Sensor	Einzelner Messfühler, welcher einen definierten physikalischen Parameter (wie bspw. den Druck) quantitativ erfassen kann.
Sonde	Messgerät, welches mit mehreren verschiedenen Sensoren ausgestattet ist und daher zur Messung einer Vielzahl an Parametern eingesetzt werden kann.
Spatial Velocity Gradient (SVG)	„Räumlicher Geschwindigkeitsgradient“ – Beschreibt die Änderung (Gradient) der Geschwindigkeit innerhalb eines bestimmten räumlichen Bereiches. Ein mit der Strömung bewegtes Objekt, erfährt dabei eine Beschleunigung, weshalb der SVG oft auch als solche bezeichnet wird.
Ultraschall-Distanz-Sensor	Messgerät zur Abstandsmessung zwischen dem verbauten Sensor und der Wasseroberfläche. Über die Messung der Laufzeit zwischen Senden und Empfangen eines Ultraschallimpulses, kann die Entfernung zur Wasseroberfläche bzw. im hier vorliegenden Projekt deren zeitlicher Verlauf als Wasserspiegelschwankung bestimmt werden. Durch Berücksichtigung des Abstands zwischen Sensor und Sohle der Laborrinne lässt sich dann der Wasserstand bestimmen.

ANHANG

A.1. Literaturlisten zum Fischabstieg

Die Zusammenstellung der folgenden Veröffentlichungen bezieht sich rein auf Untersuchungen zum Fischabstieg bzw. zu Rechen-Bypass-Systemen und hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Untersuchungen zur allgemeinen Schwimmleistung/Schwimmgeschwindigkeit von Fischen wurden aufgrund der großen Fülle an Veröffentlichungen gezielt nicht berücksichtigt und sind bereits in weiterführender Literatur zusammengefasst.

1) Hydraulisch-reaktive Verhaltensweisen - quantitativ			
Beschreibung quantitativer bzw. parametrisierter Zusammenhänge zwischen hydraulischen Parametern und Tierverhalten im Zusammenhang mit dem Fischabstieg			
Autor	Jahr	Titel	Kommentare
Enders, E. C.; Gessel, M. H.; Anderson, J. J.; Williams, J.G.	2012	Effects of Decelerating and Accelerating Flows on Juvenile Salmonid Behavior	Weiterführende Untersuchungen zu Lachssmolts zur beschleunigten und verzögerten Strömung; auch hier wird ein Median für den räumlichen Geschwindigkeitsgradienten für die Fischlänge von ca. 1 cm/(s*cm) angegeben.
Enders, E. C.; Gessel, M. H.; Williams, J. G.	2009	Development of successful fish passage structures for downstream migrants requires knowledge of their behavioural response to accelerating flow	Versuche mit Lachssmolts zum Meideverhalten beim Abstieg gegenüber Beschleunigungen bzw. räumlichen Geschwindigkeitsgradienten über die Fischkörperlänge. Bei allen drei hydraulischen Setups zeigte sich ein mittlerer Grenzwert (Median) für eine Fluchtreaktion von ca. 1 cm/(s*cm).
Heggenes, J.; Traaen, T.	1988	Downstream migration and critical water velocities in stream channels for fry of our salmonid species	Betrachtung von Jungfischen (Forellenarten und Lachse) - Tests zum Abstieg und der kritischen Geschwindigkeit durch schrittweises Steigern der Geschwindigkeiten
Russon, I. J.	2011	The Response of Eel, Lamprey and Brown Trout to Conditions Associated with Barriers to Up- and Downstream Movement Under Experimental Conditions in a Flume	Viel qualitativ: Annäherungsversuche an bestimmte Strukturen für unterschiedliche Setups werden untersucht und gegenübergestellt; Passagehäufigkeit, Impingement und Ablehnung des Rechens; Auch quantitative Angaben: - zur Schwimmleistung, - zum räumlichen Geschwindigkeitsgradienten entlang des Fischkörpers bei einer Untersuchung an einer Wehröffnung (Bachforellen: Reaktion bei $0,11 \pm 0,03$ cm/(s*cm), beim Drehen in positiv rheotaktische Ausrichtung sowie $0,79 \pm 0,26$ cm/(s*cm) bei der Annäherung an die Barriere, bevor sie zurück nach Oberstrom schwimmen.

2) Hydraulisch-reaktive Verhaltensweisen – qualitativ			
Beschreibung qualitativer Zusammenhänge zwischen hydraulischen Parametern und Tierverhalten im Zusammenhang mit dem Fischabstieg bzw. vor Fischschutz- und –abstiegseinrichtungen			
Autor	Jahr	Titel	Kommentare
Albayrak, I.; Beck, C.; Boes, R. M.; Kriewitz, C. R.	2015	Flow Fields around Fish Guidance Structures	Hydraulische Untersuchung eines modifizierten Schrägrechens und eines Louvers; Fischversuche mit 20 Barben; Ergebnisse nur bezüglich der Leitfähigkeit für Fischen
Baer, J.; Konrad, M.	2016	Go against the flow? Untersuchungen zur Auswirkung einer inversen Lockströmung in einer Fischabstiegsanlage	Untersuchung zu Abwanderhilfe durch Gegenströmung hat sich als nicht zielführend erwiesen
Beck, C.	2019	Hydraulic and Fish-Biological Performance of Fish Guidance Structures with Curved Bars	Untersuchungen zum Fischschutzrechen mit gebogenen Stäben; Tierversuche mit Barbe und Schneider; Bestimmung der Fish Guidance Efficiency (FGE) und der Fish Protection Efficiency (FPE)
Beck, C.; Albayrak, I.; Meister, J.; Leuch, C.; Vetsch, D.; Peter, A.; Boes, R.	2021	Curved-Bar-Rack-Bypass-Systeme für den Fischschutz an Wasserkraftanlagen und Wasserfassungen	Auswertung der Tierversuche anhand von Passagen von Rechen oder Bypass sowie der Flucht nach Oberstrom; keine detaillierte Beschreibung des Verhaltens.
Beck, C.; Albayrak, I.; Meister, J.; Peter, A.; Selz, O. M.; Leuch, C.; Vetsch, D. F.; Boes, R. M.	2020	Swimming Behavior of Downstream Moving Fish at Innovative Curved-Bar Rack Bypass Systems for Fish Protection at Water Intakes	Fish Guidance Efficiency (FGE), Fish Protection Efficiency (FPE), Residence Coefficient R für Vertikalrechen mit gebogenen Stäben; unterschiedliches Verhalten verschiedener Arten; Vergleich mit anderen Rechensystemen
Beck, C.; Meister, J.; Albayrak, I.; Boes, R.	2021	Hydraulik von Bypässen für den Fischabstieg	Verschiedene Bypasskonfigurationen; Abschrecken bei besonders großen räumlichen Geschwindigkeitsgradienten (SVG)
Berger, C.	2018	Rechenverluste und Auslegung von (elektrifizierten) Schrägrechen anhand ethohydraulischer Studien	Ethohydraulische Untersuchungen im Labor und Freiland zu verschiedenen Schrägrechenausführungen (horizontale Stabausrichtung); Allgemeine Erkenntnisse zum Verhalten vor dem Rechen, keine quantitativen Ansätze
Berger, C.; Lehmann, B.	2017	Bemessung von Horizontalrechen an Wasserkraftanlagen für die Abwanderung von Lachssmolts und Aalen	Veröffentlichung zu Berger (2018)
Böckmann, I.; Lehmann, B.; Hoffmann, A.; Kühlmann, M.	2017	Fischabstieg: Verhaltensbeobachtungen vor Wanderbarrieren	Ethohydraulische Untersuchungen im Labor und Freiland; Betrachtung der Geschwindigkeit am "Point of return", wenn Fisch nach Oberstrom flieht; keine quantitative Analyse des Gradienten
Croze, O.	2008	Assessment of Downstream Fish Bypasses for Atlantic Salmon Smolts at Four Hydroelectric Facilities on the Ariège River (France)	Freilanduntersuchungen zum Fischverhalten und der Effizienz von Bypässen
Cuchet, M.	2014	Fish Protection and Downstream Migration at Hydropower Intakes: Investigation of Fish Behavior under Laboratory Conditions	Allgemeine Empfehlungen aus Labor- und Freilandversuchen zu Flachrechen und Horizontalrechen; z.B. zur Neigung, Anströmung, Stababstand, Bypassdesign

Cuchet, M.; Geiger, F.; Rutschmann, P.	2018	Zum Fischschutz und Fischabstieg an geeigneten und horizontalen Rechen	Untersuchung an geneigten und horizontalen Rechen, aber keine Schrägrechen; Ergebnisse zeigen, je flacher der Rechen, je kleiner der Stababstand und je kleiner die Anströmgeschwindigkeit, desto besser die Auffindbarkeit des Bypasses
Cuchet, M.; Mühlbauer, M.; Ratschan, C.; Hartlieb, A. et al	2011	Behavioural Experiments on the Design of Downstream Fish Passage Facilities for Potamodromous Species	Zur Effizienz von Rechen- und Bypasssystemen
De Bie, J.	2017	Quantification of the collective response of fish to hydrodynamics for improving downstream fish passage facilities	Zusammenhang von Fischverhalten und Hydraulik: Elritzen Schwarmverhalten; Döbel und Barbe vor einem Rechen in zwei unterschiedlichen hydraulischen Einstellungen (geringe Geschwindigkeiten)
De Bie, J.; Peirson, G.; Kemp, P. S.	2018	Effectiveness of horizontally and vertically oriented wedge-wire screens to guide downstream moving juvenile chub	Vergleich der Leitwirkung von Horizontal- und Vertikalrechen
Domenici, P.; Kapoor, B.G.	2010	FISH LOCOMOTION, An Eco-ethological Perspective	Verschiedene Beiträge, aber alle rein qualitativ
Flügel, D.; Bös, T.; Peter, A.	2015	Forschungsprojekt: Massnahmen zur Gewährleistung eines schonenden Fischabstiegs an grösseren mitteleuropäischen Flusskraftwerken	Ethohydraulische Untersuchungen zum Fischabstieg entlang eines vertikalen, schräg ausgerichteten Fischschutzrechens; Empfehlungen zur baulichen Umsetzung um die Effizienz zu steigern
Goodwin, R. A.	2004	Hydrodynamics and juvenile salmon movement behavior at lower granite dam: decoding the relationship using 3-D space-time (CEL AGENT IBM) simulation (Dissertation)	Entwicklung eines Modells für individuelle Fischbewegungen; dabei werden nicht konkrete Parameter quantifiziert, sondern anstatt der hydraulischen Änderungen zwischen dem Aufenthaltsort und der Umgebung Entscheidungen zur weiteren Bewegungsrichtung getroffen. Dabei werden Geschwindigkeiten, Druck und Schubspannungen berücksichtigt.
Goodwin, R. A.; Nestler, J. M.; Anderson, J. J.; Weber, L. J.; Loucks, D. P.	2006	Forecasting 3-D fish movement behavior using a Eulerian-Lagrangian-agent method (ELAM)	Umsetzung von Verhaltensregelungen in einem ELAM Modell anhand "hydrodynamischer Hinweise", die von hydraulischen Strukturen generiert wurden; Im Modell werden allgemeine Verhaltensregeln anhand der Dehnrate, der Geschwindigkeit sowie des Druckgradienten festgelegt; genaue Grenzwerte sind jedoch nicht gegeben; Untersuchung baut auf vorheriger Arbeit von Goodwin (2004) auf.
Haro, A.; Odeh, M.; Noreika, J.; Castro-Santos, T.	1997	Effect of Water Acceleration on Downstream Migratory Behavior and Passage of Atlantic Salmon Smolts and Juvenile American Shad at Surface Bypasses	Untersuchung zum Einfluss der Beschleunigung bzw. des räumlichen Geschwindigkeitsgradienten auf Lachssmolts und amerik. Maifische; Untersuchung einer Beschleunigung von $1 \text{ m}/(\text{s}^2 \cdot \text{m})$ - Aussage aber: "Es ist unbekannt, ob der Abstieg der Smolts durch die Fließgeschwindigkeit, die räumliche Beschleunigung oder visuelle Einflüsse verhindert wurde." Daher wurde kein klarer Wert genannt.
Haug, J.; Brinkmeier, B.; Tutzer, R.; Aufleger, M.	2021	Hybride Barrieren zur Optimierung von Stabrechen zum Fischschutz	Versuche zur Passage von Rechen und Bypass

Kemp, P. S.; Gessel, M. H.; Williams, J. G.	2008	Response of downstream migrant juvenile Pacific salmonids to accelerating flow and overhead cover	Untersuchungen zum Design von Fischschutz- und -abstiegsanlagen; drei verschiedene Tests mit qualitativen Erkenntnissen wie z.B. der Bestätigung anderer Studien, dass die Beschleunigung Einfluss auf das Fischverhalten hat
Klopries, E.	2018	Ethohydraulische und hydronumerische Untersuchungen an Rechen und Kaplan-turbinen als Beitrag zur Reduktion der Aalschädigung an Laufwasserkraftanlagen	Vorranging Betrachtung von Schädigungen durch Turbinen; bezüglich Verhalten vor Rechen: Aufenthaltswahrscheinlichkeiten und Filterwirkungen
Klopries, E.; Böckmann, I.; Hoffmann, A.; Schüttrumpf, H.	2018	Einfluss geometrischer und hydraulischer Parameter auf das Verhalten abwandernder Fische an Wasserkraftanlagen	Untersuchung mit Aale, Äschen, Flussbarsche, Lachssmolts und Rotaugen; es wurden geometrische und hydraulische Parameter eines Vertikalrechens getestet; Ergebnisse der Auswertung der Verhaltensweisen zeigen, dass neben der Anströmgeschwindigkeit vor allem der Rechenstababstand einen maßgebenden Einfluss auf die Filterwirkung eines Rechens und das Suchverhalten der Fische hat.
Klorpies, E.; Böckmann, I.; Brüll, C.; Hoffmann, A.; Hudjetz, S.; Schüttrumpf, H.	2017	Orientierungs- und Suchverhalten von Fischen vor Rechen – Anwendung von Ethohydraulik in der wasserbaulichen Forschung	Ansätze der statistischen Analyse von Zusammenhängen hydraulischer und geometrischer Parameter und Fischverhalten
Klorpies, E.; Deng, Z. D.; Trumbo, B.; et al	2018	Surface bypass as a means of protecting downstream-migrating fish: Lack of standardised evaluation criteria complicates evaluation of efficacy	Auswertung von Studien und Richtlinien für Salmoniden, Aale und potamodrome Arten; Ergebnisse zeigen, dass die Größe der Bypassöffnung und der Anteil der Zuströmung in den Bypass den größten Einfluss haben; Oberflächen-nahe Bypässe sind für verschiedene Lachs- und Forellenarten effizienter
Kriewitz-Byun, C. R.	2015	Leitrechen an Fischabstiegsanlagen: Hydraulik und fischbiologische Effizienz	Fokus vor allem auch auf Verlusten und konstruktiven Eigenschaften zu verschiedenen Rechensystemen; Bestimmung der Fischleiteffizienz sowie Erkenntnisse zu unvorteilhaften Querströmungen, die den Abstieg verhindern
Lehmann, B.; Adam, B.; Appelhoff, D.; Binder-nagel, R.; Hecht, V.; Iwanov, K.; Engler, O.; Schneider, K.	2015	Ethohydraulische Untersuchungen zur Bypassgestaltung	Untersuchungen mit verschiedenen Rechen- und Bypasskonfigurationen und Ableiten von Empfehlungen zur baulichen Umsetzung hinsichtlich Form, Größe und Anströmgeschwindigkeit
Lehmann, B.; Adam, B.; Engler, O.; Hecht, V.; Schneider, K.	2016	Ethohydraulische Untersuchungen zur Verbesserung des Fischschutzes an Wasserkraftanlagen	Untersuchungen mit verschiedenen Rechen- und Bypasskonfigurationen und ableiten von Empfehlungen zur baulichen Umsetzung hinsichtlich Form, Größe und Anströmgeschwindigkeit
Lehmann, B.; Adam, B.; Engler, O.; Kissel, G.	2020	Dimensionierung und Anordnung von Fischschutzeinrichtungen vor Wasserkraftanlagen. Untersuchungen zum Flachrechen-Bypassrinnen-System	Empfehlungen zum Flachrechen-Bypasssystem - Überströmhöhe, Neigung usw.
Maddahi, M.; Hagenbüchli, R.; Mendez, R.; Zaugg, C.; Boes,	2022	Field Investigation of Hydraulics and Fish Guidance Efficiency of a Horizontal Bar Rack-Bypass System	Untersuchungen im Freiland; Nachweis zur Hydraulik sowie Sonaraufnahmen zur Analyse des Fischverhaltens

R. M.; Albayrak, I.			
Meister, J.; Beck, C.; Selz, O. M.; Peter, A.; Albayrak, I.; Boes, R.M.	2021	Bemessungsempfehlungen für den Fischschutz mit Horizontalrechen-Bypass-Systemen	Berechnung der Fischschutz- und Fischleiteffizienz - in Abhängigkeit der Fischgröße und des Stababstandes; Anhand von Zählungen der Passagen von Bypass, Rechen usw. während der Versuche
Meister, J.; Selz, O. M.; Beck, C.; Peter, A.; Albayrak, I.; Boes, R.M.	2022	Protection and guidance of downstream moving fish with horizontal bar rack bypass systems	Fish Guidance Efficiency (FGE), Fish Protection Efficiency (FPE), Residence Coefficient R für Schrägrechen; unterschiedliches Verhalten verschiedener Arten; Vergleich mit anderen Rechen-Systemen; Zu hohen Geschwindigkeiten in den Bypass im Vergleich zum Rechen schrecken Tiere ab
Piper, A. T.; Manes, C.; Siniscalchi, F.; Marion, A.; Wright, R. M.; Kemp, P. S.	2015	Response of seaward-migrating European eel (<i>Anguilla anguilla</i>) to manipulated flow fields	Einfluss von Strömungssignaturen auf den Aal bei der Abwanderung in Richtung Meer; Tagging von Aalen; Heben ebenfalls die Vermeidung starker Geschwindigkeitsgradienten hervor, bei denen die Tiere Fluchtverhalten zeigen; bei geringen Beschleunigungen wurde "erkundendes" Verhalten festgestellt
Piper, A.T.	2013	Quantifying the movement and behaviour of migratory European eel (<i>Anguilla anguilla</i>) in relation to physical and hydrodynamic conditions associated with riverine structures	Untersuchungen zu Aalen, allgemeine Erkenntnisse zur Turbulenz, Gradienten und Strukturen; Management Empfehlungen für Kraftwerke
Russon, I. J.; Kemp, P. S.	2011	Advancing provision of multi-species fish passage: Behaviour of adult European eel (<i>Anguilla anguilla</i>) and brown trout (<i>Salmo trutta</i>) in response to accelerating flow	Untersuchungen zum Verhalten von Aalen und Forellen vor Wehröffnungen; Forellen schienen auf einen Geschwindigkeitsgradienten vor der Öffnung zu reagieren, bei dem sie sich positiv rheotaktisch ausrichteten - das Verhalten konnte bei Aalen nicht beobachtet werden
Russon, I. J.; Kemp, P. S.; Calles, O.	2010	Response of downstream migrating adult European eels (<i>Anguilla anguilla</i>) to bar racks under experimental conditions	Untersuchungen zum Aal vor einem Fischschutzrechen; bei 30° geneigten Rechen stieg Impingement mit sinkendem Durchfluss an, während das Impingement bei senkrecht angeströmtem Rechen mit steigendem Durchfluss ebenfalls zunahm; Fluchtverhalten zeigte sich bei Geschwindigkeiten von $0,9 \pm 0,05$ m/s vor dem Rechen; anders als Lachssmolts haben Aale Bereiche mit großer Beschleunigung nicht gemieden.
Schwevers, U.; Göpfert, S.; Rosenfellner, V.	2016	Grundlagen für den Bau von Fischschutz- und -abstiegsanlagen	Zusammenfassung allgemeiner Grundlagen und Empfehlungen zum Verhalten beim Fischabstieg sowie an Barrieren und Bypässen
Scruton, D. A.; Mckinley, R. S.; Kouwen, N.; Eddy, W.; Booth, R. K.	2003	Improvement and optimization of fish guidance efficiency (FGE) at a behavioural fish protection system for downstream migrating Atlantic salmon (<i>salmo salar</i>) smolts	Untersuchungen zu Lachs an einem "floating" Louver mit Bypass; Bestimmung der Fish Guidance Efficiency (FGE) und hydraulische Analyse; Rückschluss, dass Turbulenz zu hoch und Aufbau eines physikalischen Labormodells zur Verbesserung
Silva, A. T.; Katapodis, C.; Tachie, M. F.; Santos, J. M.; Ferreira, M. T.	2016	Downstream swimming behaviour of catadromous and potamodromous fish over spillways	Untersuchungen zum Abstieg an unterschiedlichen Wehrüberfällen; Hinweis darauf, dass Turbulenz und Beschleunigung den Abstieg beeinflussen.

Travade, F.; Lari- nier, M.	2006	French Experience with Downstream Migration De- vices	Allgemeine Analyse französischer Anlagen und Empfehlungen zur Anordnung von Bypässen
--------------------------------	------	---	---

3) Hydraulische Untersuchungen (kein Fokus auf Ethologie)			
Untersuchungen, die sich mit Fischschutz- und –abstiegeinrichtungen befassen und diese mithilfe experimenteller und numerischer Methoden hydraulisch analysieren, aber bei denen keine ethologischen Versuche durchgeführt wurden; teilweise wird in Ansätzen Bezug zu bekannten Verhaltensweisen genommen, um die hydraulische Situation ethohydraulisch zu bewerten.			
Autor	Jahr	Titel	Kommentare
Akerstedt, H.O.; Eller, S.; Staffan Lundström, T.	2017	Numerical Investigation of Turbulent Flow through Rectangular and Biconvex Shaped Trash Racks	Numerische Untersuchung zur Durchströmung von Rechenstäben und dem Rechenverlust
Albayrak, I.; Krie- witz, C. R.; Ha- ger, W. H.; Boes, R. M.	2014	An experimental study on fish-friendly trashracks: parts I & II	Experimentelle Untersuchung des Verlustes verschiedener Rechensysteme
Beck, C.; Al- bayrak, I.; Boes, R. M.	2018	Improved Hydraulic Perfor- mance of Fish Guidance Structures with Innovative Bar Design	Messung des Strömungsfeldes und Rechenver- lust eines neuartigen Rechens mit gebogenen Rechenstäben
Böttcher, H.; Gabl, R.; Aufle- ger, M.	2019	Experimental Hydraulic In- vestigation of Angled Fish Protection Systems - Com- parison of Circular Bars and Cables	Hydraulischer Vergleich zwischen verschiede- nen horizontal schräg angeströmten Rechen- systemen aus Rundstäben und Kabeln
David, L.; Lemke- cher, F.; Chatte- lier, L.; Dewitte, M. et al	2019	Downstream Fish Passage Technologies for Small-to- Medium Hydropower Plants: Parts I	Vorstellung verschiedener Rechensysteme so- wie Verlustbeiwerte und Betrachtung von Feld- studien zu Rechensystemen
Gebhardt, M.; Rudolph, T.; Kampke, W.; Ei- senhauer, N.	2013	Untersuchungen der hyd- raulischen Bedingungen beim Fischabstieg über Schlauchwehre	Hydrodynamisch-numerische Betrachtung der Überströmung von Schlauchwehren und Be- trachtung des Verletzungsrisikos
Haefner, J. W.; Bowen, M. D.	2002	Physical-based model of fish movement in fish ex- traction facilities	Modellierung von Fischverhalten mithilfe nume- rische Modelle
Lemkecher, F.; Chatellier, L.; Courret, D.; Da- vid, L.	2020	Contributaion of Different Elements of Inclined Trash Racks to Head Losses Mod- eling	Bestimmung hydraulischer Verluste für sechs verschiedene Stabformen und zwei verschie- dene Stützstreben sowie sechs verschiedene Anströmwinkel und zwei Stababstände
Lemkecher, F.; David, L.; Cour- ret, D.; Chatellier, L.	2018	Field measurements of the attractivity of bypasses for fishfriendly trashrack	Feldmessungen zur Hydraulik vor einem Flach- rechen
Meister, J.; Beck, C.; Albayrak, I; Boes, R.	2021	Hydraulik und betriebliche Aspekte von Horizontalre- chen-Bypass-Systemen	Stabformen, Fischleitkapazität und Verlegungs- wahrscheinlichkeiten
Meister, J.; Fuchs, H.; Beck, C.; Albayrak, I; Boes, R.	2020	Velocity Fields at Horizontal Bar Racks as Fish Guid- ance Structures	Hydraulische Untersuchungen zu verschieden Schrägrechen mit horizontaler Stabausrichtung (wird hier als Wissenslücke deklariert); Messun- gen zeigen, dass Stabform, horizontaler An- strömwinkel Stababstand nur einen kleinen Ef- fekt auf das Strömungsfeld haben

Raynal, S.; Chatellier, L.; Courret, D.; Larinier, M.; Da- vid, L.	2013	Numerical simulations of fish-friendly angled trash-racks at model and real scale	Numerische Simulationen von Fischschutzrechen mit OpenFOAM und Vergleich mit physikalischen Modellen aus anderen Studien von Raynal et al.
Raynal, S.; Chatellier, L.; Courret, D.; Larinier, M.; Da- vid, L.	2014	Closure to "An experimental study on fish-friendly trash-racks: part I & II"	Rückmeldung zu Diskussionsbeiträgen vorangegangener Veröffentlichungen (Raynal et al. 2013)
Raynal, S.; Chatellier, L.; Courret, D.; Larinier, M.; Da- vid, L.	2015	Study on fish-friendly inclined and angled trash-racks	Vergleich der eigenen vorherigen Veröffentlichungen zu Rechenverlusten mit anderen Literaturangaben
Raynal, S.; Chatellier, L.; Da- vid, L.; Courret, D.; Larinier, M.	2013	An experimental study on fish-friendly trashracks – Part 2. Angled trashracks	Experimentelle Untersuchung zum Verlust verschiedener Stabformen, Stababstände und Anströmwinkel von Schrägrechen sowie Entwicklung einer Gleichung zur Bestimmung des Rechenverlustes; Gleichungen aus weiterführender Literatur werden mit Messungen gegenübergestellt; Bezug zu Auswirkungen auf die Abwanderung wird hergestellt
Raynal, S.; Cour- ret, D.; Chatellier, L.; Larinier, M.; David, L.	2013	An experimental study on fish-friendly trashracks – Part 1. Inclined trashracks	Experimentelle Untersuchung zum Verlust verschiedener Stabformen, Stababstände und Neigungen von Flachrechen sowie Entwicklung einer Gleichung zur Bestimmung des Rechenverlustes; dabei wird auf kleine Strukturen wie Abstandshalter hingewiesen, die die Strömung beeinflussen
Szabo-Meszaros, M.; Navaratnam, C. U.; Aberle, J.; Silva, A. T.; For- seth, T.; Calles, O.; Fjeldstad, H.; Alfredsen, K.	2018	Experimental hydraulics on fish-friendly trash-racks: an ecological approach	Hydraulische Signaturen und Verluste an sechs verschiedenen Schrägrechen mit 15 mm Stababstand mit verschiedenen Stabausrichtungen und Stabprofilen; Messung mit ADV und V3V; Zusätzliche Analyse von Turbulenzparametern
Tsikata, J. M.; Tachie, M. F.; Katopodis, C.	2014	Open-channel turbulent flow through bar racks	Verlustbeiwerte verschiedener Rechengeometrien
Zöschg, H.; Haug, J.; Tutzer, R.; Zeiringer, B.; Unfer, G.; Stoltz, U.; Aufleger, M.	2021	Fischschutz und Anströmung an Wasserkraftanlagen mit niedrigen Fallhöhen	Numerische Untersuchung einer Schrägrechen-Bypass-Kombination und Bewertung

4) Sonstiges

Weitere Untersuchungen, die sich mit dem Fischabstieg beschäftigen, aber nicht spezifischen den Zusammenhang von Ethologie und Hydraulik betrachtet haben und bei denen meist auch keine genaue hydraulische Betrachtung stattgefunden hat;

Dies können z.B. Studien sein, die den Fischabstieg großräumiger (ggf. über mehrere Staustufen hinweg) betrachten, aber oft keine detaillierten hydraulischen Analysen durchgeführt haben, oder auch Literaturreviews o.ä.

Autor	Jahr	Titel	Kommentare
Adam, B.; Engler, O.; Schwevers, U.	2018	HDX-Wupper (Projektent- bericht)	Mehrjähriges HDX-Monitoring entlang mehrerer Staustufen an der Wupper zur Untersuchung der Wanderung von Fischen

Anderer, P.; Herrens, G.	2015	Strategien zur Realisierung von Fischschutz und Fischabstieg an großen und kleinen Gewässern	Zusammenstellung von Erkenntnissen zum Fischschutz und -abstieg
Böttcher, H.; Unfer, G.; Zeiringer, B.; Schmutz, S.; Aufleger, M.	2015	Fischschutz und Fischabstieg - Kenntnisstand und aktuelle Forschungsprojekte in Österreich	Aktueller Kenntnisstand; Forschungsprojekte in Österreich
Calles, O.; Greenberg, L.	2009	Connectivity is a Two-Way Street - The Need for a Holistic Approach to Fish Passage Problems in Regulated Rivers	Fischbestandsanalysen und Durchgängigkeit durch Staustufenkette, keine wirkliche hydraulische Analyse
Gosset, C.; Travadem F.; Durif, C.; Rives, J.; Elie, P.	2005	Test of two types of bypass for downstream migration of eels at a small hydroelectric power plant	Vergleich der Akzeptanz sohnaher und oberflächennaher Bypassöffnung zum Abstieg von Aalen; keine hydraulische Analyse
Havn, T. B.; Thorstad, E. B.; Teichert, M. A. K.; Saether, S. A.; Heermann, L.; Hedger, R. D.; Tambets, M.; Diserud, O. H.; Borcharding, J.; Okland, F.	2018	Hydropower-related mortality and behaviour of Atlantic salmon smolts in the River Sieg, a German tributary to the Rhine	Analyse von verschiedenen Abwanderkorridoren von Lachssmolts; keine konkrete Betrachtung hydraulischer Parameter; nur in Ansätzen der Durchfluss
Heimerl, Stephan	2017	Biologische Durchgängigkeit von Fließgewässern	Sammlung zu bisherigen Erkenntnissen zur Durchgängigkeit, allerdings wenig zum Fischabstieg
Kampa, E.; Stein, U.	2015	Forum "Fischschutz und Fischabstieg" - Empfehlungen und Ergebnisse des Forums	Stellungnahme zu bisherigem regulatorischem und technischem Stand
Kemp, P. S.; Anderson, J. J.; Vowles, A. S.	2012	Quantifying behaviour of migratory fish: Application of signal detection theory to fisheries engineering	Beschreibung zur Nutzung der "Signal Detection Theory" für ethohydraulische Untersuchungen; hier am Beispiel des Fischabstiegs an Wehröffnungen
Kirillov, P. I.; Kirilova, E. A.; Pavlov, D. S.	2018	Patterns of Downstream Migration of Pink Salmon <i>Oncorhynchus gorbusha</i> in the Malaya Khusi River (Sakhalin Oblast)	Monitoring zum Fischabstieg an einem Flussabschnitt
Larinier, M.; Dumond, L.; Lagarrigue, T.; Frey, A.; Travade, F.	2020	Performance of a large partial-depth guide wall to divert downstream migrating Atlantic salmon smolts at Tuilières dam, Dordogne River	Mehrjährige Untersuchung zum Einfluss einer Tauchwand auf Verhalten von Lachssmolts an einer Wasserkraftanlage mit Radio Telemetrie
Lucas, M. C.; Baras, E.	2001	Migration of Freshwater Fishes	Allgemeiner Überblick zur Fischwanderung: Zusammenstellung von anderer Literatur
Meister, J.; Fuchs, H.; Albayrak, I.; Boes, R. M.	2018	Horizontal Bar Rack Bypass Systems for Fish Downstream Migration State of Knowledge, Limitations, and Gaps	Zusammenstellung aus anderer Literatur; Überblick über Stand des Wissens, Untersuchungen in Zürich, und Wissenslücken
Monnot, L.; Dunham, J. B.	2008	Influences of Body Size and Environmental Factors on Autumn Downstream	Untersuchung zur Stierforelle im Freiland; vorrangig großräumige Betrachtung des Wanderhaltens; Zusammenhang zur Hydraulik nur

Hoem, T.; Koetzier, P.		Migration of Bull Trout in the Boise River, Idaho	bezüglich des Abflusses; Tiere wanderten bei größerem Durchfluss seltener
Naumann, S.; Heimerl, S.	2013	Fischschutz und Fischabstieg im Dialog – Forum „Fischschutz und Fischabstieg“	Vorstellung der organisatorischen Gestaltung; liefert keine Erkenntnisse
Naumann, S.; Stein, U.; Schritt, H.	2019	Forum Fischschutz und Fischabstieg - Ergebnisse und Diskussion	Defizite bei Fischschutz und Abstieg
Nyqvist, D.; Bergman, E.; Calles, O.; Greenberg, L.	2017	Intake approach and dam passage by downstream-migrating Atlantic salmon kelts	Sonar Untersuchung von Lachskelts beim Abstieg - keine hydraulischen Signaturen, nur Durchfluss wird betrachtet.
Nyqvist, D.; Nilsson, P. A.; Alenåse, I.; Elghagen, J.; Hebrand, M.; Karlsson, S.; Kläppe, S.; Calles, O.	2017	Upstream and downstream passage of migrating adult Atlantic salmon: Remedial measures improve passage performance at a hydro-power dam	Untersuchungen von ausgewachsenen Lachssmolts an einem naturnahen Fischpass, der als Auf- und Abstieg dienen soll - keine hydraulischen Signaturen, nur Durchfluss wird betrachtet.
Okland, F.; Teichert, M. A. K.; Thorstad, E. B.; Havn, T. B.; Heermann, L.; Sæther, S. A.; Diserud, O. H.; Tambets, M.; Hedger, R. D.; Borcharding, J.	2016	Downstream migration of Atlantic salmon smolt at three German hydropower stations	Konkrete Vorstellung zur Abwanderung und Mortalität von Lachssmolts an drei Wasserkraftanlagen
Ovidio, M.; Dierckx, A.; Bunnell, S.; Grandry, L.; Spronck, C.; Benitez, J. P.	2017	Poor performance of a retrofitted downstream bypass revealed by the analysis of approaching behaviour in combination with a trapping system	Radio Tagging über drei Jahre um die Attraktivität und Effektivität von Bypässen für Lachssmolts zu testen
Pavlov, D. S.; Kirivolla, E. A.; Kirillov, P. I.	2008	Patterns and Some Mechanisms of Downstream Migration of Juvenile Salmonids (with Reference to the Utkholok and Kalkaveyem Rivers in Northwestern Kamchatka)	Untersuchung zu Salmoniden Jungtieren im Freiland; großräumige Betrachtung zum Einfluss abiotischer Faktoren auf das allgemeine Abstiegsverhalten; Betrachtung von Wasserstand - sonst wenig hydraulische Komponenten
Piper, A. T.; Svendsen, J. C.; Wright, R. M.; Kemp, P. S.	2015	Movement patterns of seaward migrating European eel (<i>Anguilla anguilla</i>) at a complex of riverine barriers: Implications for conservation	Versuche mit Aalen im Freiland haben gezeigt, dass sie nicht zwingend immer auf hydraulische Reize reagieren, sondern auch auf bestimmte Strukturen; Meideverhalten des Treibgutabweiser/ Schwimmbalken/ Tauchwand bei geringer Wassertiefe
Riley, W. D.; Ibbotson, A. T.; Maxwell, D. L.; Davison, P. I.; Beaumont, W. R. C.; Ives, M. J.	2014	Development of schooling behaviour during the downstream migration of Atlantic salmon <i>Salmo salar</i> smolts in a chalk stream	Keine Hydraulischen Infos - Bewegungen und Schwarmbildung von Lachssmolts mit Unterscheidung Tag/Nacht
RP Freiburg (Künemund, F.)	2009	Verbesserung der Wasserkraftnutzung, Fischschutz- und Fischabstiegsanlage in Steinach	Untersuchungen zum Rollrechen - keine hydraulische Betrachtung

Schneider, J.; Ratschan, C.M Reckendorfer, W.; Schletterer, M.; Zitek, A.	2018	Abwärtswanderung heimischer Fische an großen Fließgewässern - Grundlage für die weitere Vorgehensweise hinsichtlich Fischschutz und Fischabstieg	Auswirkungen von Schädigungen bei der Turbinenpassage auf Populationsebene
Schneider, J.; Ratschan, C.; Heisey, P.; Avalos, C.; Tuhtan, J.; Haas, C.; Reckendorfer, W.; Schletterer, M.; Zitek, A.	2017	Flussabwärts gerichtete Fischwanderung an mittelgroßen Fließgewässern in Österreich	Auswirkungen von Schädigungen bei der Turbinenpassage auf Populationsebene; Durch Feld- und Laborversuche sowie Modelle wird der Einfluss der Turbinenpassage auf Fischpopulationen bewertet
Scruton, D. A.; Pennell, C. J.; Bourgeois, C. E.; Goosney, R. F.; Porter, T. R.; Clarke, K. D.	2007	Assessment of a retrofitted downstream fish bypass system for wild Atlantic salmon (<i>Salmo salar</i>) smolts and kelts at a hydroelectric facility on the Exploits River, Newfoundland, Canada	Erneuerung eines Bypasssystems und Monitoring mittels Radio Tagging; Fish Guidance Efficiency (FGE) wird berechnet, aber keine hydraulischen Signaturen analysiert
Taft, E. P.	2000	Fish protection technologies: a status report	Übersicht über verschiedene umgesetzte Anlagen
Tetard, S.; Maire, A.; Lemaire, M.; De Oliveira, E.; Martin, P.; Courret, D.	2019	Behaviour of Atlantic salmon smolts approaching a bypass under light and dark conditions: Importance of fish development	Untersuchung zur Akzeptanz von beleuchteten und unbeleuchteten Bypässen durch Lachssmolts; es zeigte sich im Laufe der Wandersaison ein variables Verhalten - keine hydraulische Analyse, aber baulich
Tomanova, S.; Courret, D.; Alric, A.; De Oliveira, E.; Lagarrigue, T.; Tétard, S.	2018	Protecting efficiently sea-migrating salmon smolts from entering hydropower plant turbines with inclined or oriented low bar spacing racks	Tagging von Lachssmolts und Betrachtung der Passagerate zeigte Bestätigung bisheriger Empfehlung zur Planung von Rechen-Bypasssystemen; keine direkte Analyse der Hydraulik
Trancart, T.; Carpentier, A.; Acou, A.; Danet, V.; Elliott, S.; Feunteun, É.	2019	Behaviour of endangered European eels in proximity to a dam during downstream migration: Novel insights using high accuracy 3D acoustic telemetry	Untersuchungen zum Verhalten bzw. Wanderwegen (Wehrüberfall, Verrohrungen an der Sohle) von Aalen bei der Abwärtswanderung; Für die Wanderung über den Wehrrücken war eine Mindestüberdeckung von 40 cm notwendig - keine direkte Analyse der Hydraulik
Verband Deutscher Fischereiverwaltungsbeamter und Fischereiwissenschaftler e.V.	2018	Stand des Wissens und der Technik bei Fischschutz- und Fischabstiegssystemen an Wasserkraftanlagen Fachinformation	Einige konkrete Aussagen zum Stand der Technik und Verweis auf Regelwerke

5) Regelwerke, Leitfäden und Handbücher

Zusammenstellungen verschiedener Literatur zum Fischabstieg in Form von Regelwerken, Leitfäden und Handbüchern

Autor	Jahr	Titel
Bundesamt für Umwelt (Schweiz)	2012	Wiederherstellung der Fischauf- und -abwanderung bei Wasserkraftwerken Checkliste Best practice
Deutscher Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V.	2005	Fish Protection Technologies and Downstream Fishways - Dimensioning, Design, Effectiveness Inspection

Deutscher Verband für Wasserwirtschaft und Kulturbau e.V.	2002	Fish passes – Design, dimensions and monitoring
Ebel, G.	2013	Fischschutz und Fischabstieg an Wasserkraftanlagen – Handbuch Rechen- und Bypasssysteme
Environment Agency	2005	Screening for Intake and Outfalls: a best practice guide
Environment Agency: Inglis, M. L.; McCoy, G. L.; Robson, M.	2016	Testing the effectiveness of fish screens for hydro-power intakes
Forum Fischschutz und Abstieg	2021 +	Fact Sheets zum Fischschutz und Fischabstieg (https://forum-fischschutz.de/factsheets)
Gough, P.; Philipsen, P.; Schollema, P. P.; Wanningen, H.	2012, 2018	From Sea to Source International Guidance for Restoration of Fish Migration Highways
Keuneke, R.; Anderer, P.; Hermens, G.; Pietzsch, B; Massmann, E.; Schwevers, U.; Adam, B.; Mögeltönder-Löwenberg, S.; Lehman, B	2021	Evaluierung von Maßnahmen zur Wiederherstellung der Durchgängigkeit gemäß § 35 WHG – Naturschutz und Biologische Vielfalt, Band 173
Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz BaWü	2016	Handreichung: Fischschutz und Fischabstieg an Wasserkraftanlagen
Larinier, M.; Travade, F.; Porcher, J. P.	2002	Fishways: biological basis, design criteria and monitoring (B.F.P.P.)
National Marine Fisheries Service (NMFS)	o.J.	Diadromous Fish Passage: A Primer on Technology, Planning, and Design for the Atlantic and Gulf Coasts
Pavlov, D. S.	1989	Structures assisting the migrations of non-salmonid fish: USSR
Schmalz, W.; Wagner, F.; Sonny, D.	2015	Arbeitshilfe zur standörtlichen Evaluierung des Fischschutzes und Fischabstieges
Schwevers, U.; Adam; B.	2020	Fish Protection Technologies and Fish Ways for Downstream Migration
USBR	2006	Fish Protection at Water Diversions. A Guide for Planning and Designing Fish Exclusion Facilities

A.2. Übersicht Tierversuche

Übersicht über die insgesamt durchgeführten Tierversuche sowie Auswahl einzelner Versuche für das Fischtracking in kurzen Sequenzen (hellblaue Markierung):

Datum	Versuchs- Bezeichnung	Rechen- stellung [°]	Fische Anzahl	Getrackte Sequenzen	Fischart	Größen- klassen [cm]
16. Sep 20	F1.1-V1-S30_5	30	10	-	Döbel	8-20
	F1.1-V2-S30_5	30	10	-	Gründlinge	9-15
	F1.1-V3/V4-S30_5	30	10	-	Elritzen	6-10
			10	-	Schneider	9-10
17. Sep 20	F1.2-V1-S30_5	30	9	-	Döbel	8-20
	F1.2-V2-S30_5	30	10	-	Gründlinge	9-15
	F1.2-V3-S30_5	30	10	-	Döbel	8-20
			10	-	Schneider	9-10
			10	-	Gründlinge	9-15
10			-	Elritzen	6-10	
18. Sep 20	F1.3-V1-S55_5	55	15	-	Döbel	8-20
	F1.3-V2-S55_5	55	15	-	Gründlinge	9-15
	F1.3-V3-S55_5	55	15	-	Schneider	9-10
	F1.3-V4-S55_5	55	15	-	Elritzen	6-10
	F1.3-V5-S55_5	55	10	-	Döbel	8-20
			10	-	Schneider	9-10
			10	-	Gründlinge	9-15
			10	-	Elritzen	6-10
25. Sep 20	F2.1-V1-S55_5	55	5	-	Nasen	30-50
	F2.1-V2-S55_5	55	4	-	Barben	30-50
	F2.1-V3-S55_5	55	3	-	Döbel	30-40
	F2.1-V4-S55_5	55	4	-	Flussbarsche	12-20
	F2.1-V5-S55_7	55	5	-	Nasen	30-50
	F2.1-V6-S55_7	55	4	-	Barben	30-50
	F2.1-V7-S55_7	55	3	-	Döbel	30-40
26. Sep 20	F2.2-V1-S30_5	30	5	-	Nasen	30-50
	F2.2-V2-S30_5	30	4	-	Barben	30-50
	F2.2-V3-S30_5	30	3	-	Döbel	30-40
	F2.2-V4-S30_7	30	5	-	Nasen	30-50
	F2.2-V5-S30_7	30	4	-	Barben	30-50
	F2.2-V6-S30_7	30	3	-	Döbel	30-40
	F2.2-V7-S30_7	30	5	-	Nasen	30-50
			4	-	Barben	30-50
3			-	Döbel	30-40	

Datum	Versuchs- Bezeichnung	Rechen- stellung [°]	Fische Anzahl	Getrackte Sequenzen	Fischart	Größen- klassen [cm]
14. Okt 20	F3.1-V1-S30_5	30	3	-	Barben	20-40
	F3.1-V2-S30_5	30	4	-	Döbel	40-60
	F3.1-V3-S30_5	30	5	-	Flussbarsche	15-20
	F3.1-V4-S30_7	30	3	-	Barben	20-40
	F3.1-V5-S30_7	30	4	-	Döbel	40-60
	F3.1-V6-S30_7	30	2	-	Barben	20-40
4			-	Döbel	40-60	
15. Okt 20	F3.2-V1-S55_5	55	3	-	Barben	20-40
	F3.2-V2-S55_5	55	4	-	Döbel	40-60
	F3.2-V3-S55_5	55	10	-	Flussbarsche	15-20
	F3.2-V4-S55_7	55	3	-	Barben	20-40
	F3.2-V5-S55_7	55	4	-	Döbel	40-60
	F3.2-V6-S55_7	55	4	-	Döbel	40-60
3			-	Barben	20-40	
5			-	Döbel	40-60	
17. Apr 21	F4.1-V1-S55_5	55	10	3	Rotaugen	10-20
	F4.1-V2-S55_5	55	10	-	Rotaugen	10-20
	F4.1-V3-S55_5	55	5	-	Flussbarsche	10-15
	F4.1-V4-S55_5	55	3	13	Gründlinge	7-15
			4		Nasen	10-15
2			Döbel		7-15	
18. Apr 21	F4.2-V1-S30_5	30	9	4	Rotaugen	15-20
	F4.2-V2-S30_5	30	9	6	Rotaugen	15-20
	F4.2-V3-S30_5	30	10	-	Flussbarsche	10-15
	F4.2-V4-S30_5	30	3	5	Gründlinge	10-15
			4		Nasen	10-15
			2		Döbel	7-15
	F4.2-V5-S30_5	30	9	2	Rotaugen	15-20
F4.2-V6-S30_5	30	9	-	Rotaugen	15-20	
01. Mai 21	F5.1-V1-S30_5	30	10	1	Gründlinge	10-15
	F5.1-V2-S30_5	30	10	1	Gründlinge	10-15
	F5.1-V3-S30_5	30	20	2	Gründlinge	10-15
	F5.1-V4-S30_5	30	20	2	Schneider	7-12
	F5.1-V5-S30_5	30	10	2	Döbel	10-15
	F5.1-V5- STONE-S30_5	30	10	11	Döbel	10-15
			10		Schneider	7-12
			10		Gründlinge	10-15
	F5.1-V6-S30_5	30	10	-	Döbel	10-15
F5.1-V7-S30_5	30	6	-	Döbel	40-60	

Datum	Versuchs- Bezeichnung	Rechen- stellung [°]	Fische Anzahl	Getrackte Sequenzen	Fischart	Größen- klassen [cm]
02. Mai 21	F5.2-V1-S55_5	55	20	-	Gründlinge	10-15
	F5.2-V2-S55_5	55	20	-	Gründlinge	10-15
	F5.2-V3-S55_5	55	20	-	Gründlinge	10-15
	F5.2-V4-S55_5	55	20	1	Gründlinge	10-15
	F5.2-V5-S55_5	55	20	1	Schneider	7-12
	F5.2-V6-S55_5	55	10	4	Döbel	10-15
	F5.2-V7-S55_5	55	10	-	Döbel	10-15
	F5.2-V8-S55_5	55	6	-	Döbel	40-60

A.3. Messdatenauswertung ADV

Die folgende Tabelle beinhaltet die Berechnungsformeln für die ausgewerteten Parameter der ADV-Messung in der hydraulischen Analyse sowie das Format der Übergabedatei an das Modellersystem.

ADV-Data		
Parameter	Beschreibung / Gleichung	Einheiten
x [m]	x-Koordinate des Laborrinnensystems	m
y [m]	y-Koordinate des Laborrinnensystems	m
z [m]	z-Koordinate des Laborrinnensystems	m
v_x_mean [m/s]	Zeitlich gemittelte Geschwindigkeit $\bar{v}_x = \frac{1}{n} \cdot \sum_{i=1}^n v_{x,i}$ <i>v_{x,i} = Geschwindigkeitskomponente in x-Richtung (ADV Zeitreihe)</i>	m/s
v_y_mean [m/s]	Zeitlich gemittelte Geschwindigkeit $\bar{v}_y = \frac{1}{n} \cdot \sum_{i=1}^n v_{y,i}$ <i>v_{y,i} = Geschwindigkeitskomponente in y-Richtung (ADV Zeitreihe)</i>	m/s
v_z_mean [m/s]	Zeitlich gemittelte Geschwindigkeit $\bar{v}_z = \frac{1}{n} \cdot \sum_{i=1}^n v_{z,i}$ <i>v_{z,i} = Geschwindigkeitskomponente in z-Richtung (ADV Zeitreihe)</i>	m/s
v_res [m/s]	Resultierende Geschwindigkeit $v_{res} = \sqrt{\bar{v}_x^2 + \bar{v}_y^2 + \bar{v}_z^2}$	m/s
v_x_std [m/s]	Standardabweichung der x-Komponente der Geschwindigkeit $\sigma_x = \sqrt{\frac{1}{n} \cdot \sum_{i=1}^n v_{x,i}'^2} = \sqrt{\overline{v_x'^2}}$ <i>v_{x,i}' = v_{x,i} - \bar{v}_x = Fluktuationen der x-Geschwindigkeitskomponente</i>	m/s
v_y_std [m/s]	Standardabweichung der y-Komponente der Geschwindigkeit $\sigma_y = \sqrt{\frac{1}{n} \cdot \sum_{i=1}^n v_{y,i}'^2} = \sqrt{\overline{v_y'^2}}$ <i>v_{y,i}' = v_{y,i} - \bar{v}_y = Fluktuationen der y-Geschwindigkeitskomponente</i>	m/s

v_z_std [m/s]	Standardabweichung der z-Komponente der Geschwindigkeit $\sigma_z = \sqrt{\frac{1}{n} \cdot \sum_{i=1}^n v_{z,i}^{\prime 2}} = \sqrt{\overline{v_z^{\prime 2}}}$ $v_{z,i}^{\prime} = v_{z,i} - \bar{v}_z = \text{Fluktuationen der z-Geschwindigkeitskomponente}$	m/s
t_xy [N/m ²]	Horizontale Reynolds-Schubspannungen $\tau_{xy} = -\rho \overline{v_x^{\prime} v_y^{\prime}}$ $\overline{v_x^{\prime} v_y^{\prime}} = \frac{1}{n} \cdot \sum_{i=1}^n v_{x,i}^{\prime} \cdot v_{y,i}^{\prime}$	N/m ²
TI [-]	Turbulenzintensität $TI = \frac{\sqrt{\overline{v_x^{\prime 2}} + \overline{v_y^{\prime 2}} + \overline{v_z^{\prime 2}}}}{v_{res}}$ $\sigma_x^2 = \overline{v_x^{\prime 2}} \quad \sigma_y^2 = \overline{v_y^{\prime 2}} \quad \sigma_z^2 = \overline{v_z^{\prime 2}}$	dimensionslos
tke [m ² /s ²]	Turbulente kinetische Energie $tke = \frac{1}{2} (\overline{v_x^{\prime 2}} + \overline{v_y^{\prime 2}} + \overline{v_z^{\prime 2}})$	m ² /s ²

Hinweis:

*.csv-Datei: Punkt als Dezimaltrennzeichen; Komma als Delimiter (Trennung der Spalten)

Messungen mit dem ADV allein sowie in Kombination mit drei verschiedenen FSS:

A.4. Messdatenauswertung FSS

Die folgende Tabelle beinhaltet die Berechnungsformeln für die ausgewerteten Parameter der FSS-Messung in der hydraulischen Analyse sowie das Format der Übergabedatei an das Modellersystem.

FSS-Data		
Parameter	Beschreibung / Gleichung	Einheiten
FSS	FSS Nummer	-
X [m]	x-Koordinate des Laborrinnensystems	m
Y [m]	y-Koordinate des Laborrinnensystems	m
Z [m]	z-Koordinate des Laborrinnensystems	m
p_atm_mean_r [hPa]	<p>Mittlerer Atmosphärendruck – rechter Sensor</p> $\overline{p_{atm,r}} = \frac{\overline{p_{atm,r,1}} + \overline{p_{atm,r,2}}}{2}$ $\overline{p_{atm,r,1}} = \frac{1}{n} \cdot \sum_{i=1}^n p_{atm,r,1,i}$ $\overline{p_{atm,r,2}} = \frac{1}{n} \cdot \sum_{i=1}^n p_{atm,r,2,i}$ <p><i>atm = Atmosphärendruck (FSS Zeitreihe)</i> <i>1 = vor der Messung mit der eingetauchten Sonde</i> <i>2 = nach der Messung mit der eingetauchten Sonde</i></p>	mbar = hPa
p_atm_mean_l [hPa]	<p>Mittlerer Atmosphärendruck – linker Sensor</p> $\overline{p_{atm,l}} = \frac{\overline{p_{atm,l,1}} + \overline{p_{atm,l,2}}}{2}$ $\overline{p_{atm,l,1}} = \frac{1}{n} \cdot \sum_{i=1}^n p_{atm,l,1,i}$ $\overline{p_{atm,l,2}} = \frac{1}{n} \cdot \sum_{i=1}^n p_{atm,l,2,i}$ <p><i>atm = Atmosphärendruck (FSS Zeitreihe)</i> <i>1 = vor der Messung mit der eingetauchten Sonde</i> <i>2 = nach der Messung mit der eingetauchten Sonde</i></p>	mbar = hPa
p_atm_mean_c [hPa]	<p>Mittlerer Atmosphärendruck – mittlerer Sensor</p> $\overline{p_{atm,c}} = \frac{\overline{p_{atm,c,1}} + \overline{p_{atm,c,2}}}{2}$ $\overline{p_{atm,c,1}} = \frac{1}{n} \cdot \sum_{i=1}^n p_{atm,c,1,i}$ $\overline{p_{atm,c,2}} = \frac{1}{n} \cdot \sum_{i=1}^n p_{atm,c,2,i}$ <p><i>atm = Atmosphärendruck (FSS Zeitreihe)</i> <i>1 = vor der Messung mit der eingetauchten Sonde</i> <i>2 = nach der Messung mit der eingetauchten Sonde</i></p>	mbar = hPa

p_s [hPa]	<p>Hydrostatischer Druck</p> $p_s = \rho \cdot g \cdot (z_{S0} - z_{FSS} - \overline{z_{UDS}}) \cdot 0.01$ <p><i>z_{S0}</i> = Vertikaler Abstand des UDS zur Sohle <i>z_{FSS}</i> = Vertikaler Abstand der FSS zur Sohle $\overline{z_{UDS}}$ = mittlerer vertikaler Abstand des UDS zur Wasseroberfläche (UDS Zeitreihe)</p>	mbar = hPa
p_dyn_mean_r [hPa]	<p>Mittlerer dynamischer Druck – rechter Sensor</p> $\overline{p_{dyn,r}} = \frac{1}{n} \cdot \sum_{i=1}^n (p_{rel,r,i} - p_s)$ <p><i>p_{rel,r,i}</i> = <i>p_{r,i}</i> - $\overline{p_{atm,r}}$ (Zeitreihe) <i>p_{r,i}</i> = Absolutdruck des rechten Sensors (FSS Zeitreihe)</p>	mbar = hPa
p_dyn_mean_l [hPa]	<p>Mittlerer dynamischer Druck – linker Sensor</p> $\overline{p_{dyn,l}} = \frac{1}{n} \cdot \sum_{i=1}^n (p_{rel,l,i} - p_s)$ <p><i>p_{rel,l,i}</i> = <i>p_{l,i}</i> - $\overline{p_{atm,l}}$ (Zeitreihe) <i>p_{l,i}</i> = Absolutdruck des linken Sensors (FSS Zeitreihe)</p>	mbar = hPa
p_dyn_mean_c [hPa]	<p>Mittlerer dynamischer Druck – mittlerer Sensor</p> $\overline{p_{dyn,c}} = \frac{1}{n} \cdot \sum_{i=1}^n (p_{rel,c,i} - p_s)$ <p><i>p_{rel,c,i}</i> = <i>p_{c,i}</i> - $\overline{p_{atm,c}}$ (Zeitreihe) <i>p_{c,i}</i> = Absolutdruck des mittleren Sensors (FSS Zeitreihe)</p>	mbar = hPa
p_rel_mean_r [hPa]	<p>Mittlerer relativer Druck – rechter Sensor</p> $\overline{p_{rel,r}} = \frac{1}{n} \cdot \sum_{i=1}^n p_{rel,r,i}$ <p><i>p_{rel,r,i}</i> = <i>p_{r,i}</i> - $\overline{p_{atm,r}}$ (Zeitreihe) <i>p_{r,i}</i> = Absolutdruck des rechten Sensors (FSS Zeitreihe)</p>	mbar = hPa
p_rel_mean_l [hPa]	<p>Mittlerer relativer Druck – linker Sensor</p> $\overline{p_{rel,l}} = \frac{1}{n} \cdot \sum_{i=1}^n p_{rel,l,i}$ <p><i>p_{rel,l,i}</i> = <i>p_{l,i}</i> - $\overline{p_{atm,l}}$ (Zeitreihe) <i>p_{l,i}</i> = Absolutdruck des linken Sensors (FSS Zeitreihe)</p>	mbar = hPa
p_rel_mean_c [hPa]	<p>Mittlerer relativer Druck – mittlerer Sensor</p> $\overline{p_{rel,c}} = \frac{1}{n} \cdot \sum_{i=1}^n p_{rel,c,i}$ <p><i>p_{rel,c,i}</i> = <i>p_{c,i}</i> - $\overline{p_{atm,c}}$ (Zeitreihe) <i>p_{c,i}</i> = Absolutdruck des mittleren Sensors (FSS Zeitreihe)</p>	mbar = hPa

p_msf_r [hPa^2]	Mittlere quadrierte Druckfluktuationen – rechter Sensor $\overline{p_r'^2} = \frac{1}{n} \cdot \sum_{i=1}^n (p_{r,i} - \overline{p_r})^2 = \frac{1}{n} \cdot \sum_{i=1}^n p_{r,i}'^2$	mbar ² = hPa ²
p_msf_l [hPa^2]	Mittlere quadrierte Druckfluktuationen – linker Sensor $\overline{p_l'^2} = \frac{1}{n} \cdot \sum_{i=1}^n (p_{l,i} - \overline{p_l})^2 = \frac{1}{n} \cdot \sum_{i=1}^n p_{l,i}'^2$	mbar ² = hPa ²
p_msf_c [hPa^2]	Mittlere quadrierte Druckfluktuationen – mittlerer Sensor $\overline{p_c'^2} = \frac{1}{n} \cdot \sum_{i=1}^n (p_{c,i} - \overline{p_c})^2 = \frac{1}{n} \cdot \sum_{i=1}^n p_{c,i}'^2$	mbar ² = hPa ²
delta_p_l_r [hPa]	Druckdifferenz zwischen linkem und rechtem Sensor $\Delta p_{l-r} = \overline{p_{rel,l}} - \overline{p_{rel,r}}$	mbar = hPa
delta_p_c_l [hPa]	Druckdifferenz zwischen mittlerem und linkem Sensor $\Delta p_{c-l} = \overline{p_{rel,c}} - \overline{p_{rel,l}}$	mbar = hPa
delta_p_c_r [hPa]	Druckdifferenz zwischen mittlerem und rechtem Sensor $\Delta p_{c-r} = \overline{p_{rel,c}} - \overline{p_{rel,r}}$	mbar = hPa
<p>Hinweise: <i>*.csv-Datei: Punkt als Dezimaltrennzeichen; Komma als Delimiter (Trennung der Spalten)</i> <i>r = rechter Sensor; l = linker Sensor; c = mittlerer Sensor (c = center)</i> <i>UDS = Ultraschalldistanzsensor (ultrasonic distance sensor)</i> <i>Wasserdichte bei 23 bis 24 °C beträgt ca. 997.3 kg/m³</i></p>		
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> </div>		

A.5. Rastermessungen am 55°-Rechen – ADV Daten

A.6. Rastermessungen am 55°-Rechen – FSS Daten

A.7. Rastermessungen am 30°-Rechen – ADV-Daten

A.8. Rastermessungen am 30°-Rechen – FSS-Daten

A.9. Gegenüberstellung der Messdaten

Bei der Gegenüberstellung der bereinigten ADV-Messdaten mit den FSS-Rohdaten, zeigt sich gegenüber Abbildung 5-17 eine deutlich bessere Datenqualität des ADV.

A.10. Moving FSS Messungen

Ergebnisse der bewegten FSS-Messung **entgegen** der Strömungsrichtung entlang des Rechens: Der Bypass befindet sich im Bereich von $y = 0$ m bis $y = 0,2$ m Abstand zum Rechen beträgt 15 cm (D1, siehe Kapitel 5.1.2):

Differenzdruck / Asymmetrie bei der Umströmung der FSS während der Bewegung **entgegen** der Strömungsrichtung entlang des 30°-Rechen für den Abstand D1:

Druckverläufe entlang des Rechens bei verschiedenen Distanzen bei Bewegung entgegen Strömungsrichtung; die auf die Sohle projizierten Farbverläufe spiegeln den relativen Druck des linken Sensors wieder:

A.11. Simulationsergebnisse des 55° Rechen

E1 - 1 cm über der Sohle:

E2 - 6 cm über der Sohle:

E3 – 13 cm über der Sohle:

A.12. Simulationsergebnisse des 30° Rechen

Resultierende Geschwindigkeit in der Ebene E1 – 1 cm über der Sohle:

Resultierende Geschwindigkeit in der Ebene E2 – 6 cm über der Sohle:

Resultierende Geschwindigkeit in der Ebene E3 – 13 cm über der Sohle:

Turbulente kinetische Energie in der Ebene E1 – 1 cm über der Sohle:

Turbulente kinetische Energie in der Ebene E2 – 6 cm über der Sohle:

Turbulente kinetische Energie in der Ebene E3 – 13 cm über der Sohle:

A.13. WKA Auer Kotten – bewegte Messungen

Punktmessung mit dem ADCP und der FSS2 sowie bewegte Messung in **Strömungsrichtung** mit der **FSS2** (Gründling):

Punktmessung mit dem ADCP und der FSS2 sowie bewegte Messung **entgegen der Strömungsrichtung** mit der FSS2 (Gründling):

Punktmessung mit dem ADCP und der FSS5 sowie bewegte Messung in Strömungsrichtung mit der FSS5 (Döbel):

Punktmessung mit dem ADCP und der FSS5 sowie bewegte Messung **entgegen der Strömungsrichtung** mit der FSS5 (Döbel):

Punktmessung mit dem ADCP und der FSS8 sowie bewegte Messung in **Strömungsrichtung** mit der **FSS8 (Rotauge)**:

Punktmessung mit dem ADCP und der FSS8 sowie bewegte Messung **entgegen der Strömungsrichtung** mit der **FSS8 (Rotaue)**:

Differenz der beiden seitlichen Drucksensoren bei der bewegten Messung entlang des Rechens **in Strömungsrichtung mit der FSS2** (Gründling):

Differenz der beiden seitlichen Drucksensoren bei der bewegten Messung entlang des Rechens **entgegen der Strömungsrichtung mit der FSS2** (Gründling):

Differenz der beiden seitlichen Drucksensoren bei der bewegten Messung entlang des Rechens **in Strömungsrichtung** mit der FSS5 (Döbel):

Differenz der beiden seitlichen Drucksensoren bei der bewegten Messung entlang des Rechens **entgegen der Strömungsrichtung** mit der FSS5 (Döbel):

Differenz der beiden seitlichen Drucksensoren bei der bewegten Messung entlang des Rechens in **Strömungsrichtung** mit der FSS8 (Rotauge):

Differenz der beiden seitlichen Drucksensoren bei der bewegten Messung entlang des Rechens **entgegen der Strömungsrichtung** mit der FSS8 (Rotauge):

A.14. WKA Auer Kotten – stationäre Messungen

Gemittelte stationäre Messung an einzelnen Punkten vor dem Rechen - Druck an drei Sensoren (links als Boxplots) und Geschwindigkeitsvektoren in der Ebene (rechts):

Gemittelte stationäre Messung an einzelnen Punkten vor dem Rechen - Druck an drei Sensoren (links als Boxplots) und Geschwindigkeitsvektoren in der Ebene (rechts):

